

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Kriterien für Weiterbildungskurse in Traumapädagogik für schulische Heilpädagog*innen

Eine Auseinandersetzung mit themenrelevanten Inhalten zur Traumapädagogik im Zusammenhang mit Kursen ohne Vorwissen für pädagogisches Fachpersonal

eingereicht von: Claudine Furrer-Fröhlich

Begleitung: Margaretha Florin

Datum der Abgabe: 8. Dezember 2019

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Thema, wie Lehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen ihr Wissen und ihre Kompetenzen im Bereich Traumapädagogik erweitern können. Dies ist wichtig, weil diverse Studien zeigen, dass für die Integration von Kindern mit traumatischen Erfahrungen in die Schule ein erweitertes Wissen notwendig ist. Dieses Wissen wird in der Ausbildung noch zu wenig vertieft angeboten.

Es wurden Kurse zur Thematik „Trauma und Schule“ nach aufgestellten Rahmenbedingungen wie Zeitpunkt, Ort, Dauer, Zielpublikum, Voraussetzungen und Inhalt ausgewählt. Diese wurden besucht, anhand des Forschertagebuchs dokumentiert und mit eigens entwickeltem Raster evaluiert.

Zur Validierung der Kriterien wurden fünf Experteninterviews anhand eines Leitfadens durchgeführt und mit qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese Ergebnisse wurden zur eigenen Erfahrung und zur Fachliteratur in Bezug gesetzt.

Die Ergebnisse haben vier Hauptkriterien hervorgebracht. Erstens soll thematisiert werden, wie eine schulische Heilpädagogin sich vor sekundärer Traumatisierung schützen kann. Zweitens wird das Konzept des guten Grundes vermittelt und eingeübt. Drittens sollte das Wissen über Übertragungen anhand des Drama-Dreiecks vermittelt werden. Viertens wären präventive Ansätze zur Förderung der Emotions- und Selbstregulation hilfreich.

Dank

Ein herzlicher Dank geht an die Expertinnen und Experten, welche ihr Wissen und ihre Zeit für meine Masterarbeit zur Verfügung gestellt haben: Frau Vera Schlegel, M.Sc. Psychologin ZFH und Notfallpsychologin, Herr Franz Holderegger, dipl. Psychologe FH/SBAP, Frau Johanna Herberger, Dr. phil. Fachpsychologin für Psychotherapie und eidg. anerkannte Psychotherapeutin, Frau Janina Schnetzer, Heilpädagogin und Susanne Lüscher, Heilpädagogin. Ein besonderer Dank geht an meine Begleitperson, Frau Margaretha Florin, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik und Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, welche mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Weiter danke ich Pascal Furrer, Josua Fröhlich und David Fröhlich für die Durchsicht meiner Arbeit.

Inhalt

1	Einleitung	6
1.1	Ausgangslage Forschung	6
1.2	Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz	7
1.3	Weitere heilpädagogische Relevanz	7
1.4	Fragestellung.....	8
1.5	Ziel der Arbeit und Forschungsmethodik	9
1.6	Aufbau der Masterarbeit.....	9
2	Theoretische Grundlagen „Psychotrauma“	10
2.1	Definition und Klassifikation Psychotrauma.....	10
2.2	Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse.....	12
2.3	Mittelbare vs. unmittelbare Betroffenheit	13
2.4	Traumaverlauf und Folgestörungen.....	13
2.5	Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)	14
2.5.1	Die drei Hauptsymptome der PTBS	14
2.5.2	Dissoziation	16
2.5.3	Veränderung der Kognition und Stimmung.....	16
2.5.4	Komplexe Traumafolgestörung	16
2.6	PTBS - Diagnose und weitere Traumasymptome bei Kindern.....	17
2.6.1	Diagnose	17
2.6.2	Begleiterkrankungen (Komorbide Störung).....	17
2.7	Abgrenzung zu anderen Störbildern	18
2.8	Hemmende und fördernde Faktoren zur Entstehung einer PTBS	19
2.9	Was geschieht im Gehirn?	21
3	Theoretische Grundlagen „Traumapädagogik im pädagogischen Bereich Schule“	23
3.1	Genese.....	23
3.2	Konzeptionelle Ansätze der Traumapädagogik.....	24
3.2.1	Das Konzept des guten Grundes (traumapädagogische Grundhaltung)	24
3.2.2	Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit	24
3.2.3	Die Pädagogik des sicheren Ortes – innen und aussen.....	28
3.2.4	Traumapädagogische Bindungskonzepte.....	29
3.2.5	Weitere Grundhaltungen	31
3.3	Wem dient die Traumapädagogik?	32
3.4	Abgrenzung zur Traumatherapie – Wo ist die?	32
3.4.1	Aufgabe und Grenze der SHP – Berufsrisiko sekundäre Traumatisierung	34
4	Methodik.....	36
4.1	Kurssuche zu Trauma und Schule.....	36
4.2	Kriterien zur Auswertung der Kurse – Das Vorgehen im Überblick.....	38

4.3	Forschertagebuch nach Altrichter, Posch und Spann (2018).....	38
4.4	Kontext der Forschung.....	39
4.5	Experteninterviews.....	39
4.5.1	Das offene Leitfadeninterview nach Kaiser (2014) und Meuser und Nagel (2009)....	40
4.5.2	Weitere Vorbereitung der Experteninterviews	41
4.5.3	Durchführung der Experteninterviews.....	44
4.5.4	Auswertung der Experteninterviews	44
4.5.5	Code-Matrix-Browser zur Darstellung der Expertensicht	47
4.6	Literaturforschung	48
4.7	Logbuch und Notizbuch	48
5	Ergebnisse	49
5.1	Kursinhalt	49
5.1.1	Kursinhalte Expertensicht.....	49
5.1.2	Kursinhalte Feldforschung	51
5.2	Theorieteil Expertensicht.....	52
5.2.1	Definition Trauma	52
5.2.2	Empfehlung Fachliteratur	53
5.2.3	Abgrenzung zur Traumatherapie	53
5.2.4	Aufgabe und Grenze der SHP	54
5.2.5	PTBS versus andere Störbilder (ADHS, ASS, etc.).....	54
6	Interpretation und Diskussion	56
6.1	Kursinhalte	56
6.2	Beantwortung der Fragestellung.....	57
6.3	Theorieteil.....	58
6.4	Methodenreflexion.....	60
6.4.1	Kurssuche und -durchführung.....	60
6.4.2	Forschertagebuch	61
6.4.3	Experteninterviews / Leitfadeninterview.....	61
6.4.4	Literaturrecherche - Analyse mit MAXQDA	61
6.4.5	Analyse Experteninterviews mit MAXQDA	62
7	Fazit	63
7.1	Erkenntnisse.....	63
7.2	Schlussfolgerungen und Ausblick.....	63
7.2.1	Weiterführende Fragestellungen.....	63
8	Tabellenverzeichnis	65
9	Abbildungsverzeichnis	65
10	Literaturverzeichnis.....	66
11	Anhang.....	73

Abkürzungsverzeichnis

Folgende Abkürzungen werden in der vorliegenden Arbeit verwendet:

ADHS/POS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BAG	Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik, neu Fachverband Traumapädagogik
DeGPT	Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie
DSM	Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen der American Psychiatric Association
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
ICD	International Classification of Diseases and Related Health Problems
LP	Lehrperson
PH	Pädagogische Hochschule
PTBS	Posttraumatische Belastungsstörung/ Posttraumatisches Belastungssyndrom
PTSD	Posttraumatic Stress Disorder
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SIPT	Schweizer Institut der Psychotraumatologie
SPD/SPBD	Schulpsychologischer Dienst

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird die Relevanz des Themas und die fachliche Einordnung für die Heilpädagogik beschrieben. Dabei dienen zwei Perspektiven als Ausgangspunkt. Nebst der forschungsorientierten Analyse dient der fokussierte Blick auf die eigene Schulpraxis der Beschreibung der Ausgangslage. Ein daraus resultierendes Fazit und die Fragestellung zum Thema werden begründet. Das Ziel der Arbeit und die verwendeten Forschungsmethoden werden anschliessend dargelegt. Ein Überblick über den Aufbau der Masterarbeit schliesst dieses Kapitel ab.

1.1 Ausgangslage Forschung

Traumapädagogik ist eine junge Fachdisziplin (Einführung Ende der 90er Jahre) und wird in der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen immer bedeutsamer. Das Fachgebiet bleibt dynamisch (vgl. Bausum, Besser, Kühn & Weiss, 2013).

Die BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik, neu Fachverband Traumapädagogik) hat ihren Fokus in den letzten Jahren von den stationären Kinder- und Jugendhilfen auf die Schule erweitert, Curricula für qualifizierte Weiterbildungen zum Traumafachberater/in und Traumapädagog/in von Lehrpersonen etabliert und zertifiziert immer mehr Institutionen (vgl. Wähle, 2016).

Die Bedeutung von traumapädagogischen Kurs- und Weiterbildungsangeboten lässt sich begründen:

Fachkräfte, die in diesen Angelegenheiten geschult wurden, weisen einen besseren Umgang mit Kindern mit traumatischen Erfahrungen auf. Dies wirkt sich positiv auf die Kinder aus (vgl. Macsenaere, 2016). Erste Forschungsergebnisse zeigen, wie die Handlungswirksamkeit der pädagogischen Fachkräfte durch die Traumapädagogik gestärkt wird (vgl. Weiss, 2016a).

Kinder, die psychische Traumatisierung erlebt haben, leiden unter posttraumatischen Belastungs- und Persönlichkeitsstörungen. Wie neurologisch bewiesen wurde, beeinflusst dies ihren Alltag und auch ihre Lernfähigkeit massiv (vgl. Ding, 2013). Ding (2013) stellt fest, wie die Anzahl verhaltensauffälligen Kindern in Schulen in den letzten Jahren gestiegen sei (ebd.).

Nach Halper und Orville (2013) und Krautkrämer-Oberhoff und Haaser (2013) treten deshalb im Schulalltag immer mehr hilflos machende Situationen im Umgang mit Kindern mit traumatischen Erfahrungen auf. Diese Kinder erleben aufgrund ihrer Traumatisierung sogenannte Flashbacks¹. Kennt das Umfeld den Umgang damit nicht, fällt Hilfe aus oder erneute Verletzungen geschehen. Um dem entgegenzuwirken, soll Fachwissen in Weiterbildungen vermittelt werden (vgl. Halper & Orville, 2013; Krautkrämer-Oberhoff & Haaser, 2013).

Ding betont, dass Informationen und Fortbildungen zum Thema Traumapädagogik „Teil der Professionalisierung und pädagogischer Handlungskompetenzen“ (2013, S. 67) sind.

Auch Weiss plädiert: „Die PädagogInnen brauchen das notwendige Wissen und Handwerkzeug im Umgang mit Symptomen der Überregung, Dissoziation und Erstarrung“ (2013a, S. 180).

¹ vgl. Anhang 1 Glossar

Lüscher und Schnetzer haben in ihrer Masterarbeit zum Thema „Die Bedeutung der Resilienz und die Wirksamkeit der Traumapädagogik bei der Integration von Flüchtlingskindern ins Schweizer Schulsystem“ den Wissenstand und die Wünsche von Lehrkräften der Kindergraten- bis Sekundarstufe erfragt. Dabei zeigte sich, dass die Lehrpersonen wenig theoretisches Fachwissen aufweisen und sich an Fachstellen wenden müssen, wenn sie Hilfe benötigen (vgl. Lüscher & Schnetzer, 2018, S. 2).

1.2 Persönlicher Bezug und heilpädagogische Relevanz

In der eigenen Schulpraxis habe ich als integrativ arbeitende SHP in Regelschulen mit verschiedenen Kindern zu tun. Dabei ist mir aufgefallen, wie ich gewisse Verhaltensweisen nicht einordnen kann oder mit meinem Wissen zur Verhaltensförderung anstehe und die Klassenlehrpersonen nicht zufriedenstellend unterstützen konnte. Dazu nachfolgend ein paar Beispiele: Ein Fünftklässler mit Fluchterfahrung, die lange zurückliegt, startete jedes Mal, wenn er die Hausaufgaben nicht erledigte, ins Leere und Antwortete auf keine Fragen mehr von mir. Erst Bleistift und Papier leisteten Abhilfe. Dann schrieb er von Scham und Schuld. Ein anderes Kind kam beinahe täglich mit anderen Bandagen in die Schule. Es habe Schmerzen, so das Kind. Zudem wurde es aggressiv, wenn die Klassenassistenz einem andern Kind half. Ein weiteres Kind geriet ohne Vorahnung seitens der Lehrpersonen in Rage und schlug auf alles, was in seiner Nähe war. Es konnte verbal nicht mehr gestoppt werden. Bei all diesen Kindern stellte oder stelle ich mir die Frage, ob es um gestörtes Verhalten oder um tiefgreifende Wunden geht. Auf der Suche nach einem Thema für die Masterarbeit bin ich auf den Begriff Traumapädagogik gestossen, welchen ich bis dato nicht gekannt habe.

Rückblickend auf diese Kinder und meine Erfahrungen mit ihnen wurde mir bewusst, wie wenig ich selbst über das Thema Traumapädagogik wusste. Es hatte bis anhin nicht zu meinem Wortschatz gehört. Dennoch bin ich überzeugt, dass mit mehr Methodenkenntnissen und weiteren Schritten in diese Richtung diesen Kindern besser geholfen und die Klassenlehrpersonen besser unterstützt hätte werden können.

Die SHP, welche in meiner Schulgemeinde die heilpädagogischen Gesamtsitzungen leitet und zudem die Stellvertretung von einer von drei Schulleitungen ist, sieht zudem grossen Bedarf darin, dass die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Schulgemeinde mehr über das Thema Traumapädagogik wissen.

1.3 Weitere heilpädagogische Relevanz

Die Tätigkeit für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) in Bezug auf Flüchtlinge und deren Integration beschreibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich in einer Broschüre. Die SHP hat die Aufgabe, die Regelklassenlehrperson zu unterstützen und zu beraten (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015). Aus diesem Grund ist es zentral, als SHP die Thematik Trauma und Handlungsmöglichkeiten zu kennen.

Wagner (2013) unterstreicht die Bedeutung der Traumapädagogik für die Heilpädagogik folgendermassen:

Traumapädagogik bedeutet dabei, eine einzelfallbezogene Vorstellung zu entwickeln, welches Ausmass, welcher Art von Stress für ein Kind geeignet ist, eine konstruktive Entwicklung anzustossen und wann Überforderung droht. Stressmanagement heisst, Massnahmen von Schulen, Förderung und Therapie sensibel mit der Notwendigkeit abzugleichen, dem Kind Freiräume zu lassen. (Wagner, 2013, S. 96)

Die Broschüre der HfH „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ beschreibt die Aufgabenfelder der SHP und der LP (vgl. Steppacher, 2014). Gerade die einzelfallbezogene Vorstellung, die Förderung des einzelnen Kindes, ist Aufgabe der integrativ arbeitenden SHP (ebd.).

Diese Aussage lässt sich mit den Äusserungen von Weiss (2013b) ergänzen. Nämlich sei die Traumapädagogik ein (heil-)pädagogischer Ansatz (vgl. Weiss, 2013b).

1.4 Fragestellung

Zum einen zeigt sich eine Zunahme von verhaltensauffälligen Kindern in der Schule, was die Ursache traumatischer Erfahrungen sein könnte, zum anderen bleibt das notwendige Fachwissen bei den LPs und SHPs weitgehend aus. Die neue Fachdisziplin bietet deshalb immer mehr Fort- und Weiterbildungen an. Im Internet werden immer mehr Kurse verschiedener Dozentinnen und Dozenten ausgeschrieben. Aufgrund dieser Beobachtung sind folgende Fragen entstanden:

- Wieso braucht es Traumapädagogik?
- Was ist das Ziel der Traumapädagogik?
- Was lernen Traumapädagoginnen und Traumapädagogen in einer Weiterbildung?
- Welche Kurse eignen sich für LP und SHP ohne Wissensgrundlage, um sich schnelle Handlungskompetenzen im Bereich Traumapädagogik anzueignen?
- Welche traumapädagogischen Methoden, welches Fachwissen in Bezug auf Traumatisierung sollte eine LP oder SHP sicher kennen?
- Was braucht die Schule, damit „traumatisch belastete Mädchen und Jungen in einem ganzheitlichen Verständnis wieder selbstsicher und stark“ (Bausum et al., 2013, S. 8) werden?

Diese Fragen, zusammen mit den erstellten Rahmenbedingungen in Kapitel 6.1, bilden die vollständig ausformulierte zentrale Fragestellung dieser Arbeit:

Welche maximal zweitägigen Traumapädagogikkurse können von Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit und ohne praktisches Wissen besucht werden, die sich gemäss Experten, Literaturstudium und eigenen Erfahrungen am besten für einen ersten Grundlagenkurs eignen und an Wochenenden oder Mittwochnachmittagen stattfinden sowie in der Schweiz angeboten werden, bzw. welche vermittelten traumapädagogischen und psychotraumatischen Aspekte würden die Handlungskompetenz als SHP am ehesten erweitern?

Die Fragestellung wurde im Verlauf der Arbeit mit dem zweiten Teil ergänzt, da viele Kurse abgesagt wurden (vgl. Kapitel 4.1 und 6.3.1). Somit ist die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht mehr abhängig davon, ob die Kurse stattgefunden haben oder nicht. Der Fokus liegt nicht mehr darauf, welcher dieser Kurse der beste war, sondern welche Inhalte als zentral empfunden wurden. Zudem finden die besuchten Kurse weiterhin Verwendung. Sie stellen eine zusätzliche Sicht auf die ganze Thematik dar.

1.5 Ziel der Arbeit und Forschungsmethodik

Die Masterarbeit beinhaltet die Auseinandersetzung mit den Weiterbildungskursen zu Traumpädagogik, welche im Internet ausgeschrieben sind. Die Kurse werden nach aufgestellten Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 4.1) ausgewählt, besucht und anschliessend bewertet. Als Grundlage zur Analyse der Kurse (vgl. Kapitel 4 *Methodik*) dient unter anderem das Wissen, welches in der Fachliteratur anzutreffen ist. Zur Validierung der Kriterien werden fünf Experteninterviews anhand eines Leitfadens durchgeführt und mit qualitativer Inhaltsanalyse mit MAXQDA (VERBI Software, 2018) ausgewertet. Diese Ergebnisse werden zur eigenen Erfahrung und zur Fachliteratur in Bezug gesetzt. Zudem sollen die Experteninterviews dazu dienen, einige Aspekte des theoretischen Teils der Arbeit zu überprüfen. Darunter gehören Fachliteraturempfehlungen, die Definition von Psychotrauma, die Unterscheidung von Traumatherapie und Traumapädagogik, die Abgrenzung von einer posttraumatischen Belastungsstörung (vgl. Kapitel 2.5) und anderen Störungen, sowie die Auseinandersetzung der Aufgabe und Grenze einer SHP.

Diese Arbeit beschäftigt sich ausschliesslich mit Psychotrauma. Fluchttrauma, Bindungstrauma und andere sind nicht thematisiert. Gründe liegen auf der Hand. Zum einen ist die Psychotraumatologie die Grundlage für die Traumapädagogik (vgl. Weiss, 2016a), zum anderen würde eine Ausweitung auf die anderen Begriffe den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Da die Traumapädagogik in diversen Arbeitsfeldern tätig ist, sei anzumerken, dass sich diese Arbeit auf den pädagogischen Bereich, also den Schulalltag, beschränkt (vgl. Kapitel 3.2).

1.6 Aufbau der Masterarbeit

Die Arbeit besteht nebst dieser Einleitung aus sechs Teilen. Zuerst wird ein theoretischer Bezugsrahmen gesetzt. Fachbegriffe und Grundlagenwissen zu Trauma werden dargelegt. Weiter folgt eine Auseinandersetzung mit der Fachdisziplin Traumapädagogik in Bezug auf wesentliche Inhalte, die in einem ersten Kurs vermittelt werden könnten. Der dritte Teil beschreibt die Forschungsmethodik. Anschliessend werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse und der Feldforschung beschrieben. Im Kapitel 6 werden diese interpretiert und diskutiert, sowie die Forschungsmethoden reflektiert. Kapitel 7 stellt die Erkenntnisse gebündelt dar. Es sind Schlussfolgerungen und weiterführende Fragen formuliert.

2 Theoretische Grundlagen „Psychotrauma“

Im Folgenden wird der Inhalt der Masterarbeit in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt. Weiss (2016a) schreibt: „Traumapädagogik ist nicht denkbar ohne die Erkenntnis der *Psychotraumatologie*“ (S. 22). Demnach liegt in diesem Kapitel das Augenmerk auf Psychotrauma. Wichtige Aspekte werden dargelegt, die einerseits aus der eigenen Literaturrecherche entspringen, andererseits deren Bedeutsamkeit auch durch die Experteninterviews (vgl. Kapitel 5) gegeben ist. Als Grundlage dient die von den Experten empfohlene Fachliteratur sowie der Literaturempfehlung zum Curriculum der Traumapädagogik und traumazentrierte Fachberatung (DeGPT e.V., o. J.). Ein Glossar der wichtigsten Begriffe in der Traumapädagogik ist im Anhang 1 in tabellarischer Form zu finden.

In einem ersten Teil werden Definitionen zu Psychotrauma dargelegt, anschliessend wird ein häufig verwendetes Klassifikationssystem der Traumaereignisse beschrieben und zwischen mittelbarer und unmittelbarer Betroffenheit unterschieden. Weiter wird die Thematik der Posttraumatischen Belastungsstörung beleuchtet, auf dessen Diagnose und Begleiterkrankungen eingegangen. Die Abgrenzung zu anderen Störbildern, sowie hemmende und fördernde Faktoren einer PTBS, sind weitere Unterkapitel. Zum Schluss wird der Vorgang im Gehirn bei einer Traumafolgestörung aufgezeigt.

2.1 Definition und Klassifikation Psychotrauma

Das Wort Trauma lässt sich aus dem griechischen übersetzen und bedeutet „Verletzung“. Demnach lässt sich fürs Erste festhalten: Ein Psychotrauma ist eine seelische Verletzung (vgl. Fischer & Riedesser, 2009).

In der Fachliteratur sind verschiedene Definitionen anzutreffen, was ein psychisches Trauma ist, was auch Landolt, Brisch und Weiss feststellen (vgl. Brisch & Hellbrügge, 2015; Landolt, 2012; Weiss, 2016b). Einige legen den Fokus auf das Ereignis, andere auf die Reaktion des Menschen. Es lassen sich auch klassifikationssystembasierte von phänomenologischen Definitionen unterscheiden (vgl. Landolt, 2012). Im Folgenden sind die in der Fachliteratur vielfach genutzten, nämlich die von Fischer und Riedesser (2009) sowie ICD-10 und DSM-5, und in den Interviews (vgl. Kapitel 5) erwähnten Definitionen einander gegenübergestellt. Eine abschliessende Bilanz leitet ins nächste Kapitel über.

Fischer und Riedesser (2009) definieren Trauma als ein „vitaler Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (S. 84).

In anderen Worten ist ein Trauma nicht primär ein Ereignis, nicht (nur) objektiv zu beurteilen. Ein Trauma ist ein subjektives Erleben. Die Hilflosigkeit spielt dabei ein zentraler psychischer Faktor. Es entsteht eine Kluft zwischen Faktoren von äusseren und inneren Bewältigungsmöglichkeiten.

D.h. „je stärker die traumatischen Situationsfaktoren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum über hinreichend Ressourcen verfügt, um die Erfahrung bewältigen zu können“ (Fischer & Riedesser, 2009, S. 89). Die Auswirkungen sind dauerhaft. Möglich sind ein Verlust des Selbstvertrauens und des Vertrauens in die Welt (ebd.).

Gewisse Ereignisse wie z.B. Folter oder andauernde Lebensbedrohung lassen aber praktisch keinen Menschen unverschont (ebd.). Darauf wird im Kapitel 2.2 näher eingegangen.

In Anlehnung an diese Definition seien die phänomenologischen Definitionen kurz dargestellt. Diese streichen drei Punkte heraus, die bei einem psychischen Trauma zusammenkommen. Teils unterscheiden sie sich in der konkreten Begriffsverwendung, sinnesgemäss sind es aber diese drei: Todesangst, Ohnmacht und Überforderung. Die Todesangst beinhaltet eine lebensbedrohliche Situation. Mit Ohnmacht ist die absolute Hilflosigkeit zu verstehen. Die Person ist überfordert, d.h., das Erlebnis ist grösser als die eigene Kompetenz dies zu bewältigen (vgl. Krüger, 2017; Landolt, 2012).

Gegenüber diesen Definitionen steht die klassifikationssystembasierte der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Nach ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems) ist Trauma ein „ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmass, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Krollner, 2019, Kap. 43.1).

Eine weitere klassifikationssystembasierte Definition ist die des DSM-5, welche Trauma als „Konfrontation mit tatsächlichem oder drohenden Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt“ (American Psychiatric Association, 2015, S. 369) beschreibt.

Weiter beschreibt das DSM-5 vier Formen, die ein Trauma auslösen können: Die Person erlebt es am eigenen Leibe, sie war Zeuge, erfährt von einem plötzlichen Ereignis, welches einem geliebten Menschen zugestossen ist und das gewaltsam war oder wird wiederholt mit widerstrebenden Details eines Ereignisses konfrontiert. Letzteres beinhaltet nicht z.B. Fernsehberichte sondern vielmehr den direkten Kontakt zu traumatisierten Menschen und deren Erzählungen (vgl. Maercker & Augsburger, 2019; Zito & Martin, 2016). Hier gilt es als SHP besonders Augenmerk zu haben und sich selber zu schützen (vgl. Kapitel 3.4.1 *Aufgabe und Grenze der SHP – Berufsrisiko sekundäre Traumatisierung*).

Maercker und Augsburger grenzen klar ab: „Andere Erlebnisse, die umgangssprachlich ebenfalls als **persönliches Trauma** bezeichnet werden können (z. B. enttäuschte Erwartungen, Auseinanderbrechen einer Beziehung), entsprechen nicht dem o. g. Traumakriterium [des ICD-10 und DSM-5, Anm. d. Verf.], in dessen Mittelpunkt eine Todeskonfrontation oder andere extreme Gefahrensituationen stehen“ (2019, S. 15).

Landolt (2012) kritisiert die klassifikationsbasierten Definitionen, da sie zu eng gefasst werden und dabei nicht alles einschliessen, gerade Ereignisse aus dem frühen Kindesalter wie traumatische Trennung der Bezugsperson oder chronische Vernachlässigung. Werden hingegen die Definitionen zu weit gefasst, besteht die Gefahr, den Begriff „Trauma“ übermässig zu verwenden (ebd.).

In dieser Arbeit dient die Definition von Fischer und Riedesser (2009) als Grundlage. Verwendet wird zudem, wenn nicht anders vermerkt, das Klassifikationssystem DSM-5 für weitere Begriffsklärung und Diagnoseeinordnungen. Die Klassifikation nach DSM-5 ist häufig ausführlicher als das ICD-10 / ICD-11 und wird im Gegensatz dazu eher für die Forschung verwendet (Landolt, 2012; Maercker & Augsburger, 2019).

Es lässt sich zusammenfassen: Um von einem Trauma sprechen zu können, ist nicht nur primär das Ereignis massgebend, sondern das subjektive Erleben der Person selber, wie sie darauf reagiert. Wird Trauma jedoch ohne Beachtung des Ereignisses definiert, besteht die Gefahr der Willkür (vgl. Fischer & Riedesser, 2009). Im nachfolgenden Kapitel werden die potentiellen traumatisierenden Ereignisse klassifiziert.

2.2 Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse

Wie bereits deutlich wurde, können potentielle traumatische Ereignisse in ihrer Objektivität unterschiedlich sein. In der Fachliteratur werden sie häufig in sogenannte Typ-I- und Typ-II-Traumata unterteilt (vgl. Brisch & Hellbrügge, 2015; Fischer & Riedesser, 2009; Landolt, 2012; Maercker & Augsburger, 2019; Siebert, 2016; Zito & Martin, 2016). Von einem Typ-I-Traumata wird gesprochen, wenn akute Lebensgefahr droht und das Ereignis plötzlich und überraschend auftritt. Hingegen ist ein Typ-II-Traumata durch wiederholte, kaum bis teilweise vorhersehbare Ereignisse gekennzeichnet (ebd.). Weiter wird zwischen menschen- oder naturverursachten Ereignissen unterschieden. Ein Trauma kann demzufolge einmalig oder chronisch sein (vgl. Landolt, 2012; Siebert, 2016; Zito & Martin, 2016). Folgende Abbildung (Abb. 1) verdeutlicht den eben beschriebenen Sachverhalt.

Abbildung 1: Klassifikation potentiell traumatisierender Ereignisse (Rosner & Steil, 2019, S. 11)

Aus der Abbildung 1 lassen sich folgende *Beispiele* für die Klassifikationen entnehmen: Ein Typ – I Ereignis, das durch den Menschen verursacht wurde, könnte einen Überfall oder eine Vergewaltigung beinhalten. Mögliche, vom Menschen ausgelöste, wiederholte Ereignisse sind Krieg, Folter, sexuelle Ausbeutung und körperliche Gewalt in der Kindheit (vgl. Rosner & Steil, 2019). Landolt (2012) erwähnt hier zudem „chronische familiäre Gewalt“ (S. 17) als Beispiel. Wiederholte, (Typ-II) von der Natur bewirkte Ereignisse, die traumatisierend sein könnten, sind Dürre, Hun-

gersnot, Überflutungen. Hingegen könnten einmalige potentiell traumatische Ereignisse durch Unfall, Erdbeben oder Brand von der Natur ausgelöst werden (vgl. Rosner & Steil, 2019).

Untersuchungen haben ergeben, dass Symptome der Hauptsymptomgruppe der PTBS (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*) bei Betroffenen sowohl durch Naturkatastrophen als auch durch den Menschen verursachte Ereignisse ausgelöst wurden (vgl. Maercker & Augsburger, 2019). Allerdings sind die willentlich menschenverursachten und die langanhaltenden, wiederholten Typ-II-Ereignisse in Bezug auf der Komplexität der Symptomatik und deren psychischen Folgen gravierender. Die menschenverursachten Traumata stellen eine Zerrüttung des Vertrauens in die Welt und die Menschen dar (vgl. Maercker & Augsburger, 2019; Siebert, 2016; Zito & Martin, 2016).

2.3 Mittelbare vs. unmittelbare Betroffenheit

In der Fachliteratur ist „sekundäre Traumatisierung“ in Bezug auf Personen, die mit traumatisierten Menschen zu tun haben (Therapeuten, pädagogische Fachkräfte, etc.) immer wieder anzutreffen. Deshalb wird diesem Begriff hier kurz Rechnung getragen. In einem objektiven Sinne kann zwischen dem Grad der Betroffenheit unterschieden werden. Fischer und Riedesser (2009) beschreiben: mittelbar betroffen bei einem traumatischen Ereignis sind „Angehörige direkt betroffener Personen“ (S. 151). Die sekundäre Traumatisierung ist nach Fischer und Riedesser (2009) unter anderem die Weitergabe des Traumas an die nächste Generation. Weiter wird in der Fachliteratur der Ausdruck „sekundäre Traumatisierung“ im Zusammenhang der mittelbar betroffenen Personen benutzt. Durch das „Zuschauen von Unfällen oder grösseren Schadenslagen“ kann eine sekundäre Traumatisierung entstehen (Bengel, Becker-Nehring & Hillebrecht, 2019, S. 191). Der Achtsamkeit als pädagogische Fachkraft gegenüber der sekundären Traumatisierung wird im Kapitel 3.4.1 *Aufgabe und Grenze der SHP – Berufsrisiko sekundäre Traumatisierung* beschrieben.

2.4 Traumaverlauf und Folgestörungen

Fischer und Riedesser (2009) beschreiben den akuten Verlauf einer traumatischen Reaktion in drei Phasen. Im ersten Moment erlebt der Mensch oder das Kind einen Schockzustand (**Schockphase**), fühlt sich gelähmt und verleumdet anschliessend oft das Gefühl der Bedrohung oder der Angst. Auch zeigt sich eine Verzerrung der Zeitwahrnehmung in Bezug auf das Geschehen. Diese Phase kann eine Stunde bis zu einer Woche andauern. Die zweite Phase, die **Einwirkungsphase** („akute Belastungsreaktion“ nach Landolt (2012) und Maercker und Augsburger (2019)) ist gekennzeichnet durch Ärger gegenüber vorgesetzten Menschen (z.B. Polizei), durch Ohnmacht, Selbstzweifel, Depressionen, Hoffnungslosigkeit, Einschlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und andere Symptome, die der PTBS entsprechen (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*). Verläuft die traumatische Erfahrung ohne Folgestörungen, tritt in der dritten Phase die Erholung ein (**Erholungsphase**) (ebd.).

Ob Menschen oder Kinder unter Folgestörungen des Traumas leiden, hängt von diversen Faktoren ab (vgl. Maercker & Augsburger, 2019; Zito & Martin, 2016). Diese werden im Kapitel 2.8 *Hemmende und fördernde Faktoren zur Entstehung einer PTBS* erläutert.

Lassen die Symptome der akuten Belastungsstörung nach vier Wochen nicht nach, so kommt es zur **posttraumatischen Belastungsstörung** (vgl. Landolt, 2012; Zito & Martin, 2016). Es wird zwischen akuter und chronischer PTBS unterschieden. Erstere ist kürzer, letztere länger als drei Monate. Sie kann sich im Laufe des Lebens spontan zurückbilden, Jahrzehnte lang anhalten, wenn sie nicht behandelt wird oder sich gar durch erneute kritische Lebensereignisse verstärken (vgl. Maercker & Augsburger, 2019). Zudem kann die PTBS auch verzögert, frühestens nach sechs Monaten, oft erst nach Jahren eintreten (vgl. Landolt, 2012). Die PTBS wird im nachstehenden Kapitel genauer beschrieben.

2.5 Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Die PTBS gilt als offizielles Krankheitsbild. DSM-5 und ICD-11 zeigen gemeinsame Merkmale jedoch markante Unterschiede in der Operationalisierung (vgl. Landolt, 2012; Maercker, 2019a). Gemeinsame Merkmale des ICD-11 und des DSM-5 der posttraumatischen Belastungsstörung nach Maercker und Augsburger (2019a) sind:

- „Erlebnis eines Traumas
- Wiedererleben/Intrusionen (unwillkürliche und belastende Erinnerungen an das Trauma)
- Vermeidungsverhalten
- Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung/anhaltendes physiologisches Hyperarousal (Übererregung)
- Andauern der Symptome über einen gewissen Zeitraum
- „Bedeutsame Funktionseinschränkungen“ (S.15).

2.5.1 Die drei Hauptsymptome der PTBS

Die drei Hauptsymptome der PTBS werden in der Fachliteratur häufig dargestellt und unterscheiden sich kaum, diese sind: Wiedererleben, Vermeidung, Wahrnehmung gegenwärtiger Bedrohung bzw. Hyperarousal (vgl. Landolt, 2012; Maercker & Augsburger, 2019; Zito & Martin, 2016). Für eine Diagnose müssen in allen drei Bereichen Auffälligkeiten vorliegen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009). Da sie bei Kindern mit PTBS auftreten, ist die Kenntnis darüber für den Schulalltag von Bedeutung. Im Folgenden werden die drei Hauptsymptome im Allgemeinen beschrieben und mit möglichen altersspezifischen Äusserungen ergänzt. Im DSM-5 ist ein vierter Punkt aufgeführt, welcher ebenfalls kurz geschildert wird.

Wiedererleben und mögliche altersspezifische Äusserungen

Lebhafte Eindrücke des traumatischen Ereignisses (Gerüche, Geräusche, Bilder, etc.) treten unkontrollierbar in das Bewusstsein ein (vgl. Kapitel 2.9

Was geschieht im Gehirn?). Dies kann im Wachzustand geschehen, genauso aber auch im Schlaf. In diese Gruppe gehören Symptome wie z.B. Wiedererleben, Alpträume, Flashbacks². Es handelt sich um eine lebhaft empfundene Erinnerung, als geschehe das Ereignis noch einmal (vgl. Krüger, 2017; Landolt, 2012; Maercker & Augsburger, 2019).

Kleinkinder und jüngere Kinder spielen zwanghaft und eher lustlos die traumatische Situation immer wieder nach. Zudem müssen die Alpträume nicht in einem Zusammenhang mit dem tatsächlich Erlebten stehen. Letzteres zeigt sich auch bei *Primarschulkindern* (vgl. Landolt, 2012; Rosner & Steil, 2019).

Jugendliche haben oft Mühe, über das, was sie wiedererleben, zu sprechen. Sie denken, sie seien verrückt (vgl. Rosner & Steil, 2009).

Vermeidung und mögliche altersspezifische Äusserungen

Die überflutenden Gedanken oder Gefühle und die Aktivitäten, die Erinnerungen an das Trauma hervorrufen, müssen mit aller Macht vermieden werden (vgl. Maercker & Augsburger, 2019).

Um das zu erreichen, werden vom *Kind* verschiedene Strategien entwickelt (vgl. Landolt, 2012). Sie meiden Orte, Menschen und Gespräche. Dinge, zum Beispiel Hobbies, die vor dem Trauma noch von Interesse waren, scheinen belanglos zu sein.

Kleinkinder zeigen ein eingeschränktes Spielverhalten. *Primarschulkindern* isolieren sich von ihren Freunden und Familienkontakten. Auch im *Jugendalter* könnte sich eine Isolation von Sozialkontakten zeigen. Jugendliche empfinden oft ein Gefühl der Leere und Taubheit. Sie verlieren den Glauben an ihre gute Zukunft (vgl. Rosner & Steil, 2009, 2019).

Hyperarousal³ und mögliche altersspezifische Äusserungen

Auch der Körper reagiert nach einem Trauma. Bereits kleine Belastungen können nachfolgend stärkere Erregung auslösen (Hyperarousal). Diese Symptomatik kann leicht mit anderen Störbildern wie ADHS verwechselt werden (vgl. Kapitel 2.7). Folgende Einzelsymptome können auftreten: Übermäßige Wachsamkeit, extreme Schreckhaftigkeit, erhöhte Reizbarkeit, unkontrollierte Wutausbrüche, aggressive Reaktionen, selbstzerstörerisches Verhalten, Konzentrationsschwierigkeiten, Ein- und Durchschlafschwierigkeiten (vgl. Landolt, 2012; Maercker & Augsburger, 2019).

Kleinkinder und Kinder jammern und schreien. Sie zeigen möglicherweise klammerndes Verhalten gegenüber Eltern und Geschwister und regressives Verhalten. D.h. Sie verlieren schon erworbene, altersentsprechende Fähigkeiten wie Sprechen oder auf die Toilette gehen (vgl. Rosner & Steil, 2019). Regressives Verhalten ist auch im *Jugendalter* und darüber hinaus zu beobachten (vgl. Herzog, 2019).

² vgl. Anhang 1 Glossar

³ Erhöhte angstbedingte Erregung (Zito & Martin, 2016, S. 32)

2.5.2 Dissoziation

Es scheint zudem wichtig, auf den Begriff Dissoziation einzugehen, welcher eine wichtige Rolle im Bezug zur PTBS aufweist (vgl. Maercker & Augsburger, 2019). Eine Dissoziation ist eine Form des „Wiedererlebens“ (vgl. Kapitel 2.5.1 *Die drei Hauptsymptome der PTBS*). "Der Realitätsbezug im Hier-und-Jetzt geht verloren, und die Betroffenen fühlen sich in das traumatische Geschehen zurückversetzt" (Maercker & Augsburger, 2019, S. 23). Erlebt das Individuum eine unerträgliche Situation, bei der weder Flucht noch Kampf möglich ist, bleibt nur noch die Flucht nach innen (vgl. Krüger, 2017; Zito & Martin, 2016). Später kann ein dissoziativer Zustand auch von Flashbacks, durch innere oder äussere Reize (z.B. Gedanken, Bilder), die an die traumatische Situation erinnern, ausgelöst werden (vgl. Kapitel 2.9 *Was geschieht im Gehirn?*). Im Schulalltag könnte sich das wie folgt äussern: Das Kind spricht auf einmal nicht mehr, blickt plötzlich ins Leere oder reagiert nicht, wenn es angesprochen wird (ebd.). Auch eine sogenannte (Teil-)Amnesie kann ein Merkmal einer Dissoziation sein (vgl. Maercker & Augsburger, 2019). Die betroffenen Menschen realisieren meist nicht, weshalb sie dissoziieren. Es gilt, Zusammenhänge wahrzunehmen, um so einen ersten Schritt in Richtung Stabilität zu ermöglichen (vgl. Zito & Martin, 2016). Im Kapitel 3.2.2 *Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit* wird auf solche Möglichkeiten eingegangen.

2.5.3 Veränderung der Kognition und Stimmung

In Bezug auf Schulalltag scheint es zudem sinnvoll, die ergänzenden Symptome des DSM-5 zu erwähnen. Im ICD-11 sind diese der komplexen PTBS zugeordnet (vgl. Kapitel 2.5.4 *Komplexe Traumafolgestörung*): Es können aufgrund von Dissoziationen (vgl. Kapitel 2.5.2) und Verdrängung Gedächtnisaustritte eintreten. Die Erinnerung an wichtige Teile des Geschehens (z.B. Ort) bleibt aus. Nicht zu verwechseln mit z.B. Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. Die negative Grundüberzeugungen („Ich traue keinem mehr“) und verzerrte Kognitionen (Ursache und Folge des Erlebten sind verzerrt), woraus falsche Schuldzuweisung resultiert, sowie der negative emotionale Zustand sind weitere Folgen. Es zeigt sich deutlich, wie das Interesse an Zukunft und Hobbies oder anderen, alltäglichen und wichtigen Aktivitäten abnimmt. Das Kind fühlt sich gegenüber Familienmitgliedern und anderen Personen fremd, da sie nicht das gleiche durchlebt haben wie es. Es zieht sich aus Sozialkontakten zurück. Zudem zeigt sich ein eingeschränkter positiver Affektspielraum, d.h. positive Emotionen werden weniger ausgedrückt (vgl. Maercker & Augsburger, 2019; Rosner & Steil, 2019).

2.5.4 Komplexe Traumafolgestörung

Die Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung wird im deutschsprachigen Raum als komplexe Traumafolgestörung bezeichnet (vgl. Landolt, 2012).

Nebst den drei Hauptmerkmalen der PTBS treten weitere Symptome hinzu, welche im Kapitel 2.5.3 *Veränderung der Kognition und Stimmung* bereits ausführlich aufgeführt wurden. Dabei ist festzuhalten, dass gerade diese drei Kernsymptome in den Hintergrund treten können und nicht offensichtlich wahrgenommen werden. Die Betroffenen bezeichnen überdies die zusätzlichen Symptomatiken oft und fälschlicherweise als ihre Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Maercker,

2019b). Es zeigt sich eine „andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung“ (Landolt, 2012, S. 32).

Maercker (2019b) hat Studien untersucht, um herauszufinden, nach welchen Traumaarten sich eine komplexe Traumafolgestörung zeigt. Seine Ergebnisse: „sexualisierte Gewalterfahrungen, einschliesslich sexueller Kindsmisbrauch, körperliche Gewalterlebnisse im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnete andere Extremstresserfahrungen“ (S.54). Auch Landolt (2012) schreibt, dass nach Typ-II-Trauma (mehrfach, schwer traumatisiert) eher eine komplexe Traumafolgestörung entsteht.

2.6 PTBS - Diagnose und weitere Traumasymptome bei Kindern

Es ist nicht das Ziel, als pädagogische Fachkraft eine Diagnose stellen zu können. Dennoch können für genaue Beobachtungen und Beschreibungen folgendes Hintergrundwissen hilfreich sein (vgl. Kapitel 5.2.4 *Aufgabe und Grenze der SHP*).

2.6.1 Diagnose

Das DSM-5 nennt seit 2013 auch Diagnostikkriterien die für Kinder unter sieben Jahren sind. Kinder können von einer PTBS vermutlich ab drei Jahren betroffen sein. Insbesondere können auch traumatische Erlebnisse der primären Bezugsperson als Auslöser für eine PTBS gelten. Bereits Erzählungen können bei Kindern und Jugendlichen eine PTBS auslösen (vgl. im Gegensatz dazu Kapitel 2.2 *Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse*). Damit eine PTBS diagnostiziert wird, müssen aus allen drei Hauptbereichen (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*) Störungen vorliegen und sich ein deutliche Verhaltensänderung zeigen (vgl. Fischer & Riedesser, 2009; Rosner & Steil, 2019).

Zu beachten gilt jedoch, dass eine saubere und ausführliche Diagnostik durch Fachkräfte wie Ärzte oder Psychologen gemacht wird. Dies ist in Bezug auf jüngere Kinder nicht ganz einfach, da sie sich noch nicht gut mit Worten mitteilen und ihre Wahrnehmung schlecht zuordnen oder gar verstehen können. Zudem leiden Jugendliche und teils auch Kinder unter Scham und Selbstzweifel, was eine Diagnose erschwert (vgl. Rosner & Steil, 2009).

2.6.2 Begleiterkrankungen (Komorbide Störung)

Nebst den oben erwähnten Symptomatiken können noch diverse sogenannte Begleiterkrankungen auftreten. Begleitsymptome bei Kindern zeigen sich in Verhaltensproblemen, extremer Vergesslichkeit, schlechter Schulleistung, Suizidgedanken, Suizidversuche, interpersonelle Schwierigkeiten und körperliche Beschwerden. Bei 20-30% der Kindern und Jugendlichen ist Depression, Drogenmissbrauch und somatoforme Störungen⁴ eine Auswirkung von einer PTBS.

Drogenmissbrauch erhöht das Risiko für Traumatisierung und Entwicklung einer PTBS. Das Gegenteil ist auch der Fall: Eine Traumatisierung kann Drogenmissbrauch bewirken (vgl. Rosner & Steil, 2019).

⁴ „Somatoforme oder psychosomatische Störungen sind körperliche Beschwerden, für die es keine originär organischen Ursachen gibt“ (Zito & Martin, 2016, S. 40).

2.7 Abgrenzung zu anderen Störbildern

Die Abgrenzung zu anderen Störbildern wie z.B. die Anpassungsstörung und die anhaltende Trauer ist nicht eindeutig (vgl. Maercker, 2019a). Nachbardiagnosen der PTBS gemäss dem DSM-5 sind (Maercker & Augsburger, 2019, S. 24):

- reaktive Bindungsstörung (Kindesalter)
- Beziehungsstörung mit Enthemmung (Kindesalter)
- Anpassungsstörung
- Akute Belastungsstörung

Für eine genaue Diagnose ist es wichtig, die PTBS auch von einer anhaltenden Trauer zu unterscheiden. Jedoch gibt es hierfür noch keine definierten Kriterien im Kindesalter. Vorsicht ist auch geboten, dass „einige Überregungssymptome wie Reizbarkeit, Wutausbrüche und Konzentrationsstörungen“ der PTBS (Rosner & Steil, 2019, S. 414) irrtümlich anderen Störungen (z.B. ADHS) zugeordnet werden. Genauso könnten Symptome der PTBS wie schwere Dissoziation fälschlicherweise als psychotische Symptome und Essstörungen als Folge einer PTBS (aufgrund starkem Ekelgefühl) als Essstörung per se diagnostiziert werden (ebd.).

Im Gegensatz dazu bringen Rosner und Steil (2019) an, dass einige Störbilder bei Kindern eine Traumatisierung begünstigen: ADHS, Störung des Sozialverhaltens, Substanzmissbrauch (vgl. Maercker, 2019a).

Bei einem ADHS zeigen sich im Unterschied zu den drei Hauptmerkmalen Wiedererleben, Vermeidung und Hyperarousal der PTBS (siehe weiter oben) drei Basissymptome: Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität und Hyperaktivität (vgl. Hillenbrand, 2008). Es ist offensichtlich, dass diese mit dem Bereich Hyperarousal sehr wohl verwechselt werden könnten. Wie bereits beschrieben, müssen jedoch, um von einer PTBS ausgehen zu können, in allen drei Bereichen der Hauptmerkmale Symptomatik auftreten (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*). Auf die drei Basissymptome des ADHS wird im Rahmen dieser Masterarbeit nicht weiter eingegangen. Nachfolgend wird ein häufig genanntes Störbild, die Anpassungsstörung, kurz dargestellt (vgl. Maercker, 2019a).

Die Anpassungsstörung ist eine Reaktion auf belastende Ereignisse, ausschliesslich traumatischer Ereignisse (vgl. Bachem, 2019; Landolt, 2012). Fischer und Riedesser (2009) definieren sie wie folgt: „Hier liegt eine chronifizierte Belastungsreaktion vor als Antwort auf persönliche Verluste und/oder eine geforderte Umstellung der Lebensweise“ (S. 54). Sie tritt nach spätestens einem Monat (im DSM-5 nach drei (vgl. Bachem, 2019)) nach Ereignis auf und verklingt normalerweise nach sechs Monaten wieder (vgl. Landolt, 2012). Zu den Symptomen gehören gemäss dem DSM-5: „...Angst, ...depressive Stimmung, ...Angst und depressive Stimmung, ...Störung des Sozialverhaltens, ...Störung von Emotion und Sozialverhalten“ (Bachem, 2019, S. 82). Bei Kleinkindern zeigt sich regressives Verhalten, Jugendlichen sind besonders aggressives oder dissozial (vgl. Landolt, 2012).

2.8 Hemmende und fördernde Faktoren zur Entstehung einer PTBS

Eine Studie der World Mental Health⁵ hat ergeben, dass nur wenige Menschen mit einer traumatischen Erfahrung eine PTBS entwickeln. Grund dafür sind diverse psychologische und soziale Faktoren (vgl. Maercker & Augsburger, 2019). Die meisten Fachautorinnen und -autoren beschreiben Risikofaktoren, einige unterscheiden zwischen Risiko- und Schutzfaktoren sowie Ereignisfaktoren, die eine Entwicklung einer PTBS begünstigen oder hemmen. Maercker und Augsburger (2019) nennen überdies noch Aufrechterhaltungsfaktoren, Ressourcen, posttraumatische Prozesse und Resultate und unterscheiden zwischen prä-, peri- und posttraumatischen Faktoren, welche sie auf der Grundlage von verschiedenen Forschungsansätzen kategorisiert haben (ebd.).

Maercker und Augsburger (2019) schreiben: „Obwohl in der Literatur oft nur als Risikofaktoren bezeichnet, kann man eine Reihe dieser Faktoren auch als Schutzfaktoren bezeichnen, abhängig davon, ob sie vorhanden sind oder fehlen“ (S.28). In diesem Sinne werden diese zwei zusammen beleuchtet und sind nicht gegenseitig vollständig aufgeführt. Eine Unterteilung in prä-, peri- und posttraumatische Schutz- und Risikofaktoren erschien zudem als am passendsten. Folgende Zusammenstellung ist an Kinder und Jugendliche angepasst und stammt primär aus Fischer und Riedesser (2009, S. 119ff.), Maercker und Augsburger (2019, S. 27f.), sowie Rosner und Steil (2019, S. 420f.). Minimal ergänzt mit Landolt (2012, S. 75) und Zito und Martin (2016, S. 28ff.).

⁵ WHO

Tabelle 1: hemmende und fördernde Entwicklungsfaktoren einer PTBS bei Kindern

	Risikofaktoren	Schutzfaktoren
Prätraumatisch	<ul style="list-style-type: none"> • frühere Traumatisierung in der Kindheit (Missbrauch und andere Traumata)⁶ • andere kritische Lebensereignisse • jüngeres Alter zum Zeitpunkt der Traumatisierung⁷ • psychische Erkrankungen (komorbide Angststörung, komorbide Depression) • geringe Intelligenz bzw. Bildung⁸ • weibliches Geschlecht⁹ • Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit • niedriger sozioökonomischer Status (der Herkunftsfamilie) • Probleme der Eltern • geringe soziale Unterstützung • fehlende gute Beziehungspersonen (sehr zuverlässiges prognostisches Kriterium!) • sozialer Rückzug • geringes Funktionsniveau in der Familie 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhandensein mindestens einer sicheren Bindung bzw. Beziehung • Sicheres Bindungsverhalten <p><i>Bemerkung:</i> Persönlichkeitseigenschaften und deren Risiko für eine PTBS sind nicht abschließend untersucht. Die Studien widersprechen sich. Teils zeigen sie jedoch, dass eine geringe emotionale Reife vor einem Trauma in einem Zusammenhang mit einer PTBS steht (vgl. Maercker & Augsburger, 2019).</p>
Peritraumatisch (Ereignisfaktoren)	<p>(vgl. Kapitel 2.2 <i>Klassifikation potenziell traumatisierender Ereignisse</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wahrgenommene Lebensgefahr • Ressourcenverlust in der Familie (z.B. die Zerstörung des Hauses) • objektiver Parameter wie Dauer, Schadenausmass, Grad der Verletzung (eher Geringer Einfluss) 	<ul style="list-style-type: none"> • während des Traumas ein Gefühl für eigene Autonomie bewahren und sich selbst nicht aufgeben (obschon Umstand sich nicht ändert) <p>„Ist das Traumaopfer in der Lage, für sich einen – wie gering auch immer vorhandenen – Spielraum an Einflussmöglichkeiten während des traumatischen Geschehens zu sehen, werden die posttraumatischen Folgen meist nicht so ausgeprägt sein“ (Maercker & Augsburger, 2019, S. 28).</p>
Posttraumatisch	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere, der Traumatisierung nachfolgende belastende Lebensereignisse • Probleme in Familie oder Schule • Vorhandene medizinisch-körperliche Schäden • Vorhandene materiell-finanzielle Schäden (Armut) • Mangelnde soziale Unterstützung • Dysfunktionale Bewältigungsstrategien • Kognitiv-emotionale Veränderungen: Schuldgefühle aufgrund veränderter Einstellung gegenüber Welt und sich selbst 	<ul style="list-style-type: none"> • Zentralster Faktor: Soziale Unterstützung (Vorhandensein einer sicheren Bindung bzw. Beziehung) bewirkt Trost, Verständnis, hilft bei der Verarbeitung und Überwindung. • Kohärenzsinn: Fähigkeit, Geschehenes geistig einzuordnen, zu verstehen und ihm einen Sinn geben zu können. Hilft auch bei der Vorhersage von schrecklichen Ereignissen – auch aufgrund eines guten Weltverständnisses • Persönliche Reifung (Man kann daran wachsen) • Ressourcen (z.B. Begabung, Intelligenz, Kreativität, Religiosität) helfen, das traumatische Erlebnis besser zu integrieren.

⁶ Ergebnis aus einer Metanalyse aus 77 Studien (Maercker & Augsburger, 2019, S. 28)

⁷ Ergebnis aus einer Metanalyse aus 77 Studien (Maercker & Augsburger, 2019, S. 28)

⁸ Ergebnis aus einer Metanalyse aus 77 Studien (Maercker & Augsburger, 2019, S. 28)

⁹ Ergebnis aus einer Metanalyse aus 77 Studien (Maercker & Augsburger, 2019, S. 28). „Als Erklärung für den Geschlechterunterschied werden biologische Unterschiede, unterschiedliche Rollenerwartungen, unterschiedliche kognitive Bewertungen des Traumas und möglicherweise auch Unterschiede im Berichten von Symptomen diskutiert“ (Rosner & Steil, 2019, S. 420).

2.9 Was geschieht im Gehirn?

Herzog (2019; 2019), Krüger (2017) und Weiss (2013a) haben ihre eigenen, bildhaften Beschreibungen, was bei einem traumatisierten Menschen, ausgelöst durch einen Trigger¹⁰, im Gehirn abläuft. Diese werden im Kapitel 3.2.2 kurz dargestellt. Zuerst ein Blick aus der wissenschaftlichen Perspektive, die anhand Landolt (2012) und Maercker und Augsburger (2019) geschildert werden:

Abbildung 2 zeigt, zum besseren Verständnis, die beteiligten Gehirnbereiche Präfrontalkortex, Amygdala und Hippocampus, die bei einer Traumafolgestörung eine zentrale Rolle spielen (vgl. Landolt, 2012). Sie werden in der nachfolgenden Beschreibung benutzt.

Abbildung 2: Beteiligte Gehirnstrukturen bei Traumafolgestörungen (Landolt, 2012, S. 95)

Grundsätzlich können Informationen auf zwei Wegen abgespeichert werden (duales Gedächtnismodell). Dieses Modell hat sich in der Forschung bestätigt, so Maercker und Augsburger (2019).

Auf der einen Seite ist die Hippocampusregion zuständig, Ereignisse räumlich und zeitlich einzuordnen. Sie beurteilt, welche Informationen im Langzeitgedächtnis (in der Grosshirnrinde) gespeichert werden. Diese Erinnerungen sind geordnet und willentlich abruf- und veränderbar. Auf der anderen Seite speichert die Amygdala¹¹ sensorische, perzeptuelle¹² und affektive Inhalte, die nur situativ zugänglich und nicht willentlich abrufbar sind. Ausgelöst durch einen Trigger treten diese Erinnerungen in das Bewusstsein. Diese Vorgänge geschehen bei allen Menschen (ebd.).

Traumatische Ereignisse setzen den menschlichen Organismus unter extremen Stress. Dieser Stress (Cortisol-Hormon) bewirkt im Gehirn eine unkontrollierte Reaktion. Der Informationsfluss zwischen Hippocampus und Amygdala ist blockiert (ebd.).

In Folge eines Triggers treten die Erinnerungen der Amygdala in den Vordergrund ohne Bezug zum autobiografischen Gedächtnis (Hippocampus und Grosshirnrinde). Der Gefühlszustand des traumatischen Erlebnisses ist erneut aktiv. Die Situation wird „wieder erlebt“, häufig befinden sich die Personen gänzlich in die traumatische Situation zurückversetzt (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumati-*

¹⁰ „Auslöser, innere oder äussere reaktivierende Reize in der Gegenwart, von denen aus assoziativen Verbindungen zu traumatischen Erlebnissen besteht, so dass sie Flashbacks auslösen“ (Weiss, 2016a, S. 468) (vgl. Anhang 1 Glossar).

¹¹ Mandelkern. Emotionales Gedächtnis. Die Steuerung über die Mandelkernregion (Amygdala) ist affektgeleitet (Landolt und Siebert)

¹² Veränderung von Schmerzen, Körpertemperatur, Herzschlag (vgl. Maercker & Augsburger, 2019)

sche Belastungsstörung (PTBS)). Bei kleinsten Hinweisreizen (Trigger) äusserlich und innerlich (auf die damals erlebte Schockreaktion) schlägt die Amygdala erneut Alarm (ebd.). Die schematische Darstellung von Landolt (2012) (vgl. Abb. 3) zeigt diesen stressbedingten Reaktionsprozess mit dem direkten Weg über die Amygdala (Weg I). Weg II wäre der normale Informationsfluss über den Präfrontalkortex (Gehirnrinde) und den Hippocampus.

Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung der zwei Informationswegen im Gehirn (Landolt, 2012, S. 79)

Maercker und Augsburg (2019) diskutieren zudem den Einfluss der Traumatisierung auf das Hippocampusvolumen. Wobei sie feststellen, dass wissenschaftlich neurobiologische Befunde einen deutlichen Einfluss aufzeigen und zu den wichtigsten in Bezug auf die PTBS (vgl. Kapitel 2.5) zählen. Mögliche andere Ursachen wären demnach genetisch determiniert (ebd.). Besser (2013) beschreibt zudem einen Zusammenhang zwischen einem verkleinerten Hippocampus und unerklärlichen Lern- und Leistungsstörungen.

3 Theoretische Grundlagen „Traumapädagogik im pädagogischen Bereich Schule“

In diesem Theorieteil werden wichtige Aspekte der Traumapädagogik, in Anlehnung an die eingangs gestellten Fragen, dargelegt, die aus der eigenen Literaturrecherche entspringen. Als Grundlage dient die von den Experten empfohlene Fachliteratur (vgl. Kapitel 5), ausgehändigte Literaturempfehlungen an den besuchten Kursen sowie die Literaturempfehlung zum Curriculum der Traumapädagogik und traumazentrierte Fachberatung (vgl. DeGPT e.V., o. J.). Zwei mehrfach verwendete Fachbücher sind Herausgeberwerke, weshalb nachfolgend immer wieder neue Autorinnen und Autoren auftreten. Die mehrfach zitierten Fachautorinnen und -autoren sind im Anhang 2 beschrieben.

Zuerst wird die Genese der Traumapädagogik kurz beleuchtet. Anschliessend folgt eine Auseinandersetzung mit den wichtigsten konzeptionellen Ansätzen der Traumapädagogik. Diese werden beschrieben und beispielhafte Handlungsmöglichkeiten der Schule aufgeführt. In einem dritten Teil wird der Frage nach dem Nutzen der Traumapädagogik für alle Kinder nachgegangen. Am Ende folgt eine theoretische Abgrenzung der Traumapädagogik von der Traumatherapie, welche auch den Fokus der Aufgaben und der Grenzen einer SHP beinhaltet.

3.1 Genese

Traumapädagogik wird in der Fachliteratur als junge Fachrichtung benannt. Sie ist Ende der 90er-Jahre entstanden. Damals suchten Pädagoginnen und Pädagogen in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen nach Antworten, wie sie traumatisierte Kinder besser unterstützen können. Dieser Prozess wurde durch das Aufheben des Tabuthemas der sexuellen Gewalt gegen Frauen Ende der 80er-Jahre in Gang gesetzt. Um Antworten zu finden, näherten sich pädagogische Fachkräfte dem Gebiet der Psychotraumatologie und -therapie zum ersten Mal. Seither werden immer wieder Eingrenzungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der traumapädagogischen Konzepte diskutiert. Erkenntnisse „der Sozialen Arbeit, Bindungstheorie, Resilienzforschung, Gesundheitslehre und der theoretischen Wissenschaften“ (Weiss, 2016a, S. 22) sind für die Traumapädagogik nicht mehr wegzudenken. Traumapädagogik ist keine neue Erfindung, sie bedient sich bereits vorhandener Pädagogik (Reformpädagogik, emanzipatorische Pädagogik), welche „benachteiligte, auch traumatisierte Menschen auf ihrem Wege ... zur Selbstbemächtigung ... begleiten“ (Weiss, 2016a, S. 22). Im Jahre 2008 wurde die BAG Traumapädagogik¹³ ins Leben gerufen (vgl. Wahle, 2016). Traumapädagogik ist bereits in diversen Arbeitsfeldern aktiv (vgl. Weiss, 2016a). In dieser Meisterarbeit wird der Fokus jedoch nur auf den Bereich Schule gerichtet. Die anderen Handlungsfelder werden nicht betrachtet.

¹³ Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V., neu Fachverband Traumapädagogik

3.2 Konzeptionelle Ansätze der Traumapädagogik

Wie bereits oben erwähnt, werden verschiedene Konzepte diskutiert. Der Fachverband Traumapädagogik hat im Jahr 2011 eine erste Orientierung herausgegeben, welche traumapädagogische Standards für die stationären Kinder- und Jugendhilfen beinhaltet (Fachverband Traumapädagogik e.V., 2019). Weiss (2016a) fasst zusammen, welche Konzepte sich in der Praxis abgezeichnet haben: „Pädagogik des sicheren Ortes ..., Pädagogik der Selbstbemächtigung ..., Traumapädagogische Gruppenarbeit ..., Stabilisierung und (Selbst-)Führsorge für Pädagog/innen als institutioneller Auftrag ..., Traumapädagogik in der Schule ..., Milieutherapeutische Konzepte ...“ (S. 23). Die traumapädagogische Grundhaltung stellt die Basis all dieser Konzepte sowie der traumapädagogischen Arbeit an sich dar. Diese beinhaltet vor allem die Annahme eines guten Grundes für jedes Verhalten. Weiter ist diese geprägt durch Wertschätzung, Partizipation, Transparenz und Spass und Freude (BAG Traumapädagogik, 2011). Auch nach Zimmermann (2017) ist Traumapädagogik „in allererster Linie immer eine Haltungspädagogik“ (S. 128).

In Betracht der aktuellen Fachliteratur zum Thema lässt sich feststellen, wie im Zusammenhang Schule nebst der „Selbstbemächtigung“ Konzepte wie „der sichere Ort“ und „der gute Grund“ am meisten anzutreffen sind. Weiss (2016a) bekräftigt, bis jetzt sind „der sichere Ort“ und „traumasensible Bindungspädagogik“, die am meisten gereiften konzeptionellen Ansätze in der Fachdiskussion. Im Folgenden werden die in diesem Absatz genannten Konzepte genauer geschildert. Zudem wird am Ende auf weitere Aspekte der traumapädagogischen Grundhaltung gemäss dem Positionspapier (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011) eingegangen.

3.2.1 Das Konzept des guten Grundes (traumapädagogische Grundhaltung)

„Das Verhalten des Kindes ist entwicklungsgeschichtlich verstehbar als eine normale Reaktion auf aussergewöhnliche Belastung“ (Weiss, 2016a, S. 23). Die Kinder entwickelten aufgrund traumatischer Ereignisse notwendige Überlebensstrategien, die sie vor erneutem Schmerz schützen (vgl. Kapitel 2.5). Diese Überlebensstrategien gilt es zu wertschätzen und Verständnis dafür zu zeigen (vgl. Fachverband Traumapädagogik e.V., 2019; Zito & Martin, 2016). Herzog (2019) betont: Das Kind macht, was für es Sinn macht. Das heisst noch lange nicht, dass dies für uns Erwachsene als sinnvoll erscheint. Erst wenn diese Grundhaltung gegeben ist, können alternative Verhaltensweisen gemeinsam angegangen werden (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011; Zito & Martin, 2016). Die gewählte Ausdrucksweise der SHP oder LP ist dabei zentral. Es sollten keine vorwurfsvolle Fragen „Warum tust du das?“ (Weiss, 2016c, S. 293) sondern verständnisvolle, offene Formulierungen „Du tust das, weil...“ (ebd.), „Ich könnte mir vorstellen, du machst das, weil...“ (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 5) , „Ich sehe, du fühlst dich...“ gewählt werden (Zito & Martin, 2016).

3.2.2 Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit

Das Konzept der Selbstbemächtigung stellt ein äusserst wichtiger Teil der Traumapädagogik dar, der im Grundsatz die Kinder und Jugendlichen als Experten für ihre schwierigen Lebenslagen sieht. Es „bedeutet die Befreiung von Abhängigkeit und Ohnmacht“ (Weiss, 2013a, S. 167). Folgend sind die wichtigsten Teilaspekte nach Weiss (vgl. Weiss, 2013a, 2016b, 2016c) beschrieben

und wenn möglich konkrete Handlungsmöglichkeiten beispielhaft angeführt. Die verwendeten Teilaspekte entsprechen dem Positionspapier „Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe“ des Fachverbandes Traumapädagogik (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011) mit Ausnahme der „Gruppenpädagogik“ und mit einer leichten Adaption an den Schulalltag.

Förderung des Selbstverstehens

Um Kindern oder Jugendlichen die Expertenrolle zugestehen zu können, müssen sie in erster Linie darüber informiert sein, was mit ihnen in den Stresssituationen, ausgelöst durch Trigger (vgl. Anhang 1 Glossar), geschieht. Symptomatiken und deren Folgen für die Kinder, wie z.B. das Entfremdungsgefühl gegenüber sich selbst, sind im Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)* ausführlich abgebildet. Das Wissen über Trauma sollte ihnen kindgerecht zur Verfügung gestellt werden (vgl. Weiss, 2013a, 2016b, 2016c).

Dies beinhaltet das Wissen über den Vorgang im Gehirn bei Stress und Trauma zu verstehen (vgl. Kapitel 2.9) Herzog (2019; 2019), Krüger (2017), Siebert und Weiss (2013a) verwenden bildhafte Ausdrücke für die drei Teile Amygdala, Grosshirnrinde und das Reptilhirn. Alle drei Autorinnen und Autoren stellen den Zustand des entspannten und des gestressten Gehirns dar. Eine Möglichkeit, Kindern dieses Wissen zu vermitteln ist das Bilderbuch von Herzog und Hartmann (2019). „Lily, Ben und Omid: drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren "sicheren Ort" zu finden“, in welchem der Vorgang im Gehirn bei Stressreaktionen als eine kleine Geschichte beschrieben ist.

Förderung der Sinnens- und Körperwahrnehmung

Im Zusammenhang mit der Schule gehören in diesen Bereich Übungen, die sich positiv auf den Stresslevel der Kinder auswirken. Bewegungs- und Entspannungseinheiten in den Schulalltag integrieren, bzw. den traumatisierten Kindern diese Möglichkeit bieten (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011).

Ein Stimmungsbarometer oder eine Spannungsskala sind weitere konkrete Werkzeuge (vgl. Siebert, 2016). Beim Stimmungsbarometer markieren die Kinder einer Skala von 1 bis 10 ihren emotionalen Zustand z. B. aufgrund der Frage, wie es ihnen geht, oder wie sie etwas erlebt haben. Bei der Spannungsskala geschieht dasselbe. Eine Eins entspricht totaler Entspannung, eine Zehn grosser Aufregung, Anspannung und Unruhe (ebd.). Diese Übung kann auch dazu dienen, Emotionen wie „nervös, aufgeregt, gestresst, unruhig, genervt, sauer, müde, angespannt, gereizt, schmerzhaft, entspannt ...“ (Siebert, 2016, S. 47) benennen lernen zu können, was im nachstehenden Abschnitt thematisiert wird.

Auch ein sogenannter Notfallkoffer mit „wohltuenden Anreizen für die Sinne“ (Siebert, 2016, S. 49), die die Aufmerksamkeit auf sich lenken und die Kinder im Hier und Jetzt halten oder ins Hier und Jetzt holen, ist eine Möglichkeit. Darin können feine Düfte, Gegenstände wie Igelbälle, Kaugummis, Süssigkeiten oder dergleichen enthalten sein. Er wird gemeinsam mit dem Kind gestaltet und gefüllt (ebd.).

Förderung der Selbstregulation und der Emotionsregulation

Um zu wissen, wann der Stresspegel im Blut steigt, kann das Erkennen von Warnhinweisen des Körpers zentral sein. Werden diese nicht wahrgenommen, kann diese Empfindung zu einem starken Gefühl (vgl. Kapitel 2.5 *Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)*) werden. Dieser Prozess gilt es zu erkennen und zu verstehen, um Dissoziationen und Übererregungen zu vermeiden. In anderen Worten werden mit dem Kind gemeinsam diese Frühwarnhinweise des Körpers identifiziert und mögliche Hilfestellungen (vgl. weiter oben) gegeben, um diese Empfindungen zu „versorgen“. Allenfalls muss jeweils von aussen (also von der SHP oder LP) liebevoll darauf aufmerksam gemacht werden (vgl. Weiss, 2013a, 2016c).

Die Bewegung hilft, um wieder in die Handlung zu kommen (vgl. Siebert, 2016). Als Beispiel führt Siebert die Überkreuzbewegung auf. Hier werden Ellbogen und Knie überkreuzt berührt. Das linke Knie berührt den rechten Ellbogen und das rechte Knie den linken Ellbogen (ebd.). Denkbare Soforthilfen um ins Hier und Jetzt zurückzukehren bietet zudem das Büchlein „Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co“ (Croos-Müller, 2017). Es enthält 12 Körperübungen, die ohne zusätzliche Gegenstände und mit wenig Platz ausgeführt werden können (ebd.).

Eine einfache Möglichkeit, die Selbstbemächtigung des Kindes zu stärken und somit die Selbstregulation ist die Stopp-Regel, die Zimmermann (2017) und Siebert (2016) beschreiben. Das Kind kann eine Stopp-Karte zeigen, wenn es eine Grenzüberschreitung empfindet. Alle müssen dies akzeptieren (vgl. Zimmermann, 2017).

Weiter geht es darum, Emotionen zu kennen und benennen zu können. Pädagogische Fachkräfte sollten in erster Linie selbst Kenntnisse über diese Aspekte besitzen und ihre Emotionen selbst regulieren können. Sie verstehen die Wirkung der Übertragung und Gegenübertragung in Interaktionen zwischen ihnen und dem Kind (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011). Auf die Übertragung und Gegenübertragung wird im Kapitel 3.2.4 *Traumapädagogische Bindungskonzepte* eingegangen.

Das Bilderbuch „BINJA – Meine Reise durch die Welt der Gefühle“ von Monstein (2018) ist ein möglicher Zugang, Gefühle wie Angst, Wut, Eifersucht, Hoffnungslosigkeit, Trauer und Freude kennen und benennen zu lernen. Zudem wird der Umgang mit diesen Gefühlen in der Geschichte thematisiert. Passende Lieder unterstützen dies (ebd.).

Auch das Wahrnehmen positiver Emotionen stärkt die Selbstwirksamkeit (vgl. Zimmermann, 2017). Das Sonnentagebuch, wie es Siebert (2016) nennt, ist eine Möglichkeit, diese positiven Momente und erfolgreichen Erfahrungen festzuhalten. Es soll als Klassenbuch geführt und mit Fotos und dergleichen ergänzt werden (ebd.).

Partizipation

Kinder sollten im Schulalltag mitbestimmen können. Dies hilft ihnen, Sicherheit und ein Stückweit Kontrolle zu erfahren. Wird über ihren Kopf hinweg bestimmt, empfinden traumatisierte Kinder schnell das bekannte Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Mitbestimmung ermöglicht diesen Kindern die korrigierende Erfahrung der Selbstwirksamkeit (vgl. Weiss, 2016c). Der Fachverband Traumapädagogik schreibt in seinem Positionspapier zu Partizipation:

Die Teilhabe an der Gestaltung der eigenen Lebensbedingungen zählt zu den wichtigen Einflussfaktoren, die zu seelischer Gesundheit führen. Kinder und Jugendliche bilden eine positive Motivation vor allem dann aus, wenn sie Erfahrungen auf folgenden drei Ebenen machen:

- *Erleben von Autonomie – Ich kann etwas entscheiden.*
- *Erleben von Kompetenz – Ich kann etwas bewirken.*
- *Erleben von Zugehörigkeit – Ich gehöre dazu und werde wertgeschätzt.*

....

Sie leben in der Erwartung, keinen Einfluss auf sich oder ihr Umfeld zu haben. Gerade für diese Mädchen und Jungen ist es unerlässlich ... die höchstmögliche Teilhabe zu gewährleisten:

- *„Ich will wissen, was Du Dir wünschst.“*
- *„Du bist der/die Spezialist/in für Dich.“*
- *„Wir werden gemeinsam eine Lösung finden.“*

(BAG Traumapädagogik, 2011, S. 6)

Möglichkeiten zur Partizipation stellen die Stufen nach Kühn (2013) dar (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Stufen der Partizipation nach Kühn (2013, S. 140).

Die Stufe *Nicht-Information, Manipulation* ist in der Traumapädagogik ein Tabu. Sie stellt keine Partizipation dar. Demnach ist die erste Stufe der Partizipation, die *Information*, die Mindestanforderung – auch in Konfliktsituationen. Auf der Ebene der *Mitsprache* wird das Kind nach seiner Meinung gefragt, bei der *Mitbestimmung* erfährt es gleichberechtigte Beteiligung am Entscheidungsprozess. Die *Selbstbestimmung* ist die höchste Stufe der Partizipation. Sie überträgt dem Kind Eigenverantwortung und somit Selbstwirksamkeit (ebd.).

Förderung der psychischen und physischen Widerstandskraft (Resilienz)

Die Förderung der Widerstandskraft (Resilienz), was gemäss dem Fachverband Traumapädagogik zum Bereich der Selbstbemächtigung gehört (ebd.), wird von Weiss (Weiss, 2013a, 2016b, 2016c) nicht direkt beschrieben. Es gilt, gezielte Angebote im Schulalltag zu bieten:

- „Angebote, um die Resilienz zu fördern.
- Angebote, um ihre vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und Interessen zu entdecken und zu fördern“ (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 9).

Dabei sind als SHP oder LP die eigenen Stärken und die eigene Psyche genauso zu beachten (ebd.).

Mögliche Angebote zur Förderung der Resilienz sind nach Wustmann (2018):

- Hilfe, um direkt in die Handlung zu kommen, etwas zu tun. (vgl. dazu weiter oben *Förderung der Selbstregulation*)
- Hilfe, um die Handlung zu unterdrücken, die die Situation möglicherweise verschlechtern könnte.
- Hilfe, um sich emotional distanzieren können.
- Lernen, jemanden um Unterstützung und Hilfe zu bitten.
- Unterstützung, um sich Informationen anzuschaffen, damit die Situation neu eingeschätzt werden kann (ebd.) (vgl. auch weiter oben *Förderung des Selbstverstehens*).

Sieber (2016) beschreibt eine Übung, bei der die Ressourcen jedes Kindes ermittelt werden, die helfen können, wenn schwierige Situationen auftreten, was ihre Resilienz stärkt. Es werden Hilfen für Körper, Herz und Hirn gesammelt.

3.2.3 Die Pädagogik des sicheren Ortes – innen und aussen

Dieses Konzept geht davon aus, dass traumatisierte Kinder einen Ort brauchen, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Sichere Orte haben eine stabilisierende Wirkung auf das Kind (vgl. Ding, 2013; Zimmermann, 2017; Zito & Martin, 2016). Zito und Martin (2016) beschreiben den sicheren Ort als „Insel der Sicherheit“ (S.67), wo man Kraft schöpfen, sich beruhigen und auftanken kann. Nebst dem sicheren Ort für die Kinder ist es wichtig, dass pädagogische Fachkräfte selbst einen sicheren Ort erleben – in sich und im schulischen Umfeld (vgl. Zimmermann, 2017). Die Fachliteratur unterscheidet zwischen einem äusseren sicheren Ort und einem inneren sicheren Ort, also eine äussere oder eine innere Sicherheit (vgl. Ding, 2013; Zimmermann, 2016; Zito & Martin, 2016).

Der äusserer sichere Ort bezieht sich auf strukturelle Rahmenbedingungen, die Sicherheit und Stabilität bewirken. Gerade das Klassenzimmer oder die Schule soll ein sicherer Ort sein, für traumatisierte Kinder, aber auch für alle Lernenden (ebd.). Der äussere sichere Ort ist nach Zimmermann (2017) anhand klarer Strukturen, Verlässlichkeit und Transparenz gegeben. Was solche Rahmenbedingungen beinhalten, ist in der Fachliteratur verschieden dargestellt. Sie lassen sich aber auf folgende Nenner bringen: Transparenz, Raumstruktur und wertschätzende, respektvolle Atmosphäre (vgl. Ding, 2013; Siebert, 2016; Zimmermann, 2017; Zito & Martin, 2016). Letzteres entspricht der traumapädagogischen Grundhaltung, die bereits beschreiben wurde (vgl.

Kapitel 3.2.1). Transparenz beinhaltet verbindliche Regeln, klare Zeitstrukturen wie Rituale und immer wiederkehrende Tages- und Wochenabläufe. Auch eine Transparenz in der Kommunikation ist wichtig. Es dürfen immer Fragen gestellt werden. Das „Wann“, „Wie“, „Wo“ und vor allem das „Warum“ wird selbstverständlich erklärt. Mit Raumstruktur ist eine den kindlichen Bedürfnissen angepasste Gestaltung des Klassenzimmers gemeint, z.B. Rückzugsmöglichkeiten, Nischen, gemütliche Ecke (Lesecke). Die Atmosphäre soll warm und einladend wirken. Dies kann z. B. durch passende Vorhänge und Bilder bewirkt werden. Für eine wohlwollende Atmosphäre ist ein gewaltfreier Unterricht Voraussetzung, d.h. auch keine aggressiven Lieder zu singen, etc. (ebd.).

Der innerer sichere Ort ist das eigene Gefühl der inneren Sicherheit (ebd.). Voraussetzungen für eine innere Sicherheit ist die Überzeugung, äussere Sicherheit zu erfahren und diese auch als sicher zu erkennen, so Zimmermann (2017). Krüger (2017) stellt eine mögliche Übung vor, um die innere Sicherheit zu trainieren. Dabei wird mit der Vorstellungskraft gearbeitet. Das Kind, aber auch die pädagogische Fachkraft, stellt sich einen schönen und sicheren Ort in Gedanken vor, malt ihn immer wieder weiter aus, bis dieser fest und positiv im Gedächtnis verankert ist. In schwierigen Situationen kann an diesen imaginären Ort gegangen werden (ebd.).

Basis für einen sicheren Ort ist nach Ding (2013), Zimmermann (2017) und Zito und Martin (2016) die Bindung. Sie ist der Schutzfaktor Nummer eins (vgl. Zito & Martin, 2016). Dieser Aspekt wird im nachstehenden Kapitel behandelt.

3.2.4 Traumapädagogische Bindungskonzepte

Eine Bindungs- und beziehungsorientierte Pädagogik kennt die Wirkung der eigenen Bindungs- und Beziehungserfahrung auf die Kinder, die Bindungsdynamik und die Beziehungsfallen (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011). Wie oben angeführt, stellt die Bindung der Hauptschutzfaktor für das Erfahren von Sicherheit dar, ebenso schützt sie vor einer Entwicklung einer PTBS (vgl. Kapitel 2.8 *Hemmende und fördernde Faktoren zur Entstehung einer PTBS*). Zudem ist das Wissen über Übertragung und Gegenübertragung, wie im Kapitel 3.2.2 *Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit* erwähnt, zentrales traumapädagogisches Rüstzeug. Demnach werden diese Aspekte erörtert.

Die Lehrperson als sichere Beziehungsperson erfahren

Zimmermann (2017) beschreibt, wie die pädagogische Fachkraft eine sichere Beziehung für das Kind darstellt und somit ihm Halt vermittelt, wenn sie „zuverlässig verfügbar“ (S. 68) und über einen längeren Zeitraum „als Beziehungsperson erhalten bleibt“ (S.68). Für Lang (2016) entsteht eine stabilisierende Beziehung, wenn das Kind „Vertrauen, Orientierung, Respekt, Empathie und Anteilnahme“ (S. 273) erfährt. Dies stellt keine Entschädigung für die traumatischen Beziehungen dar, jedoch kann die stabile Lehrkraft-Kind-Beziehung eine Chance für das Kind sein und eines Tages als solches auch wahrgenommen werden. Denn es braucht Zeit für einen Beziehungsaufbau mit traumatisch belasteten Kindern. Dabei ist viel Geduld seitens der Lehrkraft gefragt (vgl.

Kapitel 3.2.5). Es ist möglich, dass schwieriges Verhalten auf Dauer eine negative, entwertende Haltung auslösen könnte. Dies gilt es zu vermeiden (ebd.).

Personelle Wechsel im Schulalltag sollten den Kindern ebenfalls möglichst früh bekanntgegeben werden, um sie auf die Beziehungsabbrüche vorzubereiten (ebd.).

Weitere Möglichkeiten, um im Schulalltag eine stabilisierende Beziehung sicherzustellen, lassen sich teilweise aus dem Positionspapier des Fachverbandes Traumapädagogik entnehmen, andere Vorschläge sind im Kontext Schule eher schwierig umzusetzen und werden deshalb nicht erwähnt:

- „Die Kinder und Jugendlichen erhalten sicherheitsfördernde Botschaften.
- Den Kindern und Jugendlichen wird erklärt wie und weshalb sich die PädagogInnen ihnen gegenüber verhalten.
- Die Gruppenregeln werden transparent gemacht.
- Es werden bindungsrelevante Situationen wie z. B. Übergänge und Trennungen bewusst gestaltet“ (BAG Traumapädagogik, 2011, S. 13).

Lang (2016) ergänzt, dass Beziehungsabbrüche seitens des Kindes von der Lehrkraft immer wieder aufgenommen werden sollen. Die Lehrkraft ist dafür verantwortlich „in der Beziehung zu bleiben, die Beziehung zu halten“ (S 273). Dies ist jedoch einfacher gesagt als getan, da Beziehungsdynamiken bei traumatisierten Kindern stark mitspielen (vgl. Kessler, 2016a, 2016b). Nachfolgend ein Blick darauf.

Dynamik der Übertragung – Beziehungsfallen

In der Fachliteratur zeigt sich, wie einschneidend und wichtig die Thematik der Übertragung und Gegenübertragung ist. Sie wird immer wieder erwähnt, auf deren Ausmass aufmerksam gemacht. Da sich Wut, Ängste, Misstrauen usw. traumatisierter Kinder unausweichlich auf die pädagogische Fachkraft übertragen, können Gegenreaktionen bis ins pädagogische Team hineinreichen (vgl. Kessler, 2016a, 2016b). Diese Dynamiken sind äusserst komplex, deshalb wird der Fokus auf der pädagogischen Fachkraft bleiben und anhand von Kessler und Weiss erläutert, welche mehrere Beiträge zu diesem Thema in Bezug auf die Traumapädagogik verfasst haben.

Die „...traumatische Übertragung kann überwältigend sein und einen Sog entwickeln, der die professionellen Fachkräfte in die Dynamik des Traumas verstrickt und eine Gegenreaktion [Gegenübertragung, Anm. d. Verf.] auslöst, die von Hilflosigkeit und Ohnmacht geprägt ist“ (Kessler, 2016a, S. 125).

Die Gegenübertragung oder Gegenreaktion zeigt sich meist in Körperempfindungen der pädagogischen Fachkraft. Sie sind ein Hinweis darauf, wie sich das Kind fühlt, oder was es an Gewalt und Druck erleben muss/musste (vgl. Kessler, 2016b).

Ziel der traumapädagogischen Arbeit ist es, Übertragungen bzw. diese eingefahrenen Beziehungsdynamiken nicht zu verstärken, sondern zu verringern. Manchmal hilft nur aushalten. Es gilt die Übertragung als solches wahrzunehmen und die eigene Gegenreaktion zu „versorgen“ (vgl.

Kessler, 2016b; Weiss, 2016b). Dieses „Versorgen“ oder die Selbstfürsorge wird im Kapitel 3.4.1 *Aufgabe und Grenze der SHP – Berufsrisiko sekundäre Traumatisierung* beschrieben.

Das Bewusstmachen von diesen Dynamiken ist ein wesentlicher Meilenstein in traumapädagogischen Weiterbildungen, betont Kessler. Pädagogische Fachkräfte äussern, dass sie danach „... selbstverständlicher und routinierter die eigenen Möglichkeiten zum Stressabbau umsetzen“ (Kessler, 2016b, S. 287).

Drama-Dreieck

Solche Übertragungen können pädagogische Fachkräfte in eine Rolle des Retters, des Täters oder gar des Opfers drängen – die Gegenreaktion. Im ersten Moment kann die zugeschriebene Rolle des Retters für eine Lehrkraft eine Selbstbestätigung darstellen. Hier ist aber Vorsicht geboten, da der Blick einseitig wird und zu wenig innerlicher Abstand vorhanden ist (Tunnelblick) (vgl. Kessler, 2016a, 2016b). Lang (2013) nennt diese Opfer-Täter-Retter-Dynamik „die Beziehungsfalle“ und warnt ebenfalls vor der verlockenden Retterrolle. Denn irgendwann kommt der Punkt, an dem diese intensive Beziehung nicht mehr auszuhalten ist und abgebrochen wird – seitens Lehrkraft oder Kind. In jedem Fall gibt es eine Verschiebung der Rollen zu Opfer, Täter oder Retter (ebd.). Herzog (2019) beschreibt in diesem Zusammenhang das Drama-Dreieck, welches von Stephen Karpman im Jahr 1968 erstmals dargestellt wurde. Die Lehrperson muss ihre Rolle des Retters, Täters oder Opfers erkennen, in der sie sich befindet, und immer wieder in ihr Selbst zurückkehren um Handlungsfähig zu sein (vgl. Abb. 5) (ebd.).

Abbildung 5: Drama-Dreieck nach Herzog (2019, S. 27).
Eigene Darstellung, ergänzt.

3.2.5 Weitere Grundhaltungen

Die folgenden zwei Aspekte sind gemäss dem Positionspapier des Fachverbandes Traumapädagogik der traumapädagogischen Grundhaltung zuzuordnen (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011). Die „Wertschätzung“ ist nach Weiss (vgl. Weiss, 2013a, 2016c) die Förderung der Selbstakzeptanz und gehört nach ihr zur Selbstbemächtigung (vgl. Kapitel 3.2.2 *Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit*).

Wertschätzung – Förderung der Selbstakzeptanz

Die Wertschätzung gehört zur traumapädagogischen Grundhaltung. Das Positionspapier des Fachverbandes Traumapädagogik (BAG Traumapädagogik, 2011) schreibt dazu: „Die Traumapädagogik gestaltet einen sicheren Rahmen, in dem den Kindern und Jugendlichen der Aufbau eines positiven Selbstbildes ermöglicht wird, um ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein wachsen zu lassen“ (S. 5). Die wertschätzende Haltung der pädagogischen Fachkraft hilft dem Kind, auch die positiven Seiten seines Selbst immer mehr zu erkennen (vgl. Zito & Martin, 2016). Dies kann gelingen, indem die Lehrperson darauf achtet, was das Kind gut kann, wo seine Grenzen sind, diese achtet sowie bisherige Lösungsversuche respektiert (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011).

Humor, Spass und Freude

Humor im Schulalltag stellt eine wichtige Ressource dar. Gemeinsam zu lachen gleicht die Schwere in den Kindern oder in der gerade stattfindenden Situation aus. Es stärkt die gesunden Anteile bei allen Kindern (vgl. Siebert, 2016). Gemeinsam Spass zu haben, z.B. Gemeinsame Ausflüge oder ein Schulfest, ermöglicht den Kindern, positive Erlebnisse zu machen (vgl. Zito & Martin, 2016). Der Fachverband Traumapädagogik (BAG Traumapädagogik, 2011) weist zudem darauf hin, wie Lachen die Serotoninausschüttung fördert. Dies wirkt dem erhöhten Stresspegel (Adrenalin) entgegen (ebd.).

3.3 Wem dient die Traumapädagogik?

Bleibt die Frage zu klären, inwiefern die Konzepte der Traumapädagogik im Schulalltag allen Kindern helfen. Dazu schreibt Weiss (2016a): „Die meisten traumapädagogischen Konzepte beziehen sich explizit auf traumatisierte Mädchen und Jungen. Andere betonen den Nutzen der *Traumapädagogik für alle Kinder und Jugendlichen*“ (S.28). Von der Grundhaltung und den Konzepten der Traumapädagogik tragen alle Kinder einen Nutzen davon, wobei traumatisierte Kinder sehr darauf angewiesen sind, so Weiss (ebd.).

Auch Zimmermann (2017) fasst am Ende seiner Ausführungen zusammen: „Und für alle Methoden, alle Beziehungsmuster, alle Prozesse des Fallverstehens gilt: Was für traumatisierte Kinder und Jugendliche gut und (überlebens-)wichtig ist, kann für alle anderer Schüler*innen nicht schlecht sein“ (S. 134).

3.4 Abgrenzung zur Traumatherapie – Wo ist die?

Nachfolgend soll eine kritische Auseinandersetzung zur Grenze der beiden Fachgebiete Traumatherapie und Traumapädagogik aufgrund der Fachliteratur erfolgen. Um die Traumapädagogik von der Traumatherapie unterscheiden zu können, wird zuerst der Prozess der Therapie geschildert. Anschliessend werden Argumentationen verschiedener Autorinnen und Autoren aufgeführt und die Aufgabe der SHP im Sinne der Traumapädagogik beleuchtet.

Nach Landolt (2012) besteht die Traumatherapie meist aus drei Phasen, wie nachfolgende Abbildung (Abb. 6) zeigt: die Stabilisierung, die Traumabearbeitung und die Integration.

Abbildung 6: Phasen der Traumatherapie nach Landolt (2012, S. 124)

Bevor mit der eigentlichen Traumabearbeitung begonnen werden kann, muss der Patient im Hinblick auf körperliche Beschwerden (Verletzungen, schwere Krankheit), affektive Störungen (komorbide Störungen, vgl. Kapitel 2.6.2) und soziale Umstände (Kontakt zu Täter) stabilisiert werden (ebd.). D.h. es werden Massnahmen getroffen, manchmal eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit, um diese Bereich zu versorgen, zu lösen (ebd.).

Die zweite Phase beinhaltet „eine direkte Auseinandersetzung mit dem traumatischen Ereignis“ (Landolt, 2012, S. 125). Die Art und Weise dieses Prozesses kann sich bei einem Therapieverfahren unterscheiden (ebd.). So schreibt Peichel¹⁴ (2015), Oberarzt an der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Nürnberg, dass nach der Phase der Sicherheit und Stabilisierung erst ein Zugang zum Traumamaterial und den damit verbundenen Ressourcen geschaffen wird, um dann das Trauma aufzulösen. Die erste Phase beinhaltet bei Peichel Übungen wie „der sichere Ort“ (vgl. Kapitel 3.2.3) oder die „Tresorübung“ (ebd.). Hier lässt sich bereits eine Überschneidung zur Traumapädagogik feststellen (vgl. Kapitel 3.2 *Konzeptionelle Ansätze der Traumapädagogik*).

Die dritte Phase integriert das Trauma in die Lebensgeschichte und hält den Fokus auf die Zukunft. Der Patient bzw. das Kind oder der oder die Jugendliche soll so aus seiner Opferrolle herauskommen und sein Leben wieder aktiv in die Hand nehmen (vgl. Landolt, 2012).

Weiss (2016a) betont im Handbuch Traumapädagogik, die Traumapädagogik sei keine Therapie, sondern notwendig für die Unterstützung traumatisierter Kinder im Schulalltag. Da die Therapie für einen vollständigen Heilungsprozess nicht ausreicht, sei die Traumapädagogik Teil der Therapie. Dies gelinge durch neue positive Erfahrungen mit stabilen Beziehungen (ebd.).

Im Gegensatz zur Konfrontation und dem Durcharbeiten erlittener Traumata in der Therapie liegt der Arbeitsschwerpunkt der Traumapädagogik auf einer psychischen und sozialen Stabilisierung der Kinder und einer Meisterung der dysfunktionalen Folgeerscheinungen. (Krautkrämer-Oberhoff, 2013, S. 135f.).

Auch Zito und Martin (2016) betonen, die Traumapädagogik beinhaltet die Stabilisierung, also die erste Phase der Traumatherapie. Die Stabilisierung jedoch „ersetzt keine Traumatherapie“ (Zito & Martin, 2016, S. 54).

¹⁴ „Weiterbildung u. a. in Traumazentrierter Psychotherapie und Ego-State-Therapie; aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Borderline-Störungen, Trauma-assoziierte und dissoziative Störungen“ (Peichl, 2015, S. 2)

Siebert beschreibt den Unterschied von Traumatherapie und Traumapädagogik wie folgt: Die Therapie bearbeitet die traumatische Erfahrung, nach dem sie dem Menschen zur inneren Stabilität verholfen hat. Die Traumapädagogik stabilisiert Kinder oder Jugendliche psychisch und physisch, sucht Ressourcen und Strategien, die helfen „ohne sich den traumatischen Ereignissen, also dem Trauma selbst zuzuwenden“ (Siebert, 2016, S. 33). Einsichten der Nachbardisziplinen (Psychologie, Neurobiologie, Soziologie) können jedoch aufschlussreich sein (ebd.).

Es lässt sich zusammenfassen: Die Therapie beinhaltet nebst der ersten Phase der Stabilisierung die Konfrontation und die Auflösung des Traumas, während die Traumapädagogik (im pädagogischen Bereich) nicht mit dem Trauma konfrontiert, sondern sich der Konzepte der Stabilisierung des Kindes im Klassenzimmer annimmt und sich so wesentlich an der gesamthaften Stabilisierung beteiligt.

3.4.1 Aufgabe und Grenze der SHP – Berufsrisiko sekundäre Traumatisierung

Obschon eine Abgrenzung zur Therapie theoretisch ausgeführt werden kann, sieht die Praxis einer SHP im Schulalltag wenig plastischere Grenzen vor. Das Kapitel 3.2.4 *Traumapädagogische Bindungskonzepte* hat bereits auf solche „unklaren und schwierigeren Momente“ hingewiesen.

Siebert nimmt die Aufgabe einer pädagogischen Fachkraft in ihren Ausführungen auf. Ein Kind sollte nicht abgewiesen werden, wenn es von seinen traumatischen oder belastenden Erlebnissen erzählen möchte, jedoch gehört es nicht zur Aufgabe, bewusst und gezielt nach solchen Erlebnissen zu fragen. Sie gibt den Ratschlag, sich in der Arbeit auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Kommt es vor, dass das Kind repetitiv von einem traumatischen Ereignis erzählt, gilt es „die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart und die kleinen alltäglichen Erfolge“ (Siebert, 2016, S. 35) zu lenken (ebd.). Solche Möglichkeiten, ein Kind ins Hier und Jetzt zu „holen“, sind im Kapitel 3.2.2 *Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit* beschrieben.

Ein Berufsrisiko bei solchen Erzählungen und den Übertragungsphänomenen für pädagogische Fachkräfte (auch für Therapeuten etc.) bleibt. Davon schreiben Siebert (2016), Jegodtka (2016) im Handbuch Traumapädagogik und im Zusammenhang mit therapeutischer Arbeit auch Landolt (2012), Maercker (2019a) und Fischer und Riedesser (2009). Sie nennen es meist „sekundäre Traumatisierung“ (vgl. Kapitel 2.3 *Mittelbare vs. unmittelbare Betroffenheit*), was zu ähnlichen Symptomen wie die der PTBS führen kann (vgl. Kapitel 2.5) oder auch zum Burnout (vgl. Jegodtka, 2016). Was ist zu tun, um sich davor zu schützen? Folgende Ratschläge sind in der Fachliteratur zu finden, sie dienen der Selbstfürsorge der pädagogischen Fachkräfte:

- regelmässige Supervision (vgl. Siebert, 2016; Wagner, 2013).
- regelmässige Weiterbildungen (vgl. Siebert, 2016)
- Vernetzung mit anderen (vgl. Zito & Martin, 2016), eine „...permanente kollegiale Intervention...“ (Wagner, 2013, S. 98).
- Selbstbeobachtung und Reflexion (vgl. Lang, 2013; Siebert, 2016; Wagner, 2013)
- Guter Umgang mit Nähe und Distanz: Emotionales Einbezogensein immer wieder überprüfen und (physische Distanz) gewinnen (vgl. Zito & Martin, 2016)

- *gute* Selbstfürsorge der LP/SHP, um Abstand zu gewinnen und aufzutanken, mit Ritualen etc. (vgl. Lang, 2013; Siebert, 2016; Zito & Martin, 2016)
- stabilisierende Übungen (alle Stabilisationsmassnahmen, die auch dem Kind helfen (vgl. Kapitel 3.2) (vgl. Lang, 2013; Zito & Martin, 2016)
- eigener, offener Umgang mit Fehlern (vgl. Siebert, 2016)
- Eigene (berufliche) Grenzen kennen und setzen (wertschätzend kommunizieren) (vgl. Zito & Martin, 2016)
- Eigene Traumata und wunde Punkte aufarbeiten, sich professionelle Hilfe holen (vgl. Brisch, 2013; Krüger, 2017; Zito & Martin, 2016)

Zum letztgenannten Punkt schreiben Zito und Martin (2016): „Es ist normal, dass der Kontakt mit traumatisierten Menschen an eigene Verletzungen rührt, und es ist ‘professionell’ und sinnvoll, sich darum zu kümmern, dass diese heilen können. Wenn Sie solche Verletzungen bei sich feststellen, gönnen Sie sich eine eigene Begleitung, vielleicht auch Therapie“ (S.95).

Lang (2013) widmet sich dem Thema Selbstfürsorge einem ganzen Kapitel im Buch *Traumapädagogik* von Bausum et al. (2013) und erwähnt zudem, welche Voraussetzungen die Institution gewährleisten soll und wie die einzelnen Fachkräfte gefördert und stabilisiert werden könnten. Zusammengefasst entsprechen ihre Vorschläge der traumapädagogischen Grundhaltung, welche die ganze Schule als Grundsatz vertreten soll. Sie plädiert auf die Förderung der Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter. Diese sind den Punkten im Kapitel 3.2.2 *Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit* gleichzusetzen. Sie erwähnt, welche Resilienzfaktoren der Fachkräfte eine bedeutsame Rolle spielen und wie Handlungsorientierungen schützen können. Ersteres wäre vor allem Humor, letzteres beinhalten Leitfäden für Krisensituationen (vgl. Lang, 2013).

4 Methodik

In diesem Teil werden Datenerhebungs- und Datenanalyseverfahren beschrieben und begründet, um die eingangs gestellte Frage zu beantworten. In einem ersten Schritt werden die Kurssuche, die Auswahl geeigneter Kurse und die Dokumentation der Kursbesuche beschrieben. In einem zweiten Schritt wird das Experteninterview, dessen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dargelegt. Die Darstellung der Ergebnisse wird anschliessend beispielhaft erläutert. Im dritten Teil folgt eine kurze Beschreibung zur Literaturforschung. Abschliessend ist exemplarisch erwähnt wie der Forschungsprozess festgehalten wurde.

4.1 Kurssuche zu Trauma und Schule

Bei den zu besuchenden Kursen handelt es sich um Weiterbildungen ohne Zertifikatsabschluss, die in der Schweiz stattfinden. Einige Module aus zertifizierten Weiterbildungen werden auch als losgelöste Kurse für Interessierte angeboten und standen deshalb zur Auswahl. Für den Forschungskontext wurden, ausgehend von der Fragestellung und persönlichen Bedingungen, 9 Rahmenbedingungen aufgestellt, die nachstehend der Tabelle 2 zu entnehmen sind.

Tabelle 2: Rahmenbedingungen Kurse (Legende)

Kriterium	Inhalt
A1	Zeitpunkt: Innerhalb Zeitplan Masterthese, nach Besprechung der Disposition
A2	Zeitpunkt: Der Kurs findet an Wochenenden (ab Freitagabend) und mittwochnachmittags statt. Die Kurse müssen für arbeitstätige Lehrpersonen als Weiterbildungen buchbar sein, ohne dass Urlaub bezogen werden müsste.
A3	Dauer: Der Kurs dauert max. 2 Tage.
B	Ort: Der Kurs findet in der Schweiz statt.
C	Kosten → werden erst bei ähnlichen Kursangeboten berücksichtigt.
D	Voraussetzungen: Es wird kein Vorwissen erwartet.
E	Zielpublikum: Regelklassenlehrpersonen aller Stufen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
F	Traumapädagogik im pädagogischen Alltag Unter anderem: Einführung in die Thematik, praktische Tipps für den LP Alltag mit traumatisierten Schülerinnen und Schülern → sehr alltagsnah! Fokus psychische Traumatisierung, nicht Fluchttrauma
H	Dozentin/Dozent doziert nicht an anderen, besuchten Kursen (keine Überschneidungen)

Zuerst wurden alle möglichen Kursausreibungen (vgl. Anhang 3) mittels unstrukturierter Recherche aus dem Internet gesammelt (August 2018), welche den Rahmenbedingungen einigermaßen entsprachen. Dabei waren vor allem Bedingung „Zielgruppe“, „Inhalt“ und „Zeitpunkt“ massgebend. Kurse, welche im Zeitraum September bis November angeboten wurden, konnten nicht berücksichtigt werden. Daraufhin wurde eine E-Mail an die Dozierenden gesendet mit der Frage, ob diese ein Jahr später wieder angeboten würden. Kursausreibungen waren nur bis ca. Frühjahr 2019 anzutreffen. Es standen letztendlich zehn Kurse zur Auswahl, die übersichtshalber für diese Arbeit von 1 bis 10 nummeriert wurden. Kurse Nummer 9a und 10a, welche alle Bedingungen ausser A1 (vgl. Tab. 2) erfüllen, sollten im September und Oktober 2019 erneut angeboten werden. Sie werden als Kurse 9b und 10b gekennzeichnet (vgl. Anhang 3).

Anschliessend wurden aufgrund derselben Rahmenbedingungen die Kurse ausgewertet. Kurse mit den meisten Übereinstimmungen (vgl. Abbildung 7), deren vier, sollten im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Wobei Bedingung „C: Kosten“ erst berücksichtigt, im Verlauf der Analyse jedoch ausser Acht gelassen werden musste. Grund dafür war die unterschiedliche Länge und Inhalte der Kurse. Würden zwei ähnliche Kurse angeboten, könnte dieses Kriterium wieder als Vergleich dienen und das Ausschlussverfahren vereinfachen.

Abbildung 7: Auswertung möglicher Kurse

Kursabsagen und Suchintervalle

Am 25.02.2019 wurde eine erneute Kurssuche im Internet durchgeführt, da Kurs Nummer 5 ohne Begründung auf den 29./30. November 2019 verschoben wurde, und somit eine Woche vor Abgabe der Masterarbeit zu spät stattfinden würde. Auch diese Kurssuche verlief unstrukturiert. Mögliche Kurse wurden anhand der erstellten Bedingungen direkt auf der Homepage, dessen Ausschreibung oder dem downloadbaren Flyer analysiert. Es wurde kein weiterer Kurs gefunden, der die oben genannten Bedingungen erfüllt und als Ersatz für Kurs 5 hätte dienen können.

Im Mai fand eine erneute Internetsuche statt, die auch mögliche Ausschreibungen für das Herbstsemester 2019 in Betracht ziehen sollte. Diesmal wurden die Internetauftritte der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz systematisch abgesucht, die Suchergebnisse in einer Excel-Tabelle dokumentiert (vgl. Anhang 4). Die Herbstsemesterkurse 2019 waren jedoch im Mai noch nicht aufgeschaltet. Es wurden erneut Mails an Kursleitende und PH's versendet, die Kurse mit diesem Thema anbieten, mit der Frage, ob diese demnächst erneut angeboten werden. Es konnte ein Kurs an der PHTG ausfindig gemacht werden, welcher Ende Oktober 2019 erneut angeboten wird und den Rahmenbedingungen entspricht. Dieser Kurs erhält die Nummer 11.

Insgesamt wurden Anmeldungen für fünf Kurse gesendet, wovon schliesslich zwei durchgeführt wurden. Die anderen drei Kurse wurden nicht durchgeführt. Die Begründung, mögliche Ursachen und eine Reflexion der Kurssuche wird im Kapitel 6.3 *Methodenreflexion* genauer dargestellt.

Weitere Anmerkungen

Die Angaben der Dozenten haben sich im Verlauf der Ausschreibung und konkreter Anmeldung teils geändert. So war für den Kurs 9a Susanna Roniger vorgesehen, Kurs 9b sollte jedoch Johanna Hersberger leiten (vgl. Anhang 3 *Kursausschreibungen aus dem Internet*).

4.2 Kriterien zur Auswertung der Kurse – Das Vorgehen im Überblick

Ausgehend von einem Literaturstudium wurden vor der Disposition Kriterien zur Analyse der besuchten Kurse erstellt. Diese wurde nach einem erneuten, intensiven Literaturstudium revidiert. Die Endfassung ist im Anhang 5 zu finden.

Mittels Experteninterviews zum Thema Trauma und Traumapädagogik sollen die Kriterien validiert, erweitert und geändert werden. Dabei werden die Interviews qualitativ ausgewertet. Aus den Ergebnissen der Erhebung und der Literaturrecherche soll eine Kriterienliste in Form von Indikatoren entstehen. Um die Kurse aufzuzeichnen wird anschliessend an jeden Kurs ein Forschertagebuch aus Sicht der Verfasserin geführt und mit den Indikatoren überprüft. Die gesammelten Dokumentationen der besuchten Kurse werden am Ende quantitativ und qualitativ ausgewertet. Kursbesuche und Experteninterviews können sich zeitlich überschneiden. Die eben erwähnten Methoden werden weiter unten genauer erläutert und in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt.

4.3 Forschertagebuch nach Altrichter, Posch und Spann (2018)

Das Tagebuch dient in der Aktionsforschung dazu, „...Beobachtungen, Gedächtniskontrolle, Gedankensplitter, Pläne usw. ...“ (Altrichter et al., 2018, S. 25) festzuhalten. Zudem können Daten aus anderen Forschungsmethoden integriert werden. Ein weiterer Vorteil liegt darin, den eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozess festzuhalten (ebd.). Im Rahmen dieser Masterarbeit soll durch unstrukturierte Beobachtung (Notizen aus den Kursen) und anhand Leitfragen die Kursbesuche dokumentiert werden (ebd.). Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 28ff.) unterstreichen die Wichtigkeit, zwischen Beobachtung und Interpretation zu unterscheiden. Deshalb werden Letztere kursiv notiert. Als Gestaltungs- und Umsetzungsgrundlage (vgl. Anhang 6 *Forschertagebuch-Vorlage*) dienen die Anregungen von Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 28ff.). Sie empfehlen ganz klar, das Lerntagebuch oder Forschertagebuch solle zeitnah an das Geschehen und regelmässig geführt werden. Am besten reserviere man sich ein Zeitfenster im Terminkalender (ebd.).

Da Kurs 6 an zwei Tagen mit einem Abstand von einem Monat stattfand, wurden 2 Lerntagebücher ausgefüllt.

Folgende Leitfragen dienen dem Verfassen des Tagebuches und sind in Anlehnung an die Fragestellungen, Literaturstudium und Anregungen von Altrichter, Posch und Spann (2018) entsprungen. Sie dienen der Klärung des Ziels: Handlungskompetenz als SHP erweitern.

- Was haben wir gemacht?
- Welche Materialien und Unterlagen wurden abgegeben?
- Wie ist die Kursleitung auf die Teilnehmenden eingegangen?

- Wozu bräuchte man weitere Informationen? Was blieb ungeklärt?
- Erneute Überprüfung der Rahmenbedingungen D – F

Die Tabelle 3 zeigt das Grobraster des Forschertagebuches.

Tabelle 3: Vorlage Forschertagebuch

Kurstitel		Kursnummer gemäss Masterarbeit: <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
Ort		
Datum		
Leitung		
(Randspalte)		(Platz für freie Notizen)

Der Entwurf des Forschertagebuches mit weiteren Bemerkungen zur Handhabung ist im Anhang zu sichten (vgl. Anhang 6).

4.4 Kontext der Forschung

Der Wissenszuwachs ist ein zirkulärer Prozess und wird in der Fachliteratur als Hermeneutik bezeichnet (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Im Sinne des hermeneutischen Zirkel hilft das Verständnis des Teils, das Ganze zu verstehen und umgekehrt (ebd.). Wie im Kapitel 1.2 beschrieben, wusste die Autorin als Forscherin über Traumapädagogik im Schulalltag wenig. Im Verlauf der Disposition und der Masterarbeit hat sie sich einiges an Wissen angeeignet, d.h. nach jedem Kursbesuch, Interview und Literaturstudium fand weiterer Wissenszuwachs statt. Dieser beeinflusst weitere Handlungen, z.B. das Verfassen des Forschertagebuchs, die Sicht, wie ein Kurs erlebt wurde, die Konversation in einem Interview und dessen Verständnis und die Sicht auf die Fachliteratur.

4.5 Experteninterviews

In dieser Arbeit gilt der Begriff „Experte“ für die männliche wie auch für die weibliche Form, da in der Fachliteratur ebenfalls nur die männliche Form verwendet wird (vgl. Bogner, Littig & Menz, 2009; Kaiser, 2014). Ein Experte in einem Forschungszusammenhang ist eine Person, die „über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 37). Wie im Kapitel 4.2 *Kriterien zur Auswertung der Kurse* erwähnt, wurden zur Validierung der Kurskriterien Experteninterviews durchgeführt. Diese Interviews dienen zudem dazu, den theoretischen Teil dieser Arbeit fachlich zu validieren, d.h. die zitieren Autorinnen und Autoren im Kapitel 2 *Theoretische Grundlagen „Psychotrauma“* und Kapitel 3 *Theoretische Grundlagen „Traumapädagogik im pädagogischen Bereich Schule“* sowie die Teilaspekte „Abgrenzung zur Traumatherapie - Wo ist die?“, „Abgrenzung zu anderen Störbildern“, „Wem dient die Traumapädagogik“ und „Aufgabe und Grenze der SHP“.

In diesem Abschnitt wird das Leitfadenterview, dessen Vorbereitung inkl. Expertensuche, Durchführung und die Auswertung der Daten erläutert.

4.5.1 Das offene Leitfadeninterview nach Kaiser (2014) und Meuser und Nagel (2009)

Für diese Experteninterviews wurde ein Leitfaden (vgl. Anhang 7) erstellt. Folgende Gesichtspunkte waren bei der Entwicklung des Leitfadens zu beachten: Anzahl Fragen und Reihenfolge sind dabei definiert (vgl. Kaiser, 2014). Die Forscherfragen geben die Richtung und den Inhalt dieser Fragen vor (ebd.). Der Leitfaden soll nicht zu viele Fragen enthalten, weist Kaiser (2014) hin, und eine Interviewdauer von 90 bis 120 Minuten ergebe die besten Ergebnisse (ebd.). Die thematische Kompetenz des Interviewenden trägt wesentlich zum Gelingen des Interviews bei. Zumindest ein Basiswissen über den Forschungsgegenstand sollte vorhanden sein. Die Entwicklung des Leitfadens muss sorgfältig erfolgen (vgl. Kaiser, 2014; Meuser & Nagel, 2009). Ein weiterer Aspekt, der zum Gelingen des Experteninterviews beiträgt, ist die „flexible [...] Handhabung des Leitfadens“ (Meuser & Nagel, 2009, S. 54). Abweichungen sollten möglich sein. Z.B. dann, wenn nachgefragt werden muss, dies jedoch nicht in der Vorbereitung vorgesehen war (vgl. Kaiser, 2014). Den Experten wurde die Möglichkeit angeboten, den Leitfaden im Voraus per Mail zu erhalten, um sich darauf vorzubereiten und über Inhalt und Struktur zu vergewissern, wie es auch Kaiser (2014) schreibt. Drei von fünf Experten kamen dieser Einladung gerne nach.

Im Folgenden wird der Leitfaden (vgl. Anhang 7) kurz beschrieben und mit theoretischen Aspekten nach Kaiser (2014) weiter ergänzend versehen. Der Aufbau der Fragen entspricht hierbei der eigenen Forschungslogik (vgl. Kaiser, 2014).

Der erste Teil des Leitfadens enthält nebst einer ersten Danksagung Informationen über den Ablauf des Gesprächs. Das Forschungsvorhaben wird erneut mitgeteilt und das Ziel der Untersuchung genannt. Diese Aspekte betont auch Kaiser (2014). Anschliessend folgt eine Erklärung zur Anonymisierung der Daten und die Einverständniserklärung (vgl. Anhang 9) wird unterzeichnet.

Die erste Frage soll nach Kaiser (2014) dem Gesprächspartner ein längeres Statement zulassen und so „einen leichten Einstieg in die Interviewsituation“ (S.63) ermöglichen. Bereits hier lässt sich erkennen, ob der Experte „für die Forschung relevante Aspekte anspricht“ (S.64). Ist dies der Fall, lasse sich im späteren Verlauf darauf zurückgreifen, was ein statischer Gebrauch des Leitfadens verhindert. Es kann durchaus auch zu einer positiven Gesprächsatmosphäre beitragen. Diese Phase enthält womöglich nicht wichtige Informationen, entscheidend jedoch über den weiteren Verlauf des Interviews, etwa, ob ein Frage-Antwort-Situation entsteht oder nicht (ebd.). In diesem Leitfaden erfolgt dies mit der Frage zum eigenen Zugang zum Thema Trauma. Um die Frage, nach dem Werdegang und der Ausbildung im Bereich Trauma präzise zu stellen, wurden im Voraus Hintergrundinformationen über Experten recherchiert.

In Anknüpfung an diesen Bereich folgt die Frage nach der persönlichen und anschliessend einer favorisierten Fachdefinition zu (Psycho)trauma. Es handelt sich hier nach Kaiser (2014) um eine direkte Frage.

Weiter wird zum nächsten Themenbereich, welcher auch der Hauptfokus des Forschungsgegenstandes darstellt, übergeleitet: „Wissen pädagogisches Fachpersonal“. Darin enthalten sind die

Fragen zu möglichen Aspekten, die in einem Grundlagenkurs zum Thema Trauma und Schule vermittelt werden sollten.

Die nächsten drei Themengebiete „Grenze Therapie und Pädagogik“, „Fachliteratur“ und „Kind und Trauma vs. Verhaltensauffälligkeit“ bieten Anlass zur Auseinandersetzung theoretischer Aspekte mit praktischen Erfahrungen. Diese Antworten werden für die Validierung des Theorieteils dieser Arbeit verwendet. Die Frage nach einer Grenze zwischen Traumatherapie und Traumapädagogik wird direkt formuliert (vgl. Kaiser, 2014). Zudem wird der Fokus noch auf die Aufgabe der SHP im Bezug zu traumatisierten Kindern gelenkt. Die Experten sollen Empfehlungen abgeben, welche Fachliteratur für diese Arbeit aus ihrer Sicht am sinnvollsten wäre und dies begründen.

Der letzte Themenblock schliesst an die Auseinandersetzung zum Thema Grenze an und fordert einen Diskurs zur Abgrenzung von traumatisierten Kindern zu verschiedenen Störbildern. Mit der letzten Unterfrage in diesem Bereich, ob Traumapädagogik allen Kindern nütze, wird noch einmal an „Wissen pädagogisches Fachpersonal“ angeknüpft und somit der Bogen zum praktischen Schulalltag der SHP zurückgeführt.

Zum Abschluss wird die Möglichkeit geboten, Aspekte zu ergänzen, die im Laufe des Interviews nicht berücksichtigt wurden.

Das Leifadeninterview wurde probenhalber mit einer ausgebildeten Pädagogin durchgeführt. Ein solcher Test empfiehlt auch Kaiser (2014). Er gilt der Überprüfung des Verständnisses der Fragen, der Aufbau-logik und dient dazu, die Interviewsituation einzustudieren (ebd.).

4.5.2 Weitere Vorbereitung der Experteninterviews

Zu diesen Interviews wurden sechs Experten angefragt. Ein Musterbrief befindet sich im Anhang 8. Dieser beinhaltet, nebst einer Einführung, die Auflistung der Forscherfragen aus Kapitel 1.4 *Fragestellung*, den Zweck des Experteninterviews und eine kurze Übersicht über den Inhalt der Masterarbeit. Abschliessend wird die Frage zur Experten-Bereitschaft mit der Angabe des Zeitraums des Interviews gestellt, die Wahl und Möglichkeiten des Durchführungsorts (per Skype oder persönlich beim Experten) genannt und der Brief mit Danksagung beendet.

Die Suche nach Experten stellte keine grosse Schwierigkeit dar. Durch die vielen Recherchen für Kurse im Internet erschienen immer wieder ähnliche Kursleitungen und Dozenten. Es war demnach nahestehend, diejenigen anzufragen, bei denen ein Kursbesuch nicht möglich war (vgl. Kapitel 4.1 und Anhang 3) und gleichzeitig eine wichtige Rolle in dieser Thematik zu spielen schienen. Dies zeigte sich in der Häufigkeit ihres Auftritts im Internet, ihrem Werdegang und ihrer Ausbildung sowie bei einem Experten auch positiver Mundpropaganda. Die Kursleitung von Kurs 9b, welcher abgesagt wurde, wurde ebenfalls als Experte angefragt. Zwei Experten, Lüscher und Schnetzer, wurden von der Betreuungsperson der Masterarbeit empfohlen.

Folgende fünf Experten, welche unten kurz beschrieben werden, haben sich für ein Interview bereiterklärt. Die Informationen stammen aus Webseiten oder aus den transkribierten Interviews (vgl. Anhang 10. Eine Begründung für die Wahl ihrer Expertise für diese Arbeit wird jeweils angefügt.

Dipl. Psychologe FH¹⁵/SBAP¹⁶ und Geschäftsleiter der Notfallpsychologie NNPN¹⁷, Dozent am SIPT mit Schwerpunkt Traumapädagogik bei Kinder und Jugendlichen, ehem. Lehrer

Franz Holderegger ist dipl. Psychologe FH/SBAP und Geschäftsleiter der Notfallpsychologie NNPN in Winterthur. Er hat eine Ausbildung in Rudolf Steiners Pädagogik und langjährige Erfahrung im Praxisfeld Heimschule. Es folgten Ausbildungen in Psychologie, Psychotraumatologie und Notfallpsychologie. Er ist Dozent für Traumapädagogik am SIPT mit dem Themenschwerpunkt Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen. Weiterbildungen in systemischer Therapie, Hypnotherapie und Psychodrama mit Kindern sowie langjähriger Mitarbeiter im Kinderschutz und der Opferhilfeberatung, Supervisionstätigkeit und Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche runden sein umfangreiches Profil ab (vgl. B1 & B2, 2019, Abs. 2; Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT), o. J.; Stiftung Krisenintervention Schweiz, o. J.).

Gerade seine langjährige Tätigkeit als Dozent für Traumapädagogik und sein breites Fachwissen könnten für diese Masterarbeit sachdienlich sein. Sein pädagogischer Hintergrund passt zudem perfekt.

Nofallpsychologin SBAP, Master of Science in Psychologie, Beraterin für Traumapädagogik

Vera Schlegel hat einen Master of Science in Psychologie der Zürcher Fachhochschule. Sie ist Nofallpsychologin SBAP, studierte an der ZHAW Angewandte Psychologie mit Vertiefung in Arbeits- und Organisationspsychologie. Vera Schlegel kommt aus dem Rettungswesen. Sie hat mehrere Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und bildet weiterhin Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter aus. Zudem weist sie „Kenntnisse in präklinischem Notfall- und Krisenmanagement sowie in der Verkehrs- und Sicherheitspsychologie“ (Stiftung Krisenintervention Schweiz, o. J.) vor. Kürzlich absolvierte sie die Ausbildung Traumapädagogik in Deutschland und ist als Traumafachberaterin und Beraterin für Traumapädagogik tätig (vgl. B1 & B2, 2019, Abs. 14; Stiftung Krisenintervention Schweiz, o. J.).

Mit ihrer kürzlich abgeschlossenen Ausbildung Traumapädagogik stellt sie eine wertvolle Quelle für die Validierung der erfragten Inhalte dar. Schlegel wurde nicht im Voraus für ein Interview angefragt. Dies hat Herr Holderegger eingefädelt, da er dachte, mit ihrer frischen Ausbildung können sie einen wichtigen Beitrag leisten. Sie war mit Franz Holderegger im gleichen Büro, als ich für ein Interview erschien. Herr Holderegger hat mir angeboten, das Interview spontan zu dritt zu führen, worauf ich einstieg.

Dr. phil. Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Psychotherapeutin, Dozentin Professur Soziales Lernen unter erschwerten Bedingungen, ehem. Heilpädagogin

Johanna Hersberger ist Dr. phil. Fachpsychologin für Psychotherapie FSP¹⁸. Sie hat einen Master of Advanced Studies in Psychotherapie MAS und ist eidg. anerkannte Psychotherapeutin. Im Rahmen des MAS besuchte sie Workshops zum Thema Traumatherapie. Sie hat sich ursprüng-

¹⁵ Fachhochschule

¹⁶ Schweizerischer Berufsverband für Angewandte Psychologie

¹⁷ Nationales Netzwerk Psychologischer Nothilfe

¹⁸ Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen

lich an der Universität Basel am Institut für spezielle Pädagogik und Psychologie als Heilpädagogin ausbilden lassen und war danach mehrere Jahre als solche in Kinderheimen und diversen Schulen tätig. Als Heilpädagogin und Schulleiterin arbeitet sie auch an der Schule der Psychotherapiestation für Kinder und Jugendliche. Es folgte ein Studium der klinischen Psychologie und eine postgraduierte Psychotherapieausbildung – auch in Basel. Sie ist seit 1998 als Psychotherapeutin tätig und hat seit 2002 ihre eigene Praxis, wo sie auch als Supervisorin wirkt. Daneben doziert sie seit 2008 am Institut für Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP/PH/FHNW) im Masterstudiengang Sonderpädagogik und im Bachelorstudiengang Logopädie für die Fächer für Entwicklungs-, Lern- und Gesundheitspsychologie. Sie ist Dozentin in der Professur für soziales Lernen unter erschwerten Bedingungen und bereitet Studentinnen und Studenten auf ihren Schulalltag vor. Im Rahmen ihrer therapeutischen Arbeit hat sie direkten Kontakt mit gewaltbetroffenen oder sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen (vgl. B3, 2019, Abs. 10–16; Bergamaschi, o. J.; Zentrum für psychologische Beratung, o. J.).

Frau Johanna Hersberger wäre die Kursleitung für Kurs 9b gewesen, welcher abgesagt wurde. Deshalb kam die Idee auf, sie für ein Experteninterview anzufragen. Mit ihren praktischen Erfahrungen im Umgang mit traumatisierten Kindern, ihrem Wissen über Trauma, ihrer Tätigkeit als Dozentin für Sonderpädagogik und ihrem heilpädagogischen Hintergrund deckt sie ein breites Spektrum an Expertise ab.

Heilpädagoginnen, gemeinsame Masterarbeit zum Thema Trauma und Resilienz (2018)

Susanne Lüscher und Janina Schnetzer sind ausgebildete Primarlehrerin und arbeiteten mehrere Jahre in einer Sonderschule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Im Jahr 2018 haben sie den Master Schulische Heilpädagogik an der HfH Zürich abgeschlossen. Ihre Masterarbeit schrieben sie zusammen zum Thema Trauma und Resilienz mit dem Titel „Die Bedeutung der Resilienz und die Wirksamkeit der Traumapädagogik bei der Integration von Flüchtlingskindern ins Schweizer Schulsystem“ (2018) und erstellten eine Webseite mit Informationen für pädagogische Fachkräfte (vgl. Kapitel 1.1 *Ausgangslage Forschung*). Beide haben im Rahmen ihrer Tätigkeit an der Sonderschule bereits kurze Weiterbildungen zu Trauma gehabt und an der HfH Wahlmodule besucht. Susanne Lüscher hat überdies an einer zweitägigen Weiterbildung zum Thema am SIPT teilgenommen (vgl. B4 & B5, 2019, Abs. 2–26).

Es wird erhofft, dass sie mit ihrem Wissen spezifische Auskunft darüber geben können, was in einem Kurs essenziell ist. Ihre unterrichtliche Tätigkeit als SHPs bringt im Gegensatz zu den anderen Experten noch eine ergänzende, aktuelle berufsspezifische Sicht auf die Thematik. Zudem kann ihre Erfahrung mit dem Thema als weitere Referenz gegenüber meiner persönlichen Erfahrung herangezogen werden. Das Interview mit ihnen hat gemeinsam stattgefunden.

4.5.3 Durchführung der Experteninterviews

Die Experten wünschten die Durchführung in ihrem Büro oder in der Nähe ihres Wohnortes. Ein Experte war offen für die Möglichkeit einer Unterhaltung per Skype, da die Fahrdistanz zu gross war.

Allen Experten wurde zu Beginn des Interviews die Einverständniserklärung (vgl. Anhang 9) vorgelegt, welche sie unterzeichneten.

Kaiser (2014) empfiehlt, am Ende des Interviews zu vereinbaren, dass Rückfragen seitens Interviewführer zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind. Dieser Punkt wurde bei allen Interviews zum Zeitpunkt „Fachliteratur“ bereits diskutiert und geregelt. Vielfach boten die Experten hier von sich aus an, Unterlagen anschliessend nachzusenden.

Wie bereits im Kapitel 4.5.2 erläutert, wurden zwei der Interviews als Gruppeninterviews durchgeführt. Im Anhang 10 wird Zeitpunkt, Ort und Dauer der Interviews ersichtlich (vgl. Kuckartz, 2018, S. 222). Interview 1 und 2 wurden auf Mundart geführt, Interview 3 in Schriftsprache. Die Interviews wurden mittels Diktafone aufgezeichnet.

4.5.4 Auswertung der Experteninterviews

Das Rohmaterial wurde anhand der 14 Transkriptionsregeln von Kuckartz (Kuckartz, 2018, S. 167f.) und mit Hilfe des Programms MAXQDA (VERBI Software, 2018) selbstständig und vollständig transkribiert (vgl. Kuckartz, 2018). Die ausführlichen Regeln sind ebenfalls im Anhang 10 zitiert. Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

Eine wörtliche Transkription, wie es Regel eins verlangt, wurde umgesetzt, jedoch wurden angeschnittene Wörter, die beim zweiten Anlauf ganz ausgesprochen werden, nur einmal notiert (z.B.: „mi – mit dieser Geschichte“ als „mit dieser Geschichte), um den Lesefluss zu erleichtern. Interview 3 enthielt noch Mundartausdrücke, die beim Transkribieren ins Hochdeutsche übersetzt werden mussten. Die erste Regel fordert überdies eine möglichst genaue Übersetzung der Dialekte ins Hochdeutsche. Dem wurde, wenn möglich, immer Rechnung getragen. Teils wurde Mundartausdrücke, die sich schlecht übersetzen liessen, in Anführungszeichen gesetzt und beibehalten (z.B. „zappelig“).

Die Regel zwei besagt unter anderem, Satzform und Fallfehler werden übernommen. Die Satzform konnte in Interview 3 beibehalten werden. Hier stimmt die Regel 2. In den anderen Interviews musste bei der Übersetzung ins Hochdeutsche die Stellung des Verbes meist angepasst werden. Diese Interviews sollten hier keine Fall- oder Artikelfehler aufweisen, da sie übersetzt wurden.

Vom Sprecher betonte Begriffe sollen durch Unterstreichung hervorgehoben werden, so die Regel vier. Diese Regel wurde restriktiv befolgt, nur da, wo es zum besseren Verständnis beiträgt oder wirklich vom Sprecher mit starker Betonung hervorgehoben wurde. Eine interviewte Person, die sehr betont gesprochen hat, hätte sonst unnötig viele Unterstreichungen gehabt.

Die Angaben der befragten Personen mussten nicht anonymisiert, wie die Regel 14 verlangt, da eine Einverständniserklärung zur Verwendung ihrer persönlichen Daten ausschliesslich für diese Masterarbeit vorliegt.

Doppelklammern zur Kennzeichnung von nonverbalen Ausdrücken, wie Regel 12 verlangt, wurden nicht gemacht. Der transkribierte Text enthält bereits viele Klammerbemerkungen. Einfache Klammern reichen zum Verständnis aus und der Lesefluss wird weniger gestört.

Zudem wurden Füllwörter wie „äh“ und „ähm“ nie mit transkribiert. Anstelle wurden Überlegungsphasen gekennzeichnet, wenn es sich um eine Überlegung handelte, oder in Klammern angeben, dass überlegt wird. Möglich war auch eine gänzliche Missachtung, nämlich dann, wenn der Rede-
fluss zügig weiterging und „äh“ nur ein Füllwörtchen darstellte.

Die Auswertung erfolgte anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA (VERBI Software, 2018). Die Fachliteratur von Rädiker und Kuckartz (2019) war überdies bei der Darstellung der Analysedaten dienlich.

Die Auswertung der zwei Gruppeninterviews wurde anhand des Tools „Fokusgruppe“ in MAXQDA bearbeitet, welches eine unabhängige Analyse der gleichzeitig interviewten Personen ermöglicht. Zudem wurde zur Sicherstellung der internen Studiengüte die Checkliste von Kuckartz (2018, S. 204f.) zugezogen, um wichtige Punkte abzudecken, zum Beispiel das Einhalten der Transkriptionsregeln oder die Nachvollziehbarkeit der Codierung.

Die Analyse erfolgte in mehreren Durchläufen (vgl. Kuckartz, 2018). In einem ersten Schritt wurden Hauptkategorien für die im Leitfaden enthaltenen Themenkomplexe des Interviews gebildet, wie es Kuckartz (2018) befürwortet. Dieser Vorgang bezeichnet die deduktive Kategoriebildung (ebd.). Diese Hauptcodes wurden in sogenannte Subcodes unterteilt, was den Teilfragen eines Themas des Leitfadeninterviews entspricht.

In einem zweiten Schritt wurden die Antworten den Hauptkategorien zugeordnet. Weiter erfolgte eine Überarbeitung dieser Zuordnung, dabei wurden die codierten Bereiche etwas grösser gefasst, um den Zusammenhang ohne den Interviewkontext besser verstehen zu können, was auch Kuckartz (2018) empfiehlt. Zudem wurden die codierten Bereiche den präzisieren Subkategorien zugeordnet.

Das weitere Vorgehen der Codierung für die Subkategorie „Inhalt Kurs“ unterscheidet sich von den restlichen Themen und werden nachstehend getrennt beschrieben. Im Anhang 11 ist das Codebuch mit allen verwendeten Codes und die Anzahl der Codierungen ersichtlich.

Auswertung fachliche Validierung Kursinhalte

Auf der Basis der bereits erstellten Kurskriterien (vgl. Anhang 5) wurden in der Kategorie „Inhalt Kurs“ deduktiv, wie es Rädiker und Kuchartz (2019) beschreiben, Subcodes erster und zweiter Ebene erstellt und mit dem Tool „Code-Memos“ definiert. Code-Memos enthalten Zusammenfassungen und Hinweise zur Verwendung des Codes (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). Im Anhang 11 befinden sich zur Veranschaulichung zwei Beispiele. Jeder Subcode entspricht hierbei einem Hauptkriterium, Subcodes der nächsten Ebene den Unterkriterien. Die codierten Segmente in den Texten zu „Inhalt Kurs“ wurden schliesslich den entsprechenden Subcodes zugeordnet. Die ganze Kategorie „Inhalt Kurs“ wurde am Ende auf die erste Ebene der Hauptkategorien, also aus

der Kategorie „Wissen pädagogisches Fachpersonal“ heraus, verschoben. Auch Kuckartz (2018) schreibt, solche Änderungen seien auch bei einer deduktiven Kategoriebildung möglich.

Der Subcode *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* ist nicht nur auf die SHP zu beziehen. Gewisse Aussagen treffen selbstverständlich auch auf Klassenlehrpersonen zu.

Die Experten gaben auch an, was ihrer Meinung nach nicht in einen ersten Kurs gehört. Diese Antworten wurden paraphrasiert und induktiv codiert. Zudem wurden zu den codierten Bereichen „Grundlagenwissen“ und „Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP“ weitere Unterkategorien induktiv, jedoch auf dem fachlichen Wissen aufbauend, gebildet. Dieser Vorgang wird im nächsten Abschnitt genauer erläutert.

Die Inhalte der Hauptkategorie „Wissen pädagogisches Fachpersonal“ wurde nicht weiter kategorisiert, da diese Frage im Interview selber mehr dazu diente, sich themenrelevante Aspekte der Traumapädagogik bewusst zu machen und im Anschluss festzuhalten, was davon in einem ersten Kurs vermittelt werden sollte.

Auswertung fachliche Validierung Theorieteil

Auf der Basis des theoretischen und empirischen Hintergrundwissens und den Fragestellungen wurden dafür die restlichen Subcodes erneut kategorisiert, diesmal induktiv (vgl. Kuckartz, 2018). Induktiv meint: Die Kategoriebildung wird direkt am Material vorgenommen (vgl. Kuckartz, 2018). Voraussetzung ist auch hier ein bereits vorhandenes Wissen zur Thematik sowie eine Sprachkompetenz (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). Die Vorgehensweise, aufgrund eines Leitfadens erst deduktiv zu kategorisieren und anschliessend induktiv weiterzufahren beschreiben auch Rädiker und Kuckartz (2019) als Möglichkeit. Die codierten Bereiche wurden dazu paraphrasiert und im Tool „Paraphrasen kategorisieren“ direkt an den Paraphrasen codiert und, wo nötig, Code-Memos (Kategoriedefinitionen) erstellt (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019; VERBI Software, 2018). Paraphrasen sind inhaltliche Zusammenfassungen, mit dem Vorteil, dass man nahe am Text bleibt, um ihn anschliessend besser zu codieren (vgl. Kuckartz, 2018). Da die Paraphrasen Ziffernbegrenzungen haben, wurde jeweils nur die weibliche Form verwendet. Das Logbuch (vgl. Anhang 12) zeigt, wie die Hauptcodes auch gegen Ende der Codierphase umbenannt worden sind oder Kategorien verschoben wurden. Dies ist nach Meuser und Nagel (2009) sowie Kuckartz (2018) normal. Sie schreiben, der Auswertungsprozess verlaufe nie linear. Es soll immer wieder auf eine vorherige Prozessstufe zurückgegangen werden (ebd.).

Die Angaben zu empfohlenen Autorinnen und Autoren wurden nicht weiter codiert, sondern in einer Exceltabelle aufgrund der ersten, deduktiven Codierung zusammengetragen. Die nachträglich erhaltenen Informationen zu Literaturempfehlungen (vgl. Kapitel 4.5.1 *Das offene Leitfadenterview nach Kaiser (2014) und Meuser und Nagel (2009)*) wurden in einer separaten Tabelle erfasst.

Tabelle 4: Beispiel Auszug Tabelle "Literaturempfehlungen Experten" (vgl. Anhang 15)

ID	Definition	Begründung inkl. Quelle	Unterschied Therapie - Pädagogik	Unterschied Therapie - Pädagogik	Unterschied Therapie - Pädagogik
B1	Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	„Ich hatte noch das Glück gehabt, dass ich den Gottfried Fischer noch persönlich kennengelernt habe ... und, bei ihm noch eine Weiterbildung gehabt habe. Und, ich, also, er ist einer dieser Pioniere gewesen“ (B1: 32).	Krüger, A. (2017). <i>Powerbook - erste Hilfe für die Seele: Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen. Band 1: ...</i> (6. Auflage.). Hamburg: Elbe & Krueger Verlag	Landolt, M.A. (2004). <i>Psychotraumatologie des Kindesalters</i> . Bern: Hogrefe Verlag.	Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2015). <i>Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern</i> (Fachbuch) (Fünfte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.

Tabelle 4 zeigt einen Ausschnitt aus der Tabelle „Literaturempfehlungen Experten“ zum Thema Definition, Unterschied Traumatherapie und Traumapädagogik sowie Unterschied PTBS und ADHS. Die linke Spalte zeigt das Kürzel des entsprechenden Experten.

Titelbild

Häufig verwendete Begriffe zum Thema Traumapädagogik in allen Interviews wurden codiert, um herauszufinden, wie viel Mal ein Begriff insgesamt direkt oder indirekt erwähnt wurde. Mit der Ausnahme, dass er pro Absatz nur einmal codiert wurde. Zudem wurden die Äusserungen der Interviewerin nicht mitgezählt. Aus diesem Anlass heraus entstand das Titelbild dieser Masterarbeit. Es stellt eine Code-Wolke dieser Kategorie dar (vgl. VERBI Software, 2018). Je grösser das Wort, desto mehr Codierungen liegen vor (ebd.). Die Aussagekraft des Titelbildes ist mit Vorsicht zu geniessen. Es sagt nichts über die tatsächlich wichtigen Inhalte eines Kurses zu Traumapädagogik aus.

4.5.5 Code-Matrix-Browser zur Darstellung der Expertensicht

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA (VERBI Software, 2018) wurden anhand des möglichen und nützlichen Auswertungstools, der „Code-Matrix-Browser“, zu Fokusgruppeninterviews ausgelesen. Die Software erstellt auf Knopfdruck einen Screenshot.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
Inhalt Kurs	■	■	■	■	■	35
> weitere Grundhaltung						0
> Stabilisierung und (Selbst-)Führsorge für SHP/LP	■	■	■	■	■	17
> Grundlagenwissen	■	■	■	■		8
Abgrenzung zu Therapie					■	3
der gute Grund	■	■		■	■	5
> Pädagogik des sicheren Ortes			■		■	2
> Selbstbemächtigung	■	■		■	■	6
> Traumapädagogische Bindungskonzepte	■		■	■	■	6
> weitere Kriterien	■	■	■	■		5
Σ SUMME	19	23	10	16	19	87

Abbildung 8: Beispiel Code-Matrix zu "Inhalt Kurs"

Der Code-Matrix-Browser (vgl. Abb. Abbildung 8). erstellt eine Matrix „Teilnehmende x Themen“ (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 229). Die Darstellung zeigt die Verteilung der Themencodierung. In der linken Spalte sind alle ausgewählten Kategorien und in der Kopfzeile die einzelnen Sprecher zu erkennen. Die Berechnung der Quadratgrösse bezieht sich auf die Spalte. „Je grösser das Quadrat auf einem Knotenpunkt, desto mehr Codierung liegen bei dem Kandidaten für das jeweilige Thema vor“ (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 230). Eine Umstellung auf die Zahlendarstellung, bei der anstelle von Quadraten Anzahl sichtbar sind, hilft, die Unterschiede der Codierhäufigkeiten genauer zu beurteilen (ebd.). Pro Kategorie ist eine Zahlenmatrix im Anhang 16 zu finden. Da das Tool „Statistik für Subcodes“ der Software MAXQDA für Fokusgruppentranskripte nicht zur Verfügung steht, wurden die Daten des Code-Matrix-Browsers zu Kursinhalt, welche auch als Exceltabelle ausgelesen werden können, in eine Statistik umgewandelt, um die Resultate schneller durchzusehen. Hierbei wurde erst die Funktion „Treffer pro Dokument nur einmal zählen“ aktiviert (vgl. VERBI Software, 2018).

4.6 Literaturforschung

Die Literaturrecherche zum Thema Definition Trauma und PTBS wurde mittels MAXQDA (VERBI Software, 2018) durchgeführt. Die einzelnen Fachbücher wurden als PDF – Dateien in das Programm eingelesen und mithilfe von Codes analysiert.

4.7 Logbuch und Notizbuch

Während der ganzen Masterarbeit wurde zudem ein Notizbuch geführt, welches Fragen, Zusammenfassungen, Mindmaps, To do's und Notizen aus Besprechungen enthält (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019). Rädiker und Kuckartz nennen es Logbuch. In MAXQDA wird eine Vorlage zur Verfügung gestellt. Es sollte jeder Arbeitsschritt während dem ganzen Forschungsprozess festgehalten und mit Datum versehen werden (ebd.). Für die Analyse der Experteninterviews wurde dieses Tool benutzt (vgl. Anhang 12). Das Notizbuch ist für die Auswertung nicht zentral. Im Anhang 12 befindet sich zur Veranschaulichung ein Auszug.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experteninterviews und der Kursbesuche in Bezug auf die Fragestellung zusammengeführt und dargestellt, sowie die Hauptaussagen der Experteninterviews zur Validierung des Theorieteils dieser Arbeit beschrieben. Wo nötig wird auf die Paraphrasen (vgl. Anhang 13) Bezug genommen. Der 200-seitige Smart-Publisher mit allen Codes, Paraphrasen und codierten Originalstellen kann auf Anfrage bei der Autorin bezogen werden.

5.1 Kursinhalt

Die Subkategorien erster Ebene der Hauptkategorie *Inhalt Kurs* werden in diesem Abschnitt Hauptkategorien genannt, die Subkategorien zweiter Ebene Subkategorien, um diese besser zu unterscheiden.

5.1.1 Kursinhalte Expertensicht

Abbildung 9: Anzahl Experten und Codierung pro Hauptkategorie

Abbildung 9 zeigt einen Überblick über die Verteilung der Themencodierung der Hauptkategorien zu *Inhalt Kurs* auf die fünf Experten. Sie wurde anhand der Daten des Code-Matrix-Browsers mit Excel erstellt. Einerseits sind die Anzahl Codierungen pro Hauptkategorie anhand von Zahlen rechts neben der Kategorie angegeben, andererseits die Anzahl Experten pro Kategorie anhand der Balken dargestellt. *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* wurde bei allen fünf Experten codiert. Sie ist mit 13 Codierungen die meist codierte Kategorie. Einige Kategorien wurden bei vier Experten codiert. Hier konnten zwischen vier bis sieben codierte Stellen verzeichnet werden. *Abgrenzung zu Therapie* erwähnte nur ein Experte. *Weitere Grundhaltung* konnte bei keinem Experten codiert werden. Die genaue Untersuchung der Hauptkategorien ist nachfolgender Abbildung zu entnehmen.

Abbildung 10: Gewichtung der Kategorien der Kursinhalte nach Expertenmeinung

Abbildung 10 stellt die Codierung der Anzahl Experte pro Subkategorien der eben genannten Hauptkategorien zu *Inhalt Kurs* dar. Sie wurde ebenfalls mit Excel anhand der Daten des Code-Matrix-Browsers erstellt. Der Innenkreis entspricht den Hauptkategorien. Die Grösse der Hauptkategorien ergibt sich aus der Anzahl Subkategorien. Zwei Hauptkategorien haben keine Subkategorie, weshalb die Färbung beider gleich ist. Beschriftet sind im Aussenkreis Nennungen ab 3 Experten sowie Kategorien mit keiner Codierung. Alle fünf Experten weisen Codierungen im Bereich *Selbstbemächtigung* auf, was zur Hauptkategorie *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* gehört. Vier Experten erwähnten *der gute Grund*, drei Experten das *Drama-Dreieck*, das zur Hauptkategorie *Traumapädagogische Bindungskonzepte* gehört, und die *Förderung der Emotions- und Selbstregulation* des Bereichs *Selbstbemächtigung*. Keine Codierung konnte für *Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung*, *Förderung des Selbstverstehens* und *regelmässige Weiterbildungen* verzeichnet werden.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ Nicht Inhalt Kurs						0
☑ Handlungsscheckliste mit konkreten Übungen		■				1
☑ Verunsicherung durch komplexe Thematik	■	■				2
☑ Ablauf einer Therapie			■			1
☑ Überflüssiges ist schwierig zu bestimmen				■		1
Σ SUMME	1	2	1	1	0	5

Abbildung 11: Code-Matrix-Browser zu "Nicht Inhalt Kurs"

Abbildung 11 ist analog zur Abbildung 8 zu lesen. Sie enthält alle Codierungen zur Kategorie *Nicht Inhalt Kurs* und ist aus dem Code-Matrix-Browser entnommen. Zwei Experten betonten, die Thematik Traumapädagogik sei sehr komplex und ein erster Kurs dürfe nicht verunsichern. Zudem gehören Informationen über den Ablauf der Traumatherapie sowie eine konkrete Handlungsscheckliste, was wann gemacht wird, nicht in einen ersten Kurs. Ein Experte meinte, es sei schwierig zu bestimmen, was in einem ersten Moment überflüssig sei.

5.1.2 Kursinhalte Feldforschung

Folgende Resultate sind dem Lerntagebuch und der ausgefüllten Checkliste (vgl. Anhang 14) entnommen.

Kurs 6 weist 14 Treffer exkl. *weitere Inhalte* in der Checkliste auf. Davon sind sieben von neun Hauptkriterien abgedeckt. Nicht Inhalt bei diesem Kurs war *Abgrenzung zu Therapie*, obschon hier die Therapiephasen erklärt wurden. Die *Pädagogik des sicheren Ortes* wird als solches nicht erwähnt oder erklärt. Die sichere Beziehungsgestaltung, die diesem Bereich zugeordnet werden kann, wurde ausführlich behandelt. Bei den acht behandelten Hauptkategorien konnten keine Inhalte zu *Wissen: Vorgang im Gehirn*, *Förderung des Selbstverstehens*, *Partizipation*, *Humor*, *Spaß und Freude* und *Wissen bildhaft vermitteln* verzeichnet werden. Die *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* wird im Sinne der Wichtigkeit eigener Grenzen thematisiert und fortführende Weiterbildungen angeboten. Das Lerntagebuch zeigt, dass die Theorie am ersten Tag hätte vereinfacht dargestellt werden können, jedoch die praktischen Übungen am Tag zwei, die „Stabilisierungstechniken“ genannt wurden, sehr hilfreich empfunden wurden (vgl. Kapitel 3.2.2 *Förderung der Emotions- und Selbstregulation*). Es wird vermerkt, dass es schwierig gewesen wäre, ohne Vorwissen gewissen Inhalten folgen zu können. Dies, da viele Fachbegriffe ohne Erläuterungen verwendet wurden.

Kurs 10b weist 24 Treffer exkl. „weitere Inhalte“ in der Checkliste auf. Davon sind acht von neun Hauptkategorien abgedeckt. Es konnte kein Treffer bei *Abgrenzung zu Therapie* verzeichnet werden. Es wurden alle Unterkategorien behandelt. Zieht man das Lerntagebuch hinzu, fällt auf, wie vor allem die Veranschaulichung der Übertragungsphänomene mit dem *Drama-Dreieck* und die *Selbstwirksamkeit der SHP* zentral empfunden wurden. *Der gute Grund* wurde ebenfalls ausführlich behandelt und helfe, um nicht in die Gegenübertragung zu gelangen. Alle Beispiele sind dem praktischen Schulalltag entnommen. Der Kurs wird abschliessend wie folgt eingeschätzt: Er ist ohne Vorwissen nachvollziehbar und dem Zielpublikum „Regelklassenlehrpersonen aller Stufen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ wurde vollends Rechnung getragen. Zudem wurden die Inhalte teils so aufgebaut, dass sie auch Kindern vermittelt werden können. Es wurde nichts Kritisches vermerkt.

5.2 Theorieteil Expertensicht

In diesem Kapitel werden die Hauptaussagen der Experteninterviews zur Validierung des Theorieteils dieser Arbeit beschrieben.

5.2.1 Definition Trauma

Für eine fachliche Definition von Psychotrauma wählten vier von fünf Experten Gottfried Fischer und Peter Riedesser (2009). Die Gründe lagen in verschiedenen Bereichen, zum einen, weil diese Definition noch grosse Gültigkeit habe, obschon sie älter sei, zum anderen, weil Aspekte wie unzureichende Bewältigungsstrategien, eine traumatische Erfahrung nicht am Ereignis festgemacht wird und langfristige Auswirkungen enthalten sind. Überdies sei diese Definition in der Fachliteratur immer wieder anzutreffen. Ein Experte kannte Gottfried Fischer persönlich. Markus Landolt (2012) wurde von einem Experten empfohlen, da ein persönlicher Kontakt besteht und dieser klar und präzise die Definitionen darlege, sowie zwischen psychischer Stressreaktion und Entwicklung einer Störung unterscheide (vgl. Anhang 15).

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ "Persönliche" Definition Trauma						0
☑ eingefrorene Handlung	■	■				3
☑ Zerrüttung des Selbst- und Weltverständnisses	■	■				2
☑ Auswirkungen auf Wahrnehmung Raum und Zeit	■					1
☑ langfristige Auswirkungen	■	■		■	■	7
☑ nicht nur ereignisabhängig	■		■	■		3
☑ lebensbedrohlich, grosse Verletzung		■	■		■	3
☑ keine Bewältigungsstrategien		■		■	■	4
Σ SUMME	5	8	2	3	5	23

Abbildung 12: Code-Matrix-Browser zur Kategorie "'Persönliche' Definition Trauma"

Abbildung 12 ist ebenfalls analog zur Abbildung 8 zu lesen. Keine der Kategorien wurden bei allen Experten codiert. *Langfristige Auswirkungen* konnte bei vier Experten codiert werden, *nicht nur ereignisabhängig*, *lebensbedrohlich*, *grosse Verletzung* sowie *keine Bewältigungsstrategien* bei drei. Es folgt ein Auszug aus den Paraphrasen, wo die Experten ihre persönliche Definition offenlegen (vgl. Anhang 13):

B1: Trauma ist eine eingefrorene Handlung ohne Zeit und Raum. Die vitalen Funktionen sind blockiert. Man bleibt in der lebensbedrohlichen Situation stecken. Beispiel mit der bedrohlichen Kurve beim Wagenrennen zur Zeit des Altgriechenlandes.

B2: Ein Trauma ist nicht ein kritisches Lebensereignis, es ist ein vitales Diskrepanzerlebnis. Vital bedeutet: Das Ereignis ist lebensbedrohlich, erlebt oder beobachtet. Diskrepanz heisst: Keine Bewältigungsstrategien im Moment verfügbar.

B3: Grosse Verletzung der psychischen und physischen Integrität, das Erlebte ist nicht einordbar. Bildhafte Erklärung: Der Computer findet seine Datei nicht. Schwerwiegende Ereignisse bedeuten nicht gleich Trauma.

B4 und B5: Ein Ereignis, das erschüttert und nicht zu bewältigen ist mit langfristigen Folgen.

5.2.2 Empfehlung Fachliteratur

Abbildung 13: Empfehlung Fachliteratur ohne Definition

Abbildung 13 zeigt alle empfohlenen und erwähnten Fachliteraturen der Experten. Die Autoren Landolt (2012) sowie Fischer und Riedesser (2009) sind von vier Experten empfohlen worden, weil diese die fachlichen Grundlagen zu Psychotrauma ausführlich darlegen (vgl. Anhang 15). Die Fachliteratur „Handbuch Traumapädagogik“ von Weiss, Kessler und Gahleitner (2016) haben drei Experten empfohlen. Für einen Experten stellt diese die favorisierte Literatur zur praktischen Umsetzung dar (vgl. Anhang 15). Weitere Begründungen sind nicht zu finden. Herzog (2019), Siebert (2016), Weiss (2008) sowie Brisch und Hellbrügge (2015) wurden von jeweils zwei Experten empfohlen. Erstere drei wurden vor allem aufgrund der praktischen Umsetzung gelobt, Letztere aufgrund der Verknüpfung Trauma mit Bindung.

Mehrere Autorinnen und Autoren wurden jeweils nur von einem Experten erwähnt.

5.2.3 Abgrenzung zur Traumatherapie

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
☑ Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik						0
⊖ keinen Unterschied			■			1
☑ Unterschied ist vorhanden			■	■	■	3
⊖ Pädagogik	■	■		■	■	6
⊖ Therapie	■	■	■	■		5
⊖ Grenzen sind fließend		■	■			4
Σ SUMME	4	4	5	4	2	19

Abbildung 14: Code-Matrix-Browser zu "Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik"

Abbildung 14 zeigt die Code-Matrix zu *Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik*. Sie ist analog zur Abbildung 8 zu lesen, wobei sich die Berechnung der Quadratgröße auf die Zeile bezieht. Die Experten sind sich einig, dass ein Unterschied vorhanden ist. Sie nennen konkrete Unterschiede, meist zu Traumatherapie und Traumapädagogik. Jedoch ist eine Stelle bei einem Experten mit *keinen Unterschied* codiert. Die entsprechende Paraphrase (vgl. Anhang 13) zeigt, dass ein Meinungswechsel stattgefunden hat. Bei zwei Experten wurden zudem Aussagen mit *Grenzen sind fließend* codiert.

5.2.4 Aufgabe und Grenze der SHP

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ Aufgabe/ Grenze Aufgabe SHP						0
▼ Umgang bei Verdacht PTBS						0
Fokus auf Ressourcen	■					1
präzise Beobachtungen sammeln	■	■	■			3
Diagnostik gehört in Fachhände		■	■			2
Stresslevel senken	■	■				2
eigene Grenzen wahrnehmen, kennen, setzen	■		■			2
pädagogischer Auftrag kennen	■	■		■	■	4
interdisziplinäre Zusammenarbeit	■		■		■	3
Supervision, Unterstützung beanspruchen	■		■		■	3
Fallführung				■		1
sichere Bindungsperson	■	■			■	3
Σ SUMME	8	5	5	2	4	24

Abbildung 15: Code-Matrix-Browser zu "Aufgabe/Grenze SHP", Treffer pro Experte nur einmal gezählt

Abbildung 15 zeigt die Code-Matrix zu *Aufgabe/Grenze SHP*. Die Treffer wurden pro Experte nur einmal gezählt. Ansonsten ist sie analog zur Abbildung 8 zu lesen. Es ist ersichtlich, wie alle Subcodes bei mind. zwei Experten codiert werden konnten. Folgende Themen sind bei drei Experten codiert: *pädagogischer Auftrag kennen*, *interdisziplinäre Zusammenarbeit* und *sichere Bindungsperson*. Die *Fallführung* wurde bei einem Experten codiert. Die Experten äusserten sich zur Frage, was in die Aufgabe der SHP gehöre und was nicht, auch zum Umgang bei einem Verdacht auf Trauma. Hier erwähnten drei Experten, eine SHP solle *präzise Beobachtungen sammeln*. Zwei betonten, die Diagnostik gehöre in Fachhände. Trotz Verdacht auf eine Traumatisierung soll die SHP den Blick auf die Ressourcen des Kindes behalten, so ein Experte.

5.2.5 PTBS versus andere Störbilder (ADHS, ASS, etc.)

In diese Kategorie gehört die Frage nach dem Nutzen der Traumapädagogik für alle Kinder sowie die Unterscheidung von Kindern mit PTBS und solchen mit anderen Störungen.

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)						0
▼ Gilt im Umgang das Gleiche?						0
▼ Ja				■		1
Drama-Dreieck			■			1
der gute Grund	■	■				2
der sichere Ort, Stabilität			■			1
Wissen Trauma(-pädagogik)					■	1
Nein					■	1
Jein					■	1
Forschung als laufender Prozess	■	■	■			3
▼ Unterscheidung klar		■	■			2
Typisch ADHS			■			1
Typisch PTBS			■	■		2
Typisch ASS			■			1
Unterscheidung nicht eindeutig	■	■	■	■	■	5
Unterscheidung ist wichtig			■	■		2
Σ SUMME	3	4	9	4	4	24

Abbildung 16: Code-Matrix-Browser zu "PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)", Treffer pro Experte nur einmal gezählt

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)	1	1	6	2	2	12
Diagnose kennen?						0
Ja				2	2	4
Nein		1	1			2
Σ SUMME	1	1	6	2	2	12

Abbildung 17: Code-Matrix-Browser zu "Indizien für ein Trauma", Treffer pro Experte nur einmal gezählt

Die Abbildungen 16 und 17 zeigen die Code-Matrix zu *PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)* und zu *Indizien für ein Trauma* und sind analog zur Abbildung 8 zu lesen, wobei die Treffer pro Dokument nur einmal gezählt wurden. Es sind alle Subcodes ersichtlich. Die Experten sind sich einig, die Traumpädagogik helfe auch anderen Kindern mit anderen Störungen. Jedoch ist Experte B5 im Diskurs. Seine Aussagen wurden mit *Ja*, *Nein* und *Jein* codiert. Ein Blick auf die Paraphrase (vgl. Anhang 13) zeigt, wie dieser Experte betont, es werden je nach Diagnose spezifischere Interventionen gemacht.

Die Meinung, ob zwischen PTBS und ADHS bzw. PTBS und ASS unterschieden werden kann, ist durchzogen. Ein Experte (B3) nennt spezifische Unterschiede, jedoch auch Gemeinsamkeiten von PTBS und ADHS. B3 äussert sich als einziger Experte zu ASS. *Unterscheidung nicht eindeutig* konnte bei allen Experten codiert werden. Zwei Experten weisen Codierung zu *Unterscheidung ist wichtig* und drei zu *Forschung als laufender Prozess* auf.

Ob eine SHP die Diagnose zwingend kennen sollte, ist die Meinung der Experten zweigeteilt. Ein Experte weist zudem zu dieser Kategorie keine Codierungen auf.

6 Interpretation und Diskussion

Im Folgenden wird der Stellenwert sowie die Aussagekraft der Ergebnisse diskutiert, zur Fachliteratur in Bezug gesetzt und kritisch reflektiert. Die eingangs gestellte Hauptfrage wird beantwortet. Weiter folgt eine Reflexion der in dieser Arbeit verwendeten Methoden.

Die Interpretation und Diskussion beruht auf den vorgehend genannten Daten. Um diese diskutieren zu können, werden nebst dem Theorieteil Inhalte aus dem Lerntagebuch, den Tabellen und der Code-Matrix sowie den Paraphrasen im Anhang hinzugezogen.

6.1 Kursinhalte

Gemäss Expertenmeinung sind alle Inhalte ausser *weitere Grundhaltung* für einen ersten Kurs wichtig, wobei sie sich nur im Hinblick auf *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* einig sind.

Zudem erwähnen sie weitere Kriterien wie *Wissen bildhaft vermitteln, praxisnah* und *Ziel des Kurses klar definieren*. Somit kann die Checkliste mit Ausnahme *weitere Grundhaltung* und mit den erwähnten Ergänzungen als validiert betrachtet werden. Die induktiv erschlossenen Subkategorien werden ebenfalls gemäss den Expertenmeinungen ergänzt. Im Anhang 5 sind die Änderungen zusätzlich markiert. In *weitere Grundhaltung* gehört Wertschätzung, Humor, Spass und Freude (vgl. Kapitel 3.2.5 und Anhang 5). Diese Inhalte sind nicht eindeutig von der Grundhaltung „der gute Grund“ (vgl. Kapitel 3.2.1) abzutrennen, was die fehlende Codierung erklären könnte. Betrachtet man die wichtigsten Kriterien genauer, zeigt sich: Die Experten erwähnen keine konkreten Methoden, die sich auf das Kind beziehen. Das Drama-Dreieck, die Selbstbeobachtung, das Kennen von den beruflichen Grenzen sowie die Grundhaltung „der gute Grund“ sind keine Handlungschecklisten, sondern haltungsfördernde Hilfestellungen (vgl. Kapitel 3.2). Die Förderung der Emotions- und Selbstregulation, die bei drei Experten codiert wurde, ist hingegen eine praktische Handlungsmöglichkeit (vgl. Kapitel 3.2). Auch die theoretische Auseinandersetzung (vgl. Kapitel 3.2) zeigt, dass es bei Traumapädagogik mehr um eine Haltung als um eine Methodencheckliste handelt, die es zu schulen gilt. Kessler (2016b) schreibt zudem, wie das Bewusstmachen von Übertragungsdynamiken ein wichtiger Punkt in traumapädagogischen Weiterbildungen ist.

Der sichere Ort ist gemäss der fachlichen Auseinandersetzung ein weiterer zentraler Aspekt (vgl. Kapitel 3.2). Diesen haben die Experten als Kriterium nicht genügend gewichtet. Zwei Experten haben ihn erwähnt, nämlich B3 und B5. Der im Kapitel 6.3.3 beschriebene Stolperstein zu B4 und B5 würde erklären, wieso B4 hier nicht gleicher Meinung war wie B5.

Wie bereits genannt, wurde der Bereich *Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP* von allen Experten erwähnt (vgl. Abb. 9). Die 13 codierten Stellen zeigen zudem, wie diese Thematik gegenüber den anderen Bereichen grösser gewichtet wurde (vgl. Abb. 9). Dabei wurde die Subkategorie *Selbstbemächtigung* bei allen Experten codiert (vgl. Abb. 10). Die Experten geben an, die Selbstwirksamkeit oder Selbstbemächtigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelte es zu stärken. In der Literatur wird die Selbstbemächtigung im Zusammenhang mit Traumapädagogik

als „die Befreiung von Abhängigkeit und Ohnmacht“ (Weiss, 2013a, S.167) beschrieben und stellt einen äusserst wichtigen Teil gemäss Weiss (2013a) dar. Die SHP sieht nicht nur das Kind als Experten für schwierige Lebenslagen (ebd.), sondern auch sich selbst. Auch die Codierungen zu *Verunsicherung durch komplexe Thematik* vermeiden (vgl. Abb. 11) würde dies unterstreichen. Damit ist gemeint, dass die Thematik Trauma sehr komplex ist und in einem Kurs darauf geachtet werden sollte, diese so einfach wie möglich zu vermitteln.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Welche maximal zweitägigen Traumapädagogikkurse können von Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit und ohne praktisches Wissen besucht werden, die sich gemäss Experten, Literaturstudium und eigenen Erfahrungen am besten für einen ersten Grundlagenkurs eignen und an Wochenenden oder Mittwochnachmittagen stattfinden sowie in der Schweiz angeboten werden, bzw. welche vermittelten traumapädagogischen und psychotraumatischen Aspekte würden die Handlungskompetenz als SHP am ehesten erweitern?

Beide Kurse decken gleich viele Hauptkriterien ab. Die Resultate zeigen jedoch, wie Kurs 10b mehrere Unterkriterien erfüllt. Zudem wird dieser Kurs als sehr selbstwirksamkeitsfördernd empfunden (vgl. Anhang 14 *Lerntagebuch inkl. Checkliste*), was auch die Gewichtung der Expertenmeinung zu Selbstwirksamkeit der SHP unterstreicht. Dasselbe kann beim Drama-Dreieck festgestellt werden. In diesem Kurs wurde der gute Grund ausführlich besprochen und geübt. In der fachlichen Auseinandersetzung wird diese Grundhaltung als die traumapädagogische Grundhaltung aller Konzepte dargelegt (vgl. BAG Traumapädagogik, 2011; Zito & Martin, 2016). Auch die Experten sind nahezu gleicher Meinung. Diese Grundhaltung gelte es in einem ersten Kurs zu vermitteln und zu schulen. Zudem werden alle Rahmenbedingungen, die im Kapitel 4.1 beschrieben sind, bei Kurs 10b bestätigt. Allerdings ist die Aussage, Kurs 10b könne ohne Vorwissen besucht werden, relativ. Im Sinne der Hermeneutik (vgl. Roos & Leutwyler, 2017) ist anzunehmen, dass die Autorin nach dem Kurs 6 bereits grösseres Wissen vorzuweisen hatte (vgl. Kapitel 4.4).

Die Auswertung der Bereiche fachliche Auseinandersetzung, persönliche Feldforschung sowie Expertenmeinungen ergeben folgende Schlussfolgerung: Die Handlungskompetenz einer SHP wird in einem ersten Kurs vor allem durch die Thematik „Stabilisierung und (Selbst)Fürsorge“ gesteigert (vgl. Kapitel 3.4.1). Weiter sollen die Konzepte des guten Grundes (vgl. Kapitel 3.2.1) und das Drama-Dreieck (Übertragungspänomene) (vgl. Kapitel 3.2.4) vermittelt werden. Zudem wären präventive Ansätze zur Förderung der Emotions- und Selbstregulation der Kinder (vgl. Kapitel 3.2.2) hilfreich.

6.3 Theorieteil

Die Resultate zum Theorieteil sind nicht Bestandteil der Hauptfragenstellung. Zur dessen Validierung werden sie dennoch kurz diskutiert.

Definition Trauma und Empfehlung Fachliteratur

Das Kapitel 2.1 zeigt, wie die von den Experten empfohlenen Definitionen in der Arbeit Einzug fanden. Da die Experten sich fast einig waren, wurde die Definition von Fischer und Riedesser als Grundlage für die Arbeit verwendet. Die Ausführungen von Landolt, welcher von einem Experten empfohlen wurde, gaben Hinweise auf die klassifikationssystembasierte Definitionen von Trauma. Diese wurden für die Beschreibung der PTBS immer wieder aufgegriffen.

Die von den Experten frei formulierten Definitionen oder Erklärungen zu Psychotraumata sind alle, bis auf jene von zwei Experten, verschieden. Dennoch betonen sie meist folgende vier Punkte: lebensbedrohliche Situation, keine Bewältigungsstrategien, langfristige Auswirkungen und nicht nur ereignisabhängig. Diese Auffassung entspricht den in dieser Arbeit aufgeführten Definitionen von Trauma.

Die von den Experten empfohlenen Autorinnen und Autoren bzw. Fachliteraturen konnten zum grössten Teils alle in die Arbeit eingebunden werden. Alle Autorinnen und Autoren, die von mehr als einem Experten empfohlen wurden, stellen Grundlagenwerke dieser Masterarbeit dar. Die nicht verwendeten Fachliteraturen und Texten wurden jeweils nur von einem Experten empfohlen. Diese sind auch nicht im Literaturverzeichnis dieser Arbeit anzutreffen. Nicht Verwendung fand Kern, Rinder und Rauch (2017), weil der Fokus in diesem Buch auf der Trauer lag. Der Experte empfahl dieses Buch im Zusammenhang mit „Unterschied Traumapädagogik und Traumatherapie“. Für diesen Bereich konnten jedoch bereits schon andere Fachbücher hinzugezogen werden. Genauso verhält es sich mit Juen, B., Kratzer, D., Beck, T., Warger, R. und Stickler, M. (2017), welches ebenfalls von einem Experten im Interview nebst Landolt als weitere Unterscheidung zwischen Therapie und Pädagogik erwähnt wurde. Da dieser Bereich in der Masterarbeit lediglich ein Unterkapitel beansprucht, wurde der Fokus auf bereits verwendeter Fachliteratur belassen. Haubl (2006) wurde von einem Experten im Nachhinein als dritte Empfehlung für eine Fachliteratur abgegeben. Dieser könne als Ergänzung zu den Überlegungen, wie eine Institution traumasensibler wird, hinzugezogen werden. Er wurde nicht in die Arbeit aufgenommen, da dies nicht Thema war.

Die meist zitierten Autorinnen und Autoren der beiden Theorieteile sind im Anhang 2 vorgestellt. Darüber hinaus sind noch weitere Autoren, wie David Zimmermann (2017), zitiert worden, welcher auf den Literaturempfehlungslisten von Kursleitungen zum Thema Traumapädagogik vorzufinden war. Zudem sind die Standards der BAG Traumapädagogik (2011) als Richtlinie für den Theorieteil Traumpädagogik hinzugezogen worden, da diese in der Fachliteratur immer wieder verlinkt auftreten. Als Ergänzung zu Landolt (2012) im Kapitel 3.4 *Abgrenzung zur Therapie – Wo ist die?* konnte Jochen Peichel (2015) ausfindig gemacht werden, welcher Erfahrungen in traumazentrierter Psychotherapie vorweist.

Folglich kann der Theorieteil „Definition“ und die verwendete Fachliteratur aus Expertensicht als validiert betrachtet werden.

Abgrenzung zur Traumatherapie

Die dargestellten Ergebnisse im vorgehenden Kapitel verzeichnen einen Diskurs. Die paraphrasierte Stelle zu „keinen Unterschied“ und „B3“ zeigt (vgl. Anhang 13): „Ich dachte früher, es gibt keinen Unterschied.“ Demnach ist dieser Experte jetzt der Meinung, es bestehe einen Unterschied. In Anbetracht dieser Aussage lässt sich festhalten, dass es gemäss den Experten Unterschiede gebe. Codierungen zu *Pädagogik* oder *Therapie* weisen auf, wie die Mehrheit der Experten konkrete Beispiele zur Unterscheidung liefern. Ein zusammenfassender Blick auf die entsprechenden Paraphrasen (vgl. Anhang 13) präsentiert folgende Unterschiede: Die Traumapädagogik stellt nicht die Frage nach der Ursache oder dem Erlebten. Sie konzentriert sich auf mögliche Handlungen im Hier und Jetzt. Wohingegen die Therapie „operiert“, einen „Eingriff verübt“, konfrontiert (vgl. Anhang 13). Zwei zusätzliche Codierungen bei zwei Experten zu *Grenzen sind fließend* lassen sich mit den Paraphrasen wie folgt erklären: Beide Fachrichtungen haben zum Ziel, den Menschen abzuholen, wo er stehe und in einem ersten Schritt diesen zu stabilisieren und so Sicherheit zu vermitteln. Die zitierte Fachliteratur in dieser Arbeit arbeitet denselben Unterschied heraus (vgl. Krautkrämer-Oberhoff, 2013; Siebert, 2016; Zito & Martin, 2016). Folglich kann als Hauptunterschied zwischen Traumatherapie und Traumapädagogik die Konfrontation mit dem Trauma herauskristallisiert werden, welche ausschliesslich in der Therapie stattfinden sollte.

Aufgabe und Grenze SHP

Die fachliche Auseinandersetzung zu diesem Thema weist ähnliche Punkte (vgl. Kapitel 3.4.1) wie die induktiv codierten der Expertenmeinungen auf. Die Experten konkretisieren jedoch noch mehr die Aufgabe der SHP (vgl. Kapitel 5.2.4). Sie soll eine sichere Bindungsperson für die Kinder sein und bei einem Verdacht auf ein Trauma erst konkrete und präzise Beobachtungen sammeln. Die Fallführung als die Aufgabe der SHP ist von einem Experten verzeichnet worden. Im Gegensatz zur fachlichen Auseinandersetzung (vgl. Brisch, 2013; Krüger, 2017; Zito & Martin, 2016) erwähnen die Experten nicht, die SHP selbst soll professionell eigene Traumata aufarbeiten. Dies könnte jedoch dem Bereich Supervision zugeordnet werden, welcher von drei Experten als wichtig empfunden und gleich mehrmals erwähnt wurde (vgl. Anhang 16).

PTBS versus andere Störbilder (ADHS, ASS, etc.)

Ob sich eine PTBS von anderen Diagnosen abgrenzen lässt, zeigt die Literatur klar (vgl. Fischer & Riedesser, 2009): Es müssen in allen drei Bereichen (Wiedererleben, Vermeidung, Hyperarousal) Symptome vorkommen, um von einer PTBS ausgehen zu können (vgl. Kapitel 2.5). Die Experten nennen dies nicht (vgl. Kapitel 5.2.5). Sie verweisen im Allgemeinen auf die Komplexität der Diagnostik hin und dass diese in jedem Fall in Fachhände gehöre. Zudem betonten zwei, die Forschung sei ein laufender Prozess (vgl. Kapitel 5.2.5, Abb. 16, Anhang 13) Eine mögliche Interpretation dessen ist, dass keine absolut gültige Aussage gemacht werden kann. Bei allen Ex-

perten konnten Codierungen mit *Unterscheidung nicht eindeutig* verzeichnet werden, was diese Interpretation unterstreicht.

Dennoch machte ein Experte eine Unterscheidung von ADHS bzw. ASS und PTBS und nennt Beispiele. Ein Blick in diese Paraphrasen (vgl. Anhang 13) zeigt: Die Unterscheidung zwischen ASS und PTBS ist eindeutiger. Wohingegen die Unterscheidung zwischen ADHS und PTBS schwieriger ist. Diese können in Punkto Hyperarousal verwechselt werden. Gemeinsam haben beide die Strategie der Vermeidung. Der Blick auf alle drei Symptomatiken von ADHS und den drei Hauptmerkmalen von einer PTBS dürfen nicht fehlen.

Demnach kann dieser fachliche Teil aus Expertensicht – wenn nur schwach verzeichnet – validiert werden.

6.4 Methodenreflexion

Es werden die wichtigsten verwendeten Methoden zur Gewinnung der Daten reflektiert und auf dessen Gültigkeit überprüft.

6.4.1 Kurssuche und -durchführung

Die Kurssuche erwies sich als zeitaufwendig, gerade weil Kurse abgesagt wurden. Eine zweite und dritte Kurssuche musste gestartet werden (vgl. Kapitel 4.1). Diese waren beinahe erfolglos. Was auch zeigt, wie die erste Kurssuche bereits Vieles ausgeschöpft hat. Dabei war das Ausschlusskriterium *H: Dozentin/Dozent doziert nicht an anderen, besuchten Kursen* ein wesentlicher Faktor (vgl. Kapitel 4.1.). Es war auffallend, wie viele Kurse von Marianne Herzog angeboten werden, die Trauma und Schulalltag beinhalten.

Nicht alle Internetauftritte der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz sind benutzerfreundlich aufgebaut, d.h. teils wurden hier Weiterbildungen nur als PDF zum Download auf der Homepage angeboten. Dies war mitunter ein Grund, weshalb gewisse Kurse schwer auffindbar waren. Eine weitere Hürde stellten die Semesterprogramme der Pädagogischen Hochschulen und Universitäten dar. So konnte nicht länger als 6 Monate im Voraus geplant werden.

Vermutungen fürs Nichtzustandekommen der Kurse sind folgende: Zu geringe Nachfrage, zu wenig Experten/Kursleiterinnen und Kursleiter, zu schlechte Werbung. Diese drei Gründe hängen zusammen und werden nachfolgend ausgeführt. Die Begründung „fehlende Anmeldungen“ sei, gemäss den Korrespondenzen, bei zwei von drei Kursen der Grund für eine Absage. Bei einem Kurs wurde keine Begründung genannt. Wie kommt es, dass sich zu wenige anmelden? Die umständliche Kurssuche zeigt, wie die Kurse im Internet teils nicht direkt erscheinen. Eine bessere Reklame und das Weiterbildungsprogramm unvermittelt auf der Homepage anzeigen, wären bereits mögliche Verbesserungen. Zudem wird vermutet, dass das Interesse für Kurse im Zusammenhang mit Schule und Trauma zu gering ist. Denkbar ist auch, dass Traumapädagogik als junge Fachdisziplin (vgl. Kapitel 3.1 *Genese*) noch zu wenig bekannt ist. Die Kurssuche zeigt zudem, wie viele Angebote von derselben Person geleitet werden.

Auch in den Interviews erwähnen die Experten, sie fänden es gut, wenn immer mehr pädagogische Fachkräfte über Trauma und dessen Umgang im Schulalltag Kenntnis hätten. Demnach ist es wichtig, diesbezüglich Werbung zu machen (vgl. B1 & B2, 2019; B4 & B5, 2019).

6.4.2 Forschertagebuch

Das Forschertagebuch soll zeitnah an das Geschehen geführt werden (vgl. Altrichter et al., 2018). Dies konnte immer umgesetzt werden. Den Gebrauch dieser Methode wird sehr gewinnbringend eingeschätzt, obschon sie viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Unterscheidung zwischen Beobachtung und Interpretation, worauf Altrichter et al. (2018) hinweisen, wurde Rechnung getragen. Es wurden, da die Kurse mehr als einen Tag gingen, hauptsächlich Beobachtungen notiert, wobei Empfindungen und zusätzliche Kommentare jeweils immer kursiv notiert wurden. So blieb eine Differenzierung erkennbar.

6.4.3 Experteninterviews / Leitfadeninterview

Allen Interviewpartnern wurde der Leitfaden im Voraus zugesendet (vgl. Kaiser, 2014). Somit konnten die Experten sich bereits einen Überblick verschaffen und auf die Fragen vorbereiten. Beim Interview 1 ist das Mail nicht angekommen, was erst am Interview in Erfahrung gebracht werden konnte. Den Leitfaden im Voraus zu senden, hat vor allem bei Interview 2 gefruchtet. Der Experte war auf alle Fragen mit Antworten und Unterlagen vorbereitet. Das war sehr vorteilhaft, da wenig im Nachhinein nachgesendet oder nachgefragt werden musste und das Interview sich nicht in Details verstrickte. Im Interview 3 antworteten die Experten teils wie als eine Person. Sie ergänzten oft Aussagen des anderen, ohne im Voraus zu bekräftigen, dass sie das jeweils auch so sehen. Dies gestalteten Auswertung/Codieren etwas schwieriger. Eine konkrete Nachfrage hätte klären können: Was denkst du genau dazu? Da sie gemeinsam das Thema erarbeitet haben, wird vermutet, ist dies der Grund, weshalb sie hier sehr ähnlich denken bzw. einen ähnlichen Wissensstand haben. Die empfohlene Interviewdauer von 90 bis 120 Minuten konnte eingehalten werden (vgl. Kaiser, 2014), obschon der Leitfaden gegen Ende mit dem Diskurs zu den Unterschieden PTBS und ADHS, ASS, etc. sich leicht verzettelte. Nach Kaiser (2014) soll der Leitfaden nicht zu viele Fragen enthalten, was sich hier kritisch bemerken liesse. Die Transkripte zeigen, dass die Leitfragen zwar der Reihe nach gestellt, doch inhaltlich Überschneidungen zugelassen wurden und Nachfragen möglich war. Dies empfehlen auch Meuser und Nagel (2009). Die Gesprächsatmosphäre war bei allen drei Interviews locker und positiv. Es wurde viel gemeinsam gelacht und die Sprechbeiträge sind ausführlich (vgl. Anhang 10). Es ist möglich, dass gerade die Einstiegsfrage, die Kaiser (2014) als wichtig bestimmt, dazu beigetragen hat.

Die Codierung der Transkripte zeigte, wie teils Begründungen fehlen. Da hätte eine direkt formulierte Frage, wie es Kaiser (2014) schreibt, Abhilfe leisten können.

6.4.4 Literaturrecherche - Analyse mit MAXQDA

Die Analyse der Fachliteratur mit MAXQDA stellte eine äusserst praktische Hilfe dar. Dabei musste die Fachliteratur als ebook erhältlich sein. Es konnte schnell nach Fachbegriffen, Schlagwörtern oder dergleichen gesucht und im Codesystem festgehalten werden. Zudem ermöglichte dies ein anschliessender Vergleich aller Codings der als PDF vorhandener Literatur auf einen Blick (vgl. VERBI Software, 2018). Die Erarbeitung dieser Handhabung war einfach und schnell anhand von deutschen und englischen Tutorials zu erlernen. Da nicht jede Fachliteratur als e-

book besorgt werden konnte, war der absolute Vergleich nicht möglich. So musste zudem mit Notizzettel und Schreiber Codierungen von Hand vorgenommen werden.

6.4.5 Analyse Experteninterviews mit MAXQDA

Die Analyse der Experteninterviews mit MAXQDA war eine grosse Hilfe. Vorteile liegen in folgenden Bereichen (vgl. Rädiker & Kuckartz, 2019):

- Es ermöglicht ein Transkribieren mit Zeitmarken. Dadurch können konkrete Audiopassagen per Klick erneut abgehört werden.
- Deduktives sowie induktives Codieren sind möglich.
- Gruppeninterviews können in Fokusgruppentranskripte umgewandelt werden, was eine genaue Analyse pro Experte zulässt.

Die Fachliteratur empfiehlt, für die Kategorienentwicklung, sei sie nun deduktiv oder induktiv entstanden, mehrere Personen einzubeziehen, um die Reliabilität zu gewährleisten (vgl. Kuckartz, 2018; Rädiker & Kuckartz, 2019). Da diese Masterarbeit als Einzelarbeit verfasst wurde, konnte dem nicht Rechnung getragen werden. Kategoriedefinitionen in Memos und Paraphrasen waren hilfreiche Schritte zur präzisieren Codierung. Das Codieren ist dennoch trotz aller Sorgfalt fehleranfällig. Insbesondere beim wiederholten Sichten des Materials und der Codes liess sich feststellen, wie Codierungen stets verändert werden können. Mit der Zeit waren immer weniger solcher Anpassungen nötig. Kuckartz (2018) schreibt auch, dass irgendwann eine „Sättigung“ eintrifft. Das Material ist nach mehreren Durchläufen ausgeschöpft (ebd.).

Meuser und Nagel (2009) betonen, eine Verallgemeinerung der Daten der Experteninterviews sei nicht möglich. Sie können für weitere theoretische Diskussionen genutzt werden (ebd.). In diesem Sinne sind die Ergebnisse relativ zu betrachten.

7 Fazit

In diesem letzten Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und abschliessend Konsequenzen für die Forschung aufgezeigt.

7.1 Erkenntnisse

Gemäss Expertenmeinung würden folgende Punkte die Handlungskompetenz einer SHP in einem ersten Kurs zum Thema Trauma und Pädagogik erweitern:

- Stabilisierung und (Selbst)Fürsorge der SHP wird thematisiert.
- Das Konzept des guten Grundes (diese Grundhaltung wird vermittelt und eingeübt)
- Das Drama-Dreieck wird vorgestellt und die Übertragungsphänomene erklärt.
- Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten mögliche Strategien zur Förderung der Emotions- und Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler.

Diese Aussagen dürfen keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen (vgl. Meuser & Nagel, 2009).

Die explorative Feldforschung hat ergeben, dass Folgendes zentral empfunden wurde:

- Drama-Dreieck
- Selbstbemächtigung/-wirksamkeit der SHP
- der gute Grund
- Förderung der Emotions- und Selbstregulation

Aufgrund der geringen Anzahl an Kurse, ist eine allgemeine Aussage nicht möglich.

Die fachliche Auseinandersetzung hat gezeigt, wie, nebst den bereits genannten Aspekten, der sichere Ort genauso wichtig ist.

Kurs 10b hat die meisten Kriterien gemäss Literaturforschung und Expertenmeinung erfüllt.

7.2 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Ergebnisse der Expertenmeinung und der eigenen Feldforschung sind identisch. Die fachliche Auseinandersetzung zeigt noch einen weiteren Aspekt. Um die Resultate der Feldforschung noch genauer zu betrachten, sind weitere Untersuchungen nötig. Die weiterführenden Fragen geben mögliche Anregungen und zeigen Ungeklärtes.

7.2.1 Weiterführende Fragestellungen

Folgende weiterführende Fragestellungen könnten als weitere Anregung und Konsequenzen für die Forschung betrachtet werden:

- Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse der Experteninterviews in Bezug zu Kursinhalte? Was würden andere empirische Befunde widerlegen, was bestätigen?
- Könnte ein Leitfaden für Kurzweiterbildungen zu Trauma und Schule entwickelt werden?
- Welche Kurse zu Traumapädagogik sind tatsächlich zu empfehlen?
- Wie könnte das Advertising besser gestaltet werden? Etwa auf einer Homepage wie fluchtundresilienz.schule¹⁹ immer wiederkehrende Kurse verlinken?

¹⁹ <https://fluchtundresilienz.schule/>

- Wie verhält es sich mit Kursen, die zu Fluchttrauma angeboten werden?
- Welche Meinungen haben Kursleitende? Wie sieht ein Vergleich mit einem Experten eines besuchten Kurses aus?

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: hemmende und fördernde Entwicklungsfaktoren einer PTBS bei Kindern	20
Tabelle 2: Rahmenbedingungen Kurse (Legende)	36
Tabelle 3: Vorlage Forschertagebuch	39
Tabelle 4: Beispiel Auszug Tabelle "Literaturempfehlungen Experten" (vgl. Anhang 15).....	47

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Codewolke aus MAXQDA (2018)	Titelblatt
Abbildung 1: Klassifikation potentiell traumatisierender Ereignisse (Rosner & Steil, 2019, S. 11)	12
Abbildung 2: Beteiligte Gehirnstrukturen bei Traumafolgestörungen (Landolt, 2012, S. 95).....	21
Abbildung 3: Vereinfachte Darstellung der zwei Informationswegen im Gehirn (Landolt, 2012, S. 79).....	22
Abbildung 4: Stufen der Partizipation nach Kühn (2013, S. 140).	27
Abbildung 5: Abbildung 5: Drama-Dreieck nach Herzog (2019, S. 27). Eigene Darstellung, ergänzt.....	31
Abbildung 6: Phasen der Traumatherapie nach Landolt (2012, S. 124)	33
Abbildung 7: Auswertung möglicher Kurse	37
Abbildung 8: Beispiel Code-Matrix zu "Inhalt Kurs"	47
Abbildung 9: Anzahl Experten und Codierung pro Hauptkategorie	49
Abbildung 10: Gewichtung der Kategorien der Kursinhalte nach Expertenmeinung	50
Abbildung 11: Code-Matrix-Browser zu "Nicht Inhalt Kurs"	50
Abbildung 12: Code-Matrix-Browser zur Kategorie "'Persönliche' Definition Trauma".....	52
Abbildung 13: Empfehlung Fachliteratur ohne Definition.....	53
Abbildung 14: Code-Matrix-Browser zu "Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik".....	53
Abbildung 15: Code-Matrix-Browser zu "Aufgabe/Grenze SHP", Treffer pro Experte nur einmal gezählt	54
Abbildung 16: Code-Matrix-Browser zu "PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)", Treffer pro Experte nur einmal gezählt.....	54
Abbildung 17: Code-Matrix-Browser zu "Indizien für ein Trauma", Treffer pro Experte nur einmal gezählt	55

10 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (utb Schulpädagogik) (5., grundlegend überarbeitete Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- American Psychiatric Association. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- B1 & B2. (2019, August 15). Interview 1.
- B3. (2019, August 19). Interview 2.
- B4 & B5. (2019, August 23). Interview 3.
- Bachem, R. (2019). Anpassungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5.). Berlin: Springer.
- BAG Traumapädagogik. (2011). Standards für traumapädagogische Konzepte in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Ein Positionspapier der BAG Traumapädagogik.
- Bausum, J., Besser, L. U., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.). (2013). *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Bengel, J., Becker-Nehring, K. & Hillebrecht, J. (2019). Psychologische Frühinterventionen. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5., S. 189–216). Berlin: Springer.
- Bergamaschi, C. (o. J.). Fachhochschule Nordwestschweiz | FHNW. Zugriff am 4.11.2019. Verfügbar unter: <https://www.fhnw.ch/de>
- Besser, L. U. (2013). Wenn die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft bestimmt. Wie Erfahrungen und traumatische Erlebnisse Spuren in unserem Kopf hinterlassen, Gehirn und Persönlichkeit strukturieren und Lebensläufe determinieren. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 38–53). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2015). *Flüchtlingskinder in der Volksschule. Informationen für Schulen und Gemeinden*. Zürich: o.O.

- Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2009). *Experteninterviews: Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Brisch, K. H. (2013). „Schütze mich, damit ich mich finde.“ Bindungspädagogik und Neuerfahrung nach Traumata. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 150–166). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2015). *Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern* (Fachbuch) (Fünfte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Croos-Müller, C. (2017). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co* (9. Aufl.). München: Kösel.
- DeGPT e.V. (o. J.). DeGPT · Traumapädagogik / Traumazentrierte Fachberatung (DeGPT/Fachverband Traumapädagogik). Zugriff am 28.10.2019. Verfügbar unter: <https://www.degpt.de/curricula/traumap%C3%A4dagogik-und-traumazentrierte-fachberatung.html>
- Ding, U. (2013). Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder lernen? Über unsichere Bindungen und sichere Orte in der Schule. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 56–67). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Fachverband Traumapädagogik e.V. (2019). Standards des Fachverbands Traumapädagogik - Fachverband TRAUMAPÄDAGOGIK. Zugriff am 28.10.2019. Verfügbar unter: <https://fachverband-traumapaedagogik.org/standards.html>
- Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). *Lehrbuch der Psychotraumatologie* (UTB Medizin, Psychologie) (4., aktualisierte und erw. Aufl.). München: Reinhardt.
- Halper, M. & Orville, P. (2013). „Du darfst niemanden davon erzählen!“ Traumapädagogik und Traumatherapie. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 105–113). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Herzog, M. (2019). *Trauma und Schule. Seelische Verletzungen und ihre Auswirkungen auf den Schulalltag. Damit wir im Schulalltag mit schwierigen Situationen besser umgehen können*. Oberhof: Top Support.
- Herzog, M. & Hartmann Wittke, J. (2019). *Lily, Ben und Omid: drei Kinder machen sich auf den Weg, ihren „sicheren Ort“ zu finden*. Oberhof: Top Support.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (UTB Sonderpädagogik) (4., überarbeitete Auflage.). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Jegodtka, R. (2016). Sekundäre Traumatisierung. Existenzielle Berührung und Selbstfürsorge in pädagogischen Arbeitsfeldern. (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 139–151). Weinheim Basel: Beltz.
- Kaiser, R. (2014). *Qualitative Experteninterviews: konzeptionelle Grundlagen und praktische Durchführung* (Elemente der Politik). Wiesbaden: Springer VS.
- Kessler, T. (2016a). Äussere Eindrücke und innere Erwartungen. Theoretische Aspekte zu den Dynamiken von Übertragung und Gegenreaktion in der traumapädagogischen Arbeit. (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 123–130). Weinheim Basel: Beltz.
- Kessler, T. (2016b). Diese Wut, die mich immer wieder einholt. Methodisches zur Arbeit mit traumatischen Übertragungen und der Gegenreaktion (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 282–289). Weinheim Basel: Beltz.
- Krautkrämer-Oberhoff, M. (2013). Traumapädagogik in der Heimerziehung. Biografiearbeit mit dem Lebensbuch „Meine Geschichte“. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 126–137). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Krautkrämer-Oberhoff, M. & Haaser, K. (2013). Traumapädagogik und Jugendhilfe. Eine Institution macht sich auf den Weg - Werkstattbericht. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 68–90). Weinheim Basel: Beltz Juventa.

- Krollner, B. (2019). ICD-10-GM-2019 F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung - ICD10. Zugriff am 7.11.2019. Verfügbar unter: <https://www.icd-code.de/icd/code/F43.1.html>
- Krüger, A. (2017). *Powerbook - erste Hilfe für die Seele: Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen. Band 1: ...* (6. Auflage.). Hamburg: Elbe & Krueger Verlag.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden) (4. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kühn, M. (2013). Traumapädagogik und Partizipation. Zur entwicklungslogischen, fördernden und heilenden Wirksamkeit von Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 138–147). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Landolt, M. (2012). *Psychotraumatologie des Kindesalters: Grundlagen, Diagnostik und Interventionen* (2., überarbeitete und erweiterte.). Göttingen: Hogrefe. Zugriff am 17.10.2019. Verfügbar unter: <http://elibrary.hogrefe.de/9783840924507>
- Lang, B. (2013). Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für pädagogische Fachkräfte als institutioneller Auftrag. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 220–228). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Lang, T. (2016). Bindung und Trauma (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 272–281). Weinheim Basel: Beltz.
- Lüscher, S. & Schnetzer, J. (2018). Die Bedeutung der Resilienz und die Wirksamkeit der Traumapädagogik bei der Integration von Flüchtlingskindern ins Schweizer Schulsystem. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Macsenaere, M. (2016). Partizipation (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 106–114). Weinheim Basel: Beltz.
- Maercker, A. (Hrsg.). (2019a). *Traumafolgestörungen* (5.). Berlin: Springer.
- Maercker, A. (2019b). Komplexe PTBS. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5.). Berlin: Springer.

- Maercker, A. & Augsburger, M. (2019). Die posttraumatische Belastungsstörung. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5.). Berlin: Springer.
- Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Experteninterview und der Wandel der Wissensproduktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Experteninterviews: Theorien, Methoden, Anwendungsfelder* (3., grundlegend überarbeitete Auflage., S. 35–60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Monstein, R. (2018). *BINJA: meine Reise durch die Welt der Gefühle*.
- Peichl, J. (2015). *Innere Kinder, Täter, Helfer & Co. Ego-State-Therapie des traumatisierten Selbst* (Leben lernen) (Jub.-Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rädiker, S. & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA. Text, Audio und Video* (Lehrbuch). Wiesbaden: Springer VS.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Rosner, R. & Steil, R. (2009). *Ratgeber Posttraumatische Belastungsstörung. Informationen für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher* (Ratgeber Kinder- und Jugendpsychotherapie). Göttingen: Hogrefe.
- Rosner, R. & Steil, R. (2019). Posttraumatische Belastungsstörung bei Kindern und Jugendlichen. In A. Maercker (Hrsg.), *Traumafolgestörungen* (5.). Berlin: Springer.
- Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT). (o. J.). Schweizer Institut für Psychotraumatologie (SIPT) GmbH / Fortbildung – Supervision – Forschung » Franz Holderegger, dipl. Psychologe IAP. Zugriff am 4.11.2019. Verfügbar unter: <http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/dozierende/franz-holderegger/>
- Siebert, G. (2016). *Flucht und Trauma im Kontext schule. Handbuch für Pädagoginnen*. Wien: UNHCR.
- Stappacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgabe der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich Departement Heilpädagogische Lehrberufe, Hrsg.). Zürich.
- Stiftung Krisenintervention Schweiz. (o. J.). Krisenintervention. *Krisenintervention*. Zugriff am 4.11.2019. Verfügbar unter: <http://kriseninterventionschweiz.ch>

- VERBI Software. (2018). *MAXQDA Plus. Software für qualitative Datenanalyse*. Berlin: VERBI GmbH.
- Wagner, W. (2013). Psychoanalytische Sozialpädagogik als Traumapädagogik. Familienanaloge Ersatzelternschaft für psychosozial hochbelastete Kinder. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 91–104). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Wahle, T. (2016). Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik e.V. Der Fachverband für Traumapädagog/innen (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 433–438). Weinheim Basel: Beltz.
- Weiss, W. (2013a). Selbstbemächtigung - ein Kernstück der Traumapädagogik. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 167–181). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2013b). „Wer macht die Jana wieder ganz?“ Über Inhalte von Traumabearbeitung und Traumarbeit. In J. Bausum, L.U. Besser, M. Kühn & W. Weiß (Hrsg.), *Traumapädagogik: Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis* (3., durchgesehene Auflage., S. 14–23). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2016a). Traumapädagogik: Entstehung, Inspiration, Konzepte (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 20–32). Weinheim Basel: Beltz.
- Weiss, W. (2016b). *Philipp sucht sein Ich: zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen* (Basistexte Erziehungshilfen) (8., durchgesehene Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Weiss, W. (2016c). Die Pädagogik der Selbstbemächtigung. Eine traumapädagogische Methode (Beltz Handbuch). In W. Weiss, T. Kessler & S.B. Gahleitner (Hrsg.), *Handbuch Traumapädagogik* (S. 290–302). Weinheim Basel: Beltz.
- Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S. B. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Traumapädagogik* (Beltz Handbuch). Weinheim Basel: Beltz.

- Wustmann, C. (2018). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität*. (W.E. Fthenakis, Hrsg.) (7. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Zentrum für psychologische Beratung. (o. J.). Johanna Hersberger - Zentrum für psychologische Beratung. Zugriff am 4.11.2019. Verfügbar unter: <https://www.psychotherapiezentrum-basel.ch/team/johanna-hersberger.html>
- Zimmermann, D. (2016). *Traumapädagogik in der Schule: pädagogische Beziehungen mit schwer belasteten Kindern und Jugendlichen* (Psychoanalytische Pädagogik) (Originalausgabe.). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Zimmermann, D. (2017). *Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht: ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer* (Pädagogik) (1. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Zito, D. & Martin, E. (2016). *Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen: ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.

11 Anhang

1. Glossar
2. Vorstellung der zitierten Autorinnen und Autoren
3. Kursausschreibungen aus dem Internet
4. Kurssuche 3. Durchgang
5. Mögliche Kursinhalte
6. Forschertagebuch-Vorlage
7. Interviewleitfaden
8. Experten-anfrage
9. Einverständniserklärung
10. Experteninterviews (Transkriptionsregeln und Transkripte)
11. Codebuch
12. Logbuch
13. Paraphrasen
14. Lerntagebuch inkl. Checkliste
15. Zusammenstellung empfohlener Fachliteratur
16. Code-Matrix-Screenshots

Anhang 1 Glossar Begriffe rund um die Traumapädagogik

Begriff	Definition
Übertragung	...ein universales menschliches Phänomen, das sich in allen menschlichen Beziehungen herstellt... eine psychoanalytische Bezeichnung. Neuauflagen, Fantasien, frühere Erlebnisse beeinflussen aktuelle Beziehungen (Weiss, 2016a, S. 469).
Gegenübertragung	...Gefühle und Gedanken, die in einer Person durch eine andere aufgerufen werden (Weiss, 2016a, S. 462).
Dissoziation	...ein Zustand, in dem das Bewusstsein nicht mehr in der Lage ist, die Informationen von aussen und von innen sinnvoll in Einklang zu bringen; in der Folge werden Gedanken und Gefühle getrennt. Dissoziation tritt häufig im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen auf und wird auch als das Gefühl beschrieben, neben sich gestanden zu haben. Bei Traumatisierung kann ein teilweiser oder völliger Verlust der normalen Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit eintreten, um diese aus dem Bewusstsein zu rücken (Weiss, 2016a, S. 460).
Resilienz	...risikomildernde Faktoren, die die Risiken „puffern“ bzw. eine Widerstandsfähigkeit (Resilienz) fördern, wesentliche Schutzfaktoren und Faktoren, die zu einer Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber psychischen Störungen beitragen (Weiss, 2016a, S. 466).
Flashbacks	... ein veränderter Bewusstseinszustand, in dem Gedächtnisinhalte aus einer vergangen Stresssituation Macht über Erleben und Verhalten in der Gegenwart gewinnen. In einem Flashback wird die traumatische Situation durch einen Auslösereiz erneut reaktualisiert (Weiss, 2016a, S. 461).
Trigger	Auslöser, innere oder äussere reaktivierende Reize in der Gegenwart, von denen aus assoziativen Verbindungen zu traumatischen Erlebnissen besteht, so dass sie Flashbacks auslösen (Weiss, 2016a, S. 468).
Traumatische Zange/ Überlebensstrategien	...überwältigende Bedrohung von aussen, der Alarmreaktion des Organismus in Form von Angst, Schmerz und Aktivierung des Körpers, bei gleichzeitiger Hilflosigkeit („nicht entfliehen können“) und Machtlosigkeit („nicht dagegen ankämpfen können“), was in den Zustand Ausgeliefertsein mündet...kommt es im Hirnstamm zur Übernahme der Kontrolle ... die archaischen, angelegten Notfallprogramme mit Aktivierung des Bindungssystems, Flucht, Angriff, Erstarrung, Dissoziation und Unterwerfung... Totstellreflex. (Besser, 2013, S. 46)
Posttraumatische Belastungsstörungen	PTSD – „Posttraumatic stress disorder“ Betroffene mit nicht verarbeiteten Traumata erleben immer wieder im Rahmen solcher Flashbacks Teilaspekte ... aus der alten traumatischen Situation... Sie leiden ... an Angstzuständen, Panikanfällen, Unruhe, Übererregung, Schlafstörungen, Gereiztheit und Impulsausbrüchen, Konzentrations-, Leistungs- und Beziehungsstörungen, sowie ... somatischen Beschwerden. (Besser, 2013, S. 47)
Sekundäre Traumatisierung	...all die Schädigungen, die nicht unmittelbar durch Gewalt der traumatisierenden Ereignisse, sondern mittelbar durch das Verhalten der professionellen Helfer/innen entstehen...(Weiss, 2016a, S. 467).

Anhang 2 Vorstellung der mehrfach zitierten Autorinnen und Autoren

Die Informationen stammen, wenn nicht anders vermerkt, aus Maercker (2019), Zito und Martin (2016) Bausum et al. (2013, S. 229ff.), Gahleitner et al. (2016, S.475ff.), Krüger (2018).

Fachbereich Trauma

Bachem, R.

R. Bachem, Dr.
Psychopathologie und Klinische Intervention
Universität Zürich
Zürich, Schweiz

Brisch, K. H.

PD Dr. med. habil., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Oberarzt für Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie an der Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München, Dozent sowie Lehr- und Kontrollanalytiker am Psychoanalytischen Institut Stuttgart. Forschungstätigkeiten zu frühkindlicher Entwicklung, besonders zur Entstehung von Bindungsprozessen und ihren Störungen. Gastprofessor an der University of Auckland/Neuseeland. Deutscher Vorsitzender der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit.

Fischer, G. & Riedesser, P.

„Prof. Dr. **Gottfried Fischer** ist Direktor des Instituts für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität zu Köln, Psychotherapeut und Psychoanalytiker. 1988 habilitiert im Fach Medizinische Psychologie an der Universität Freiburg. Seit 1991 Gründungsmitglied und Forschungsleiter des *Deutschen Instituts für Psychotraumatologie*, zunächst in Freiburg, seit 1995 in Köln; zahlreiche Veröffentlichungen. Wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte: empirische und theoretische Psychotherapieforschung, Psychotraumatologie (seit 1990 trug er dazu bei, dieses Fach als wissenschaftliche Disziplin in Deutschland aufzubauen), Kulturpsychologie und Literaturwissenschaft (langjähriger Mitarbeiter beim Freiburger Arbeitskreis Literatur und Psychoanalyse, Mitherausgeber des Jahrbuchs Freiburger Literaturpsychologische Gespräche, Königshausen & Neumann)“ (Ernst Reinhard GmbH und Co KG, 2014).

„Prof. Dr. med. **Peter Riedesser**, Hamburg, Direktor der Abt. Kinder- und Jugendpsychiatrie des Univ.-Krankenhauses Eppendorf“ Ernst Reinhard GmbH und Co KG, 2014).

Landolt, M.

M. A. Landolt, Prof. Dr.
Psychologisches Institut –
Gesundheitspsychologie des Kindes- und
Jugendalters
Universität Zürich
Zürich, Schweiz

Abteilung Psychosomatik und Psychiatrie
Universitäts-Kinderspital Zürich
Zürich, Schweiz

Maercker, A. & Augsburger, M.

A. Maercker, Prof. Dr. Dr.
Psychopathologie und Klinische Intervention
Universität Zürich
Zürich, Schweiz
maercker@psychologie.uzh.ch

M. Augsburger, Dr.

Psychopathologie und Klinische Intervention
Universität Zürich
Zürich, Schweiz

Rosner, R. & Steil, R.

R. Rosner, Professor Dr.
Klinische und Biologische Psychologie
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Eichstätt, Deutschland

R. Steil, Dr.

Institut für Psychologie, Abteilung Klinische
Psychologie und Psychotherapie
Goethe Universität Frankfurt
Frankfurt, Deutschland

Siebert, G.

Keine Informationen

Zito, D. & Martin, E.

Dima Zito, geb. 1970 in Kirchhellen, Diplom-Sozialpädagogin, Systemische Traumatherapeutin und Traumatherapeutin für Kinder und Jugendliche; Systemische Therapeutin und Familientherapeutin (DGSF), Psychodramatherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihre Promotion (Dr. phil.) über Kindersoldaten als Flüchtlinge in Deutschland wurde mit dem Nachwuchspreis 2016 der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) ausgezeichnet. In den 1990er-Jahren Tätigkeit in der entwicklungspolitischen Projekt- und Bil-

dungsarbeit, längere Lateinamerika-Aufenthalte. Aktuelle Tätigkeiten: Seit 2003 Traumatherapeutin im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge (PSZ) Düsseldorf mit den Arbeitsschwerpunkten Einzel- und Gruppentherapie, psychosoziale Beratung sowie Konzeptualisierung und leitende Durchführung von Projekten im Jugendbereich. Außerdem Forschungs- und Lehrtätigkeit mit den Schwerpunkten Trauma und Flucht.

Ernest Martin, geb. 1970 in Bukarest, Diplom-Psychologe, Integrativer Gestalt-Körpertherapeut, Ausbildung in integrierter Ehe- und Familienberatung mit psychoanalytisch-systemischer Orientierung. Langjährige Tätigkeit in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe sowie einer psychologischen Beratungsstelle der Diakonie. Aktuelle Tätigkeit: Eigene Praxis für Psychotherapie, Paarberatung und Körperarbeit in Hückeswagen. Supervision bei verschiedenen Jugendhilfeträgern. Konzeption und Durchführung von Schulungen für Fachkräfte und Laien u.a. zum Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen.

Peichel, J.

„Weiterbildung u. a. in Traumazentrierter Psychotherapie und Ego-State-Therapie; aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Borderline-Störungen, Trauma-assoziierte und dissoziative Störungen“ (Peichel, 2015, S. 2)

Fachbereich Traumapädagogik

Bausum, J.

Dipl.-Soz.-Arb., Leiter und Referent des Zentrums für Traumapädagogik der Welle gGmbH. Vorstandsmitglied der BAG Traumapädagogik

Besser, L. U.

Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- u. Jugendpsychiater, Facharzt Psychotherapeutische Medizin, Gründer und Leiter zptn, Dozent Psychotraumatologie, Psychotherapie, Traumapädagogik

Brisch, K. H. & Hellbrügge, T.

Brisch, K. H.

PD Dr. med. habil., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Oberarzt für Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie an der Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-

chen, Dozent sowie Lehr- und Kontrollanalytiker am Psychoanalytischen Institut Stuttgart. Forschungstätigkeiten zu frühkindlicher Entwicklung, besonders zur Entstehung von Bindungsprozessen und ihren Störungen. Gastprofessor an der University of Auckland/Neuseeland. Deutscher Vorsitzender der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit.

Ding, U.

Referentin im Zentrum für Traumapädagogik Hanau. Heilpädagogin, Schulleiterin einer Schule für Lernhilfe in Hanau. Fachberaterin für Erziehungshilfen am Staatlichen Schulamt für den Main-Kinzig-Kreis.

Halper, M. & Orville, P.

Halper, M.

Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester, Traumapädagogin, Leiterin und Inhaberin, vollstationärer Facheinrichtungen für Jungerwachsene mit Traumafolgeerkrankungen in Österreich.

Orville, P.

Pädagogin, Traumapädagogin, Leiterin und Inhaberin, vollstationärer Facheinrichtungen für Jungerwachsene mit Traumafolgeerkrankungen in Österreich.

Herzog, M.

Päd., Fachpäd. Und Fachberaterin Psychotraumatologie, Supervisorin und Coach bso (Herzog, o.J.)

Kessler, T.

Dipl.-Soz.-Arb., Traumapädagogin (DeGPT/BAG-Traumapädagogik), Leiterin und Referentin des Zentrums für Traumapädagogin der Welle gGmbH.

Krautkrämer-Oberhoff, M.

Dipl.-Päd., Dipl.-Soz.-Päd., Heilpäd., Supervisorin, Leiterin des Qualifizierungsprojektes Traumapädagogik

Krüger, A.

Dr. med., Kinder- und Jugendpsychiater sowie Traumatherapeut, Leiter Institut für Psychotraumatologie des Kindes- und Jugendalters in Hamburg, Ärztlicher Leiter von „Ankerland e.V. – Hilfe für traumatisierte Kinder“, Hochschulreferent, Fachautor

Kühn, M.

Dipl. Beh.-Päd., Mitgründer der BAG Traumapädagogik, Gründer und Ausbilder

des Traumapädagogischen Instituts Norddeutschland (train), Lehre an der Hochschule RheinMain Wiesbaden und der Universität Halle/Saale

Lang, B.

Jugend- und Heimerzieherin, Traumafachberaterin, Supervisorin und Coaching für psychologische und/oder pädagogische Fachleute und Institutionen unter psychotraumatischen und traumapädagogischen Ansatzpunkten, Mitarbeiterin im Zentrum für Traumapädagogik Hanau

Lang, T.

Dipl.-Soz.-Päd., selbstständig als Heilpraktiker Psychotherapie

Wagner, W.

Dipl.-Soz.-Päd., Pädagogische Leitung und Aufbau Kinder- und Jugendhof Anderland in eigener Tätigkeit, Studium Psychologie an der Universität Hamburg

Weiß, W.

Dipl.-Päd./Dipl.-Soz.-Päd., Mitgründerin der BAG Traumapädagogik und des Zentrums für Traumapädagogik der Welle gGmbH, Fachbuchautorin

Zimmermann D.

Jun. Prof. Dr., Sonderpädagogin, Juniorprofessorin für Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Universität Hannover mit den Schwerpunkten Trauma- und psychoanalytische Pädagogik

Anhang 3 Mögliche Kurse und Kursausschreibungen aus dem Internet (Stand August 2018 revidiert Okt 2018)

NR.	Woche	Datum	Zeit	Titel	Inhalt / Methodik	DozentIn	Ort	Kosten	Link	Sonst
1	29 2018	22.07.18 23.07.18	18:00-21:15 9:00-16:30	Traumapädagogik: Trauma und der Umgang damit im Schulalltag	Kurzer Theoretail, Traumatisierte Kinder erkennen, Übertragungsphänomene. <i>Ähnlicher Inhalt wie Woche 42, gleiche Dozentin</i>	Marianne Herzog	Winterthur	450.-	<u>Traumapädagogik: Trauma und der Umgang damit im Schulalltag, Leitung Marianne Herzog (Kurs 1)</u>	Traumapädagogik: CAS Lern- und Entwicklungsstörungen im Kindesalter (EWK) am SIPT
2	35 37 2018	Mi, 29.08.18 Mi, 12.09.18	13:30-17:00	Kriegs und fluchttraumatisierte Kinder	Behandlungsangebot, Theorie über Traumafolgestörungen und Umgang mit betroffenen Kindern	Silvan Holzer	Olten	320.-	<u>Kriegs- und fluchttraumatisierte Kinder (Kurs 2)</u>	
3	47 2018	23.11.18		Traumatisierte Kinder und Jugendliche: eine (heil-)pädagogische Herausforderung	Theorie Prävention	Margaretha Florin	HfH Zürich	Intern: keine Extern: 280.-	<u>Traumatisierte Kinder und Jugendliche: eine (heil-)pädagogische Herausforderung (Kurs 3)</u>	angemeldet
4	47 2018	Fr, 23.11.18 Sa, 24.11.18	18:00-21:15 9:00-16:30	Migration und Trauma – transkulturelle und traumatherapeutische Kompetenzen in der Behandlung und Beratung von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund	Theorievermittlung Selbstreflexion Üben anhand Rollenspielen	Dr. med. Oliver Schwald	Winterthur	450.-	<u>Migration und Trauma – transkulturelle und traumatherapeutische Kompetenzen in der Behandlung und Beratung von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund (Kurs 4)</u>	Am SIPT
5	50 2018	Fri, 14.12.18 Sa, 15.12.18	18:00-21:15 9:00-16:30	Modul: Bewältigungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag		Dipl.-Psych. Franz Holderegger	Winterthur	450.-	<u>Modul: Bewältigungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag (Kurs 5)</u>	Traumapädagogik: CAS Lern- und Entwicklungsstörungen im Kindesalter (EWK) Am SIPT
6	7 11 2019	Sa 16.02.2019 9 16.03.2019 9	9:00 -16:30	„Trauma-Basiswissen“ für Pflegende und anderer interessierte Berufsgruppen	Einführung in diverse Themen (Psychotraumatologie, Traumaverlauf, Arbeit mit Triggersituationen, etc.) Praktische Übungen Zielgruppe auch LPs? ✓ Verständnis fördern, hilfreiche Interventionen im Alltag	Esther Ebnetter Lisa Helfenberg er	Winterthur	560.-	<u>„Trauma-Basiswissen“ für Pflegende und anderer interessierte Berufsgruppen (Kurs 6)</u>	Am SIPT
7	11 16 2019	Sa,16.3.19 Mi,	09:00-16:00 18:00-21:00	Bedeutet Flucht auch Trauma? Einstieg in die Traumapädagogik	Info der Dozentin per Mail: Fokus geflüchtete Kinder. Theorieteil hat Überschnei-	Marianne Herzog	Luzern	207.-	<u>Bedeutet Flucht auch Trauma, Marianne Herzog (Kurs7)</u>	Ausgebucht! Warteliste

		17.4.19			dungen mit Kurs in Aarau (Wie funktioniert das Hirn unter Belastungen, Einführung in die Übertragungsphänomene), Fallbeispiele unterscheiden sich, Hintergrund der LP auch.					
8	21 2019	Di-Do 21.- 23.05.19 →Tage ungünstig	9:15-17:15	Traumapädagogik – Pädagogischer Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Fachseminar)	Fachinput, Rollenspiele Arbeit an mitgebrachten Beispielen Selbstbemächtigung, Resilienz, Bindung	Irmela Wiemann	Muttenz (Bei Basel)	1'010.-	<u>Traumapädagogik - Pädagogischer Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Kurs 8)</u>	Anmelde- schluss: 30.04.19
9a	36! 2018	Sa 08.09.18	8:45-15:15	Traumatisierte Kinder und Jugendliche	Grundinfo über Traumatisierung (Ursache, Symptome, Folgen) Umgang LP mit Thematik (Aufgabe und Rolle)	Susanna Roniger	Campus Brugg- Windisch	260.-	<u>Traumatisierte Kinder und Jugendliche (Kurs 9a, 9b)</u>	Neuer Ter- min im 2019? Tel: 056 202 83 84 o. Mail ✓
9b	Sep- tember 2019	Noch nicht bekannt		Traumatisierte Kinder und Jugendliche	Grundinfo über Traumatisierung (Ursache, Symptome, Folgen) Umgang LP mit Thematik (Aufgabe und Rolle)	Susanna Roniger	Campus Brugg- Windisch			Gleicher Kurs wie W36 2018
10a	42 2018	Fri, 19.10.18 Sa, 20.10.18	18:00- 21:00 09:00- 16:00	Trauma und seine Bedeutung im Schul- und sozialpädagogischen Alltag	Theorie und praktische Anwendung Info der Dozentin per Mail: Kurs, um Grundalgen breit zu erfassen	Marianne Herzog	Aarau	450.-	<u>Kurs Trauma und seine Bedeutung im Schul- und sozialpädagogischen Alltag, Leitung Marianne Herzog (Kurs 10a, 10b)</u>	Anmelde- schluss: 12.10.18
10b	Okto- ber 2019	Noch nicht bekannt		Trauma und seine Bedeutung im Schul- und sozialpädagogischen Alltag	Theorie und praktische Anwendung Info der Dozentin per Mail: Kurs, um Grundalgen breit zu erfassen	Marianne Herzog	Aarau	450.-		Gleicher Kurs wie W42 2018

Gold= ausgewählte Kurse

Beschreibung der Kurse

Traumapädagogik: Trauma und der Umgang damit im Schulalltag, Leitung Marianne Herzog (Kurs 1)

<http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/fortbildungen/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/cas-lern-und-entwicklungsstoerungen-im-kindesalter-ewk-fruehe-extrembelastung-und-ihre-folgen/module/#TW9kdWw6lEdydW5ka3Vycw==/>

Nächstmöglicher Termin: 22./23. Juni 2018 (statt diesem Modul kann auch das Modul „Trauma in verschiedenen institutionellen Kontexten des Vorschulalters“ gewählt werden)

Dozentin: Marianne Herzog

Seelische Verletzungen von Lernenden, ganz besonders jene aus früher Kindheit, manifestieren sich oft als Störungen im Schulalltag. Traumapädagogik hilft, alle Beteiligten zu entlasten. Dieser Kurs soll sehr praxisnah Lehrpersonen und Sozialpädagogen in die Traumapädagogik einführen.

Inhalte

- Kurzer Theorieteil zum psychischen Trauma
- Traumatisierte Kinder und Jugendliche erkennen
- Übertragungspänomene in Theorie und Praxis

Ziele

- Entspannter Umgang mit auffälligen Schülerinnen und Schülern und belastenden Situationen
- Erkennen der Übertragungspänomene und lernen, sie als Arbeitsinstrumente zu nutzen

Kosten: CHF 450.-

Ort: Neuwiesenstrasse 95, 8400 Winterthur (Stadtmitte)

Modul aus: Traumapädagogik: CAS Lern- und Entwicklungsstörungen im Kindesalter (EWK)

Kriegs- und fluchttraumatisierte Kinder (Kurs 2)

<https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/kurse/9231954>

Sie lernen das Ambulatorium SRK und dessen Behandlungsangebot kennen. Sie erfahren Wissensewertes über Traumafolgestörungen und den Umgang mit betroffenen Kindern.

Kinder, die in der Heimat und auf der Flucht von traumatischen Erlebnissen betroffen sind, können kurz- mittel- oder auch langfristig Beeinträchtigungen in der psychosozialen Entwicklung und der Lernfähigkeit zeigen. Für Sie als unterrichtende Lehrpersonen kann dies Auswirkungen auf den pädagogischen Alltag haben. Gewinnen Sie durch den verantwortlichen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten des SRK einen Einblick in die Arbeit mit traumatisierten Kindern und erfahren Sie, was im Umgang mit diesen Kindern hilfreich sein kann und welchen wertvollen Beitrag die Schule für deren Entwicklung leisten kann.

Zielpublikum:Kindergarten, Primarschule

Preis:CHF 320.00 (CHF 288.00 für Lehrpersonen Volksschule in Anstellung AG/SO)

Finanzierung:AG: 100% Kanton (A), SO: 50% Kanton / 50% Gemeinde (B), BL: 100% Kanton (A)

Kursleitung:Silvan Holzer, Psychotherapeut/Fachpsychologe

Datum: Mi, 29.08.18, Mi, 12.09.18

Traumatisierte Kinder und Jugendliche: eine (heilpädagogische Herausforderung (Kurs 3)

Ziele

- Die Studierenden erlangen ein fundiertes Wissen an theoretischen Konzepten zu Trauma und traumatischem Verhalten.
- Sie kennen die Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen auf Entwicklung, Partizipation und Integration.
- Sie reflektieren situativ angemessene Interventionen in ihrem Arbeitsfeld in Bezug auf deren Förderwirksamkeit.

Inhalt

- Theoretische Erkenntnisse zu Erscheinungsweise, Ursachen und Folgen von traumatischen Erfahrungen.

- Auswirkungen von traumatischen Erfahrungen auf Schule und Lernen.
- Überlegungen zu Prävention und Intervention im Helfersystem.
- Austausch und Diskussion eigener Erfahrungen im Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen.

Voraussetzungen: Praxiserfahrung im Umgang mit traumatisierten Kindern oder Jugendlichen ist von Vorteil.

Weitere Angaben: Input-Referate, Fallbeispiele, Diskussion, fachlich geleiteter Erfahrungsaustausch

Kosten: CHF 280

Bibliographie/Literatur

Croos-Müller, C. (2013). Kopf hoch! Das kleine Überlebensbuch (6. Aufl.). München: Kösel.
 Krüger, A. (2011). Powerbook. Erste Hilfe für die Seele: Trauma Selbsthilfe für junge Menschen. Hamburg: Elbe & Krueger Verlag.
 Peichl, J. (2002). Innere Kinder, Täter, Helfer & Co. Ego-State-Therapie des traumatisierten Selbst. Klett-Cotta: Leben Lernen.

Hauptaufgabenfeld: Umgang mit herausforderndem Verhalten

Nebenaufgabenfeld: Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf

Leitung: Margaretha Florin / Monika M. Käppeli

Migration und Trauma – transkulturelle und traumatherapeutische Kompetenzen in der Behandlung und Beratung von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund (Kurs 4)

<http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/aktuell/>

Das Wichtigste in Kürze

Wie kann eine Begegnung mit Menschen mit Migrationshintergrund in der Therapie und Beratung gelingen? Welche transkulturellen Kompetenzen und Perspektiven müssen wir Fachpersonen in unserer Arbeit integrieren? Verändert das unsere Arbeitsweise? Wie wirkt sich Migration auf die psychische Gesundheit aus?

Die Beratung von Geflüchteten und Asylsuchenden ist dabei eine besondere Herausforderung, da die Exilsituation mit ihren teils prekären Lebensbedingungen, sowohl für Asylsuchende wie auch für die

Fachpersonen zu überfordernden Situationen führen kann. Wie können hier sichere und haltende Rahmenbedingungen für eine Behandlung etabliert werden?

Aspekte wie Kultur, Gesellschaft, Sprache, Arbeit mit Sprach- und Kulturmittlern, Aufenthaltsstatus sollen ebenso berücksichtigt werden wie der Umgang mit den schweren Traumatisierungen und Menschenrechtsverletzungen, die die Integration von traumatherapeutischen Techniken erfordern.

Fallvignetten von Teilnehmenden sind sehr willkommen. Neben Theorievermittlung ist in diesem Kurs auch die Selbstreflexion über den eigenen Kulturbegriff und Stereotypen sowie das Üben anhand von Rollenspielen und Kleingruppenarbeit vorgesehen.

Dozent: Dr. med. Oliver Schwald

Nächstmöglicher Termin: 23./24. November 2018

Modul: Bewältigungsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag (Kurs 5)

<http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/fortbildungen/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/cas-lern-und-entwicklungsstoerungen-im-kindesalter-ewk-fruehe-extrembelastung-und-ihre-fol->

[gen/module/#TW9kdWw6IEJld8OkbHRpZ3VuZ3Ntw7ZnbGijaGtlaXRlbiBpbSBww6RkYWdvZ2lzY2hlbiBBbGx0YWc=](http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/fortbildungen/fortbildungen-fuer-paedagoginnen/cas-lern-und-entwicklungsstoerungen-im-kindesalter-ewk-fruehe-extrembelastung-und-ihre-fol-gen/module/#TW9kdWw6IEJld8OkbHRpZ3VuZ3Ntw7ZnbGijaGtlaXRlbiBpbSBww6RkYWdvZ2lzY2hlbiBBbGx0YWc=)

Termin: 19./20. Oktober 2018 ausgebucht

Nächstmöglicher Termin: 14./15. Dezember 2018

Dozent: Dipl.-Psych. Franz Holderegger

Im Modul werden folgende Inhalte vermittelt:

- Hilfe im „Hier und Jetzt“ zu bleiben (Regulationsfähigkeit, Distanzierung, Sicherheit geben)
- Arbeit am traumakompensatorischen Schema bei Kindern und Jugendlichen
- Besonderheiten der Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern (Jugendhilfe, Ärzte, Pädagogen, Justiz)

Kosten: CHF 450,-

Modul aus: Traumapädagogik: CAS Lern- und Entwicklungsstörungen im Kindesalter (EWK)

„Trauma-Basiswissen“ für Pflegende und anderer interessierte Berufsgruppen (Kurs 6)

<http://www.psychotraumatologie-sipt.ch/fortbildungen/erweiterungsfortbildung-trauma-basiswissen-fuer-pflegende-und-sozialpaedagogen-3/>

Diese Fortbildung ist speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Pflegenden, Sozialpädagogen und anderen Berufsgruppen, die in ihrer täglichen Arbeit auf Akutstationen, Therapiestationen und Langzeiteinrichtungen oder im teilstationären oder ambulanten Bereich mit traumatisierten Menschen konfrontiert sind. Da die individuelle Verarbeitung der Traumata nicht selten in andere Krankheitsbilder mündet, begegnen wir diesen Menschen auch „indirekt“. Hinter der Depression, der Sucht, dem Schmerzsyndrom der veränderten Persönlichkeitsstruktur bis hin zur paranoiden Episode können sich unverarbeitete, traumatisierende Erlebnisse verstecken. Unsere Erfahrung ist, dass das Wissen um die Gestaltung individueller Bewältigungsmechanismen (wie z. B. der Dissoziation) das Verständnis fördern und hilfreiche Interventionen im Alltag und in der Akutsituation ermöglichen.

Der Kurs umfasst folgende Themen:

- Einführung in die Geschichte der Psychotraumatologie
- Traumaverlaufmodell nach Fischer/Riedesser
- Trauma und Entwicklungsstörungen
- Kurzeinführung in die strukturelle Dissoziation nach Nijenhuis et al
- Beziehungsgestaltung im Behandlungsalltag
- Phasen der Traumatherapie
- Einführung in Stabilisierungstechniken
- Einführung in die Arbeit mit Triggersituationen
- Praktische Übungen

Dauer der Fortbildung: 2 Module à 6 Stunden an 2 Samstagen

Kosten für beide Kurstage: 560.- CHR

Dozentinnen: Esther Ebner/Lisa Helfenberger, TraumaberaterInnen SIPT und Pflegefachfrauen Psychiatrie mit praktischer Erfahrung im Bereich Psychotraumatologie

Termine: 16.02.2019 und 16.03.2019 (9.00 bis 16.30 Uhr)

Bedeutet Flucht auch Trauma, Marianne Herzog (Kurs 7)

<https://www.phlu.ch/weiterbildung/kurse/bedeutet-flucht-auch-trauma-einstieg-in-die-traumapadagogik.html>

Traumapädagogische Ansätze werden oft intuitiv angewendet, weil sie sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben. Mit zusätzlichem theoretischem Wissen gewinnt die Lehrperson an Sicherheit, so kann der «sichere Ort» noch effektiver garantiert werden, die Selbstwirksamkeit der Lernenden verbessert, Konflikte reduziert und Lernschwierigkeiten behoben werden. Es ist eine Pädagogik, bei der Übertragungsphänomene und hirnorganische Vorgänge beachtet sowie Ressourcen ins Zentrum gestellt werden. Sie tut nicht nur traumatisierten Kindern und Jugendlichen gut, sondern allen Beteiligten.

Ziele

- Traumatisierte Kinder und Jugendliche erkennen und Retraumatisierungen vermeiden
- Übertragungsphänomene erkennen und sie als Arbeitsinstrumente einsetzen lernen
- Weniger Konflikte und Entlastung aller Beteiligten im Schulalltag

Arbeitsweise

Theoretische Inputs stehen in engem Bezug zur Praxis, komplexe Vorgänge werden mittels Materialien und Bildern einprägsam veranschaulicht, Inhalte werden auf traumapädagogische Art und Weise vermittelt

Traumapädagogik - Pädagogischer Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen (Kurs 8)

FS Traumapaedagogik Flyer 2019.pdf

<https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/soziale-arbeit/9259946>

Wie kann ich als Bezugsperson Kinder mit traumatischen Erfahrungen besser verstehen?

Folgen von Traumatisierungen bei Kindern und Jugendlichen stellen Fachpersonen in ambulanten und stationären Einrichtungen vor grosse Herausforderungen. Mit dem Begriff Trauma ist nicht das Ereignis gemeint, sondern die Verwundung, die physiologisch im Körper und im Nervensystem des Menschen zurückbleibt. Frühe Traumatisierungen können zu zahlreichen Folgestörungen beitragen.

Inhalt

- Kindliche Reaktionsmöglichkeiten auf traumatische Ereignisse

- Traumatisierte Kinder und Strafe
- Traumatisierte Kinder und Schule
- Resiliente Kinder und Jugendliche
- Schutzfaktor: sichere Bindung
- "Trauma-heilende" Pädagogik
- Förderung der kindlichen Selbstheilungskräfte
- Ichstärkung und Selbstbemächtigung
- Kindern helfen, ihr "inadäquates" Verhalten zu verstehen

Zielpublikum

Das Fachseminar richtet sich an Fachpersonen in stationären und ambulanten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wie Kinder- und Jugendheimen, Schulheimen, sozialpädagogischen Tagesstrukturen, betreuten Wohngruppen usw. Weiter richtet sich das Fachseminar auch an Fachpersonen in Fachstellen für Pflegekinderwesen oder Familien- und Jugendberatungsstellen sowie an Adoptiv- und Pflegeeltern.

➔ Top Kurs, geht aber leider 3 Tage!

Traumatisierte Kinder und Jugendliche (Kurs 9a, 9b)

<https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/kurse/9231213>

Viele Kinder haben in irgendeiner Form in ihrem Leben eine Traumatisierung erlebt. In diesem Kurs erhalten Sie Grundinformationen darüber, was Traumatisierungen sind, wie sie sich zeigen können und wie Sie als Lehrperson damit umgehen können.

Als psychische Traumata werden seelische Verletzungen bezeichnet, die aufgrund extrem belastender oder lebensbedrohlicher Ereignisse auftreten. Kinder und Jugendliche sind besonders verletzlich und schutzbedürftig. Die Auswirkungen von Traumata beeinflussen ihr Leben oft stark und zeigen sich nicht selten auch in der Schule. Viele Kinder und Jugendliche entwickeln nach einem solchen Ereignis belastende Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und körperliche Beschwerden, die für das Umfeld oft schwierig zu verstehen sind. Sie erfahren in diesem Kurs etwas über Ursachen, Symptome und Folgen von Traumata. Im Gespräch erkunden wir, was Ihre Aufgabe und Rolle als Lehrperson ist, wenn Sie eine diesbezügliche Vermutung haben.

Zielpublikum: alle Stufen, Schulische Heilpädagogik

Preis: CHF 260.00 (CHF 234.00 für Lehrpersonen Volksschule in Anstellung AG/SO)

Finanzierung: AG: 100% Kanton (A), SO: 50% Kanton / 50% Gemeinde (B), BL: 100% Kanton (A)

Kursleitung: Susanna Roniger, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP

Daten: 08.09.18, 8.45-15.15 Uhr

Kurs Trauma und seine Bedeutung im Schul- und sozialpädagogischen Alltag, Leitung Marianne Herzog (Kurs 10a, 10b)

<https://www.marianneherzog.com/kurse/marianne.herzog@bluewin.ch>

in Zusammenarbeit mit HotA, Hometreatment Aargau, Kursort: 5000 Aarau
Freitag, 19. Oktober 2018 18.00 - 21.00
Samstag, 20. Oktober 2018 9.00 - 16.00
Anmeldeschluss, 12. Oktober 2018

Inhalt

Traumapädagogische Ansätze werden oft intuitiv angewendet, weil sie sich in der Praxis als wirksam erwiesen haben. Mit zusätzlichem theoretischem Wissen gewinnen Fachleute an Sicherheit, so können der "sichere Ort" noch effektiver garantiert werden, die Selbstwirksamkeit der Lernenden/Klientinnen und Klienten verbessert, Konflikte reduziert und Lernschwierigkeiten behoben werden. Es ist eine Pädagogik, bei der Übertragungsphänomene und hirnorganische Vorgänge beachtet, sowie Ressourcen ins Zentrum gestellt werden. Sie tut nicht nur traumatisierten Kindern und Jugendlichen gut, sondern allen Beteiligten.

Ziel

- Traumatisierte Kinder und Jugendliche erkennen und Retraumatisierungen vermeiden
- Übertragungsphänomene erkennen und sie als Arbeitsinstrumente einsetzen lernen
- Weniger Konflikte und Entlastung aller Beteiligten

Arbeitsweise

Theoretische Inputs erfolgen mit engem Bezug zur Praxis, komplexe Vorgänge werden mittels Materialien und Bildern einprägsam

veranschaulicht, Inhalte werden auf traumapädagogische Art und Weise vermittelt.

Zielgruppen

Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, Fachleute aus Tagesstrukturen, Kitas und Heimen, Fachleute aus dem Umfeld von Menschen mit Fluchterfahrung, Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Sonderschullehrpersonen, DaZ-Lehrpersonen, Regelklassenlehrpersonen aller Stufen, Schulleitungen

Kursleitung

Marianne Herzog ist Lehrerin, Autorin, Fachberaterin und Fachpädagogin Psychotraumatologie SIPT, Dozentin an verschiedenen Fachhochschule und Universitäten im In- und Ausland zum Thema Traumapädagogik und Migration, Supervisorin und Coach bso. Als Fachbeauftragte beim Erziehungsdepartement Basel-Stadt berät sie das Umfeld von Kindern mit Migrationshintergrund, die noch zusätzliche Belastungen aufweisen.

Datum

Freitag, 19. Oktober, 18.00 - 21.00 in Aarau
Samstag, 20. Oktober, 9.00 - 16.00 in Aarau

Kosten: Fr. 450.00

Darin eingeschlossen ist eine ausführliche Dokumentation und weitere Unterlagen, wie z.B. das Bilderbuch "Lily, Ben und Omid" und die Broschüre "Trauma und Schule", sowie eine einfache, aber schmackhafte Verpflegung mit frisch zubereiteten Speisen

Anhang 4

Screenshot aus Excel

Pädagogische Hochschulen Deutschschweiz	Kurse zu Traumapädagogik 6.5.2019		
PHBern	Kurs auf Anfrage von Marianne Herzog für 6h		
PH FHNW	<i>bereits durchforscht</i>		
PH FR	nichts auf Homepage ersichtlich		
PHGR	keine Weiterbildung zum Thema		
PH Luzern	Weiterbildung für 2020, Einführungskurs am 16.03. und 17.04 2019 "Bedeutet Flucht au		
PHSG	Kurs erst im Oktober, nur ein Nachmittag		
PHSH	Nur Kurse zum Thema Flucht und Trauma		
PHSZ	keine Weiterbildung zum Thema		
PHTG	ein Kurs von 2018 aufgeschaltet --> nachfragen und ein Kurs von Marianne Herzog im I		
PH-VS	<i>Seite in Arbeit</i>		
PHZH	keine Weiterbildung zum Thema		
PH Zug	Kurs im 2020 von Marianne Herzog, PDF Vorhanden		
PH Rorschach	nichts		
Französische Schweiz			
HEP-BEIJUNE	nichts, Seite nur auf Französisch		
HEP FR	siehe oben		
HEP Vaud	nichts, Seite nur auf Französisch		
PH-VS			
Uni Schweiz			
Basel	Nur Psychotherapie		
Bern	keine Weiterbildung zum Thema		
Freibourg	keine Weiterbildung zum Thema		
Fachhochschulen			
Nordwestschweiz	Kurse bereits angemeldet		
Zürich	nichts		
Ostschweiz	nichts		
Zentralschweiz	nichts (Fachtagung im 2017)		
Berner Fachhochschule	2 Weiterbildungen im Zusammenhang mit Beratung, nicht an Lehrer gerichtet		
Möglich "Flucht und Trauma"	SRK in Winterthur, 6. Juni		

Anhang 5

Mögliche Inhalte eines Kurses

Allgemeiner Hinweis: Die Methoden und Aufgaben können sich überschneiden und sind nicht immer eindeutig zuzuordnen.

Kurstitel		Kursnummer gemäss Masterarbeit: <input type="text"/>
Ort		
Datum		Mit dieser Farbe markierte Felder wurden nach Auswertung Interviews ergänzt.
Leitung		

Folgende Inhalte wurden an diesem Kurs behandelt:

check	Inhalt	Kommentar
1	Grundlagenwissen	
	Wissen: Definition und Entstehung Trauma	
	Wissen: Vorgang im Gehirn	
	Wissen: PTBS Erkennungsmerkmale	
	Wissen: Trigger	
	anderes	
1	Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit	
	Förderung des Selbstverstehens	
	Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung	
	Förderung der Selbstregulation und der Emotionsregulation	
	Partizipation	
	Förderung der psychischen und physischen Widerstandskraft (Resilienz)	
	Pädagogik des sicheren Ortes	
	Innere Sicherheit	
	äussere Sicherheit	
	Das Konzept des guten Grundes (traumapädagogische Grundhaltung)	
	Traumapädagogische Bindungskonzepte	
	Die LP als sichere Beziehungsperson erfahren	

	Dynamik der Übertragung
	Abgrenzung zu Therapie
	Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP
	es werden weitere Weiterbildungen angeboten
	Vernetzung und Supervision
	sichere Ort für SHP/LP
	Selbstbemächtigung
	(berufliche) Grenzen kennen
	Selbstbeobachtung
	weitere Grundhaltung
	Wertschätzung – Förderung der Selbstakzeptanz
	Humor, Spass und Freude
	weitere Kriterien
	Wissen wurde bildhaft vermittelt
	Kurs ist praxisnah
	Ziel des Kurses ist klar definiert
	weitere Inhalte

Anhang 6
Forschertagebuch - Vorlage

Kurstitel		Kursnummer gemäss Masterarbeit: <input type="text"/>
Ort		
Datum		
Leitung		
(Randspalte)		(Platz für freie Notizen)

Tipps aus Altrichter, Posch & Spann (2018, S. 28ff.):

- persönlicher Stil
- regelmässig führen, im Terminkalender Zeitfenster reservieren
- Zensur später einsetzen, Schreibfluss nicht unterbrechen
- breiter Rand für Querverweise, Notizen und späteres Einfügen von anderen Daten
- strukturieren: Absätze, Überschriften, Unterstreichungen
- wenn am PC geführt: zusätzliche „Fundstücke“ können eingescannt und beigefügt werden, sonst Verweis
- genaue Beobachtungen festhalten, zwischen Beobachtung und Interpretation unterscheiden
- Tagebuch selbst einer Zwischenanalyse unterziehen: stimmen die Fragestellungen noch? Müssen sie angepasst werden? (Bisheriges durchlesen)
- einer Kollegin Einträge vorlesen

Folgende Symbole und Abkürzungen sind aus den Angaben von Altrichter, Posch & Spann (2018, S. 28ff.) entstanden und wurden teils verifiziert. Sie gehören in die Randspalte. Werden bei einem weiteren Lesen der Tagebucheinträge Überlegungen notiert, geschieht dies mithilfe dieser Symbole, wobei das Datum gleich daneben notiert wird.

Symbol, Abkürzung für die Randspalte	Bedeutung, Inhalt
👉	Das war top
👎	Das war flop
📁	Materialien und Unterlagen
!	Das habe ich vermisst, da müsste ich mehr hören
?	Das habe ich nicht verstanden
TN	Theoretische Notiz <ul style="list-style-type: none"> • nähere Klärung eines Begriffs/Idee • Verknüpfung versch. Beobachtungen und Informationen • Formulierung einer neuen Hypothese

Um Interpretationen von den Beobachtungen zu unterscheiden, werden erstere *kursiv* geschrieben.

Zu beantwortende Fragen

Ziel: Handlungskompetenz als SHP erweitern

Was haben wir gemacht?

Welche Materialien und Unterlagen wurden abgegeben?

Wie ist die Kursleitung inhaltlich auf die Teilnehmenden eingegangen?

Wozu bräuchte man weitere Informationen? Was blieb ungeklärt?

Erneute Überprüfung der Rahmenbedingungen D – F (vgl. ...):

- Ist der Kurs, wie angenommen, ohne Vorwissen (praktisch und theoretisch) nachvollziehbar? (Rahmenbedingung D)
- Wurde dem Zielpublikum Regelklassenlehrpersonen aller Stufen, Heilpädagoginnen und Heilpädagoge Rechnung getragen? Inwiefern berücksichtigt? (Rahmenbedingung E)
- War der Kurs sehr alltagsnah? Lag der Fokus auf psychischer Traumatisierung und nicht auf Fluchttrauma? (Rahmenbedingung F)

<table border="1"><tr><td>Kurstitel</td><td></td></tr><tr><td>Ort</td><td></td></tr><tr><td>Datum</td><td></td></tr><tr><td>Leitung</td><td></td></tr></table>	Kurstitel		Ort		Datum		Leitung		Kursnummer gemäss Masterarbeit: <input type="text"/>
Kurstitel									
Ort									
Datum									
Leitung									

Anhang 7 Leitfadeninterview

Expertenfragen Leitfaden fachliche Validierung Begriff Traumapädagogik, Kurse (ohne Vorwissen) – Stand 8.8.19

	Erzählaufforderung	Nachfragen	Literaturbezug
Einstieg	Dank Ablauf Interview		
For- schungs vorhaben	Wie bereits per E-Mail mitgeteilt, ...		
Einverständ- niserklärung	Zuerst möchte ich kurz die Anonymisierung Ihrer Daten klären. In meiner Arbeit möchte ich die gewonnenen Daten dieses Interviews gerne verwenden. Möchten Sie, dass Ihr Name in der Arbeit anonym erscheint? Einverständniserklärung unterzeichnen.		
Eigener Zu- gang	Was war ausschlaggebend, dass Sie sich mit dem Thema Trauma beschäftigen?		
	Was für Ausbildungen haben Sie diesbezüglich gemacht?		
	Haben Sie einen Zugang zum Thema traumatisierte Kinder und Jugendliche im Schulalltag, das sich nicht nur direkt auf Flüchtlinge bezieht?	Wenn ja, welchen?	
Definition	Was verstehen sie persönlich unter Trauma?		Eine einheitliche Definition von seelischem Trauma gibt es nicht. Trauma steht griechisch für „Wunde“ (Weiss, 2016b, S. 25).
	Welches ist für Sie die beste Definition von Trauma aus der Fachliteratur? Wer hat die beste Definition?	Von wem und warum?	Eine einheitliche Definition von seelischem Trauma gibt es nicht. Trauma steht griechisch für „Wunde“ (Weiss, 2016b, S. 25).

Wissen pädagogisches Fachpersonal	<p>Welches Wissen braucht Pädagogisches und Heilpädagogisches Fachpersonal Ihres Erachtens besonders, wenn sie mit traumatisierten Kindern arbeiten?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Welche traumapädagogischen Methoden sollte eine LP oder SHP sicher kennen? 	<p>Welche Techniken/Hilfsmittel? Welche theoretischen Hintergründe/Inhalte?</p>	
	<p>Wenn Sie einen Kurs von 1.5 – 2 d für LP's und SHP's ohne Vorwissen empfehlen würden, was müsste Ihrer Meinung nach darin dringend enthalten sein?</p>	<p>Welche Techniken/Hilfsmittel? Welche theoretischen Hintergründe/Inhalte? Gibt es Inhalte, die fürs allererste aus Ihrer Perspektive überflüssig sind?</p>	<p>Die Bedeutung von traumapädagogischen Kurs- und Weiterbildungsangeboten lässt sich begründen: Fachkräfte, die in diesen Angelegenheiten geschult wurden, weisen einen besseren Umgang mit Kindern mit traumatischen Erfahrungen auf. Dies wirkt sich positiv auf die Kinder aus (vgl. Macsenaere, 2016, S. 110f.).</p>
Grenze Therapie/Pädagogik bei Trauma	<p>Mich interessiert der Unterschied zwischen TraumaPÄDAGOGIK und TraumaTHERAPIE. Wo sehen Sie da denn Unterschied, die Grenze? Gibt es ihn?</p>	<p>Kennen Sie Literatur, die Ihre Meinung bekräftigt?</p>	<p>Traumapädagogik ist eine junge Fachdisziplin (Einführung Ende der 90er Jahre) und wird in der Ausbildung der Pädagoginnen und Pädagogen immer bedeutsamer. Das Fachgebiet bleibt dynamisch (vgl. Bausum et al., 2013, S. 7ff.).</p>
	<p>Was ist Ihrer Meinung nach die Aufgabe der SHP im Bezug zu traumatisierten Kindern und was definitiv nicht mehr?</p>	<p>Warum?</p>	

Fachliteratur	Welche drei Fachliteraturen zum Thema würden Sie mir als SHP empfehlen?	Warum?	
Kind und Trauma vs. Verhaltensauffälligkeit	Wo sehen Sie den Unterschied zwischen einem Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit oder Störung (ADHS, ASS, ängstlich verweigernde Kinder) und einem traumatisiertem Kind?	Warum? Nein: Sie haben oben definiert, ein Trauma ist...	
	Wann vermuten Sie, dass bei einem Kind ein Trauma vorliegt? Ab wann muss man sagen, dass da eindeutig eine traumatische Erfahrung ist, die das herausfordernde Verhalten bewirkt?	Wie erkennen Sie es?	
	In der Literatur wird oft gesagt, dass für den Umgang mit t. Kind oft das Gleiche gilt wie für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten? Wie sehen Sie diese Aussage aus Sicht ihrer beruflichen Erfahrung?		Kinder, die psychische Traumatisierung erlebt haben, leiden unter posttraumatischen Belastungs- und Persönlichkeitsstörungen. Dies beeinflusst, wie neurologisch erwiesen wurde, ihren Alltag und auch die Schule massiv. Ding (2013) stellt fest, wie die Anzahl verhaltensauffälligen Kindern in Schulen in den letzten Jahren gestiegen sei (ebd.).
Abschluss	Bevor ich das Gespräch beende, gibt es noch etwas das Sie gerne ergänzen möchten. Aspekte, die ich nicht oder berücksichtigt habe? Dank		

Anhang 8 Schriftliche Anfrage Experten

Sehr geehrte Frau / geehrter Herr ...

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich beschäftige ich mich mit dem Thema Traumapädagogik für den Berufsalltag für Lehrerinnen und Lehrer, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Unter anderem besuche/besuchte ich Kurse, die schweizweit im zeitlichen Rahmen meiner Arbeit angeboten werden. Dabei gehe ich folgenden Fragen nach:

- Wieso braucht es Traumapädagogik?
- Was ist das Ziel der Traumapädagogik?
- Was lernen Traumapädagoginnen und Traumapädagogen in einer Weiterbildung?
- Welche Kurse eignen sich für LP und SHP ohne Wissensgrundlage, um sich schnelle Handlungskompetenzen im Bereich Traumapädagogik anzueignen?
- Welche traumapädagogischen Methoden sollte eine LP oder SHP sicher kennen?
- Was braucht die Schule, damit „traumatisch belastete Mädchen und Jungen in einem ganzheitlichen Verständnis wieder selbstsicher und stark“ (Bausum et al., 2013, S. 8) werden?

Um meine Arbeit zu verifizieren und analysieren suche ich Experten zum Thema Traumata und Traumapädagogik. Aufgrund von Internetrecherchen und Empfehlungen von Margaretha Florin (Dozentin an der HfH, Betreuerin meiner Arbeit)/ Studienkolleginnen/... bin ich auf Sie gestossen.

Damit Sie sich besser vorstellen können, wie meine Arbeit aussieht: Sie besteht einerseits aus einer Literaturrecherche zum Thema Trauma und Traumapädagogik, welche versucht, diese Begriffe zu definieren. Andererseits dokumentiere ich meine Ergebnisse aus der Feldforschung an mir selber zu den besuchten Kursen.

Gerne möchte ich Sie anfragen, ob Sie für ein Interview im Zeitraum Juli bis spätestens Mitte September bereit wären. Es handelt sich um ein Interview. Gerne könnten wir das Interview über Skype abhalten, oder ich komme zu Ihnen.

Könnten Sie sich vorstellen, sich für ein Experteninterview zur Verfügung zu stellen?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.

Freundliche Grüsse

Claudine Furrer-Fröhlich

Anhang 9 Einverständniserklärung

Masterarbeit zu Thema Traumapädagogik Vereinbarung zur Verwendung der Daten aus dem Interview vom

Interviewerin:
Claudine Furrer-Fröhlich
Schöneeggstrasse 8
8630 Rüti ZH

Interviewte Person:
Muster

Name der Institution: Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Es wird ein Interview durchgeführt, welches mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert wird. Die Tonaufnahmen werden nach Abschluss der Masterarbeit gänzlich gelöscht. Die gewonnen Daten des Interviews werden ausschliesslich für diese Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik verwendet.

Möchten Sie, dass Ihre persönlichen Daten anonymisiert werden? Ja Nein

Weitere Vereinbarungen:

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die beteiligten Personen, dass sie mit der vorliegenden Vereinbarung einverstanden sind.

Unterschrift Claudine Furrer-Fröhlich

Unterschrift Muster

Ort, Datum

Ort, Datum

Anhang 10 Experteninterviews

Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln, zitiert nach Kuckartz (2018, S. 167f.)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. „B4;“, gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z. B. (Handy klingelt).
12. Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen der befragten wie auch der interviewenden Person werden in Doppelklammern notiert, z. B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht
14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

Transkript Interview 1

Fokusgruppe

Name der interviewten Personen	Franz Holderegger (B1) Vera Schlegel (B2)
Datum	15. August 2019
Ort	Winterthur, Geschäftsbüro Holderegger und Schlegel
Dauer	100 Minuten
Interviewsprache	Schweizerdeutsch
Anonymisierung	nein

- 1 **I:** Ich habe etwas Ihren Werdegang studiert, bzw. was Sie alles machen. Ich habe gesehen, dass Sie verschiedene Ausbildungen haben und zuerst eine pädagogische Ausbildung gemacht haben. Ist das richtig? (**B1:** (Zustimmung)) Was war ausschlaggebend, dass Sie anschliessend in Richtung Trauma gingen?
- 2 **B1:** Also, vielleicht muss ich sagen, ich habe die Rudolf-Steiner-Lehrerausbildung gemacht. Habe dann in einer Heimschule gearbeitet. Und in dieser Heimschule hatte es, habe ich vor allem mit Jugendlichen gearbeitet, und dort bin ich in Kontakt gekommen mit verschiedensten Jugendlichen mit Problemstellungen und das hat mich auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite auch dazu motiviert, mich, mich, mich darin zu vertiefen. Und das hat dazu geführt, eben, Psychologie, Psychologie zu studieren. Und dann habe ich ja anschliessend dann in der Opferhilfe und vor allem im Kinderschutz gearbeitet. Und dort war natürlich das Thema Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen natürlich ein wichtiges Thema. Und ich habe realisiert, dass es da nicht sehr viel Fachwissen gibt. Also vor, das war vor fünfzehn Jahren, Größenordnung. Und da war noch sehr vieles handgestrickt. Noch sehr vieles noch im Unklaren. Und ich habe vieles da intuitiv gemacht. Und ich habe einfach gedacht: Es braucht noch mehr. Ich habe dann die Psychotraumatologie Ausbildung gemacht, Schweizerinstitut für Psychotraumatologie, da in Winterthur. Und dort habe ich von der Dozentin, respektive von der, von der, von der Leiterin des Institutes die Anfrage bekommen, vor, schätze ich, vor etwa zwölf, dreizehn Jahren, ob ich etwas über Traumapädagogik machen würde. Und dann habe ich dann zuerst einmal gefragt: "Ja, gibt es das denn überhaupt?" (lacht) (**I:** Genau, was ist das? (lacht)) Was ist das? Und (.), und dann ging ich mal auf die Suche und ich habe ein einziges Buch gefunden von Wilma Weiss, das über Traumapädagogik. Und habe mich dann dort in das Thema vertieft und bot Seminar für, für das Institut an und (..) und habe da eigentlich versucht möglichst, wirklich, oder also, quasi als persönliche Erfahrung auf der einen Seite der Umgang damit, und was habe ich auch für Praxisbeispiele und auf der anderen Seite, (..) was, was gibt es oft an Forschungsebene für Ansätze. Und das hat sich schon in den letzten, ich würde sagen, so fünfzehn Jahren, schon gewaltig verändert. Also, wenn man jetzt Traumapädagogik eingibt, dann, dann ist das ein Begriff, ein stehender Begriff. Da gibt es auch, da gibt es ja auch Kongresse dazu mittlerweile. Es gibt, es gibt Fachleute und Professoren, die, die sich mit diesem Thema wirklich beschäftigen. Es wurde eine Fachdisziplin. Was mich auch sehr freut. (..) Die Leute, die ich vor dreizehn, vierzehn Jahren ausgebildet habe, das waren meistens eben solche Lehrerinnen oder Heilpädagoginnen. Die hatte, die hatten ein wirkliches Problem, wenn sie in die Schule oder die Institution zurückgingen und sagten: "Ich mache jetzt Traumapädagogik". Dann hatte das unglaublich viel Widerstand ausgelöst. Das heisst: "Nein, Moment, stopp! Wir brauchen keine Therapeutin.", und, und "Hilfe!", und. Und, und ein Teil des, des Ausbildungsganges, den ich gemacht habe, hat auch - war auch, dass ich sie darauf vorbereitet habe, wie sie, quasi wie mit ihrem Thema in der Institution oder in der Schule wirklich auch das umsetzen können. Das Ganze hat sich jetzt wirklich um 180 Grad gedreht. Eine Institution, die heute keine Traumapädagogik oder in Regel hat, quasi ist veraltet. Das heisst, heute ist es eigentlich völlig normal, respektive es ist sogar sinnvoll, dass Pädagoginnen und Heilpädagoginnen oder Sozialpädagoginnen die Ansätze oder zumindest Inhalte von Traumapädagogik kennen. Also für mich eine spannende Entwicklung und auch eine erfreuliche Entwicklung mit der Tendenz, dass ich wie bei einem Pendel, oder, auf der einen Seite, dass quasi, „ou“, was ist das, und auf der andern Seite, „ou“, alle sind Spezialistinnen und alle machen jetzt Traumapädagogik. Was bedeutet das? Dass man ab jetzt in den Wald geht und man nur noch traumatisierte Kinder sieht, oder, also Wald, oder, ich sage jetzt in die Schule oder in die Institution und ihr Kind oder Jugendliche, der ein bisschen abnormal läuft, ist jetzt quasi schon traumatisiert. Und da muss man jetzt beginnen (unv.) arbeiten. Und da versuche ich jeweils auch ein wenig Gegensteuer zu geben, um da (**I:** Das ist super.) (**B2:** (Zustimmung)) auch wirklich das Ganze auch ein wenig, wieder ein wenig in die Relation zu bringen.
- 3 **I:** Ich habe später noch eine Frage in diese Richtung.

- 4 **B1:** Ja, das ist doch gut. Okay.
- 5 **I:** Aber, jetzt arbeiten Sie auch mit - haben Sie auch Kontakt mit Kindern und Jugendlichen? Oder sind mehr -
- 6 **B1:** Indirekt (**B2:** (Zustimmung)). Ich würde sagen indirekt im -meine Arbeit, oder unsere Arbeit jetzt bei der Krisenintervention Schweiz hat vor allem damit zu tun, dass wir Fachpersonen, sagen wir Schulleitungen, oder, oder Lehrerinnen, oder, oder Heilpädagoginnen oder einfach die Leute, die dann quasi wie mit dieser Problemstellung quasi konfrontiert sind, dass wird diese eigentlich beraten. Also, wir sind wie, ein Stück weit weiter weg. Ich habe, seit ich nicht mehr im Kinderschutz arbeite, eigentlich nicht mehr ganz direkte Beratungen, oder, oder.
- 7 **B2:** Hin und wieder kommt es vor, im Rahmen der Notfallpsychologie, oder, bei, bei solchen Ereignissen, dass, dass mit Familien mit Kindern so irgendwie direkt (**B1:** Ja. Ja.) etwas, etwas Kontakt entsteht, aber eigentlich eher in der beraterischen Funktion, also, wie es der, der, ja.
- 8 **B1:** Quasi mehr so eine Art -
- 9 **B2:** Beratung, so Fachberatung.
- 10 **B1:** mehr eine Art so, so eine supervisorische Beratung (**B2:** Ja.), die wir machen. Ja. Es geht eigentlich mehr in diese Richtung. Was ich hin und wieder mal ein wenig bedaure, weil, eben, wir - ich habe relativ viel Kontakt mit erwachsenen Personen. Kinder und Jugendliche sind eher nicht so in unserem Bereich drinnen.
- 11 **I:** Das hätten Sie gerne?
- 12 **B1:** Ab und zu, ja, ja, schon. Aber, auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, es gibt andere Leute, die machen das wunderbar mit diesen Kindern und Jugendlichen. Und es freut mich, wenn ich mein Wissen supervisorisch quasi auch zur Verfügung stellen kann.
- 13 **I:** Okay, merci vielmals. Damit ich Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie war das bei Ihnen, dass Sie auf das - zum Beispiel jetzt diese Traumapädagogikausbildung gemacht haben? Was war da ausschlaggebend?
- 14 **B2:** (4)(überlegt) Was ist - also sicher einerseits dieser Trend, den Herr Holderegger schon angesprochen hat mit "alles ist jetzt Trauma", oder. Also, das heisst jetzt, also im Rahmen des Psychologiestudiums, oder, wenn man dann merkt, in diesen Diagnosemanuals, oder so, die ja auch natürlich immer durch Forschung ja auch immer wieder Überarbeitungen stattfinden, dass man dann da merkt: "Aha, das ADHS ist ja eigentlich eine Traumafolgestörung", und, also, das ist jetzt ein Beispiel, oder, aber, dass man dann irgendwo findet, "ist denn jetzt eigentlich alles eine Traumafolgestörung bei Kinder?" Und, da ist sicher das Interesse daran erwacht. Ich sage es einmal so. Und dann habe ich noch einen anderen beruflichen Hintergrund. Ich komme aus dem Rettungswesen. Also ich habe im Rettungsdienst gearbeitet, einmal vor, bevor ich als Psychologin tätig wurde, und da im Rahmen solcher Einsätze gemerkt, dass ist dann eher das Thema Monotraumatisierung, aber nicht nur, also, wann - dort haben wir mit jung, von jüngst bis sehr alt zu tun mit Menschen, die in potentielle traumatisierende Situationen hineinkommen oder diese zum Teil schon mitbringen. Und das Thema, ich sage jetzt einmal, Kinder, Jugendliche, überfordert häufig ganz viele Player, oder. Das heisst, sei das jetzt im medizinischen Bereich oder im Schulbereich jetzt, oder wo auch immer. Ganz oft ist das wie so das heisse Eisen, oder. Mit dem weiss ich nicht recht wie umgehen, und, und wenn ich Pech habe, dann bin ich irgendwann dann mal konfrontiert damit. Das ist ein wenig die Haltung. Und

ich habe für mich dort gemerkt, dass interessiert mich eigentlich. Ich würde gerne mehr Rüstzeug haben. Und für mich ist klar, oder, ich arbeite auch heute als Psychologin im Prinzip mit Jung und Alt. Also ich habe nicht ganz eine klassische Alterspartie, mehrheitlich Erwachsene, aber nicht nur. (I: Aber Sie haben mehr Kontakt?) Und ich habe noch eine Unterrichtstätigkeit noch für Rettungssanitäter. Und ich finde so - in diesem Bereich finde ich es extrem nützlich auch noch so Rüstzeugs zu haben im Bereich Traumapädagogik.

15 I: Das heisst, Sie haben direkt mehr Kontakt im Moment mit -

16 B2: Nein, eigentlich direkt nicht. Ich würde sagen, vielleicht habe ich mehr Einsätze, jetzt, die wir haben, mit, mit, mit, weiss auch nicht, mit der KESB oder so, (unv.) vielleicht einmal ein bisschen mehr, oder so, eigentlich auch eher aus der indirekten Perspektive. Aber, (unv.) uns ist wie klar, oder wenn wir da auch Beraterisch tätig sind, dann muss ich von der Sache schon auch etwas verstehen (lacht). Sonst geht es wie nicht auf.

17 I: Sie haben einen Begriff erwähnt: Monotrauma. Da muss ich jetzt doch schnell nachfragen.

18 B2: Das sind so die, die ein, ich sage einmal, die kurzfristigen oder einmaligen Ereignissen. Also, ich sage, Klassiker: Auto, einen Unfall, zum Beispiel. Oder, den Suizid eines Elternteils. Oder. Ich komme nach Hause und da hat sich jemand irgendwie aufgehängt. Das ist ein Monotrauma. Es ist aber so ein bisschen mit diesen Klassifizierungen, oder. Es, es ist dann so - die Mehrfachtraumatisierung ist wie so (unv.) der Gegenspieler, oder. Also so die Kriegstraumatisierungen, die Bindungstraumatisierungen in der Kindheit, das wäre so wie der Gegenplayer. Aber im Prinzip, Monotraumatisierung heisst einfach: Es ist entweder kurzfristig oder einmalig. Zum, ja.

19 I: Ja, (unv.) bevor wir dann auf solche Traumata - ich möchte noch schnell dann auch über diese Definitionen mit Ihnen kurz sprechen. Sie sagen, Monotrauma (..), haben Sie Kontakt mit Kindern und Jugendlichen direkt oder indirekt, bei denen es jetzt, also ich muss es so sagen: Das mit diesen Flüchtlingen ist ja so aufgekommen und Fluchttrauma, Kriegstrauma. Wenn ich das einmal ausklammere, wenn wir das einmal weglassen, haben Sie Kontakt mit Menschen, Kindern, die quasi andere Traumatisierungen haben?

20 B2: Ja, also im Rahmen der Notfallpsychologie schon.

21 B1: Unbedingt. (B2: Ja.) Unbedingt.

22 B2: Todesfälle oder Suizid oder so Geschichten. Häufig (..) Todesfälle oder beinahe Todesfälle im Rahmen der, der Schule.

23 B1: Ja. Eben, und, wir, wir schulen ja vor allem auch in der Krisenintervention. Beraten. Und da kann man sich vorstellen, zum Beispiel, ein schreckliches Szenario ist natürlich quasi das Kind verstirbt auf dem Schulausflug oder auf dem Schulweg und andere Kinder sind beteiligt. Und dann ist natürlich ganz schnell die Frage da, was brauchen quasi die Kinder, die das beobachten oder quasi mit dabei waren. Da entstehen immer auch ein wenig grosse Ängste im Sinne von "Jesses Gott, also das muss ein riesen Trauma werden". Und dann muss man immer etwas schauen, ja (..) wie, wie, wie ist das dort, wie ist das wirklich? Also das heisst, in der Forschung sagt man, gewisse, gewisse Ereignisse sind potentiell natürlich hoch traumatisierend, das ist klar - muss aber nicht zwingend. Und ich bin eher der Meinung, dass ich zuerst einmal auf die Resilienz schaue, anstelle auf, auf die Defizite oder auf mögliche, mögliche allfällige Krisen und diese quasi schon "herbeiredet". Also, da denke ich, eben, der Diagnostische Teil, da werden wir sicher auch noch dazukommen.

- 24 I: Genau!
- 25 B1: Dieser, denke ich, ist ein, ist ein wichtiger Bestandteil, dass man da wirklich, ich würde sagen, dass man wie differentialdiagnostisch ein breites, ein breites Feld auch abdeckt.
- 26 I: Mehr auf die Ressourcen, auf die Resilienz schauen und ja.
- 27 B1: Genau! Also, das heisst ja, häufig - also, wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen sprechen. Diese sind ja in einem sozialen Netz eingebunden, das ja Sicherheit und Schutz bietet. Und wenn es uns gelingt, das soziale Netz sicher zu machen und nicht zu verunsichern. So. Dann hilft dies indirekt schon einmal dem Kind, schon einmal in einem grossen Ausmass. (..)
- 28 I: Zum Begriff Trauma: Ich habe verschiedene Definitionen gefunden. Ich habe auch gelesen, dass Weiss sagt, es gebe gar keine einheitliche Definition. Meine Frage an Sie beide ist: Was würden Sie jetzt persönlich sagen, ist ein Trauma? So, wenn Sie schnell beim Bahnhof jemandem erklären müssten, weisst du, ein Trauma ist das und das. Was würden Sie da zur Antwort geben? Und das andere ist: Gibt es eine Definition aus der Fachliteratur, die Sie besonders treffend finden würden? Und von wem ist diese Definition. Aber es ist jetzt die Frage, ob Sie das jetzt einfach so sagen können (lacht). (B1: (lacht))
- 29 B2: Fischer, Riedesser! Für mich relativ eindeutig. (B1: (verwundert)) (I: Fischer, Riedesser?) Ich finde, also ja, es gibt unterschiedliche Definitionen. Ein Trauma ist ein vitales Diskrepanzerlebnis. Also das heisst, es geht an das Lebendige. Das ist etwas ganz Zentrales. Und das unterscheidet es auch, sagen wir, von einem kritischen Lebensereignis. Also eine Trennung oder so. Das, das kann auch ein grosser Einschnitt sein. Das hat aber, in aller Regel zumindest, nichts mit dem Lebendigen zu tun. Also eine traumatische Situation geht an das Lebendige. Das heisst, entweder, - also ich habe das Gefühl - also das heisst, es kann sein, dass es direkt, oder, erlebt wird oder beobachtet wird oder dass ich das Gefühl habe, es geht mir oder irgendjemand anderem an das Lebendige. Und das ist ein Punkt. Und, also, das eine ist so das Vitale, oder, das da drinnen steckt in dieser Definition jetzt auch und die Diskrepanz, dass ich im Moment, mit dem, was ich zu bieten habe an Coping -, an Bewältigungsstrategien, keine Chance habe. Dass das einfach massiv zu kurz greift. Oder, also, insofern, das, was ich erlebe und das, was ich bieten kann, ja, das geht nie und nimmer miteinander auf. (.) Das ist so ein bisschen dort drinnen. Das finde ich, ist - das ist relativ eine alte, also sehr so eine, sehr eine klassische und alte Definition von, von ihnen beiden, bei der ich aber finde, die hat immer noch eine grosse Gültigkeit. Und, ganz aus meiner Sicht sehr treffend: Sie macht sie nicht am Ereignis fest. Also, es gibt Dinge, da steht, das Ereignis, so und so und so und so - und das finde ich ganz heikel, weil je nach dem ist das sehr, sehr unterschiedlich, oder, was jetzt bei wem, wie wirkt. Und, genau, und das ist, da ist die Ereigniskomponente, auf eine Art, ist, ist wie draussen, oder nicht so zentral.
- 30 I: Könnten Sie diese zwei Namen noch einmal sagen?
- 31 B2: Fischer und Riedesser, Lehrbuch der Psychotraumatologie. Ist so ein Klassiker (unv.)
- 32 B1: Ich hatte noch das Glück gehabt, dass ich den Gottfried Fischer noch persönlich kennengelernt habe (alle lachen) und, bei ihm noch eine Weiterbildung gehabt habe. Und, ich, also, er ist einer dieser Pioniere gewesen. Und überhaupt, das Stichwort "Psychotrauma", oder. Er hat das erzählt, dass er einmal in Italien in den Ferien war. Hörte die Diskussion mit, am Nebentisch. Er war da noch, also er war Psychiater. Und hat sich interessiert und die haben über eine Frau gesprochen, die ein aussergewöhnliches Ereignis erlebt hat und wie sie damit umgeht und so. Und dann sagt der eine: "Das ist wie ein Psychotrauma." Und, und aus dem (unv.) Psychotraum - ah, also, weil Trauma an sich ist ja ein Begriff aus der Medizin, oder, Verletzung,

und eine psychische Verletzung, Psycho, Psycotrauma, also, quasi. Das war so (..) sein (unv.), das er je gebracht hat. Und, Definition, (.) ich habe zwei. Die Kurzfassung ist: Ist eine eingefrorene Handlung. (.) Und die ein wenig längere Fassung, ist bei mir so, das stelle ich ein wenig bildhaft dar: Man muss sich vorstellen, im Altgriechenland gab es eine Arena, oder. Und diese Arena, die ist nicht so wie heute ein grosses Oval, sondern relativ, quasi so schmal, also. Das heisst, man musste die Kurve machen, damit man quasi wieder zurückkommt. Und dann gibt es ja sogenannte Wagenrennen. So. Und die Wagenrennen, das heisst, es ist wirklich, wenn es um die Kurve gegangen ist, das war immer der heikle Punkt. Das heisst, dort wird es krisenhaft. Und Krise ist ja auch eine Übersetzung von quasi "Wendepunkt", (unv.). Und wenn ich diese Krise jeweils - in der Krise brauche ich die volle Aufmerksamkeit, also (unv.) , dass der Wagen nicht kippt, so, und dass ich diese Kurve kriege, so. Dann ist das okay, oder. Wenn es jetzt, wenn es, wenn es eben geschieht, dass ich da, in der, dieser Kurve - ich stürze da, (Macht Geräusch dazu) so. (..) Dann ist es eine Katastrophe. Und dann geht nichts mehr weiter. Ein "Es-geht-nicht-mehr-weiter-so", also das heisst, das, was meine Kollegin sagte, quasi wie, diese Funktionen, vitalen Funktionen sind quasi wie blockiert. In diesem Moment, bei dem ich dort umstürze, so, es gibt, geht, es geht nichts mehr. Und dann ist klassische die Frage, die Situation ist dort in dem Sinne traumatisierend, oder, potentiell: Bleibe ich dort in dieser Situation drinnen, schaffe ich es nicht mehr weiter, quasi wieder weiter zu gehen, in irgendeiner Form, oder, oder ich bleibe, ich bleibe in dieser Situation drinnen und es bleibt dort lebensbedrohlich. Und, das muss man sich vorstellen, eine eingefrorene Handlung hat ja - Zeit und Raum, fällt, fällt aus der normalen Norm heraus. Und das sind ja dann die klassischen Sachen, also. Und darum finde ich, ist es (..) , dass man sich im Klaren wird: Wie fühlt sich überhaupt so ein Trauma an? (..) Ich muss sagen, ich habe sehr wahrscheinlich in meinem Leben, zum Glück, ein richtiges Trauma, also ich habe viele traumatisierende Situationen quasi schon angetroffen, aber die haben mich nicht in die Situation gebracht, dass bei mir Zeit und Raum stillgestanden ist. Und da merke ich, also habe ich - ich habe auch einen grossen Respekt davor, weil, wenn das geschieht, dann sind wirklich massgeblich, also wirklich vitale Funktionen so massiv eingeschränkt. Dass ich denke, okay, dort - und dass muss man sich vorstellen: Ich liege dort in dieser Kurve drin, so, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, dort wieder aufzustehen, wenn ich es nicht selber hinbekomme. Und übrigens heisst in der griechischen (.) Sprache, der Stein, also die Stelle, bei der man rund herum fährt, heisst übrigens "Katastrophe" (I: Was? Ah, lustig!). Ja.

33 **B2:** Es ist interessant, was du gesagt hast mit dieser, auch dieser (..) was ist nachher, oder. Das eine ist wie dieser eingefrorene Moment, und, ja, und anders, andere Zeitwahrnehmung, andere Wahrnehmung des Raumes. Und was ich, was auch für ein Trauma wie (..) (unv.) Merkmal ist, das ist jetzt auch in dieser Definition, darin steckt aber auch so ein wenig in dem, was Herr Holderegger gesagt hat, ist: Es gibt eine Erschütterung, also in der Folge eine Erschütterung des sogenannten Selbst- und Weltverständnis. Also, meine Konzepte, die ich bis anhin hatte, Schemata, oder wie auch immer, das man dem sagt. Das, was ich irgendwie ganz tief in mir drinnen habe, ohne das zu hinterfragen, was mir aber unglaublich im Leben unglaublich hilft um zu funktionieren, das rüttelt. Das rüttelt so stark, dass zum Teil ein Teil dieser Gebäude, wenn man so will, wie auch einstürzen. Also, das heisst, ein Trauma ist nicht: Wenn es vorbei ist, einfach vorbei. Sondern, das hat etwas, das mich im Kern allenfalls verändert und das auch länger Zeit braucht, um wiederhergestellt zu werden, oder. Das ist nicht etwas, das, das von heute auf morgen wieder so wird, oder. Es gibt dann so andere Konzepte, bei denen es traumatische Reifung, und so und zum Beispiel. Also, das heisst, es gibt eine Zeit im Anschluss und die ist auch, wie ein, ist mitunter auch ein Merkmal von Trauma, die Zeit nachher und was das mit meinen Schemata und meinen Konzepten auch macht. Ja. (..)

34 **I:** Spanendes Bild.

35 **B1:** Ich finde es so, ich finde überhaupt, dass man in diesen Themen - man kann es sehr

theoretisch aufbauen, oder. Also Fischer, Riedesser zum Beispiel, das Lehrbuch (**B2:** Ja, das ist eher ein) hochkomplex. Also, das heißt, in den, in den Seminaren, die ich mache, versuche ich das wirklich dann noch so (.) herunterzubrechen, und zwar wirklich auf eine Bildebene auch, damit man es echt wirklich auch dort versteht. Und ich bin auch der Meinung, dass ein Trauma verstehen viel auch mit Bilder zu tun hat, so, nicht nur der Intellekt. So. Sondern ich denke, dass da, dass man da möglichst tiefgreifend hineingeht. Dass man unter Umständen sogar emotional, respektive sogar auf der Empfindungsebene ein Stückweit nachempfinden kann. Was heißt das, wenn man massiv bedroht ist, massiv erschreckt wird? Wie reagiert der Körper? Wie fühlt sich das an? Weil wenn ich nämlich in einem Gespräch empathisch gegenüber bin und ich so etwas auslöse und ich es nicht wahrnehme, so, dann kann ich es auch nicht nachvollziehen.

36 **B2:** Und das ist auch im übertragenen Sinne, empfinde ich, eine gute Geschichte mit Bilder zu arbeiten, weil ja gerade in traumatisierenden Situationen, wenn der Stress so hoch ist, dass einfach auch Frontalhirnfunktionen versagen. Verbindung zum Broca-, Wernicke-Areal, also all die Sprachzentren, die wichtig sind, Sprache also zu verstehen und auch zu produzieren, dass die einfach massiv eingeschränkt sind, zum Teil nicht funktionieren. Dass ein Trauma eben auch für den, der es erlebt oder die, die es erlebt, sehr bildhaften Charakter haben kann, oder ebenso die fragmentierte Abspeicherung, die man sagt, mit Bilder, mit Geräuschen, mit all diesen sensorischen Inputs, wo eben die Sprache etwas vom Ersten ist, das einfach wegfällt, und die Möglichkeit, darüber zu sprechen, einfach nicht vorhanden ist oder häufig nicht vorhanden ist. Und das empfinde ich wie auch noch gut, weißt du, wenn du sagst (..) wie jetzt zu vermitteln, sagen wir jetzt mal, ja.

37 **B1:** Genau. (**B1:** Didaktik (unv.)) Weil, ich habe ja realisiert, als ich noch im Kinderschutz arbeitete, (unv.) mit kleinen Kinder über schreckliche Ereignis zu sprechen, die sie erlebt haben, das kann ich nicht mit der erwachsenen Sprache und (.) Intellekt quasi einsteigen, sondern dort muss ich wie, wie in die Übersetzung gehen und das hat häufig dann auch mit einer bild-, sehr bildhaften Sprache zu tun.

38 **B2:** So viel zur Frage, was ist ein Trauma! (**I:** Genau!) (alle lachen)

39 **B1:** Und hilft, ja, genau. Aber ich, ich, ich, ja, und Traumata kann man eigentlich nur bildhaft beschreiben, ehrlich gesagt.

40 **I:** Das ist aber, das kommt aus Ihrer Feder, das Bild mit der, der Arena? (**B2:** Das gibt es, oder?) Oder ist das -

41 **B1:** (überlegt) Ich habe das irgendwo, irgendwo mal noch gelesen, das mit, das mit der Katastrophe. Aber, dass ich dann quasi das erweiterte oder umsetzte quasi jetzt auf ein Trauma, das ist, glaube ich, auf meinem Mist gewachsen.

42 **I:** Also, wenn ich Sie zitiere, zitiere ich Sie, als - mit dem Bild.

43 **B1:** Ja.

44 **B2:** Es gibt dann noch das Bild des, des zerbrochenen Spiegels, das ich manchmal auch sehr treffend finde. Also im Sinne von: Was einmal ganz war, fällt auseinander. Es sind Splitter noch da, die vielleicht irgendwie nicht mehr gleich zusammenpassen. Und Michaela Huber natürlich mit ihrer traumatischen Zange finde ich auch noch ein gutes Bild, das ich auch häufig brauche. So ein wenig auch beschreibt, was geschieht eigentlich, wenn weder "fight" noch "flight" möglich ist. Wenn man nicht kämpfen kann, keine Flucht besteht. Dass es eben die "Freeze-Situationen" gibt oder das Umstürzen des Wagens, oder wie auch immer. Aber häufig für die Leute einfacher zu verstehen. Weil es so einen, so einen, weil, weil es einfach so ein Zustand

ist, wo ich denke: Zum Glück gibt es auch Menschen, die ihn noch nicht oder nicht erlebt haben und dann (unv.) finde ich doch irgendwie einen Zugang dazu.

45 **I:** Und diese Definition aus der Literatur, die Sie am besten finden, ist der, den Sie noch gekannt haben? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. (**B2:** Fischer)

46 **B1:** Gottfried (**I:** War es Fischer) Gottfried Fischer, ja, genau.

47 **I:** Genau. Super.

48 **B1:** Dieser lebt nicht mehr. Der ist vor - (überlegt) mittlerweile ist er, glaube ich, fünf, sechs Jahren schon verstorben. Er war noch mitten in seinen Projekten.

49 **I:** Als er starb?

50 **B1:** Ja.

51 **B2:** Und das ist interessant, also ich habe ja jetzt auch relativ aktuell auch meine Ausbildung und diese Definition, die kommt immer wieder. Also, es ist nicht der "one and only" oder so, aber aus meiner Sicht wird sie doch von Koryphäen auch immer einmal wieder zitiert, weil einfach auch relativ wichtige Merkmale darin stecken.

52 **I:** Aha, okay, okay, ja, ja. Super.

53 **B2:** (Holt das Buch aus dem Gestell) (**I:** (lacht)) Das wäre das Buch. Also das blaue. Also es sieht auch nicht wahnsinnig, also, es ist jetzt nicht das, was (unv.)

54 **I:** Lehrbuch der Psychotraumatologie. (.) Fischer, Riedesser. Ja, ein Kurs, den ich besuchte, da sind sie auch von dem, dem Ding ausgegangen. Das war, glaube ich, sogar da am SIPT. (alle lachen)

55 **B1:** Ja, ich, ich denke, das, das ist die, eigentlich die tiefenpsychologische Richtung, so. Und da muss man klar - also, nein, ich (unv.)

56 **I:** Nein, Sie können schon. (alle lachen) Aber wir können einmal weiter, sonst (unv.) (alle lachen). (..) Jetzt möchte ich mehr so ein wenig auf das Wissen gehen, das pädagogisches Fachpersonal im Alltag Ihres Erachtens (..) bräuchte, damit sie mit traumatisierten Kindern arbeiten können, bzw. zum Beispiel diese in der Klasse zu haben. Was für Methoden sollen sie zum Beispiel sicher kennen aus Ihrer Sicht? Hilfsmittel, aber auch theoretische Hintergründe. Das ist jetzt eine riesen Frage.

57 **B2:** Ja. (lautes Gelächter)

58 **B1:** Ja, man kann sie, man kann sie vielleicht auch ein wenig, ein wenig aufbrechen. (.) Sagen wir auf dem operativen Bereich oder auf dem strategischen Bereich oder auf dem Bildungsbereich. Meine Tochter hat jetzt gerade die PH abgeschlossen und mich hat natürlich sehr interessiert, was sie da für Inhalte haben, so. Einen dieser zum Beispiel ist, dass sie wenig über Störungen von Kindern Informationen bekommen. Das ist echt, nein, wirklich, ich glaube, es ist ein grosses Thema. Und ich finde, "goppelletti", die werden, die werden, die werden in, in ein, mit Kindern konfrontiert und dann merken sie, da läuft etwas, da geht etwas, da geht etwas. Und dann müssen die sich selber überlegen, was das jetzt heisse. Ist das jetzt ein ADHS, ist es jetzt das, das, ist es jetzt das und so weiter. Und, da können natürlich auch Interpretationsfehler entstehen, das ist klar. Weil das Wissen, weil das Grundlagenwissen muss

man sich quasi wie zusätzlich anschliessend noch erarbeiten. Und da finde ich, die Grundzüge, die Grundzüge müssten da mehr - wirklich einfließen. (B2: Das machen sie auch (unv.)) Also das denke ich, ist eine grosse Schwäche, weil nämlich die Realität ist: Die gesunden Klassen findet man heute praktisch nicht mehr. Also, das heisst, man ist konfrontiert mit sogenannt anspruchsvollen Kindern, bei denen man einfach ansteht und unter Umständen ein grosses Lehrgeld zahlt, das den Kindern nicht nur unbedingt nützt, was aber einem selber aber viel, viel Energie und Substanz kostet. Da meinte ich, da müsste man den Fokus aus meiner Sicht auch noch ein wenig, zumindest auf dieser Ebene legen. Also, das heisst dieser Bereich. Der andere Bereich ist: Die Frage ist, was, was braucht eine Fachperson, die mit Kindern oder mit Jugendlichen arbeitet? Ich glaube, (...) mal das Grundlagenwissen. (B2: (Zustimmung)) Was bedeutet überhaupt Trauma. Aber ich glaube, wenn sie nur den, die Traumaschublade kennen, (B2: Dann hast du eben den Traumafilter drauf, oder.) Genau! Und dann wird, wird alles, was ein wenig ausserhalb des, des Rahmen stattfindet, wird dann da so in die Traumaschublade reingelegt und wird dann der Sache natürlich auch nicht gerecht. Das heisst auch nicht, dass jede Fachperson, ob das jetzt Pädagogin, Heilpädagogin oder eine Sozialpädagogin, müssen quasi ein therapeutisches Fachwissen haben und so weiter. Ich glaube, sie müssen wissen, dass es das - was es für Hilfestellungen gibt. Sie müssen wissen, wo ihre Grenzen sind. Ich glaube, Grenzen kennen ist fast wichtiger als zu sagen: "Okay, da muss ich jetzt etwas machen."

59 I: Okay. Thema Grenze würde ich dann auch noch schnell - gerade nachher dann noch darauf zu sprechen kommen.

60 B1: Unbedingt. Weil, das denke ich, ist -

61 B2: Mir waren auch, mir gingen drei Dinge durch den Kopf. Und da ist eines von denen. Und das Erste für mich ist zentral, ist gutes, gutes Knowhow über Bindung. Also die ganze Bindungsthematik, oder. Das ist (...) ohne Bindung stirbt man, oder. Das ist jetzt ein so, das ist - heute weiss man sonnenklar, oder. Aber, (...) und, und Traumatisierung, und ich spreche jetzt nicht von den Monotraumatisierungen, sondern eben häufig von diesen Geschichten, über die man dann eben spricht, wenn man im Schulkontext von, von Traumatisierung spricht, also von diesen längeren Geschichten oder schwierigeren, komplexeren Geschichten, das sind (...), das ist jetzt vielleicht ein wenig eine gewagte Aussage: Aber es sind immer auch Bindungstraumatisierungen. Also, das heisst, also Basiswissen über Bindung und Beziehung ist zentral. Weil ich natürlich als Lehrperson, als Heilpädagogin auch immer in Bindung bin, oder in Beziehung bin. Und auch um das Wissen: Was, was geschieht jetzt hier eigentlich, was habe ich auch gerade für eine, für eine Funktion in dem? Das ist für mich das Grundlegendste. Weil da auch drin steckt, was passiert, wenn es, wenn es eben nicht so läuft, wie es eben schöner, am schönsten laufen würde. Das Zweite ist: Abgrenzungsfähigkeit. Und das ist was, was, was du auch gesagt hast. Weil das ist das, was mir auch häufig erleben in der Beratung, dass wir, dass es eher darum geht: Was ist eigentlich - wo muss ich nicht die Fachperson sein? Was muss ich vielleicht erkennen, aber nicht handeln? Was ist nicht mein Bereich? Und, wenn man bei Trauma ist, ist man ganz schnell immer im Drama, oder. Es ist häufig Drama und es ist häufig - es hat auch etwas Faszinierendes, vielleicht auch etwas, vielleicht auch Voyeuristisches, ein wenig, also es hat - das Drama hat immer so eine, auch eine anziehende Komponente. Und ganz schnell kommt man selber ins Drama. Und dann ist man, ist man nicht mehr hilfreich. Also heisst es: Wie kriege ich mich aus dem Drama heraus. Abgrenzung. Und das Dritte ist: Ich muss mich gut vernetzen. Ich muss mich gut vernetzen mit Fachleuten. Und ich muss wissen, wen ich ins Boot hole, wem, von wem lasse ich mich beraten. Und ich mich, also nicht nur (unv.), wo sende ich jetzt Kinder hin, zu welchem Kinderpsychiater und die Eltern, zu welchem systemischen Therapeuten, oder so, sondern auch: Wo hole ich mir Rüstzeug? Wo kann ich mich beraten lassen ganz banal für meinen Alltag? Das sind für mich wie die drei Sachen, die mir so gerade spontan in den Sinn gekommen sind.

- 62 **B1:** Genau. Genau. Und wenn man die drei Punkte jetzt noch etwas, noch etwas beleuchtet, würde ich sagen, eine Pädagogin ist eine Bindungsspezialistin, oder. Und nicht jede Bindungsstörung hat eine Traumatisierung im Hintergrund. Aber eine Traumatisierung löst in der Regel auch eine Bindungsstörung aus. Ist ja, ist ja logisch. Oder, weil das Konzept von der, von der sicheren Welt durcheinandergebracht ist, werde ich meine Bindungen eben dem Konzept anpassen, das im Moment zur Verfügung steht. Das ist schon klar. Aber das heisst, als (unv.). Das ist das Thema Traumapädagogik. Das ist (unv.) sprich, das ist ja dann die Brücke auch, die, das Thema Bindung und Beziehung - das ist hoch, hoch wichtig. Und dort kann man vieles, vieles, vieles auch erreichen, gerade auf der, auf der Kind- und jugendlichen Ebene. Und, sich dann dort auch abgrenzen und nicht plötzlich (..) Und im zweiten Teil, die Abgrenzung heisst für mich: Übertragung, Gegenübertragung. Weil, eine Traumatisierung, eine wirkliche Traumatisierung löst in der Regel eine hohe Übertragung aus. (..) Und wenn ich diese Übertragung nicht aushalte, nicht quasi selber realisiere und mit dem umgehen kann, dann komme ich in die Falle hinein. Und dann komme ich ins Drama. Und das Drama kann eben quasi dazu führen, dass es dann ganz schrecklich wird. So. Oder es kann dazu führen, dass man sagt: "Halt! Stopp! Ich möchte nichts mit dem zu tun haben." Und ich lehne - weise mich von dem völlig ab und bin, bin auch nicht hilfreich. Also, das heisst - bewegt sich so im, zwischen dem Dilemma, dass ich zu früh zu viel machen möchte, oder zu wenig zu spät. Und das, (..) sind dann so die Klassiker, oder, die man dann (..) halt wirklich auch supervisorisch (unv.) einen Blick drauf braucht: Was ist mir eigentlich meine konkrete Aufgabe als Fachpersonal in einer Schule oder Institution und wo sind klar auch meine Grenzen gesetzt, und wo brauche ich eine gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, das hat sich in den letzten fünfzehn Jahren verändert. Dass, quasi die Zusammenarbeit mit Psychologinnen, Therapeuten, mit dem SPD, oder, oder einfach, das, das fachübergreifend über Disziplinen, dass man dort die Zusammenarbeit sucht. Das hat sich zum Glück aus meiner Sicht auch positiv verändert.
- 63 **I:** Und jetzt das Thema Bindung und sich in dem auskennen - kommt ja bereits schon die Resilienz ins Spiel.
- 64 **B1:** Absolut. Absolut. Genau, und wenn man dann sich mit dem, also ich (unv.), denke mir, wenn man sich sehr viel mit Trauma auseinandersetzt, kommt man irgendwann auch mit Resonanz und mit Resilienz in Kontakt. Und merkt, diese Themen sind auch unglaublich spannend. Und das die auch einen Teil besetzen, von dem, was man dort (unv.) quasi wie bearbeitet. Ja.
- 65 **I:** Und noch so eine Klammerbemerkung, einfach so, wenn wir so im Gespräch sind: Sie haben das jetzt gesagt mit dem Drama. Und in einem Kurs, den ich besuchte, wurde wirklich so das Dramadreieck erklärt. Und das hat mir im Alltag sofort am meisten geholfen.
- 66 **B2:** Das ist noch interessant, oder, eigentlich. Und das ist ja dann nicht eine konkrete Übung oder so, oder. Die Leute, die Leute erhoffen sich von (unv.), in der Regel eine Checkliste, oder: Was mache ich wann. Algorithmus, so, tagg, tagg. Damit ich nachher sagen kann, ich habe es richtig gemacht, oder, Punkt 1, 2, 3, 4, und dann 4b oder. Und es ist - das ist es nicht, oder. Und, und, ja, ich finde, (..) generell, wenn es schwierig wird, zwischenmännlich, zwischenmenschlich (alle lachen) (**B1:** Das war ein schöner (unv.)) Ja, das ist ein schöner - also ich bin verheiratet. (alle lachen) (unv.) aber ja, mit den Männern (lacht). Nein, ich finde wirklich, wenn es schwierig wird, zwischenmenschlich, (..) dann ist häufig das, das Hauptthema: Wie steuere ich mich selber. Und eben, bei, ich meine wirklich bei diesen Traumageschichten ist, hat, eben, ja, genau, ist das Drama schnell.
- 67 **B1:** Genau, ich habe übrigens ein Drama-Viereck entwickelt.
- 68 **I:** Haben Sie? (alle lachen) Das muss ich sehen! (alle lachen)

- 69 **B1:** Genau, das kann ich dann, das kann ich nachher dann einmal eben noch anschauen. Das kann ich einmal noch kurz aufzeichnen. (**I:** Ja, gerne.) Das hat vor allem mit, mit, mit dem psychoanalytischen Anteil auch zu tun. Den, den ich, den ich persönlich hoch spannend finde.
- 70 **B2:** (lacht) Wo ich mich persönlich gut abgrenzen kann davon. (lacht) (**B1:** Ah!) (**I:** Oha!) (alle lachen) Ja, das ist (unv.) (**B1:** Mal schauen.) (unv.) (**B1:** Ja, ja, das ist ja, (unv.))
- 71 **I:** Aber gut, so bleibt es lebendig.
- 72 **B1:** Ja, sicher.
- 73 **B2:** Ja, sicher.
- 74 **I:** Okay, noch (..) eine Unterfrage dazu. Ich habe Kurse besucht, die eineinhalb bis zwei Tage gingen, so für (..) "Greenhorns", quasi Junglehrerin, die findet, oh ich habe, es kommt ein Flüchtlingskind, oder da kommt ein Kind, das schwierig ist, (..)Trauma vermutet und ich muss jetzt da schnell eine Weiterbildung besuchen, damit ich mit dem etwas umgehen kann. (..) Bei so einer Weiterbildung, was soll da (..), es geht schon ein wenig in die andere Frage hinein, die wir schon bereits hatten, aber eineinhalb bis zwei Tage sind ja sehr kurz, (..) und was soll man da bringen? Also, wenn Sie jetzt da so einen Kurs machen müssten, was würde Sie jetzt an diesen (..) eineinhalb bis zwei Tagen bringen?
- 75 **B2:** (unv.) Stegreifen. Es kommt extrem darauf an, wer da drinnen sitzt und was der oder die natürlich für, für Vorkenntnisse hat. Ich kann ihnen sagen was -
- 76 **I:** Also sagen wir einmal: Keine Vorkenntnisse.
- 77 **B2:** In aller Regel ist es so, dass Leute in eineinhalb, zwei Tage merken, wie hoch komplex das ist und dass das bei weitem nicht reicht, oder. Also, dass es sich, es gibt oft, dass Leute sich anschliessend fast hilfloser fühlen als vorher, weil sie jetzt nämlich wissen, wie komplex die ganze Sache ist, und dass es eben doch nicht so rasch abgehandelt werden. Also, mein Ziel wäre, glaube ich eher, aber das müsste ich jetzt, das würde ich jetzt, irgendwie, da, da würde ich jetzt zusammensitzen mit, mit Kollegen von mir und würde überlegen, was könnte, was würde gelingen, damit die Leute auch in diesen, in dieser - dass die Leute nicht nur ohnmächtig herausgehen, sondern zumindest ein wenig das Gefühl haben: "Ah, doch!" Ein grosser Teil, finde ich, ist immer: Wer - also ich, das würde ich auf alle Fälle bringen - wen gibt es noch da, mit dem ihr euch vernetzen könnt. Also, wenn ihr merkt: Oh Gott, Ohnmacht! Und das ist wahrscheinlich jetzt so etwas, aber ich fühle mich komplett überfordert, weil ich mit diesem Rüstzeug zu wenig irgendwie in die Handlung kann - zu wissen, an wen ich mich wenden kann. Das finde ich, gehört immer in so Basisgeschichten. (..) So. Das finde ich, ist jetzt nicht wahnsinnig ein, ein erfreulichen - weil es ist jetzt eben keine solche Checkliste. Es ist jetzt nämlich so eine Abgrenzungsgeschichte, oder, bei der ich merke, oh, hoppla. (..) Ja, und natürlich so Erkennungsmerkmale. Aber ich, ich habe - man kommt ganz schnell, oder, je mehr die Leute wissen, desto schneller kommen sie ins Pseudodiagnostizieren. Und das finde ich so ein wenig gefährlich. Also, so ein wenig sensibilisieren darauf, was ist meine Aufgabe, was ist meine Rolle, wo begegnet es mir vielleicht und wo muss ich mich abgrenzen, an wen kann ich mich wenden. Das wäre so für mich.
- 78 **I:** Und, so wie ich es jetzt ein wenig höre, auch die Selbstbemächtigung, die drinnen steckt? (**B2:** Ja.) Also, dass sie nicht ohnmächtig nach diesen zwei Tagen nachhause gehen.
- 79 **B2:** Ja. Ja.

- 80 **B1:** Ja. Das, das sind mir schon eines von diesen Hauptzielen. Ich habe ja verschiedene, verschiedene Settings jetzt auch schon gemacht über eineinhalb Tage, teilweise. Aber, zum Beispiel auch in einem Kinderheim ein Team über drei Jahre ausgebildet, so, mit verschiedenen Modulen, (..) und, es hat, es hat tatsächlich auch damit zu tun, (..) was ist das Ziel und dass man das Ziel auch genau definiert. Also (unv.) -
- 81 **I:** Im Voraus definiert?
- 82 **B1:** Im Voraus, im Voraus klar definiert. Also, und, eineinhalb Tage das reicht für einmal einen Überflug zu machen. Da ist man noch nicht spezialisiert. So, oder, und, und wenn es (unv.) - und wenn man, wenn man dort nicht quasi eine pseudodiagnostische, quasi, Kompetenz erwirbt, sondern eher darauf schaut: Und was kann ich konkret in meinem Alltag umsetzen? Das heisst, den Fokus lege ich auch vier Dinge (**I:** Auf?), auf vier Dinge (**I:** Vier Dinge), das heisst: Wahrnehmung, was nehme ich wahr? So. Wie erkenne ich das? So. Und, was löst das bei mir auch aus? Und dann, was denke ich, respektive, was habe ich für Modelle? So. Und, denken hat viel mit, mit Informationen auch zu tun. (**I:** Also auch so Bilder?) Wo hole ich mir welche Informationen, was kenne ich schon, was kenne ich nicht. Und dann, erst in der vierten Stufe: Und wie handle ich? Handle ich jetzt quasi in meinem Bereich drinnen und bin mir im Klaren: So viel kann ich da leisten. Handle ich jetzt in dem, dass ich zum Beispiel sage: Jetzt brauch ich einen runden Tisch mit Fachleuten, so als Lehrerin zum Beispiel, oder gehe ich in der Handarbeit mit Flitzli einmal ganz konkret das Thema so und so an. Mache ich mit ihm eine einfache Übung, die aber, aber, nicht quasi Traumatherapie im weitesten Sinne ist. Sondern wirklich eigentlich eine Bindungs- und Beziehungsstabilität herstellt. Das ich da, da auch eine Sicherheit bekomme. Wenn ich im Handeln quasi wie ein sicheres Gefühl bekomme. Also hat viel mit eben Abgrenzung, mit und so weiter zu tun, oder. (.) Das ist das Ziel. Aber eben, wenn ich nach eineinhalb Tage sage: "So, jetzt habe ich ganz vieles über Trauma erzählt und jetzt merkt ihr, wie schwierig und kompliziert das ist, und lässt bitte die Finger davon." (alle lachen) Dann ist das natürlich nicht sehr hilfreich. (..)
- 83 **I:** Jetzt könnte man das so zusammenfassen, dass die, die kommen, selber nachher wissen, wo sie einen "sicheren Ort" finden in dieser Thematik drinnen. (.) So den "sicheren Ort", also wenn ich jetzt bei Ihnen in einen Kurs komme, "sichere Ort" für mich selber, weil das mich ja sehr überfordern kann.
- 84 **B2:** (Zustimmung) Das ist sicher ein guter Teil.
- 85 **B1:** Ja sicher! Klar.
- 86 **B2:** Und das andere ist schon auch, so das Thema "erkennen" und "sensibel sein", das, das, was Herr Holderegger mit, mit wahrnehmen, mit auch, mit, mit auch diesen Punkten umschrieben hat. Weil, das ist eine Schnittstelle, dass nachher auch eine sinnvolle Unterstützung stattfinden kann, aufgegleist werden kann, aber da braucht es jemanden, der dies einmal erkennt. Und nur schon das Erkennen oder sensibilisiert sein. Und für das braucht es eben ein Grundknowhow darüber. Das ist wie ein erster Schritt und das ist Intervention, auch wenn sich das manchmal vielleicht nicht so anfühlt, so frei nach dem Motto "Ich habe es gehen, aber tun kann ich gar nichts", heisst, ich habe schon ganz viel gemacht, oder, ich habe es nämlich wahrgenommen. Und ich merke, was es mit mir macht, was es mit dem System macht, und jetzt kann ich irgendwie mich und auch Betroffene allenfalls vernetzen. Und das ist, (unv.) unheimlich ein wichtiger Grundbaustein, oder. Diesen braucht es. Und diesen braucht es nur - dass kann man nur, wenn man nahe dran ist. Da nützen alle Fachleute in ihren Elfenbeintürmen nichts, oder. Diese sind nämlich nicht unten im Park bei den Kindern und merken, was geht eigentlich jetzt da ab. Also insofern ganz, ganz wichtige Schnittstelle (unv.). (...)

- 87 **B1:** Genau. Und, und diese vier Schritte stelle ich darum wirklich immer wieder auch ganz bewusst her, weil ein Trauma kann (unv.) eine starke Übertragung auslösen. Und diese Übertragung - das heisst, ich nehme diese wahr, und je unbewusster ich sie wahrnehme - quasi mit mir etwas macht, und ich schon in die Handlung hineingehen möchte, dann überspringe ich ja quasi wie die wesentlichen Schritte, oder. Und, und, und (unv.) dann bin ich der Meinung, dann ist es - dann kann ich Glück haben, dass diese Handlung vielleicht (**I:** Etwas bringt!) (lacht) Aber in der Regel ist sie nicht nachhaltig.
- 88 **I:** Also kann man sagen, Übertragung soll sicher auch ein Thema sein?
- 89 **B1:** Ah, ganz wichtig! Also (unv.) die eigene Wahrnehmung. So. Diese Wahrnehmung schulen, so. Und (unv.) ich kann Ihnen sagen, wenn ich Kurse mache, dann übe ich mit den Leuten erst einmal Emotionen definieren. Weil, eigentlich haben wir, und das lernen wir auch nicht in der Schule - übrigens, wir lernen da wahnsinnig viele Dinge, aber wir lernen zum Beispiel nicht eine Sprache, wie man Gefühle definiert, spüren und dann auch einen Namen geben. Und das denke ich, sind ja schon einmal, sind Grund, Grundvoraussetzungen, oder, ich denke, damit man überhaupt reflektiert denken kann. (..)
- 90 **I:** Das kommt ja bereits schon in den Bindungstheorien bereits schon zum Ausdruck (**B1:** Ja, unbedingt!), das Thema (**B2:** Ja, klar, ja.) (**B1:** Unbedingt, ja.) (..) Ja, dann zur Grenze Pädagogik, Therapie: (..) Gibt es die? Also, wenn ich Sie jetzt so höre, gibt es sie. Aber kann man sagen, bis hier hin? (**B2:** Ja, finde ich schon, (unv.)) Können Sie das sagen?
- 91 **B2:** Also, ich kann vielleicht sagen, wie es definiert wird, heute, so, zumindest an diesem Institut auch, an dem ich es jetzt auch gelernt habe: (.) Pädagogik, also (..) Grenzen sind nie schwarz weiss, oder. Eine Grenze hat immer so eine schwindende Sache. Und in der Therapie geht es darum, oder (überlegt) - ich sage es einmal so: In der Therapie geht es auch um (.) Konfrontation mit dem Trauma. Das, finde ich, gehört von einem Berater, von einem Psychologe, von einem Pädagoge nicht hin, wenn es nicht irgendwie, also es geht nicht darum: Ich mache etwas heil, in dem ich noch einmal auf eine Konfrontationsebene gehe. Wobei, jetzt, natürlich, da geschehen Konfrontationen im Alltag, sagen wir mit Trigger und so, und dann sind Sie dann als Pädagogin dort und müssen auch irgendetwas tun, darum sage ich, die Grenzen sind schwindend. Aber Sie gehen nicht aktiv und sagen. "So, jetzt gehen wir da hinein und wir arbeiten an dem, um etwas aufzulösen, oder. Das ist Therapiearbeit. Und da braucht es unheimlich viel Fachwissen im Bereich Psychotraumatologie. Und, ja, das ist ein anderes Setting, oder, da braucht es auch Voraussetzungen wie ganz, ganz viel Ressourcen zuerst aufbauen, damit so etwas überhaupt möglich wird, und so. Das finde ich, ist nicht Arbeit von Pädagogik.
- 92 **I:** Das heisst, wenn jetzt ein Kind kommt, und zu erzählen beginnt, was Schlimmes geschehen ist, kommt man - rutscht man ja allenfalls bereits in diesen Bereich hinein.
- 93 **B2:** Ja, genau. Es kann sein, dass man dann relativ schnell dort drinnen ist und dann ist für mich eher wieder die Frage, wenn ich merke, (..) der Stress steigt eher, dann würde ich eher dazu tendieren - alles machen, was dazu dient, den eher wieder zu senken. Also, das heisst nicht: "Das höre ich mir jetzt nicht an." (lacht) So, (unv.) oder, weil darum sind die Grenzen natürlich schwindend, oder. Aber, ich, ich gehe eher wieder auf den sicheren Boden zurück. Weil ich selber muss das auffangen können. Und das kann ich selber nicht, wenn ich nicht den therapeutischen Hintergrund habe, also, das sage ich jetzt einfach so. Und das sage ich auch als Notfall - auch als Notfallpsychologin mache ich das eher nicht. Und sonst ist es so, für mich ist das so eine ganz, eine ganz einfache, aber irgendwie noch, noch, ja, für mich noch nützliche Regelung ist, ist, und die kommt nicht von mir, die ist vom Simon Finkeldei, jetzt zum Beispiel, er ist eine (unv.) (**I:** Simon?) - Simon Finkeldei, er ist (.) Familientherapeut und

Psychotraumatologe für Kinder und er bildet auch Traumapädagogen aus. Und er sagt, und das ist von ihm und ich finde das gut: "Alles, was den Stress eher steigert, versuche ich in meiner Arbeit eher zu senken, eher sicheren Boden unter den Füßen zu gewinnen, alles, das ist eigentlich - diese Interventionen sind gut. Das sind (unv.) Ressourcenarbeiten in der Regel, und so, ist dort fest zuhause."

94 I: Thermometer, so den Stress.

95 B2: Ja, genau. Wenn ich jetzt merke, (unv.) ou, jetzt geht es aber gegen 10, dann schaue ich vielleicht, ah, wie bekomme ich jetzt den Hansli und mich (lacht) wieder so, auch ein wenig vielleicht so auf eine 8, 7 runter. Und nicht, ah, bewusst rein, weil mit dem Konzept, das brauchte es um anschliessend etwas ablegen zu können, voll in die 10 hinein. Das muss, finde ich, (unv.) wäre verfehlt. Ich weiss nicht, wie du das siehst (zu Holderegger). (..)

96 B1: Ich würde, ich würde das voll unterstützen. Ich, ich kann, ich kann es auch noch einmal mit einem Bild (unv.). Und zwar das Bild ist quasi: Ich habe ein Kind oder einen Jugendlichen, dieser ist krank, so. Und jetzt bin ich in der Pflege und in der Pflege heisst, ich verbringe viel Zeit mit diesen, mit dem Kind und mit dem Jugendlichen. Ich unternehme alles, damit es diesem Kind gut geht, damit die Schmerzen nicht zu hoch werden, damit quasi die Hygiene da ist, das die Ernährung da ist. Ich sichere das Ganze, das Ganze eigentlich dort quasi wie. So. Was ich sicher nicht mache, wenn mir das Kind sagt: "Oh! Mir schmerzt der Bauch so, schmerzt der Bauch so.", dass ich anschliessend draufdrücke und sage: "Tut es noch mehr weh? Ist es genau richtig da?" Also quasi, ich gehe in die Diagnose, oder, und sage, wo tut es weh. Natürlich. Und dann, der nächste Schritt ist, und ich bin garantiert nicht diese Person, die dann das Messer hervornimmt und dann versucht, den Blinddarm herauszuholen, oder. Und das, denke ich, ist Therapie. Therapie macht einen Eingriff. In das, in die Konzepte, die ich habe, die mich bis anhin geschützt haben. So. Und versucht, und das sind heikle - und darum auch, ich habe hohen, hohen Respekt vor Therapeuten, die mit komplexen Traumata arbeiten. Die mit Kindern und mit Jugendlichen arbeiten. Weil, A, die Diagnose, die muss gut sein. Das heisst, ich muss nicht vermuten, dass es der Blinddarm ist und dann hole ich den einmal heraus. Sondern ich muss wissen, was für Symptomatik sind das und ich schliesse anderes aus und dann ist es das. So. Und dann mache ich die Operation, respektive dann gehe ich - mache ich den Eingriff, und dieser hat viel, viel damit auch zu tun, dass ich quasi wie Schutzsysteme, quasi wie umgehe, so, und gleichzeitig bin ich die Person, die versichert: "Es kommt gut. Und ich gebe dir die Sicherheit und ich erkläre dir, was ich tue und warum dass ich das tue." Und so. Also, das heisst, (unv.) ich bin quasi wie ein, dann bin ich Patient. Bei einem, bei einem, bei einer Therapie bin ich Patient. Und bei einer Traumapädagogin bin ich nicht Patient, sondern dann bin ich den Schüler, dann bin ich, dann bin ich jemand, der mir anvertraut worden ist in dieser Rolle, in der ich drinnen bin. Und das muss ich mir sehr bewusst sein. Aber (unv.), wenn man zum Beispiel weiss, oder, dass eine gute Pflege die Heilungschancen einer Verletzung massiv beeinflusst. So. Ob das nun vor oder nach der Operation ist. So. Dann macht das ja unglaublich viel Sinn. Und darum sage ich, ist - Traumapädagogik macht extrem viel Sinn! Weil die operieren nicht, aber die sind quasi wie in der Pflege. So. Und dieses Bild hilft mir auch. Das heisst, ich, ich muss nicht Traumapädagoginnen im Operieren ausbilden. Das wäre völlig vermessen. Das wäre auch nicht richtig. (.) Und, und dann, und wenn Sie dort ein Verständnis bekommen: Was macht Therapie überhaupt? So. Also, quasi, die operiert, die machen das, machen so und so. Und was kann ich unterstützend im Umfeld quasi wie (.), wie (.) (unv.) - ob das jetzt Sicherheit, Stabilität, Ressourcen, Resilienz und so weiter, (unv.) so Begriffe, oder. Aber wie, eigentlich bin ich dann einfach, einfach (.) in der Bindung, wirklich (.), ich bin eine wichtige Bindungsperson. (..)

97 I: Also als Traumapädagoge versucht man in der Bindung zu bleiben. Salopp gesagt.

98 B1: Ja und in der Pflege zu bleiben. Ob das jetzt seelische Pflege ist, geistige Pflege, körperliche

Pflege, (unv.) vor allem, ich meine so, oder ich meine, vor allem soziale Pflege. Also ich (unv.), vielleicht -

- 99 **B2:** Und eine konstante Pflege auch! Also, es ist ja mit der Wunde so eine Sache, oder. Mal eine kurze Zeit bei der Spitex hineinschnuppern dürfen. Und ja, wenn ich jetzt sage: "Ah, Sie, Herr Meier, morgen kommen wird dann nicht und übermorgen (unv.) auch wahnsinnig Lust, ich gehe auch noch einen Tag in die Ferien. Aber am Freitag komme ich dann wieder." Dann ist es schwierig mit dem, dem offenen Bein, oder. Also es braucht eine konstante Versorgung. Und das ist ganz ein wichtiger Teil. Also konstant verfügbar zu sein.
- 100 **B1:** Und das meine ich mit solchen Bildern, weil das stellt dann auch etwas her. (unv.) Ich gehe auch eine Verpflichtung ein. Ich mache (unv.) nicht Traumapädagogik, gerade dann, wenn ich dann etwas Zeit habe. Sondern das ist eine Aufgabe, die, die tatsächlich Präsenz auch fordert und auch das Verantwortungsgefühl, das dann auch Alarm schlägt, wenn dann zum Beispiel tatsächlich etwas aus dem Ruder läuft. (.) Dann holt man Hilfe.
- 101 **B2:** Und realistischer Weise muss man sich auch fragen: Was ist in unser Schulwelt überhaupt möglich, oder. (I: Wollte gerade sagen: So viel Teilzeit.) An Individualisierung und, also ich meine, - eben, genau, da kommt wieder das Thema: Was kann ich überhaupt leisten und was ist überhaupt meine Aufgabe und meine Funktion? Und viel, viel mehr dabei bleiben. Nicht versuchen jetzt Zusatzaufgaben zu übernehmen, weil ich einen zweitägigen Kurs besucht habe oder so. Und das finde ich, ist sehr heikel und das greift zu kurz. Und, häufig muss man auch sagen, der Schulkontext ist nicht wahnsinnig - leider geht das nicht immer wahnsinnig förderlich für das Individuum zu und, und, ja genau, sich von den Traumatisierung her zu bewegen, oder. Das ist einfach auch schwierig, ja, genau, in so einem - in so grossen Klassenverbänden und mit diesen Rahmenbedingungen. Und da viel mehr zu schauen, mit diesen Rahmenbedingungen, was sind, was sind meine Aufgaben, was sind meine (unv.), was ist meine Funktion und wie kann ich aus dieser heraus nützlich sein. Mit ganz viel eben, einfach auch, Realitätsbezug. (unv.) Da wird es Lücken geben, oder, was ist nicht möglich in diesem Rahmen. Und das ist einfach dann so, oder, das sind unsere Möglichkeiten.
- 102 **B1:** Das ist immer die grosse Frage, wenn es um - wenn, wenn Lehrpersonen sagen: "Ja, ich habe traumatisierte Kinder in der Klasse. Ich habe ja gar nicht die Möglichkeiten, zum mich, um mich permanent um diese zu kümmern." Das ist eine Realität. Definitiv. Das heisst aber, heisst aber nicht, dass ich hilflos bin. Sondern, da gibt es, denke ich, soziale, pädagogische Tricks, die man, die man anwenden kann.
- 103 **I:** Soziale, pädagogische Tricks.
- 104 **B1:** Ja.
- 105 **I:** Zum Beispiel?
- 106 **B1:** (..) Zum Beispiel, dass (.), dass ich mir ganz genau überlege: Fritzli, Fritzli, der braucht einfach irgendwie einmal am Tag eine spezielle Zuwendung, dass er weiss, ich bin bei dir. So. Dann mache ich eine Abmachung mit ihm. Am Morgen, wenn du in das Schulzimmer kommst, dann kommst du zu mir und dann schauen wir einander in die Augen und dann wünschen wir uns einen guten Tag, so. (..) Und dann hat Fritzli, (unv.) ja, einfach, ich sage, das kostet nicht viel. So. Aber es, wie gesagt, ich muss konstant dran bleiben. Ich kann es nicht nur einmal machen. Sondern über das Beziehung (unv.), das Grundvertrauen. Und ich denke, das ist ja dann auch soziale Kunst, würde ich sagen, oder pädagogische Kunst, um diesen Individuen auch gerecht zu werden. Ich glaube, es hat euch ein gut funktionierendes Kind das Anrecht in eine gute Bindung eintauchen zu dürfen. Nicht nur die schwierigen Kinder. Also, wenn ich die

Tendenz haben, den Blick nur auf die schwierigen Kinder zu werfen, die zwei, drei in der Klasse, diese beschäftigen mich Tag und Nacht, und die anderen gehen irgendwie (unv.), gehen irgendwie aus dem Schirm weg, so. Ist das ja auch nicht richtig. Und dort, glaube ich, ein gutes Gleichgewicht zu finden, auch für sich selbst, zu wissen, was ich leisten kann, und, und, wo, wo, wo kann ich, wo kann ich auch mir noch ein paar Tipps oder Tricks holen, die sich wirklich (unv.) auch bewährt haben. Und die Ausbildung (unv.) - also, und das meine ich dann mit Traumapädagogik. Ich glaube, diese Tipps und Tricks, die sich im Alltag bewährt haben, dass man die, dass man denen auch bewusst wird, oder. Das ist wie in der Pflege. In der Pflege gibt es ja auch Tipps und Tricks, wie, wie pflege, wie pflege ich jemanden sinnvoll, oder, oder gut. Und, und, die Informationen muss ich ja von irgendwo, von irgendwoher auch bekommen. Und ich muss sie ausprobieren. Und nicht alle sind für mich passend. Aber dann gibt es einige, die nehme ich heraus und finde: "Wow! Das probiere ich aus.", also, das, "Ah, das reizt mich, das probiere ich aus." Glaube ich, dann, dann macht Traumapädagogik auch wieder Spass. (4)

107 **I:** Ich reflektiere immer so mein eigenes Handeln. (alle lachen)

108 **B1:** Ich sehe es! Ich sehe es, "im Fall"! (lacht) Da geht so ein Film durch. (lacht) (**B2:** Ja, das ist wahr.)

109 **I:** Ist noch streng, aber spannend. (alle lachen) Ja, also, ich habe mir da noch eine Unterfrage notiert. Jetzt, ich als Heilpädagogin, ich habe ja näheren Bezug zu gewissen Kindern, auch. Auch mit ISR, sagt Ihnen das etwas? Das ISR-Setting Sonderschul-Kind in der Regelklasse? Dort finde ich es zum Teil fast noch schwieriger. Was ist, (.) wenn ich jetzt ein traumatisiertes Kind habe. Ich sage jetzt einmal, das ist so. Das ist einfach so, oder. Was ist meine Aufgabe und was ist definitiv nicht mehr meine Aufgabe? Also, wo sage ich, es geht vielleicht auch etwas in Ihre Antwort hinein, die Sie schon gesagt haben mit dem Stresslevel. Also, das nehme ich jetzt so mit, aber wenn Sie das jetzt noch einmal so ausführen könnten! (5) Wir heissen auch Heilpädagogik. Der Name (lacht) ist nur schon, aber es hat mich (unv.) - aber wir heilen nicht.

110 **B1:** Doch! Ihr habt (**B2:** Aber nicht Operationspädagogik) (**I:** Genau.), genau, genau. Also, heilen, heilen hat auch etwas mit Pflegen zu tun. Also wenn man so ein bisschen mit diesem Begriff verbindet, dann stimmt es für mich, mich wieder. Ihr seid nicht die, die das Heil versprechen, heil gleich gesund, so, sondern heil heisst pflegen und in welche Richtung das das geht (unv.). Also ich denke, eure Aufgabe als Heilpädagoginnen ist klar: Ihr arbeitet interdisziplinär zusammen und ihr wisst, was eure Zielvorstellungen sind in Bezug auf das einzelne Kind. Und nicht alleine für sich das im Kämmerlein abmachen, sondern, das ist - das braucht Zusammenarbeit mit der Lehrperson, mit den, mit den Eltern, mit dem Kind auch, übrigens, je nach dem, braucht auch Kooperation, Therapeut drinnen ist und so weiter, und wenn nicht, dann braucht es einen, und so weiter. Also das heisst, dann kann man wie sagen: Und was ist mein Beitrag dazu. Und dann macht Arbeit auch wieder Sinn. Dann hat sie auch, dann hat sie auch etwas Überprüfbares, finde ich. Also quasi, kommt ein Prozess in Gang oder nicht? Und nicht: Sie sind verantwortlich alleine für das Heil dieses Kindes, sondern das ist - das sind (unv.) das gesamthafte soziale Netz. (..) (**I:** Im Austausch) Im Austausch (**I:** mit allen, die beteiligt sind.), genau. Und als Heilpädagogin haben Sie quasi wie mehr Tools zur Verfügung um, quasi, eben den Stressbarometer herunter zu senken, um Übungen zu machen, um ganz bestimmte, soziale Sicherheit oder Bindung oder (unv.) einfach, quasi, Wegen wieder zu öffnen. Weil für mich jetzt, nochmal ein Bild. Also ich arbeite gerne mit Bildern, weil das ist, das ist, weil - wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lösungsvorschlag habe, also, als Kind: Wenn das geschieht, dann mache ich das. So. Also, das ist wie eine Autobahn. So. Also quasi jetzt, Situation so und so, zack, eskaliert, zack und es geht dort hin. Immer gleich. So. Und das Thema ist ja, diese Autobahn ist quasi wie im Gehirn auch angelegt, das heisst, die, das, das (unv.) läuft so schnell, da kann ich nicht sagen: "Ja Fritzli, jetzt mache es doch einmal anders." So. Er würde es gerne anders machen, aber in dieser Situation ist er dann einfach wie (unv.) - kann er es nicht steuern.

So. Und jetzt geht es darum, und jetzt geht es darum, kann ich da neue, neue Verbindungen oder neue Wege, quasi, wie aufmachen. So. Und jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, Sie fahren nach Frauenfeld oder nach St. Gallen und (unv.) ist der einzige Weg, den Sie kennen, über die Autobahn. Und jetzt sage ich Ihnen, und Sie haben kein Navi dabei, und jetzt sage ich Ihnen: "Ja, jetzt gehen Sie mal über Uzwil und gehen Sie mal dort durch und so weiter", oder. Und (unv.), ja, also, (unv.) ich, ich verirre mich. Ich, ich weiss nicht, wie es aussieht und so weiter und so fort. Das heisst, wie bringe ich ein Kind da hin, um dort neue Wege auszuprobieren. Das sind, das sind spannende Momente. Ich glaube, das ist Heilpädagogik. Dort, dort ist man Begleiterin. So. Um wie sichere, neue, neue Wege aufzumachen, damit nicht nur, quasi, eine Autobahn auf St. Gallen führt, weil, wenn - das geht ja immer darum, quasi, was für eine Lösung finde ich aufgrund dessen, was jetzt gerade geschieht, oder. Wenn dort nachher quasi wie lebensfreundliche (unv.) Lösungen gefunden werden. Also, in der Regel sind ja die lebensfeindlichen Lösungen diejenigen, die stören, oder. Wenn Sie ein Kind haben, das eine lebensfreundliche Lösung gefunden hat mit diesem Problem umzugehen, oder mit dem Trigger, finden wir: "Ja, du machst das super", oder. Und der andere Teil ist, (unv.) wenn es lebensfeindlich ist, dann muss man versuchen, die lebensfeindliche Autobahn quasi wie in lebenssichere, quasi, Bahnen zu lenken. Und das, denke ich, ist (.) Königsdisziplin. Ich finde das eine super Herausforderung. (...)

111 **I:** Kennen Sie noch Literatur, Sie haben etwas erwähnt von Ihrer Ausbildung, die Pädagogik und Therapie abgrenzt?

112 **B2:** Das ist nicht eine Literatur, das ist (.) eine mündliche Quelle.

113 **I:** Mündliche Quelle? Das gibt, (**B2:** Das sind einfach Dozenten. (lacht)) das gibt keine? Weil ich habe -

114 **B2:** Doch, dass, ich sage nicht, dass es keine gibt. Ich sage nur, dass das, was Sie jetzt (unv.), war eine mündliche Quelle von mir. Also das ist, genau, das ist die Haltung, die das Traumazentrum München so in der Ausbildung vertreten hat. Oder die Dozierenden des (unv.) München.

115 **I:** Diese haben niemanden zitiert? Die haben das einfach als -

116 **B2:** (überlegt) Also, ja, das sind jetzt verschiedene Leute. Tita Kern und Simon Finkeldeich, zum Beispiel, sind in diesem Bereich. (..) Tita Kern, ganz gute Bücher. (Holt das Buch). (**I:** Tita Kern?) (unv.)

117 **I:** Ah, von Andreas Krüger, "Powerbook". (..) Dieser nimmt das Thema auf? Therapie und (**B1:** Ja!) Pädagogik?

118 **B1:** Ja. Das macht er übrigens sogar sehr gut. Also Andreas, Andreas Krüger kenne ich auch persönlich. Ich schätze ihn unglaublich. Weil, er hat in Hamburg vor fünfzehn Jahren, und das muss man wirklich (unv.) wertschätzen, also, als Pionier hat er dort Kinder- und Traumaambulanz eingeführt. Und er ist einer von denen, die, die (..), die unglaublich viel diagnostische Erfahrung haben,

119 **B2:** Ich müsste jetzt wie auch zuerst recherchieren.

120 **B1:** Und er, (**B2:** für so spontane) genau, was er, er grenzt - ich finde, ich finde, er hat gute Abgrenzungen drin. Er sagt immer, also, und (unv.) zu verschiedenen Themen: "So, mache das so, schaue das an, mache das so und so weiter, und so. Aber an diesem Punkt, an diesem Punkt musst du jetzt Hilfe holen gehen." So. Also das heisst, bei ihm sind klar die Grenzen auch immer

wieder gesetzt, auch bei ganz verschiedenen Themen. (..) ob nun Kind oder Jugendliche, quasi dort, er beschreibt: "Ab diesem Punkt, hey, jetzt wird es gefährlich. Jetzt reicht es nicht mehr, jetzt musst du Hilfe haben." (**B2:** (Zustimmung))

121 I: Super, danke.

122 **B1:** Also das, das finde ich - den Landolt könnt ich mir vorstellen. Ist natürlich einer, der das, der das natürlich auch sehr genau beschreiben kann. Ich denke, diese ist in der Schweiz ja quasi wie der "Kreck", oder. (..) Und der, ja (unv.)

123 **B2:** Brisch vielleicht auch.

124 **B1:** Hä?

125 **B2:** Brisch.

126 I: Bresch?

127 **B1:** Brisch!

128 **B2:** Brisch!

129 **B1:** Brisch. (Beide sprechen gleichzeitig.) (unv.) (Holt das Buch.)

130 **B2:** Psychotraumatologe. Ich weiss nicht, wie viel er macht für, für Pädagogen, weisst du. Er, er ist - das müsste ich jetzt auch recherchieren, aber er ist ein solcher - er ist auch ein Vorbild für viele. (unv.)

131 **B1:** Also, er ist der Bindungsforscher, Karl Heinz Brisch. Kenne ich auch persönlich. Er ist, er war vor allem Kinderarzt natürlich auch. Und, er hat mehr das Verhalten von Bindung (unv.) aufgezeigt. Dieses Buch da (**I:** Bindung und Migration). (**B2:** Das ist einfach (unv.) super, oder.) Das ist Bindung - ah, (.) jetzt habe ich das falsche Buch erwischt. Bindung und Trauma, heisst auch, heisst auch -

132 I: Bindung und Trauma?

133 **B1:** Genau. Das ist, das ist eigentlich das Buch, das ich auch suchen wollte.

134 I: Ou, spannend, das muss ich mir anschaffen. (..)

135 **B1:** Karl Heinz Brisch, das ist der (unv.) und vor allem, der macht viel Forschung. Dieser hat in Deutschland eine Traumastation eingerichtet. Haben Sie von dem schon gehört?

136 I: (überlegt) Ich glaube nicht. (lacht)

137 **B1:** In Köln, glaube ich. In Köln oder (unv.). Ich verwechsle das immer. (4) Bei, aber auch - jedenfalls, diese Traumastation, das ist die, die (.) in Deutschland einmalig ist. Alle Kinder, alle Kinder, schwerstens traumatisierte Kinder, die schon stationär in anderen Orten, quasi wie nicht mehr tragbar waren. Das muss man sich wirklich vorstellen. Die schwersten, schwersten Fälle, die landen bei ihm auf der Traumastation und (..) die sind ziemlich erfolgreich. Und was dieser vor allem macht, und das ist "huere frech", und was auch richtig ist, finde ich, er stellt von Anfang an die Medikamente ab. Einfach "ratz". Weil die (unv.), die Kinder, die sind mit Medikamente teilweise wirklich ruhig gestellt, und sediert und also, wirklich am brutalsten.

Und diese sind, aber wirklich, (unv.) die zerlegen dir ein Zimmer, streichen dir Kot an die Wände. Also das sind dann wirklich die grässlichsten, quasi (unv.) Bild, das man sich vorstellen kann. Und die haben - die bekommen das relativ gut in den Griff. Abstinenz mit Medikamenten, voll stationär, 30 Tage, und, parallel dazu die Eltern haben ein Intensivprogramm parallel zum Kind. Und das ist das, das ist das, wo ich sage, da bin ich mit ihm völlig gleicher Meinung. Und vielleicht greife ich jetzt auch etwas vor, weil Traumapädagogik, so, wie sie heute ein wenig beschrieben wird, ist für mich völlig okay, aber man verpasst die Elternarbeit. Ich finde, den Fokus darauf, dieser ist wirklich, wirklich nicht gut. Und ich bin ein Verfechter davon. Das ist im Moment so das, das ich mir auf die Fahne geschrieben habe, Traumapädagogik kann (unv.) unterrichten, das ist im Moment auch kein Thema mehr. Aber (unv.) jetzt ist wirklich die Frage: Und wie mache ich die Vernetzung, wenn ich zum Beispiel Institution oder, oder, oder auch Schule anschau. Wenn ich dort nicht mit den Eltern arbeite, ist die ganze therapeutische, traumapädagogische Intervention nur begrenzt hilfreich. Es gibt Forschungen aus Deutschland, die sagen, das stationäre, stationäre Kinder, wo gute Elternarbeit gemacht wird, gut muss man (unv.) definieren, natürlich, das dort nachher die Erfolgsaussichten, respektive biografisch bis zu 60% positivere Verläufe stattfinden. Man weiss es. Und weil, weil, das ist ja quasi der Heilfaktor, oder. Jetzt muss man sich noch einmal vorstellen: Das Kind im Spital, das Pflege braucht. Bei dem die Eltern nur am Sonntagmittag zwei Stunden auf Besuch kommen dürfen, wie es früher war, oder. Und wenn man weiss, was das heute bedeutet, wenn Eltern dort beim Kind bleiben dürfen. Diese werden viel schneller wieder gesund. Und das hat mit dem Trauma genau eins zu eins zu tun. Und das ist noch, (**B2**: Jetzt sind wir wieder bei der Bindung.) das ist nicht, (**I**: Jetzt sind wir wieder bei der Bindung, genau!) genau! Und das ist, das ist (unv.) ja klar, also wir Menschen leben ohne Bindung nicht! Funktioniert nicht. (unv.) ich kann ohne Trauma, (unv.) aber wenn ich keine Bindung habe, dann geht es mir auch nicht gut.

138 **B2**: Und ich ersetze nie die primären Bindungspersonen. Nie! Oder, nicht als HP, nicht als Pädagogin, oder, das ist (**B1**: Ich befähige sie.), ja, und das ist ein (unv.), ist ein wichtiges Bewusstsein, oder. Wer ist primäre Bindungsperson dieses Kindes und kann man diese befähigen oder, also, gibt es Möglichkeiten, diese zu befähigen? Sind sie verfügbar? Sind sie, und, und dann ist das, ja, etwas vom Zentralsten im Prinzip.

139 **B1**: Ja. Also dort bin ich, dort bin ich jetzt im Moment dran.

140 **I**: Okay. Das ist schon Ausblick und (unv.) spannender Bereich. (lacht) Ich mache da noch weiter. Ist das gut?

141 **B1**: Ja, ja. Mir sind ein wenig "Schnädderis", oder.

142 **I**: Aber das ist schon gut. (**B1**: (lacht)). Aber nicht zu fest, sonst muss ich (**B2**: Das kann man dann ja rausschmeissen!) das alles transkribieren. (**B1**: Ja, ja!) (alle lachen) (**B1**: Dieses Problem haben wir dann nicht) (**B2**: Das habe ich nicht gehört. Ich habe das nicht verstanden.) (alle lachen und sprechen gleichzeitig.) (unv.) Klammerbemerkung: Unverständlich.

143 **B2**: Ja, ich höre jetzt die Frage an, dann mache ich eine ganz kurze Pause, eine Biopause. Und dann kannst du da (unv.)

144 **I**: Ja, das ist gut! Also, noch einmal zur Fachliteratur. Wir kamen schon etwas in diese Richtung. Ich habe mir so überlegt, ich frage jeden, den ich interviewe, ob er mir drei Fachliteraturen zum Thema empfehlen würde als SHP. Und ich würde die dann auch in die Arbeit, in die Literaturarbeit hineinnehmen.

145 **B2**: Kann ich diese nachreichen? Ich schau, was ich, was ich, was mich (**I**: Ja, sehr gerne.) Und dann reiche ich das per Mail oder so nach. Es geht da ja mehr um Fakt (**I**: Es ist Fakt), konkreter

Fakt, oder. Ja, das ist gut. So viel zu meinem Teil (lacht). (Geht aus dem Raum.)

146 **B1:** (Sucht im Gestell nach Büchern.) Ich gebe natürlich, ich geben natürlich jeweils so eine (.)

147 **I:** Aber Sie können es auch nachreichen! Ich habe jetzt eben (..)

148 **B1:** Da sind dann aber mehr wie drei drauf. (.) (Sucht immer noch im Gestell.)

149 **I:** Sind dann mehr wie drei drauf. (B1: Ja, ja.) Das ist ja egal!

150 **B1:** Schon gut, nein, nein, aber, es, es bewegt sich. Mittlerweile ist es ein wenig die Frage, was genau, was genau möchte ich. Möchte ich Traumapädagogik im stationären Bereich, möchte ich es im ambulanten Bereich, möchte ich es im pädagogischen Bereich. (.) Das sich das langsam etwas "aufbröseln", weil ja die Fachdisziplin zum, auch, auch konkreter wird, respektive sich auch spezialisiert. Und (.)

151 **I:** Also bei mir wäre es jetzt der pädagogische Bereich. (..) Wenn Sie aber dazu nichts haben.

152 **B1:** Doch, da habe, jaja, da gibt es viel. Also das könnte ich (..). Kann ich anschliessend noch herausuchen.

153 **I:** Ja, das ist super. Aber auch, einfach nur das Grundlagenfachwissen. Also, dass ich nicht irgendjemand von irgendwo angeben, sondern dass es - Wissen Sie, wie ich meine?

154 **B1:** Ja, ja. Klar.

155 **I:** Also, so wie Sie mir jetzt da vorhin sagten, so dieser ist gut, weil, für das. (..)

156 **B1:** Was mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt, genau und eben, (..) man könnte die Liste (unv.) einmal noch durchgehen. Ich habe eine. (..)

157 **I:** Dann kommen wir zum letzten Teil. Und zwar, ganz zu Beginn habt Ihr beide schon dieses Thema aufgenommen mit Verhaltensauffälligkeiten oder -Störungen von Kindern, ADHS, ASS, ängstlich verweigernde Kinder und traumatisierte Kinder. Das jetzt so die Brille: "Ja, es ist alles ein Trauma." Wo sehen Sie denn da den Unterschied? Oder wie würden Sie das -

158 **B1:** Der Unterschied zu was?

159 **I:** Rede ich jetzt von dem: "Ja, das Kind hat ein Trauma und ASS oder ist quasi jetzt einfach die falsche Diagnose." Oder gibt es da wirklich Unterschiede? (unv.)

160 **B1:** Also, ich empfehle, ich empfehle ganz klar Pädagoginnen, Sozialpädagoginnen nicht von einem Trauma zu sprechen. Einfach schlicht mal nicht. Weder gegenüber dem SPD, der Schulleitung, den Eltern und sagen wir - ihr Kind hat ein Trauma. So. Einfach nicht. Was ich, was ich diesen Leute empfehlen ist: Beschreiben sie die Symptomatik möglichst genau. "Mir fällt auf, dass Fritzli sehr unkonzentriert ist, dass er ab und zu Blackouts hat. Zum Beispiel gestern haben wir das gemacht, dann hat er wirklich so und so reagiert. Oder bei bestimmten Situationen ist es so und so." Das heisst, ich beschreibe die Symptomatik, ohne dass ich schon den Rückschluss sage: "Und so, das nennt man jetzt übrigens Trauma." (..) Wenn dann jemand fragt: "Ja, ist das jetzt ein Trauma?", dann empfehle ich die Antwort: "Es kann, es kann eines sein. Aber schauen Sie, damit klar wird, damit man das sagen kann, müsste aus meiner Sicht dringendst eine Fachperson das, das, das, das Kind quasi, also die Diagnose stellen. Ich sehe einfach, da sind Belastungen drin, da sind Bedürfnisse drin. Und die Frage ist, wie können wir

dem Kind oder dem Jugendlichen jetzt möglichst gut helfen." So. Und sie merken, dann komme ich nämlich nicht (unv.) in die Gefahr, quasi wie einseitig zu sein, dass man (unv.). "Ja Sie haben gesagt, das ist ein Trauma. Jetzt haben wir gehört, das ist (unv.) ein autistisches Kind, das weiss ich was hat." (..) Dass ich da, dass ich da nicht (unv.). Ich bin nicht gezwungen, ich, weil ich nicht Therapeutin bin, eine Diagnose zu stellen! C'est ça! Das ist der Punkt. Aber, ich bin ja in der Wahrnehmung geschult und kann aus der Wahrnehmung heraus sagen: "Das sehe ich." Ohne dass ich schon gross interpretieren muss. Aber ich sehe zum Beispiel ein Leiden oder ich sehe das und das, bei dem ich denke, das wäre schön, wenn man das in irgendeiner Form jetzt quasi unterstützen könnte.

161 **B2:** (Telefon klingelt) Und ich sage einmal, die, die Einzelsymptome, wenn wir sie jetzt einmal Symptome nennen, die kommen bei unterschiedlichsten Störungsbilder vor, oder. Das ist ja (Telefon klingelt, B1 steht auf.) (unv.)

162 **I:** Muss ich schnell Pause machen? (Wir pausieren kurz.)

163 **B2:** (überlegt) Genau, (**I:** Jetzt habe ich Sie vorhin unterbrochen.) Abgrenzung, Unterscheidung, ich war bei den Einzelsymptomen, ja, genau! Also, ich meine, sagen wir einmal, Reizbarkeit, unkontrollierter Wutausbruch, ich meine, es kann irgend von einer, sagen wir (unv.) es muss nicht einmal von einer Störung herkommen, oder. Das kann, das gibt es zum Beispiel beim ADHS, gibt es aber auch bei somatischen Erkrankungen, je nach dem. Es gibt es bei, oder, das ist, das ist - da ist das Spektrum so breit, da braucht man unheimlich viel differenzialdiagnostisches Wissen. Und es braucht mehr Kenntnis über, einerseits die verschiedenen Symptome, also die (..) die - man sagt dann denen auch (unv.) Syndrom. Ja nach - die typische Konstellation, zum Beispiel. Und dann muss man Hinweise haben über wie lange, also über den Verlauf, wie lange, wie häufig, in welchen Kontexten jetzt auch bei Kindern, also nur in der Schule, also nur, wenn (unv.) Annemarie auch da ist, oder. Also, da, da braucht es viel mehr so Hinweise und das ist viel die nützlichere Geschichte. Weil auch die ganzen Diagnosen - also ich meine, das ist nicht ein fertig geschriebenes Buch, das ist ein laufender Prozess an Forschung, bei dem man sagt, was kommt von wo, wie viel ist da Anteil. Oder, ich meine, das sind so ewige, ewige Diskussionen und auch ewige Forschung, oder. Was liegt und (unv.) und da ist es anmassend, oder, wenn man sagt, (.) ADHS in dem Sinne existiert nicht, es ist immer eine Traumafolgestörung. (unv.) Es ist, das ist gegen den Stand laufender Fachdiskussionen, oder, bei denen man auch unterschiedliche Auffassungen dazu hat. Und, das ist, in dem Sinne, finde ich, ist es nicht nützlich für praktische Arbeit. Nützlich für die praktische Arbeit ist: Was geschieht wann, wie lange schon, und ganz, was beobachte ich. Genau das, im Prinzip, das, was man sagt: Was sind die Symptome? Oder. Wie häufig kommen die vor und wie typisch und in welcher Konstellation. Und das kann ich mir tatsächlich, das kann ich einen nützlichen Dienst leisten, nachher, für jemanden, der spezialisiert ist differenzialdiagnostische Abklärung auch zu machen in diesen Bereichen. Und dann (unv.) es manchmal nicht um A oder B sondern in der aller Regel ist es AB neben C. Oder, also, es wird dann relativ schnell viel komplexer, oder.

164 **B2:** Genau. Das ist noch einmal das Bild, oder. Wenn jemand Bauchschmerzen hat, dann kann es der Blinddarm sein, aber es kann auch etwas anderes sein. (**B2:** Ja. Alles.) Und dann ist es vielleicht noch etwas anderes plus der Blinddarm, oder, oder, einfach. Und dann hat es auf einmal Zusammenhänge drin und wenn ich da - und aufgrund der Diagnose plane ich ja die Therapie, das heisst, wie, wie interveniere ich lebenserhaltend. So. Ich nehme nicht vorsorglich quasi alles heraus, das überflüssig sein könnte. So. Operieren ist alles. In der Hoffnung, dass ich dann (unv.) einfach das Richtige auch noch erwisch habe. Ich glaube, das, das kann ja auch nicht sinnvoll sein. (unv.) so ein quasi (unv.) eben, quasi: "Jesses Gott, das Kind ist traumatisiert, das sende wir jetzt zum Psychotraumatologe." Punkt. So. Oder? Dieser muss jetzt.

165 **I:** Das ist so eine Walze.

- 166 **B1:** Genau! (..) Bei Kindern, (unv.) funktioniert es in der Regel (..) nicht, also auf diese Art, denke ich. Da muss man sehr vorsichtig sein. Weil, dass, da stecken auch Ängste dahinter! Das ist wie eine Operation. Jede Operation macht auch Angst. Und was macht, ja, wenn jemand seelisches quasi wie so Eingriffe macht - das löst auch Ängste aus. Das ist völlig klar. (..) Ich denke, es ist gut, wenn man so einen Überblick hat, also, aber, man muss sich im Klaren sein (..) - aus den Vietnam-Veteranen hat man erstmals so ein wenig eine Diagnostik gemacht überhaupt über Trauma. Und im Jahre 1985 hat man noch steif und fest behauptet: Kinder und Jugendliche können kein Trauma haben, weil die andere Regenerationsformen haben und so weiter. Und da muss man sich vorstellen, das ist eine kurze Zeitspanne, oder. Und eben, die Forschung ist immer noch daran.
- 167 **B2:** Wir lachen wahrscheinlich in 20 Jahren (**I:** Gerade auch was wir heute jetzt erzählen. Ja.) (unv.)
- 168 **B1:** Genau. In der Hoffnung, dass wir jetzt schon relativ genaue Kriterien haben um gewisse Abgrenzungen machen zu können. Die Krux der Sache ist aber: Je mehr, oder je genauer ich hinschaue, desto mehr entdecke ich auch. (lacht) Das ist, das ist schon so, oder. Also, ich meine, früher gab es, gab es keine traumatisierte Kinder, weil man, ja, weil man den, weil man hat, man hat den Blick auf das nicht gehabt. Heute sieht man das, weil man den, weil man quasi wie den Blick geöffnet hat für so etwas. Was wird in 10 oder 15 Jahren sein? Und eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Blick wird sein, dass man das systemische oder vor allem, dass Primärbeziehungspersonen, dass diese für, für den Verlauf extrem wichtig werden in der Zukunft. Und das ist, in der Diagnostik zum Beispiel wird, werden die Eltern von traumatisierten Kindern nicht mit einbezogen in der Regel. Aha! Aha! Aha! Oder? Und dann weiss man zum Beispiel, Transgenetik, oder, (unv.) lässt auch grüssen und so weiter und so fort. Also da tauchen ganz neue Felder auf, wo man merkt, wow, das macht es nicht einfacher. (4)
- 169 **I:** Ich habe eben auch in der Literatur gelesen, ja, ob nun traumatisiert oder verhaltensauffällig oder wie auch immer, schlussendlich behandelt man es ja auch wieder gleich.
- 170 **B2:** Man behandelt es ja im Prinzip auf dem, was man sieht. Das ist ja der "Gägg", oder. Also, natürlich, aber man muss etwas aufpassen. Oder, es gibt natürlich schon, wenn man merkt, eine Therapie oder ein Therapiekonzept greift nie, oder, muss man sich vielleicht auch - also einmal abgesehen davon, dass auch das keine, keine fertige Wissenschaft ist, oder, das ist auch in, in (unv.). Wenn man merkt, (..) ja, das gibt so eine (unv.) aus der systemischen, aus der systemischen Perspektive gibt es ja die Idee, von (..): Wenn etwas nicht funktioniert, dann tendiert der Mensch dazu, mehr desselben zu machen. Also, so. Und dass es vielleicht auch einmal eher darum gehen könnte: "Also, warte einmal, ich ändere einmal eine Strategie oder ich überdenke einmal vielleicht eine Differenzialdiagnostik." Aber da mache jetzt nicht ich als HP oder als Lehrperson, oder als so. Sondern (unv.) dann geht es vielleicht darum, noch einmal zu schauen, okay, wo, wo, muss man, wo kann man vielleicht sonst noch ansetzen. Aber für mich im Alltag als, als Pädagogin zum Beispiel, ich arbeite mit dem, was sich mir zeigt, oder. Und klar macht es manchmal Sinn zu wissen, woher das kommt. Aber manchmal finde ich die Fragestellung "Für was ist das Verhalten, das da gerade gezeigt wird, für diese Person, für was ist gut? Für was ist das sinnvoll?", das bringt mich häufig viel weiter, als wenn ich überlege: Woher hat dieser das jetzt? Woher? Oder. Sondern: "Für was?" Also immer so ein wenig die Frage, man sagt dem auch "die positive Absicht", oder nach "dem guten Grund", oder wie auch immer. Also, für was ist das nützlich und auch, wenn ich das wegnehme, (..) Was nehme ich dann weg von, das für diese Person im Moment, für mein Gegenüber, nützlich ist.
- 171 **I:** Also, quasi, wegnehmen wäre Ritalin geben (**B2:** Massstab), oder wie?

- 172 **B2:** Ja, wegnehmen, oder, oder irgendwie zeigen, wie man jetzt über Uzwil nach St. Gallen kommt, oder. Heisst, es hat immer einen guten Grund, dass dieser bis jetzt immer die Autobahn benutzt hat. Wenn ich ihm jetzt die Autobahn einfach sperre, (.) dann ist so ein wenig die Frage, oder was, was passiert. Oder, säge nie einen Ast ab, wenn (unv.) oder (unv.) solange man nicht irgendeine andere Möglichkeit hat, wo dieser drauf sitzt, oder. Also so ein wenig schauen, dass, was gezeigt wird, macht vielleicht gar nicht immer Sinn, dass es so weggeht, sondern eher ein wenig die Frage nach dem Sinn dieses Verhaltens. Das bringt häufig wie, bringt, ja, bringt häufig mehr. Und das ist sehr verhaltensorientiert, auf der sehr praktischen, pragmatischen Ebene. Ja.
- 173 **B1:** Ich glaube, das ist ja auch der springende Punkt, der springende Punkt von (...) was Traumapädagogik leisten kann. (..) Und ich glaube, die Frage nach dem "guten Grund", ist die Haupt-, die Hauptachse. Die sagt nämlich nicht, warum ist Fritzli wieder so doof und macht das und das, oder. So. Sondern die Frage (unv.): Was für ein guter Grund steckt hinter seinem Verhalten? (.) Ich respektiere seine Lösungsmöglichkeiten, die er zur Verfügung hat, und wenn ich diese verstehen, dann kann ich ihm unter Umständen unterstützend neue Wege (unv.), mit ihm neue Wege gehen. (.) Vorhin, vorhin geht es ja eigentlich immer darum, quasi, jetzt nervt mich Fritzli und ich habe keine Lust mehr. Er sprengt mir den Klassenrahmen. Er muss jetzt in eine Sonderschule. So. (.) Der Klassiker. (**I:** Das hört man noch viel!) Der ist, das ist schon der Klassiker. Und das hat aber viel mit, mit, mit der, mit der Haltung, mit dem Blick zu tun. Sobald ich die Fragestellung umdrehe und sage, "das Verhalten, was macht das für Sinn? Was hat das für einen Grund dahinter?", dann bekomme ich emotional ganz einen andern Zugang und bin weniger schnell in der Überforderungssituation, als wenn ich mir jeden Tag eine Liste mache, was Fritzli heute wieder alles angestellt hat.
- 174 **B2:** Und woher das jetzt auch kommen könnte.
- 175 **B1:** Genau. Und warum bin ich so hilflos? Oder. Genau.
- 176 **I:** Also, eigentlich wäre das Thema des "guten Grundes" auch etwas, das ziemlich gleich gebracht werden sollte in (unv.)
- 177 **B2:** Finde ich extrem wichtig! (**B1:** Das ist. Genau.) Immer dann, wenn es ungemütlich wird, weil das, weil das viel (.), häufig viel, viel, viel lösungsorientierter ist, im Sinne von: Es macht auch mich wieder handlungsfähiger.
- 178 **I:** Es eskaliert, also für mich eskaliert es auch.
- 179 **B2:** Und es nimmt auch ganz viel Druck manchmal weg von: Du bist nicht gut und du bist nicht richtig, weil das wissen sie schon lange. (**I:** Eskaliert ist (unv.)) Also gerade im Rahmen der Traumapädagogik, oder, ist das, ist das oft ein Thema. Oder, wenn ich dann komme mit der Idee, dass was du da zeigst, das passt nicht, woher kommt das, dann ist eine Bestätigung für, für, für auch viele Geschichten, die wahrscheinlich vorhin schon liefen.
- 180 **I:** Ich wollte sagen: des, deseskaliert, nicht eskaliert. (alle lachen)
- 181 **B1:** Ich glaube, Traumapädagogik soll da vor allem, ob das nun Weiterbildung, Fortbildungen sind, vor allem auch so ein wenig ein Übungsfeld geben zum genau das Denken und auch die Haltung wie einzuüben, um den guten Grund quasi (unv.) wirklich (unv.) einzubauen. So. Das hat, wirklich, es ist eine Handlungsfrage. Und wie kann man Haltung verändern? Oder. Das lerne ich nicht in dem, dass ich eine Seite, oder ein, ein paar Checklisten durchgehe. Sondern es hat wirklich auch mit einer Handlungsänderung zu tun. (**B2:** Ja!) Und die Möglichkeit, quasi, wie die Perspektive zu erweitern. Und das wissen wir alle: Wenn ich den Horizont erweitern kann, wow, das ist ja schon einmal super, oder. Und gleichzeitig erkenne ich auch mehr. Und ich fühle

mich auch sicherer und weniger ohnmächtig. Und bin nicht so orientierungslos, wie wenn ich nur einen kleinen Ausschnitt kenne, darin mich bewege, und sobald etwas über diesen Ausschnitt hinausgeht, so, kann mich das ohnmächtig machen. Ja, weil ich nicht, ich sehe es nicht. Ich kann (unv.), ich kann es nicht einordnen. Ich kann, ich kann keine Richtung geben. Ich kann, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann kommt eben die Frage, eben die Frage, warum ist das jetzt wieder so, wieso kann das nicht im normalen Rahmen stattfinden.

182 **I:** Also könnte man sagen, dass mit dem "guten Grund" wäre jetzt etwas, das zur vorhergehenden Frage, die wir hatten, zu so einem zweitägigen Kurs, das wäre ja auch bereits schon etwas, (**B2:** Ja, sicher, ja.) das sollte -

183 **B2:** Das sollte (unv.) Ich finde -

184 **B1:** Unbedingt!

185 **B2:** Und da geht es nicht nur um Traumapädagogik! Ich sage jetzt einmal, da geht es um Verhaltens (..), um Verhalten, das nicht normentsprechend ist, unserer Norm entsprechend. Also das kann man ja per se in Frage stellen. Das driftet aber schon bald in das, in das Unendliche ab, oder. Also, das, was wir als normal einstufen - anhand dessen bewerten wir ja, dass jetzt eben Fritzi nicht normal ist, oder. Und, das braucht es auch und das ist auch gut. Und gleichzeitig die Frage, oder, oder die Idee, das Verhalten macht irgendwie für den einen Sinn, bringt mich eher in eine Handlungsfähigkeit und ist für ein Gegenüber häufig ein wenig nützlicher, wie auch wertschätzender. Weil es natürlich nicht darum geht, du bist schlecht, sondern, dein Verhalten macht (.) (**I:** Sinn, in diesem Moment.) macht irgendwo Sinn. Was gibt es noch für Lösungen, dass es auch für andere sinnvoller werden kann, oder.

186 **I:** Aber wie Sie jetzt gesagt haben, das hat nicht einmal direkt mit Traumapädagogik zu tun, diese Haltung.

187 **B2:** Das ist jetzt das, was ich sage mit, oder was, was Herr Holderegger gesagt hat mit, es geht nicht darum, zu diagnostizieren, oder nicht zu sagen, da liegt jetzt ein Trauma vor. Sondern zum Beobachten, was haben wir dafür Verhaltensweisen. Die sich vielleicht bei traumatisierten Kinder eher sich von der Norm wegbewegen. Und, und dann auf die Idee bringt, da muss ein Trauma dahinterstecken, oder. (.) Aber auch, wenn ein Trauma dahintersteckt, hat das Verhalten, das da ist, irgendeinen Sinn gemacht, weil sonst wäre es nicht da. In der Regel ist es das sinnvollste Verhalten, das ein Individuum zu bieten hat in so einer Situation.

188 **B1:** Wir haben alle mehr oder weniger die Tendenz, überleben zu wollen. (.) Ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine, in der Genetik auch angelegt. Und in welcher Form, dass das gemacht wird, ist sehr unterschiedlich. Eben kulturell, gesellschaftlich bedingt. Dann hat es auch damit zu tun quasi: Was für Ressourcen habe ich persönlich zur Verfügung und so weiter und so fort, dann kommen wir zum Thema "Resilienz". Und die Resilienzforschung, muss ich (unv.) (Kindergeschrei von draussen) noch sagen, die steckt noch in den Kinderschuhen. Das wird noch hochspannend werden, was da noch alles herauskommt. Ob dann da irgendwann einmal so quasi, dass man eine Parzelle mit ein wenig Resilienz drin initiieren kann, oder so (lacht). Das weiss ich nicht. (.) Es sind immer beide Seiten drin, so. Aber ich merke, ich merke - ich glaube der Blick Traumapädagogik darf nicht zu eng werden, sondern ich glaube, dass muss auch ein bisschen ausweiten, muss sagen, ja, das Leben ist A, ungerecht, das Leben hat auch damit zu tun, dass es Abbrüche gibt, dass es Trennungen gibt, dass es Schmerzen gibt, dass es Leid gibt, dass es einen Tod gibt, und so weiter. Und nicht nur quasi das Glück alleine da ist, also. Und wie, wie habe ich einen persönlichen Umgang mit meinen Krisen? Was mache ich, wenn mein Wagen in der Kurve kippt? So. (..) Oder auch, habe ich es immer wieder geschafft, diese Kurve wirklich, wirklich noch auf zwei Rädern, noch so knapp durchzuziehen. (.) Und dieses Gefühl,

oder dieses Gefühl, das weiss man ja, wenn das dann, ah (macht Geräusch) und dann ist man wieder auf der sicheren Seite. Dieses Gefühl ist ja "huereguet". Weil das löst quasi Erfahrung aus im Sinne von Wachstum und eben, und Erfahrung und Sicherheit, und, und, ich denke, das gehört genauso zum Leben. Es geht nicht darum, dass man die Kurve herausnimmt. Die Kurve macht - hat, hat Sinn, oder. (..)

- 189 **B2:** Und gleichzeitig ist für mich schon auch noch einmal, ist mir schon noch einmal, so die, die (.) - also das entwicklungspsychologische Grundwissen und zwar das des gesunden Menschen, was wird da in mir angelegt und wie wird das angelegt, also mit welchen Aussenreize, sage ich jetzt einmal, wird das angelegt. Ich finde, über das muss man Bescheid wissen, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weil, das auch den Blick schärft auf zum Beispiel: Wie traumasensibel, sage ich jetzt einmal, ist jetzt zum Beispiel unsere Institution, unsere Schule, mein Schulzimmer, meine Arbeit mit diesem Kind, oder. Und das muss ich wissen, ich muss wissen, wenn, wenn ein, wenn, wenn Traumatisierung, ja, wenn Traumatisierung da ist, was dann allenfalls eben nicht hat stattfinden können, oder nicht so stattfinden können, wie (unv.) so schön in den Entwicklungspsychologie Lehrbüchern findet, oder. Und was verstärke ich durch mein Dasein, durch unsere Räumlichkeit, und durch unser ganzes strukturelle, durch unsere strukturellen Möglichkeiten sogar noch. Also wo schlage ich noch einmal eines drauf. Und wo könnte ich dort vielleicht im Kleinen auch Veränderungen machen. Also wo ist eine Tür, also zum Beispiel das Thema wie komme ich raus, wenn ich Angst habe. Kann ich mich, habe ich Möglichkeit, einmal um das Haus zu rennen, wenn ich merke, mein Stresspegel (.). Oder ein Kind, dass das dann eben nicht merkt, wie erkenne ich den Stresspegel, ist jetzt total oben aus, da bringe ich mit reden und erklären gar nichts hin, oder. Also da rede ich an ein, an ein Frontalhirn hin, das A, nicht fertig entwickelt ist und B, unter Hochstress steht, oder. Da muss ich allenfalls vielleicht über Bewegung gehen. Haben wir da die Möglichkeit, kann es draussen irgendwo herumflitzen, und wie, wie, wie ist das sicher oder ist da gerade eine riesen Strasse? Also die Fragen um traumasensibles Umfeld, die setzten voraus, dass ich eine Ahnung habe, was geht ab, in einer gesungen Entwicklung und was sind allenfalls Mängel, wenn es, wenn es, wenn es eben nicht, wenn es eben nicht so läuft. Und das finde ich, das sind schon auch, das ist auch theoretisches Grundwissen. Bei dem ich finde, ja, da ist man in Verpflichtung, sich das anzueignen, wenn es nicht schon so gelehrt wird.
- 190 **B1:** Ich bin auch der Meinung, dass, wenn in einer Institution, oder, oder in einer Schule, sagen wir, Traumapädagogik wirklich auch ein Thema ist, und auch im Pflichtenheft quasi wie beschrieben ist, dass es dann, A, Supervision braucht. Es braucht auch eine Interventionsgruppe, meinte ich, und dann bräuchte es auch immer wieder konstante Weiterbildungen. Weil das Thema immer wieder, ja, natürlich eben sich, eben - weil es, es entwickelt sich auch weiter. Also, ich, ich glaube, da, und da müsste rein strukturell und finanziell müsste eine Institution (unv.) hinter dem stehen, weil, sonst, sonst funktioniert es nicht richtig. So. Das ist wie, das ist wie, die, die Pädagogin, die oder, oder auch Handarbeitslehrerin, die, die aus der privaten Kasse Material zahlt, weil die Schule das nicht zahlt (unv.), aber sie findet: "Ich mache jetzt das, weil, weil es toll ist." Das stimmt irgendwo eben auch nicht, oder. Das darf nicht sein. Also, das würde ich schon auch klar sagen. Da braucht es ein paar Voraussetzungen (**B2:** Ja!), damit, damit das, auch aus dem systemischen her gesehen, wirklich auch verlässlich ist.
- 191 **I:** Also alle auch am gleichen Strick ziehen?
- 192 **B2:** Ja, das heisst einmal ganz pragmatisch für mich als Individuum: Ich überlege mir, wo ich arbeiten möchte, oder (lacht) und wo nicht. Oder, weil, da gibt es natürlich schon Unterschiede, und das ist einfach so.
- 193 **I:** Gut. (..) Für - ich habe meine Fragen gestellt. (alle lachen). Ich erfuhr noch viel mehr als ich wissen wollte. Aber es war sehr spannend.

- 194 **B2:** Vielleicht können Sie gewisse Dinge einfach so grossflächig herausnehmen. (**B1:** Ich glaube auch. Jaja.)
- 195 **I:** Bevor ich das Gespräch jetzt beende: Vielleicht gibt es noch einmal etwas, das Sie gern noch ergänzen möchten. Das, was Sie jetzt am Schluss gesagt haben, ist für mich auch bereits schon (lacht) (**B2:** (unv.) (lacht)). Etwas, das wir noch nicht berücksichtigt haben oder das ich mit meinen Fragen noch nicht berücksichtigt habe? (..)
- 196 **B2:** Nein, ich glaube nicht. (5)
- 197 **I:** Dann danke ich - ja?
- 198 **B1:** Nein, für mich ist es auch okay. Ja.
- 199 **I:** Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese spannenden zwei Stunden (lacht)!
- 200 **B2:** (lacht) Ist gerne geschehen!
- 201 **I:** Vielen herzlichen Dank.

Transkript Interview 2

Name der interviewten Person	Johanna Hersberger (B3)
Datum	19. August 2019
Ort	Per Skype
Dauer	40 Minuten
Interviewsprache	Schweizerdeutsch
Anonymisierung	nein, jedoch Gebrauch der Daten ausschliesslich für diese Masterarbeit

- 1 **I:** Ich habe gesehen, Sie haben schon sehr viele Ausbildungen, verschiedene Dinge gearbeitet und auch viele Weiterbildungen gemacht. Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie sich mit dem Thema Trauma befasst haben?
- 2 **B3:** Also, wenn ich ganz ehrlich bin, war es zu Beginn zufällig. Ich bin während der Therapieausbildung in ein Dissertationsprojekt hineingekommen, bei dem es darum ging, dass nach Typ 1, also nach einmaligem Ereignis, die Zeit unmittelbar nach dem Ereignis, so die ersten zwei drei Wochen, bei denen man auch sagt, das seien normale Ereignis auf etwas Abnormales, das geschehen ist. Dieser, also quasi posttraumatische Stress, das ist Stress, das ist keine Störung, diesen haben wir untersucht. Auch um herauszufinden, wie müsste man psychologische Nothelferinnen und Nothelfer qualifizieren, damit sie den Personen gut helfen können. Das ist (unv.) gewesen. Das war so das eine. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mit 14 eine Schwester verloren bei einem Autounfall und das hatte mich sicher auch neugierig gemacht für das Thema. Aber das ist erst, den Zusammenhang hatte ich erst viel später.
- 3 **I:** Das kann ich mir vorstellen.
- 4 **B3:** Ja. (.) Also vor allem, als ich merkte, wir wären damals froh gewesen, wir hätten eine Notfallpsychologin gehabt zu diesem Zeitpunkt. (..)
- 5 **I:** Und, jetzt, in Ihrem Berufsalltag, mit was für Menschen arbeiten Sie da in diesem Zusammenhang.
- 6 **B3:** Entschuldigung, wollten Sie nicht noch nach der Ausbildung fragen?
- 7 **I:** (..) Ja, das können wir auch noch machen. (lacht) Es muss nicht so stur der Reihe nach sein. Aber wir können natürlich auch zuerst zur Ausbildung gehen. Die einen Ausbildungen sehe ich eben da bereits schon. Ich habe Sie ein wenig gegoogelt. Aber Sie dürfen gerne noch einmal in Ihren Worten.
- 8 **B3:** Also, im Rahmen des Masters in Advanced Studies hatten wir noch viele verschiedene Workshops gehabt und dann hatte man spezifische Workshops gehabt zu Traumatherapie.
- 9 **I:** Im Rahmen von was? Entschuldigung, das ist irgendwie nicht rübergekommen. Im Rahmen von?
- 10 **B3:** Im Rahmen von, es steht bei mir, glaube ich, MAS Psychotherapie. Es ist ein Master in Advanced Studies. Das ist eine Therapieausbildung. Und im Rahmen dieser Therapieausbildung konnten wir Workshops besuchen. Diese waren obligatorisch gewesen in Traumatherapie und ich habe noch zusätzliche besucht. Auch spezifisch eben über das Hintergrundwissen (unv.).
- 11 **I:** Dann haben Sie auch mit Kindern und Jugendlichen viel zu tun gehabt? (unv.) oder immer noch?
- 12 **B3:** Ich habe immer noch auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Genau.
- 13 **I:** Und Sie sind, was Sie mir geschrieben haben, auch Dozentin. Das heisst, Sie haben so das ganze "Range".
- 14 **B3:** Ja, aber da habe ich natürlich mit Leuten zu tun, die im Master Sonderpädagogik sind. Da bin ich nicht selber im Schulalltag, sondern ich versuche, sie vorzubereiten für den Alltag, den sie haben werden. Und auch sonst ist es einfach meine therapeutische Arbeit, bei der ich mit eben

viel auch gewaltbetroffenen Kindern zu tun habe oder Kindern mit sexuellem Missbrauch.

15 **I:** Das heisst, das Alter der Kinder, das geht bis Vorschulalter, oder?

16 **B3:** Die Jüngste war vier Jahre alt, die ich jemals gehabt habe. Ja. Also, mit dieser Thematik.

17 **I:** Jetzt haben Sie mir die eine Frage bereits schon beantwortet durch das. Das heisst, Sie haben auch mit Kindern zu tun, die traumatisiert sind nicht in Bezug auf Flucht.

18 **B3:** Genau. Einfach nicht im Schulalltag, eher nicht im Schulalltag. Aber, ist ja egal.

19 **I:** Ja. (lacht) Okay, (.) Zum Thema Trauma und Definition habe ich Verschiedenes gelesen. Und Weiss zitiert, sagt auch, dass es keine einheitliche Definition gäbe. (..) Und was ist so, wenn Sie jetzt jemandem erklären müssten, was ein Trauma ist, was würden Sie da sagen?

20 **B3:** (..) (unv.) beim Thema, Trauma an sich heisst ja nur Verletzung. (...)

21 **I:** Würden Sie das einfach sagen?

22 **B3:** Das ist nicht (unv.). Das ist die medizinische Definition. Mir sprechen aber von Psychotrauma. Das ist ja nochmal wieder etwas anderes. Und ich bestehe darauf, dass man schwerwiegende Ereignisse haben kann und kein Psychotrauma davon trägt. Dass sehen wir zum Beispiel manchmal beim Flüchtlingskindern, die nie von den Eltern getrennt worden sind. Diese sind unter Umständen nicht traumatisiert, aber die Eltern schon, und dann sind es Sekundärgeschichten. (..) Aber wenn Sie ja das Schwergewicht haben auf gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche oder auch mit sexuellem Missbrauch, dann ist es natürlich eine grosse Verletzung der psychischen Integrität und oft auch der physischen Integrität. Dort haben wir die wiederholten Geschichten. Ich beziehe mich nicht auf jemanden. Aber ich, die einfachste Erklärung, die ich meinen Patienten sage oder meinen Kindern sage, ist: Du hast etwas erlebt, das du nie mehr einordnen konntest. Den Jugendlichen sage ich: Das ist wie wenn man einem Computer sagt, suche die Datei, und sucht und sucht und findet nichts, das passt. So erkläre ich es denen.

23 **I:** Das ist ein schönes Bild. (..) Und jetzt so aus der Fachliteratur, würden Sie da sagen, diese Person hat die beste Definition zu, jetzt haben wir Psychotrauma, Bindungstrauma.

24 **B3:** (..) Ou, Bindungstrauma ist nochmals eine andere Geschichte.

25 **I:** Dann bleiben wir beim Psychotrauma.

26 **B3:** Ja, finde ich besser, weil das sind (unv.) verschiedene. Für Psychotrauma, auch das, was ich meinen Studis, ich habe auch nochmals nachgeschaut, was erzähle ich denn denen. Weil das (unv.), auf das beziehe ich mich ja. Ich halte mich natürlich stark an den Markus Landolt. (**I:** Markus Landolt, ja) Und weil ich mit ihm auch wieder zu tun gehabt habe. Und ich finde, er definiert das auch sauber, was unmittelbarer psychischer Stress nach einem Ereignis, das noch keine Störung ist und was ist dann später. Und man kann zu Beginn grossen Stress haben, der sich wieder ein, abbaut, wieder einfindet oder man entwickelt eine Störung.

27 **I:** Markus Landolt, haben Sie gesagt?

28 **B3:** Ja, genau.

29 **I:** Vielen Dank. Super. (blättert)

- 30 **B3:** Ich muss auch schnell blättern.
- 31 **I:** Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der mit den Kursen zu tun hat, die ich besuche oder besucht habe. (...) Was, welches Wissen braucht pädagogisches oder heilpädagogisches Fachpersonal Ihres Erachtens besonders, wenn es mit traumatisierten Kindern arbeitet? Also, wenn ich jetzt eine Klasse habe und da habe ich solche Kinder drinnen. Aus Ihrer Sicht, was finden Sie hilfreich?
- 32 **B3:** Ich finde, eine heilpädagogische Fachperson muss ja nicht eine, muss ja nicht eine Diagnostik machen. Aber wenn der Verdacht da ist, ist es ja schon noch schlau, man weiss etwas. Und ich probiere meinen Studierenden immer auch zu zeigen, wie man in unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Reaktionen hat, solange es normal ist, oder Symptome, die überdauernd sind. Ich probiere das eben jeweils zu unterscheiden. Das denke ich, (unv.) das sollten sie einmal gehört haben. Und wenn man jetzt von, von einer Störung reden würde, dass sie wissen, es gibt die drei Hauptsymptome. Und da draus ist das, was man in der Schule am häufigsten sieht, ist die erhöhte, das erhöhte Arousal, die erhöhte innere Anspannung. Das (unv.) zeigt sich ja am meisten.
- 33 **I:** Welches sind die drei Hauptsymptome? Wenn Sie die gerade kurz aufzählen könnten?
- 34 **B3:** Ja, ja, klar. Ich, ich (unv.). Wäre jetzt ein bisschen tragisch, (unv.). Also, das "unwillkürliche Wiedererleben". Das ist einfach, dass man den inneren Film nochmals hat, teilweise ausgelöst, durch irgendetwas, dass am Tag geschieht, oder (.) auch in der Nacht in Alpträumen. Das ist einfach, man kann es nicht. Es überkommt einem. Zack, ist es da. Dann "Vermeiden", dass man gewisse Dinge nicht will. Und eben, dass erhöhte innere Anspannung, der erhöhte Stresszustand, der (...) eine erhöhte Wachsamkeit macht. Das sind eben die, die "zappelig" sind. Das ist ja Ihre spätere Frage zum ADHS. Nicht konzentrieren können, schlecht schlafen, Aufmerksamkeitsproblem haben und so weiter und so fort. Und das sieht man in der Schule am häufigsten. (4)
- 35 **I:** Wenn wir noch in den Bereich Traumapädagogik hinein können. Sie können sagen, wie weit Sie sie beantworten können. Wenn es jetzt um technische Hilfsmittel oder so geht, jetzt nebst diesem Wissen. Jetzt weiss ich diese drei Auswirkungen (...). Was würde mir jetzt helfen als erstes?
- 36 **B3:** Ich finde, man muss Sicherheit vermitteln und stabilisieren. Das ist Aufgabe der Schule. Und Sicherheit ist ja schon: Ich bin jeden Tag da. Oder, als Heilpädagogin, ich komme in einer gewissen Regelmässigkeit. Wir schauen, dass das Umfeld in der Schule so ist, dass sich das Kind sicherfühlen kann. Dann kommt Stabilität, das heisst auch, auch einen "inneren sicheren Ort". Es gibt Studierende, die probieren dann immer wieder Dinge aus mit ihnen. Und Sie, also, Sie kennen wahrscheinlich ja das Buch "Lily, Ben und Omid" von der (unv.) Marianne Herzog. (**I:** Ja, genau.) Das empfehle ich immer wieder. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Bücher. Aber das finde ich eben so super, weil man das mit der ganzen Klasse anschauen kann. Und niemand sagen muss, ich habe das, ich habe es auch. Weil Ängste oder solche Dinge, bei denen es einem nicht so wohl ist, die haben wir fast alle.
- 37 **I:** Ja, genau. Das stimmt.
- 38 **B3:** Und so die Schule, als, als "sicheren Ort", das empfehle ich sehr. Und das ist auch das, was man gut machen kann, um den Kindern weiter zu helfen. (...)
- 39 **I:** Ja, das Buch kenne ich. Einen Kurs besucht, gerade auch bei ihr. (...) Nehmen wir einmal an, es

gibt eine Lehrperson, die sich interessiert für dieses Thema, weil sie, sage ich jetzt einmal so, solch ein Kind in der Klasse hat und besucht einmal einen Kurs von eineinhalb bis zwei Tagen. (.) Natürlich ohne Vorwissen. Was würden Sie jetzt da aus Ihrer Sicht sagen, sollte sie in diesem Kurs vermittelt bekommen? Also der sichere Ort wäre zum Beispiel wieder so etwas. (B3: Genau.) Was Sie vorhin schon gesagt haben.

40 **B3:** Also eben Sicherheit, Stabilität. Ich würde vielleicht auch, je nach Alter, wo sie mit den Kindern arbeitet, auch, wie führe ich da Elterngespräche?

41 **I:** Also schon gerade von Anfang an einmal?

42 **B3:** Nein, also (beide lachen) zwei Tage, wie füllt man zwei Tage? Ich, ich würde sicher nicht zwei Tage Theorie erzählen, oder. Ich würde sicherlich auch, also (unv.) also (.) Marianne Herzog und ich waren zusammen in einem Erasmus-Projekt. Ich kenne ihre, ihr Erklären auch mit dem Fall, bei dem man immer wieder auf den Kleber kommt. Und auch, ich, ganz wichtig ist für mich, das "Opfer-Täter-Retter-Dreieck". Und das geschieht nicht nur mit Kindern mit Traumatisierungen, das finde ich, ist für jede Lehrperson immer wieder wichtig. Das kann auch im Team Geschichten (unv.) ein Thema sein. Immer sitzt du an meinem Platz! Es, es gibt ja Menschen, die sind gerne in einer Opferrolle drin. Und wie kommt man aus solchen Dingen raus. Ich finde, das gehört schon auch dringend dazu. Das Wissen auch: Was geschieht im Gehirn, was, warum ist das überlastet? Ich erkläre, im Unterschied zu Marianna, erkläre ich oft auch gerne das, das mit den beiden Gehirn, also mit den beiden Gedächtnisteile.

43 **I:** Also linke, rechte Hirnhälfte, oder wie?

44 **B3:** Nein, nein, nein, das hat nichts mit dem zu tun. Das wäre (unv.) zugänglicher. Das ist das, was man erzählen könnte. Aber es gibt eben auch einen, einen Gedächtnisteil, der nur sensorisch zugänglich ist. Zum Beispiel über Gerüche. Und das Kind flippt aus, weil es nach irgendetwas riecht, weil das erinnert es an das oder jenes. (..)

45 **I:** Das würden Sie auch zusätzlich vermitteln?

46 **B3:** Ich erkläre ihnen dies jeweils, zum Erklären, warum (unv.) so sehr auf Reize, auslösende Reize reagieren.

47 **I:** Gibt es etwas, das Sie sagen würden, das ist jetzt nicht wichtig in einem ersten Moment, bei so einem kurzen Kurs?

48 **B3:** Wie Therapien funktionieren. Sie wollen ja dann immer häufig wissen, wie wird das behandelt, Beispiele und so. Und ich möchte eigentlich dann lieber, dass sie auch bei dem bleiben, was sie auch gut können. Das heisst, ja, also, was ist Aufgabe von einer Heilpädagogin oder von einem Heilpädagoge? Abholen, die Menschen, da, wo sie stehen. Und das machen wir in der Therapie auch. Dieser Teil ist im Grunde genommen gleich. (4)

49 **I:** Therapie und Pädagogik ist noch so ein Begriffsbereich, bei dem ich mich jetzt auch mit dieser Masterarbeit ein wenig beginne aus, mit dem auseinander zu setzen. Mich interessiert, ob Sie, ob Sie da einen Unterschied sehen in der Traumapädagogik und in der Traumatherapie und wenn ja, wo ist da die Grenze?

50 **B3:** Also, ich, ich weiss nicht, ob Sie gesehen haben, dass ich selber Heilpädagogin war, bevor ich Psychologie studiert habe. Und zu Beginn der Therapieausbildung habe ich (unv.) gedacht, ja, das macht man in der Heilpädagogik auch, dann kommt (unv.) jetzt Therapeutisches an. Ich denke, der, der Schritt ist der Verarbeitungsprozess, der konkrete Verarbeitungsprozess. Also,

nehmen wir etwas Einfaches, das ein einmaliges Ereignis wäre (..), Verlust eines Elternteils durch Gewaltdelikt. Also einfach (lacht). Also durch Gewaltdelikt des anderen Elternteils. Also, das ist jetzt auch nicht einfach. Aber nehmen wir einmal so etwas an. Dann geht es auch wie um, um den Teil der Konfrontation. Dass ich das ablegen kann, auch den Teil, der vielleicht eben verbal nicht zugänglich ist. Das man den beginnt zugänglich zu machen. Weil, erst, wenn ich es erzählen kann, kann ich es in ein Gedächtnispaket hineinlegen, das ich auf die Seite legen kann und sagen kann: "Da ist etwas ganz Fürchterliches in meinem Leben geschehen, aber das ist jetzt nicht mehr." Und dieser Teil braucht extrem viel Sorgfalt und, und gute (.) Kenntnis zum Wissen, wann bremsen ich, weil eine Stunde endlich ist, oder? Wie weit gehen wir? Wozu ist ein Kind oder ein Jugendlicher überhaupt bereit? So. Aber der erste Teil, Sicherheit vermitteln und Stabilisieren, das ist der therapeutische Beziehungsaufbau, ist genauso. (4)

51 I: Kennen Sie Literatur, die das differenziert?

52 B3: (hält Literaturliste vor die Kamera) (lacht) (I: (lacht) Ich konnte es lesen.) Also, jetzt wollen Sie einen Tipp von mir. Ui, ui, ui, ui, ui. (überlegt)

53 I: Also, jetzt nur spezifisch auf diese Frage Traumapädagogik und Traumatherapie.

54 B3: (..) Ich finde den, ich kann Ihnen das dann zusenden, Barbara Juen und Kratzer (unv.), die haben in Kinderkrisen und Katastrophen solche spezielle Aspekte auch in diesem Buch drin gehabt. Ist eben solch ein dickes Buch, also solch ein dickes Buch. Dort hat es einiges drin gehabt. (..) Entschuldigung, ich schaue kurz rüber. Ich finde, Landolt macht es auch. (unv.) dünneren Büchlein "Traumatherapie bei Kindern und Jugendlichen". Ich finde, er macht es auch noch gut. (..)

55 I: Ja, das ist gut.

56 B3: Ja.

57 I: (5) Ich als Heilpädagogin, habe ich auch mit solchen Kindern zu tun. Wenn Sie mir jetzt einen Rat geben würden. Bis wohin geht meine Aufgabe und wo hört sie auf mit solchen Kindern?

58 B3: Wenn Sie merken, dass Sie das Kind nicht mehr normal behandeln können wie ein anderes Kind. Wenn Sie merken, dass Sie das immer ein bisschen mit Seidenhandschuhen anfassen oder wie ein rohes Ei behandeln oder, dass Sie verunsichert sind, dann finde ich, ist es Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Das ist, das ist immer dann, also, ich spreche jetzt von dem Fall, Sie wissen, es ist etwas geschehen. Oft ist es ja der Fall, dass man es nicht weiss und ich (unv.) komisches Gefühl. Dort würde ich dann sagen, zuerst mit Schulleitung sprechen und schauen, was man da, oder eine Zweitmeinung holen und so weiter. (...) Was war jetzt die Frage nochmals gewesen? Moment, Moment.

59 I: Was Ihrer Meinung nach die Aufgabe als SHP in Bezug auf traumatisierten Kindern ist und was nicht mehr. Also, wo -

60 B3: Ja, genau. Also, wenn sich das Kind plötzlich massiv stärker zu verändern beginnt, stärker auffällt. Wenn Sie merken, das ganze Familiensystem ist irgendwie völlig verkorkst. Das ist nicht Ihre Aufgabe dann.

61 I: Ja, (..) Also, quasi das, was im Schulzimmer ist, so wie (..) Das, was grundsätzlich alle Kinder brauchen und sobald es über dies hinausgehen würden, dann (..), oder wie?

62 B3: Also als Heilpädagogin geht es immer über das hinaus, was ich (I: (unv.) Ja, das. Genau!)

(lacht). Nein, oder so, wenn Sie merken, hey, ich, ich, ich komme wie nicht mehr an des Kind heran. Es murrst oder ich komme nicht zurecht. Wenn Sie merken, ich bin überfordert, diese Geschichte ist der Horror. Oder auch, wenn Sie merken, es gibt Kinder, die sagen, ich möchte an einen Ort, an den Jugendliche kommen, und erzählen einem das. Wenn eine Jugendliche zu Ihnen als Vertrauensperson kommt, weil Sie als Heilpädagogin näher an ihr dran sind, und sagt: "Ich werde von meinem Stiefvater seit drei Jahren missbraucht." Dann müssen Sie sich (..) das nicht übernehmen, sondern dann ist das Wenden an eine Opferhilfe mit einer Jugendlichen zusammen oder so ist dann sehr viel sinnvoller.

- 63 **I:** Also, vorhin haben Sie ja noch den "sicheren Ort" erwähnt. Also, alles, was mit "sicherer Ort" zu tun hat, bei dem sich ja die ganze Klasse als sicher fühlt, das gehört zu der Aufgabe?
- 64 **B3:** Ja, das gehört auch. Oder auch, (unv.) es gibt auch so Schulzimmer, bei dem sie so ein Häuschen, so ein - entschuldigung, ich spreche eben immer mit den Händen (**I:** Machen Sie nur!) - (unv.) Häuschen drinnen haben und da können, kann sich das Kind zurückziehen. Es können aber auch andere Kinder da hinein, wenn sie einmal ihre Ruhe möchten. Zum Beispiel. Und, ich glaube auch, wenn Sie merken, jetzt wird mein eigener "innerer sicherer Ort" durcheinandergebracht, dann ist das auch nochmals ein, ein Moment, bei dem man sagen muss, jetzt brauche ich Unterstützung, jetzt muss ich mich daraus zurücknehmen. Oder ich brauche die Unterstützung. Oder, wenn Sie merken, Sie kommen in das "Dreieck" hinein und werden ständig, herum, herumgereicht und Sie schaffen es nicht mehr, ins Zentrum hineinzukommen und finden: Hey, hallo, wo stehe ich? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Jetzt mache ich doch halbe Sozialarbeit und dort mache ich noch halbe Therapie. Dann sind Sie in einem Durcheinander drinnen, das Ihnen nicht gut tun wird.
- 65 **I:** Also sich selber auch gut in diesem Ganzen reflektieren?
- 66 **B3:** Ja. Ja. Der Georg Hausammann aus Österreich, der hat übrigens auch gute Sachen geschrieben, aber nicht so kinderspezifisch. Der sagt: "Alle Menschen, die mit traumatisierten Menschen zu tun haben, also mit psychotraumatisierten Menschen zu tun haben, Selbstschutz kommt zuerst." Gut zu sich selbst schauen.
- 67 **I:** Wie heisst er nochmals?
- 68 **B3:** Georg Hausammann.
- 69 **I:** Hausammann.
- 70 **B3:** Ja.
- 71 **I:** (blättert) (6) Jetzt habe ich noch so eine ganz praktische Frage.
- 72 **B3:** Moment kurz, kommt mir gerade in den Sinn: (**I:** Ja?) Andreas Maercker hat natürlich auch gute Definitionen von Psychotraumata.
- 73 **I:** Andreas Maercker.
- 74 **B3:** Ja. (**I:** Super.) Lehrstuhl in Zürich. (**I:** Ja. Gut.)
- 75 **I:** Ich gehe dann diese allen einmal noch nach. (lacht)
- 76 **B3:** Ja, ja. Schon gut. (lacht)

- 77 **I:** Jetzt noch ganz eine praktische Frage, und zwar besteht ja der erste Teil meiner Arbeit aus Literaturliteraturforschungen. Wenn Sie mir jetzt drei Fachliteraturen zum Thema empfehlen könnten. (**B3:** Traumapädagogik?) Was würden Sie mir? Trauma (**B3:** Oder, einfach Psychotraumata) Ja, grundsätzlich beides. Weil ich definiere Trauma, Psychotrauma, aber auch vor allem Traumapädagogik, was das ist und eben, wo die Grenze ist, ja. (...)
- 78 **B3:** Also, ich habe, ich würde wieder Landolt nennen. (...) Dann eben hat es auch Teile von diesem Buch von der Barbara Juen und ich würde auch noch Philipp, der, der, ou, Werner Weiss "Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen". Kennen Sie das?
- 79 **I:** Diese Buch sagt mir etwas. Das habe ich mir schon besorgt. Genau.
- 80 **B3:** Das finde ich, ist auch sehr hilfreich. Dann gibt es natürlich auch noch die "Traumapädagogik Grundlagen". Das ist von Bausum und Besser. Aber ich sende Ihnen die Liste.
- 81 **I:** Ja, gerne. (**B3:** Wenn Sie das möchten.) Ja gerne, ja, gerne. Das ist super. (...) Ja, dann sind wir schon (.) beim letzten Teil, Thema Diagnose. (...) (**B3:** (blättert) Ah, ja, genau.) (...) Da nimmt mich auch noch ein bisschen etwas wunder. (...) Wo sehen Sie den Unterschied zwischen einem Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit oder -störung und einem traumatisierten Kind?
- 82 **B3:** Da drinnen. (Zeigt eine Unterlage) (lacht)
- 83 **I:** Gut, ich mache gerade einen Print Screen. (lacht)
- 84 **B3:** (lacht) Ich kann es senden. Das mache ich mit meinen Studierenden, weil das natürlich ein wichtiges Thema ist. Das ist ganz ein wichtiges Thema. Wobei, (...) man darf ein ADHS haben und traumatisiert sein. Ich sage jeweils immer, man dürfe Läuse und Flöhe haben. Oder, das ist, schon noch schwierig. Oder wenn jetzt ein Kind ein Schrei-Baby ist, das wirklich vom Wachzustand, den es hat, 80% dieses Momentes, bei dem es wach ist, schreit, (...) dann ist das schwer erträglich für Eltern. Dann kann es wirklich auch zu Bindungsstörungen kommen einerseits, oder auch: Schrei-Babys haben manchmal schon diese Tendenz zu ADHS. Und es kann auch einfach sein, dass man schon anfängt, darauf zu reagieren. Und darum ist immer noch schwierig zu sagen, was ist jetzt Huhn und was ist Ei. Es gibt teils Kinder, bei denen ich finde, es sind nicht reine ADHS-Kinder, sondern, wahrscheinlich haben die posttraumatische Belastungsstörungen ganz am Anfang gehabt. Aber -
- 85 **I:** Und dann sind sie aber, Verzeihung, dann sind sie als ADHS aber schlussendlich diagnostiziert worden?
- 86 **B3:** Genau. Weil es eben, das ist eben auch praktischer. (...)
- 87 **I:** Jetzt habe ich Sie unterbrochen.
- 88 **B3:** Wenn man jetzt so schaut, ist eben so das Wiedererleben, die Vermeidung und die erhöhte Erregbarkeit so als die Leitsymptome. Und bei Kindern zeigt sich das Wiedererleben auch, eben, in dem sie zum Teil wie weggetreten wirken, das sie dissoziieren. Das ist typisch für posttraumatische (unv.) - also typisch - typischer. Regressives Verhalten.
- 89 **I:** Regressives.
- 90 **B3:** Ja, also, es hat schon im Kindergarten alleine auf das WC gehen müssen und so und plötzlich beginnt es einzunässen, getraut sich nichts mehr zu tun. Das kann auf einer höheren Stufe sich

irgendwie zeigen. (...) Vermeidung, eben gewisse Situationen vermeiden, körperliche Beschwerden, das können ADHS-Kinder auch haben, aber Alpträume haben und so weiter. Und vor allem auch die Übererregung, also so die Anspannung, ständig wachsam sein zu müssen. Also, der Klassiker ist ja der, dass geschlagene Kinder so machen (zeigt schützende Armbewegung), oder, wenn man in die Nähe kommt. Ein ADHS-Kind kann aber auch mal eine "abkriegen", weil es die Eltern nicht mehr aushalten, darum, schwierig. Also es gehört auf jeden Fall in Fachhände. Bei dem, beim ADHS ist ja die Aufmerksamkeitsstörung wirklich typisch, dass sie impulsiv sind und dass sie hyperaktiv sind. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es nicht eine Hyperaktivität, sondern eine, eine erhöhte Wachsamkeit. Und das macht natürlich, dass ich schneller auf dem Sprung bin und das kann aussehen, wie hyperaktiv. Impulsivität, also im Sinne von einfach gereizt sein, das können traumatisierte Kinder auch. (...) Dann gibt es einfach die ganze, die ganze Geschichte, die beim ADHS dazukommt: Ablenkbarkeit, abbrechen von Aufgaben, begeisterungsfähig sein, dann wieder nicht machen, auch Handlungen aufschieben können, nicht warten können, aggressiv sein, auch anderen gegenüber. Das ist bei PTSD selten, bei Kindern in dem, also, wenn man jetzt so. Reden wir von Grundschulalter?

91 I: Primarschulalter.

92 B3: Ja, ja, das meine ich. Ja, genau. (.) Ja, aber ich kann das Ihnen noch senden, wie ich das zusammengestellt habe. Wenn Sie das interessiert.

93 I: Ja, sehr! Das ist sehr (.), für mich sehr strukturierte (lacht) Antwort gewesen. Ja, aber das haben Sie persönlich zusammengestellt? Das haben Sie selber so zusammengetragen?

94 B3: Ja, ich beziehe mich, ich beziehe mich auf, auf - die Literatur steht darunter, bei beiden. Ich beziehe mich auf das.

95 I: Ja, sehr gerne. (...) Jetzt muss ich noch schnell schauen, ob ich da noch eine Frage stellen möchte. (10)

96 B3: Ah, da gibt es noch ASS. Ui, ui, ui. (...)

97 I: Ja, Sie haben es jetzt mehr auf das ADHS und so auseinandergenommen.

98 B3: Das wird am meisten verwechselt.

99 I: Ja, genau.

100 B3: Oder es ist (.), es zeigt sich eher das eine oder das andere. Bei ASS ist es, da ist es für mich das Typische, die, die man in der Primarschule sieht, das sind ja nicht die schweren Autisten, die nicht mehr reden und sich nur noch wiegen. Da kommt oft eine unglaubliche Sturheit hinein dem Ablauf gegenüber. Wehe, man macht es anders! Also, ich geben ein Beispiel, ein Kind räumt jeden, jeden Morgen alle Jogurts zu Hause aus, sortiert sie nach Datum und man darf nur die essen, die als nächstes abgelaufen sind. Und selbst wenn die Mutter die neuen hinten hintun würde. Es muss jeden Morgen alles herausgenommen, alles sortiert und alles auf jedes Essen verteilt werden. (...)

101 I: Aber da sprechen wir von einem ASS, da könnt man jetzt nicht sagen

102 B3: (unv.) ASS. Und das ist für mich ein Klassiker. Das machen (unv.), Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen nicht so. Es gibt solche, die gewisse Zwänge entwickeln können, weil sie in diesem Zwang drin die Stabilität suchen oder die Sicherheit suchen, die sie sonst nicht haben. Und ASS reagieren nicht auf, auf - können Mimik und Gestik

des Gegenübers nicht recht lesen. Es ist zwar so, dass Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen so erstarren können in ihrer Mimik und Gestik, aber sie können das Gegenüber schon lesen. (..)

103 **I:** Und ab wann vermuten Sie dann, dass ein Trauma bei einem Kind vorliegt? Also, wenn ich jetzt eine Klasse habe, verschiedene, verschiedene Kinder drin. (..)

104 **B3:** Muss ich es dann immer wissen? Wenn das jetzt bei einem, das Kind - Sie haben eine Klasse, verschiedene Kinder und wir wissen ja, eines bis zwei hat es in einer Klasse drin. Und die kommen - es gibt viele, die können dann sehr anhänglich sein oder sehr vermeidend. Kennen Sie das Dreieck von der Bindungsstörung (unv.) Lehrpersonen?

105 **I:** Das Dreieck von wem?

106 **B3:** Ich habe das Gefühl, Sie studieren am falschen Ort. (lacht)

107 **I:** ICH STUDIERE AM FALSCHEN ORT? WIESO MEINEN SIE? (lacht)

108 **B3:** Sie sollten bei uns studieren!

109 **I:** Ich sollte bei Ihnen studieren? (lacht) Ist gut. (lacht) Ich muss da zuerst noch abschliessen.

110 **B3:** Ja, ist gut (lacht) (**I:** (lacht)) (..) (irritiert) Jetzt habe ich mich selber abgelenkt.

111 **I:** Sie haben von einem Dreieck noch gesprochen.

112 **B3:** Ah, ja, ja, genau! Bei Bindungsstörungen ist es so, dass die "sicher gebundenen Kinder", diese können sich auf die Lehrperson einlassen, wenn die Lehrperson etwas erklärt, sich auf die Arbeit einlassen. Und wenn die Lehrperson kommt und hilft, dann können sie das annehmen. Die "vermeidenden" (**I:** Ah, ja, die) und die, die vermeiden, die beziehen sich nicht auf die Lehrperson, sie gehen nur auf die Sache. Holen auch keine Hilfe, sind ablehnend und sind (unv.) so. Und die "ambivalent gebundenen Kinder", die kleben an der Lehrperson und sagen immer: "Frau Furrer, habe ich das jetzt gut gemacht?" Dann schreibt das Kind. "Ja, ja, schreib weiter!" Dann schreibt es einen Buchstaben. "Ist das auch gut?" Also, es sind die, die einem so am Rockzipfel kleben, dass man denkt: (macht genervte Äusserung). Gut, können emotional unreif sein, aber, aber ab einem gewissen Alter sollte das ja dann kommen. Und das ist ja dann etwas, das bei Bindungsstörungen, was ja auch eine Traumatisierung ist, sich so zeigen kann. (4) Und je, je näher das Trauma in der Familie vorliegt und noch immer wieder kommt, also häusliche Gewalt, oder, oder sexueller Missbrauch, auch sexuelle Übergriffe, desto mehr versucht das Kind, das zu verschweigen. Es wirkt dann wie nicht authentisch.

113 **I:** Also, je intensiver das ist, desto, je stärker das ist, desto weniger kriegt man davon mit?

114 **B3:** Ja. (**I:** Ja, okay.) Sie haben einfach ein komisches Gefühl. Und es gibt Kinder, die versprechen sich dann bewusst, damit jemand es merken würde. Das gibt es schon auch. Und bei anderen, die jetzt etwas erlebt haben, weil sie zum Beispiel (..) - sage einmal etwas: Sie haben mit fünf ein Geschwister verloren, das schon gelebt hat, also nicht, nicht ein Abort in der Schwangerschaft. Das Geschwister war da und es ist gestorben. Und jetzt ist es mit sieben oder acht in der Schule und läuft aber soweit gut mit. Dann ist ja das völlig okay. Ich bin dagegen, dass man einfach Dinge nach vorne zieht, nach vorne reisst. (...)

115 **I:** Und ich als Heilpädagogin muss mich auch nicht sehr, zu fest mit der Diagnose beschäftigen?

- 116 **B3:** Nein.
- 117 **I:** So, wie ich Sie jetzt da verstanden habe.
- 118 **B3:** Genau.
- 119 **B3:** Sie merken - und spezifisch auf die einzelnen Kinder versuchen einzugehen. (6)
- 120 **I:** Noch einmal schnell eine letzte Frage, um nochmal ein Thema vielleicht abzuschliessen. Sie haben vorhin ADHS und posttraumatische Belastungsstörung so auseinandergehalten. (..) Jetzt, habe ich in der Literatur schon gelesen oder wenn ich an diesen Kursen bin, wieso das Gefühl gehabt, ja, dass was ich jetzt lerne und lese, dass gilt für ein ADHS genauso wie jetzt für ein posttraumatisches belastungsgestörtes Kind. Würden Sie diese Aussage bestätigen oder?
- 121 **B3:** Aber dann helfen ja auch die Interventionen, die Sie machen würden, genauso für beide Gruppen. Dann ist das doch gut! Dann können Sie sich an die Interventionen halten. (..) Ein ADHS Kind braucht ganz dringend Stabilität und Sicherheit. Und es wird immer wieder prüfen, hat Sie mich wirklich noch gerne oder tut Sie nur so?
- 122 **I:** Und Kinder mit posttraumatischer Belastungsstörung brauchen ja auch den "sicheren Ort".
- 123 **B3:** Genau. Genau, das schadet keinem einzigen Menschen. Sie und ich brauchen auch einen "sicheren Ort". Also, einen "sicheren Ort" aufbauen, das ist wirklich etwas, das allen nur gut tut. (..)
- 124 **I:** Also sehen Sie diese Aussage aus Ihrer beruflichen Erfahrung auch?
- 125 **B3:** (..) Ja, (**I:** bisschen gültig?) dass das beiden helfen kann. Und dass es nicht so, nicht immer so dringend wichtig ist. Als ich noch Heilpädagogik studiert habe, hat Kobi damals gesagt: "Es ist für uns nicht wichtig, ob jetzt jemand von aussen diesem Kind ein Label gibt von, damals sagte man noch POS, ADHS oder ob das jetzt ein verhaltensauffälliges Kind ist, die Interventionen, die ihr machen müsst, sind die gleichen." Und auch bei, bei damals sogenannten Verhaltensauffälligkeiten stabilisieren, Sicherheit geben. "Und jetzt hast du heute Mist gebaut, aber ich bin morgen wieder da." Und es gibt keinen Beziehungsabbruch deswegen. (..)
- 126 **I:** Und das gilt für die posttraumatisch belastungsgestörte Kinder auch?
- 127 **B3:** Unbedingt.
- 128 **I:** Okay. Danke Ihnen vielmals.
- 129 **B3:** Bitte.
- 130 **I:** Bevor ich das Gespräch noch abschliesse. Haben Sie noch etwas, das Sie noch ergänzen können, ergänzen möchten, das ich noch nicht berücksichtigt habe?
- 131 **B3:** (..) Ich glaube, ich finde es einfach super, dass Sie sich damit befassen, mit der Thematik. Jetzt konnte ich doch mehr beantworten, als ich befürchtet habe.
- 132 **I:** Wollte gerade sagen: Welche Frage konnten Sie nicht (lacht)
- 133 **B3:** (lacht) Ich habe gemeint, Sie wollen es noch viel auf, was mache ich konkret im Schulalltag und ich bin, Jesses Gott, über dreissig Jahre nicht mehr im Schulalltag. Das ist natürlich etwas

ganz anderes. Aber Sie waren ja bei Marianne, da waren Sie in guten Händen gewesen. Was haben Sie dann noch besucht für Kurse?

134 **I:** Am SIPT, also am SIPT habe ich noch einen Grundlagenkurs besucht. War mehr so für Pflegende gewesen, aber das kann man schon auch auf den Schulalltag adaptieren, den Umgang. Und, Ihren Kurs wäre ich besuchen kommen. Sie hatten noch einen an der FHNW gehabt.

135 **B3:** Der wurde abgesagt.

136 **I:** Er wurde abgesagt. Genau. Diesen kann ich jetzt leider nicht besuchen, weil er abgesagt wurde. (lacht) Und, an der PHTG habe ich noch einen zum Thema "Traumatisierung und Schulalltag", (**B3:** Ah, spannend!) den ich dann noch besuche. Und es geht dann eben darum, um zu -

137 **B3:** Also, die bieten super gute Sachen an, finde ich, also

138 **I:** Wie bitte?

139 **B3:** PHTG bietet enorm gute Sachen an, finde ich.

140 **I:** Da habe ich die Ausbildung gemacht, ursprünglich. Genau. Ja. Ja. Also, Ihre Antworten, ich werden dann schon, so wie eine, es gibt dann schon eine kleine - Checkliste ist falsch gesagt, einfach durch meine persönliche Erfahrung mit (..) Ihrem Expertenwissen. Also, ich habe noch ein Interview und ich habe schon eines gehabt. (..) Dann so wie sagen, ja: Jetzt aus Sicht der Experten, welcher Kurs wäre jetzt da zu empfehlen. Einfach, um noch so etwas (unv.)

141 **B3:** Okay, super.

142 **I:** Aber Sie haben, haben ja gesagt, der "sichere Ort" ist das, was man vermitteln muss. (lacht) Genau.

143 **B3:** Ja und, und das Dreieck mit Retter-Opfer-Täter. Weil das ist - also, ich habe ja, ich habe Freiwilligenarbeit angeboten, jetzt da nach dem grossen Flüchtlingsstrom aus Syrien und ich fand, ich nehme, zuerst dachte ich, Kinder in Therapien. Aber eben, es ist nicht Kinder, es geht um die Eltern und Elternberatung mit Übersetzer und ich verlange nichts dafür. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie oft sie mir dann angerufen haben: "Frau Doktor, Frau Doktor!" Dann ging es aber um etwas, was die Asylbehörde betraf, und das hätte die Sozialarbeiterin sein müssen oder sie dachten, sie können zu mir kommen, weil ein Kind, ich weiss doch nicht was, vom Velo fiel. Und ich bin nicht Ärztin. (**I:** (lacht)) (lacht) Also es ist wie, es hat immer wieder - Marianne und ich, sie hat auf der anderen Seite von der Schule her mit dieser einen Familien zu tun gehabt. Und wir schrieben einander oder riefen jeweils immer wieder an und fanden: "Ja, Familie sowieso, du weisst schon, sie sind wieder am. Und das ist einfach, weil der "innere sichere Ort" der Mutter dermassen fort gewesen war. Sie begann immer wieder "umehüppere". (unv.) "Nein, Frau sowieso, das ist so und es ist so und es ist so." Und das Helfersystem gut zusammengearbeitet hat, dann ist es gegangen. Es kann eben sein, dass es einem passiert, dass, dass das Kind Ihnen die Retterrolle gibt. Und das findet man zu Beginn super, und findet, yes und ich helfe! Und irgendwann ist es dann zu viel und dann bricht man ab. Genau das ist (unv.) das Verkehrte.

144 **I:** Dann macht man genau das Gleiche, das denen schon (unv.) (**B3:** Genau.) Genau. (..) Vielen Dank! Vielen, vielen Dank.

145 **B3:** Ja, gerne geschehen!

146 **I:** Das war jetzt sehr angenehm gewesen, trotz Skype.

Transkript Interview 3

Fokusgruppe

Name der interviewten Personen	Susanne Lüscher (B4) Janina Schnetzer (B5)
Datum	23. August 2019
Ort	Winterthur, in einem Kaffee
Dauer	40 Minuten
Interviewsprache	Schriftsprache
Anonymisierung	nein

- 1 **I:** Ihr seid beide Heilpädagoginnen, das stimmt, oder? Ihr habt beide diese Ausbildung gemacht und was war bei dir, Susanne, ausschlaggebend, dass du dich mit dem Thema Trauma beschäftigt hast, mit der Masterarbeit zum Beispiel?
- 2 **B4:** Dass - für mich ausschlaggebend auch für das Studium war die Arbeit mit Kindern in einer Sonderschule mit Verhaltensauffälligkeiten. Dann bist du sehr schnell beim Thema Trauma (schmunzelt).
- 3 **I:** Du arbeitest in einer - oder hast in einer Sonderschule gearbeitet?
- 4 **B4:** Ja, wir haben beide in einer Sonderschule gearbeitet. (Mofa fährt vorbei) Genau, und da wollte ich einfach mehr darüber wissen im Umgang mit den Kindern. Und als es dann um die Masterarbeit ging, war das für mich ein Thema, das mich sehr interessiert. Wir haben zwar schon einiges gewusst, aber wollten uns noch vertiefen. Und uns ein bisschen einschränken, in dem wir auch das Thema "Flüchtlings - Kinder mit Fluchterfahrungen" genommen haben.
- 5 **I:** Also nur in Bezug auf die Kinder diese Erfahrung gemacht, oder (..)
- 6 **B4:** Frag noch einmal!
- 7 **I:** Du hast in Bezug auf die Kinder diese Erfahrung gemacht mit Menschen mit traumatischen Erfahrungen?
- 8 **B4:** Genau, ja.
- 9 **I:** Okay, und jetzt arbeitest du immer noch an diesem Ort?
- 10 **B4:** Nein, jetzt arbeite ich in einer Volksschule und habe aber da wieder logischerweise auch Verhaltensauffälligkeiten und
- 11 **I:** Und wie alt sind diese Kinder mit denen du arbeitest?
- 12 **B4:** Dritte bis sechste Klasse.
- 13 **I:** Und hast du zu (..) zu euer, zum Thema Trauma Weiterbildungen gemacht? Kurse oder
- 14 **B4:** Ja, ich habe diese zwei Tage an der SIPT gemacht. Ich glaube es ging dabei um (lacht) Unterschied Traumatherapie Traumapädagogik. (Mofa fährt vorbei) und, wir haben Wahlmodule besucht (Mofageräusch).
- 15 **B5:** Wir haben im (räuspert sich) im Schulinternat Heimgarten, wo wir gearbeitet haben, da gab es, da wir sehr viele traumatisierte Kinder hatten in dieser Schule. Sind vor allem, also Kinder - Heimkinder sind oft davon betroffen, weil sie aus der Familie genommen werden. Das ist meistens schon ein traumatischer Einschnitt. Und aus diesem Grund hatten wir da schon Weiterbildungen. Dass Fachpersonen gekommen sind und wir haben als ganze Institution eigentlich schon Weiterbildungen, so kurze Weiterbildungen besucht.
- 16 **B4:** War so der Schwerpunkt, oder, für ein (**B5:** Ja) (unv.) das Jahr, wo ich da -
- 17 **B5:** Ja, das wär länger.
- 18 **B4:** (lacht)

- 19 **I:** Und das war auch bei dir der ausschlaggebende Punkt?
- 20 **B5:** Ja, das war ganz klar der ausschlaggebende Punkt. Und ich hatte wirklich so ein Mädchen, das schwer traumatisiert war, wo die Traumatherapie noch nicht initiiert war. Und ich war dabei, als die dann die Traumatherapie initiiert wurde. Und konnte auch eng zusammenarbeiten mit einem Therapeuten. Und das war extrem spannend so diesen ganzen Prozess zu erleben und auch was sich bei diesem Mädchen dann verändert hat. Also was, wie sie sich auch (unv.) - wie stabilisiert (..) stabilisierter war danach. Kann man das so sagen?
- 21 **I:** Stabiler? (lacht)
- 22 **B5:** stabiler, stabiler, genau (alle lachen). Sie, sie konnte sich besser auf die Schule einlassen und besucht heute erfolgreich eine Lehre und es hat gut geklappt. Und ich denke, was noch dazu kommt. Es war zu dieser Zeit war die die Flüchtlingskrise sehr präsent und ich denke wir beide waren sehr betroffen von dieser Menge an Kindern und Jugendlichen die hier in die Schweiz gekommen sind und wohl Traumatisierung mitgebracht haben. Wir haben auch, wir waren zusammen dann noch in Griechenland und haben in einem Projekt mitgearbeitet mit Flüchtlingen - also nicht Kinder, aber mit Erwachsenen eigentlich, Jugendliche bis Erwachsene (B4: Waren auch Kinder da.) Ja, waren auch Kinder da. Und das war wie noch etwas zusätzliches, was uns noch motiviert hat. Das da zu vertiefen.
- 23 **I:** Und in eurem Berufsalltag gibt es aber auch Kinder, die anders traumatisiert waren, jetzt nicht nur durch die Flucht? So, wie ich das jetzt verstanden habe.
- 24 **B5:** Das Mädchen, das ich beschreibe, das war ein Mädchen, das in der Schweiz geboren ist und keine Fluchterfahrung hatte, ja, genau. (5)
- 25 **I:** Und da hast du auch Kurse besucht ausser die Wahlmodule?
- 26 **B5:** Nein, also ich habe keine zusätzlichen Ausbildungen gemacht. Wirklich nur das, was in der Institution angeboten wurde. (5)
- 27 **I:** Was versteht ihr persönlich unter einem Trauma, wenn ihre das jetzt schnell einem Kind oder einem Erwachsenen erklären müsst? Was würdet ihr sagen? (3)
- 28 **B4:** Janina, willst du? (alle lachen)
- 29 **B5:** (räuspert sich) Ich verstehe darunter, dass ein Ereignis, oder (unv.) ein äusserer Einfluss so (..) einen Menschen erschüttert, dass er im Anschluss, also dass er das nicht bewältigen kann. Dass er damit nicht umgehen kann. Und das langfristige Folgen hat auf sein weiteres Leben. Dass das seine, sein Verhalten und seine Emotionen stark beeinflusst. So, grob.
- 30 **B4:** Ich schliesse mich dir an. Ganz schön gesagt. (alle lachen)
- 31 **I:** Nichts zu ergänzen?
- 32 **B4:** Nein, ich habe nichts zu ergänzen. (lacht)
- 33 **B5:** Ich denke, es muss wie, oder wenn man, wenn man über Trauma spricht, muss man ganz klar die Abgrenzung machen, weil Trauma so im Volksmund ist. Ja, das ist, „ou“, das war traumatisierend. Und man muss, wenn man es erklärt, einem Leien erklärt, muss man deutlich machen, dass eine Traumatisierung tiefgreifend ist, so dass es eben, dass die Verhaltensweisen nicht einfach kurzfristig ein bisschen schockiert, dass ein Mensch ein bisschen schockiert ist,

sondern dass langfristig etwas zurückbleibt, was schwierig (überlegt). Wie soll ich das sagen?

34 **B4:** Schwierig zu bewältigen ist.

35 **B5:** Ja.

36 **I:** Und was meinst du mit etwas zurückbleibt?

37 **B5:** (lacht) (4) Ja, jetzt kommt halt schon, schon wieder die Theorie dazu. Die Fragmentierung, dass, dass Erinnerungen nicht regulär abgespeichert werden im Bezug auf die Schule, das Wissen nicht einfach aufgenommen und gespeichert werden kann. Sondern, dass Fragmente zurückbleiben und auch Fragmente der traumatischen Situation immer wieder ins Bewusstsein gelangen können. Unkontrolliert. (4)

38 **I:** Und wenn ihr jetzt, eine Definition aus der Fachliteratur wählt. Ich habe gelesen, jetzt gerade bei Weiss, dass es keine einheitliche Definition von seelischen Trauma, Psychotrauma, gibt. (B5: Also). Habt ihr da etwas?

39 **B5:** Wir haben uns, uns, in der Arbeit haben wir uns die, die Definition gewählt von Fischer und Riedesser. Und so wie ich es jetzt dir erläutert habe, das trifft ziemlich auf ihre Definition zu. Also.

40 **I:** Einfach in anderen Worten.

41 **B5:** In eigenen Worten, ja. Weil ich denke, es ist, es trifft es sehr schön, dass die eigenen Bewältigungsstrategien nicht ausreichend sind für diese für, ja, (B4: für das Erlebnis), ja, genau. Und auch das Langfristige ist bei ihnen, in seiner (unv.), in dieser Definition gut, gut dargelegt. Finde ich. (5) Willst du etwas ergänzen?

42 **B4:** Ich habe mir nur noch überlegt (...), ja, vielleicht, wichtig ist, dass es nicht für jeden Menschen gleich treffend, dass es nicht jeden Menschen gleich treffen würde. Also, es ist eben sehr individuell, was es auslösen, ob es ein Trauma auslöst, oder nicht.

43 **I:** Und Fischer und Riedesser beschreiben das auch (**B4:** Ja) in Ihrer Definition? Die, den persönlichen Aspekt?

44 **B4:** Ja.

45 **B5:** Willst du, dass wir, willst du - sollen das wir noch raussuchen?

46 **B4:** Ist alles auf unserer Website. (alle lachen)

47 **I:** Ich komme auf euch zurück, wenn ich es nicht finde. (B4: Ja) (B5: Gut). Nein (schmunzelt) (...). Zum Wissen des pädagogischen Fachpersonals: Was ist eures Erachtens besonders wichtig? Was braucht ein pädagogisches Fachpersonal, wenn es mit traumatisierten Kindern arbeitet? (..)

48 **B4:** Ich denke, sehr wichtig ist, dass die Person überhaupt informiert sind, dass es nicht nur ADHS und ASS und so die klassischen Diagnosen gibt, sondern dass es eben auch ein Trauma sein kann. Nur schon dieses Wissen, dass es auch noch etwas anderes gibt, würde oft schon, oder hilft oft schon, dass man das vielleicht, dass man vielleicht daran denkt. Viele, mit vielen Lehrpersonen, mit denen ich rede, die haben gar nie überlegt, ob es vielleicht ein Trauma ist. Also die sind, müssen ja auch nicht, aber viele Heilpädagogen sind nicht sensibilisiert auf dieses Thema. Ich denke nur schon das Wissen, dass es das gibt, und dass es Fachpersonen gibt, würde

eigentlich schon, schon vieles bewirken.

49 **B5:** Ja, und du hast schon angesprochen, dass es Fachpersonen gibt. Ich denke, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in diesem, in solchen Fällen extrem wichtig. Dass man sich vernetzt, dass man sich austauscht. Und die Frage war ja vor allem noch nach, nach Methoden, ist das richtig?

50 **I:** Ja, also was für traumapädagogische Methoden zum Beispiel, die eine SHP oder Lehrperson aus eurer Sicht.

51 **B5:** Was ich, womit ich oft arbeite, was aber (..) was für mich ein gutes Konzept ist, ist das "Konzept des guten Grundes". Und das hilft nicht nur bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen. Aber, so dass die Grundhaltung, dass das Verhalten einen guten Grund hat, aber dass man trotzdem daran etwas ändern möchte. Aber das man das Kind auch oder den Jugendlichen auch so stehen lässt in seinem, also dass man das auch einmal so stehen lassen kann das Verhalten. Und sagen kann: "Du hast einen guten Grund, weshalb du dich so verhältst. Jetzt schauen wir, wie wir dieses Verhalten auf einen Weg bringen können, dass es im Schulalltag funktioniert." Damit mache ich sehr gute Erfahrungen. Ich denke, dass wäre sinnvoll, wenn das mehr Leute anwenden würden. (lacht)

52 **B4:** Ja, ich denke, viele Lehrpersonen werden auch sehr (..) hilflos, wenn sie mit Kindern mit einer Traumatisierung, die sehr verhaltensauffällig sind, begegnen. Dann (..) sind sie, regieren sie sehr oft überfordert und auch sehr impulsiv. Und, ja, du weisst es wahrscheinlich auch, dann löst man eigentlich genau dasselbe wieder oft auch wieder aus bei den Kindern. Und, wenn man das weiss, dass man in einen Kreis kommt von diesem Kind, dass man sich dann auch wieder bewusst rausnehmen kann. Also mit seinem Verhalten nicht noch weiter in dieser "Traumspirale" drinnen bleibt. Sag ich einmal. Es hängt halt, ich finde, es hängt halt ob man in einer Sonderschule arbeitet und das ist dann wie täglich eigentlich, dass, oder oft ist das der Alltag. Und in einer Volksschule gibt es vielleicht ein Kind, das dann einfach extrem stört. Kann aber genauso schlimm sein für den Alltag. (Kellnerin fragt nach Wunsch)

53 **B5:** Das wäre dann eigentlich Trauma-Dreieck, oder? Also

54 **I:** Das Trauma-Dreieck.

55 **B5:** Ja.

56 **B4:** Genau. Wenn ich sagen kann: "Okay, ich nehme mich raus aus diesem (**B5:** dieser Rolle) Dreieck, aus dieser Rolle und handle so, dass ich das nicht wieder provoziere eigentlich." (..)

57 **B5:** Und umgekehrt, dass ich nicht, dass ich nicht in eine Helferrolle komme und das traumatisierte Kind als, als so schutzbedürftig, dass ich jetzt mich vorausgeben muss, dass es zu Sekundärtraumatisierungen sogar kommen könnte, oder. (5)

58 **B4:** Und ich denke auch die Resilienz ist, also wir haben uns oft noch mit der Resilienz und eigentlich vertieft noch mit der Resilienz auseinandergesetzt. (Mikrophone werden näher geschoben) Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass die Lehrpersonen sich bewusst sind, was sie in ihrem Schulalltag schon alles machen. Also die ganzen Strukturen, die Beziehung. Dass sie das auch, dass sie sich dem bewusst sind. Dass es sehr wichtig ist für Kinder da zu sein. Dass man sich auf die Lehrperson verlassen kann (unv.). Solche Dinge. Die man eigentlich meistens schon macht. Aber das ist man sich oft nicht bewusst, dass es genau für solche Kinder dann sehr wichtig ist.

- 59 **I:** Also ein Bewusstmachen von gewissen
- 60 **B4:** Genau. Und auch nicht, ich sage oft, dass nicht, dass du jetzt zusätzlich noch das und das machen musst, sondern, sei dir bewusst, dass das wirklich etwas nützt, was du bereits machst. Dass du das nicht aufhörst, nur weil jetzt irgendwie das ein Chaos, weil es ein Chaos gibt durch das Verhalten.
- 61 **I:** Also in anderen Worten: Die Selbstwirksamkeit der Lehrperson zu stärken?
- 62 **B4:** Genau, ja. (7)
- 63 **I:** Wenn sie jetzt einen - wenn ihr, nicht sie (lacht). Wenn jetzt einen Kurs empfehlen müsste, der eineinhalb bis zwei Tage geht, zu diesem Thema, für eine Lehrperson oder SHP ohne Vorwissen, was müsste denn da dringend enthalten sein? Ich nehme an, vielleicht schon ein bisschen das, was ihr vorhin angetönt habt. (2)
- 64 **B4:** Ja, (.), sicher das Wissen, wie entsteht ein Trauma. So die ganze Theorie über, über, über Trauma, damit man das auch nachvollziehen kann. Was ein Trigger ist, wie das sich dann auswirken kann im Schulalltag. Und, und wie gesagt, das Wissen über, über Resilienz. Wie kann ich als Lehrperson denn damit umgehen. Also es muss ja sehr, oft muss es sehr handlungsorientiert sein und praxisorientiert, wenn man ein solchen Kurs macht als Lehrperson oder als SHP.
- 65 **I:** Also Resilienz. Was, was meinst du mit praktisch und Resilienz? Hast du da konkrete Vorstellungen?
- 66 **B4:** Ich, ich möchte mehr darauf aus, dass eine Lehrperson möchte doch immer alles, was sie macht in einer Weiterbildung direkt in ihren Unterricht einsetzen. (.) Ich finde aber denn Theorieteil auch wichtig, aber es sollte dann wie beides darin enthalten sein.
- 67 **B5:** Dann eigentlich Resilienzförderung betreiben. Also, wie, wie kann ich die Resilienz von, von Kindern und Jugendlichen stärken. So. Dass das darin enthalten ist. Dass es eben auch positiv konnotiert ist. Dass, dass es nicht immer nur dieses bedrückende Trauma das Thema ist sondern eben: Wie kann ich dann eigentlich die Resilienz stärken. Damit eben der Umgang mit einer Traumatisierung, oder dass es eben weniger zu Traumatisierungen auch kommen könnte, weil es, weil die Kinder resilient sind. Ich finde noch zur Ergänzung: Die Abgrenzung zur Therapie ganz wichtig.
- 68 **I:** Da kommen wir dann später noch drauf.
- 69 **B5:** Genau, also, so dass das klar ist. Bis wohin, wo liegt das Handlungsfeld der Lehrperson. Was ist meine Aufgabe als Lehrperson und was nicht.
- 70 **B4:** Und, dass man nicht nach Hause geht und das Gefühl hat, alle anderen sind auch traumatisiert. (.) Es gibt es dann so klassisch, dass man rausgeht und findet: "Ah, mein Bruder hat auch eine Traumatisierung, meine Schwiegermutter auch." Ich denke, das muss auch angesprochen werden.
- 71 **B5:** Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist so das, die Notfalltipps. Ich finde, so dass, ich habe das noch selten. Ja doch, auch ein bisschen, aber ich habe, ich hatte die Theorie da noch nicht. So Handlungsmöglichkeiten, wenn ein Kind völlig getriggert ist und sich nicht mehr halten kann. Also wie kann ich dieses Kind beruhigen. Dass ich halt das Kind dann nicht packe und festhalte, sondern mit anderen Methoden arbeite.

- 72 **I:** Zum Beispiel diese Büchlein, die es gibt?
- 73 **B5:** Croos-Müller, genau, mit der Atmung, sich wegdenken. So. (.)
- 74 **I:** Und das, was ihr vorhin gesagt habt, nehme ich an? Bei der Frage vorhin.
- 75 **B5:** Ja.
- 76 **I:** Könnt ihr nochmals kurz aufzählen? Wisst ihr es noch? (lacht)
- 77 **B4:** Was haben wir? Was war die Frage vorhin? (alle lachen)
- 78 **I:** Ihr habt gesagt: Der gute Grund,
- 79 **B5:** Der gute Grund (**I:** Hat dir sehr geholfen), Trauma-Dreieck (**I:** und das Trauma-Dreieck), (**B4:** genau) genau. (8)
- 80 **I:** Dann kommen wir noch zur Grenze Therapie und Pädagogik. Weil das hat mich auch sehr interessiert, der Unterschied. Ob es ihn gibt. Und das hast du bereits schon erwähnt: Denn gibt es. Wo ist da der Unterschied, wo ist da die Grenze für euch?
- 81 **B4:** Ja, ich denke, es ist so, dass wir im Schulalltag mit Kindern mit Traumatisierung umgehen müssen. Aber, dass wir versuchen mit dem Kind, eben, die Frage nicht: Warum hast du ein Trauma? Sondern: Du hast eines, oder vielleicht hast du etwas erlebt. Und jetzt, was machen wir? Ich denke, bei der Therapie geht es mehr darum: Wo, wo ist das entstanden, gibt es auch Methoden, die wieder auf diese Trauma zurückgehen? Und das sollte eigentlich in der Schule nicht das Ziel sein. Sondern, wie können wir Verhaltensmuster so gestalten, dass alle in einem Raum lernen können? (.)
- 82 **I:** Also das Lernen ist das Ziel?
- 83 **B4:** Genau. (..)
- 84 **I:** Hast du da noch Ergänzungen?
- 85 **B5:** (..) Ich glaube nicht.
- 86 **B4:** Ich weiss nicht, ob das Lernen das Ziel ist. Bei einigen ist das Lernen nicht das Ziel.
- 87 **B5:** Aber es kann sein, welche Strategien kann ich anwenden, damit ich trotzdem etwas speichern kann, zum Beispiel. Und das muss nicht im Gedächtnis sein, sondern ich - also wenn mein Gedächtnis nicht fähig ist, etwas zu speichern aufgrund der Traumatisierung, dann braucht es Strategien, dass ich mir vielleicht, vielleicht ein Merkzettel schreibe und diesen Merkzettel hervorheben kann. Solche Strategien zu erlernen. (.) Ich finde einfach, es muss ganz klar sein, dass pädagogisches Fachpersonal nicht therapiert und auch nicht zu fest in diese Geschichte hineingibt. Gerade auch aus diesem "Trauma-Dreieck" heraus. Man kann es vielleicht nicht verhindern, dass ein Kind erzählt, was es erlebt hat, aber dann nicht (.) da nachzufragen und so fest nachzufragen, dass man eben so richtig in der Geschichte drin ist und mit in der Geschichte gefangen ist. Dass man diese Distanz noch hat als Lehrperson um eben handlungsfähig zu sein. Weil das brauchen die Kinder und Jugendlichen, dass sie handlungsfähige Personen haben, die eben nicht gefangen sind von einem Trauma. (.)

- 88 **I:** Meinst du vielleicht auch eher handlungsfähig und nicht (unv.) als Ziel? (..) Weil du hast gesagt, (zu B4) (**B4:** Genau, weil manchmal) das Lernen ist das Ziel (lacht).
- 89 **B4:** Ja, also, Lernen, ja, vielleicht nicht inhaltlich irgendeinen Stoff. (...)
- 90 **I:** Wenn wir jetzt noch so auf den Bereich der Heilpädagogin zu sprechen kommen. Gerade, wenn solche Kinder in der Klasse sind (.). Was ist da die Aufgabe der Heilpädagogin und was nicht mehr? (...) Auch im Bezug Therapie Pädagogik (.)?
- 91 **B5:** Ich finde die Stärkung der Lehrperson. Also die, die, wenn die Lehrperson überfordert ist mit einem traumatisiertem Kind, geht es darum, so das, was du schon erwähnt hast vorher, Susanne, dass es darum geht, (..) funktionierende Strategien oder eben solche Regeln im Schulalltag, Beziehung, dass man das stärkt. Dass man die Lehrperson darin stärkt. Dann die Vernetzung zu Therapie. (..) Auch, ja, Vernetzung auch wirklich der Austausch dann. Mir hat das sehr geholfen im Schulalltag. Ich hatte - ich konnte mich jeder Zeit an diesen Therapeuten wenden und konnte Situationen schildern und wurde von ihm dann auch unterstützt im Sinn von: Das ist eine gute Variante, wie du damit umgehst und vermeide das besser. Bei diesem Fall war es so, dass das Mädchen in vielen Verhalten, es war 14 und in vielen Verhaltensweisen aber eine Dreijährige, die dann immer wieder: "Wieso? Aber warum?" Und er hat mir dann wie erklärt, dass ist nicht, sie will nicht provozieren - schon auch ein bisschen, aber sie will, sie braucht, sie hat - diese Phase konnte sie nicht erleben und sie braucht jetzt das, dass diese Fragen beantwortet werden. Und solche, solche, diese Vernetzung, die wird nicht immer stattfinden können. Es gibt wahrscheinlich Traumatherapeuten, die sich da klar abgrenzen und auch sagen, es braucht die Distanz. Aber wenn das möglich ist, finde ich, das ist ganz klar SHP-Sache.
- 92 **B4:** Und ich finde, es ist auch SHP-Sache, wenn man sich darin ein bisschen auskennt: die Beratung der Lehrperson und auch des Schulleiters oder der Schulleiterin. So, wie kann das System angepasst werden, dass dieses Kind in die Schule gehen kann. (.) Und, ja, (unv.) immer so, dass jemand die Fallführung hat und dann halt da die Informationen zusammenkommen. Ich denke, gerade auch bei traumatisierten Kindern ist das extrem wichtig, weil doch viele Beteiligte dann in dieser Hilflosigkeit gefangen sind. (..)
- 93 **I:** Also du (zu B5) hast angetönt, der Kontakt zum Therapeuten, aber das er als Therapeut eigentlich auch Supervision mit dir macht, fast ein bisschen?
- 94 **B5:** Ja, das hatte ich, in meinem Fall war das so. Aber das ist eine aussergewöhnliche Situation. Dieser Therapeut war der Therapeut der Schule. Also wir, es war ein (unv.), schon pensionierter Therapeut, der das auch in seiner Freizeit gemacht hat. Der hat dafür gelebt. Ich denke, das ist nicht, nicht überall so möglich. Aber sicher eine - man, man kann auch von aussenstehenden Stellen eine Supervision verlangen. Und ich denke, dass ist das sinnvollste, wenn man da Fachpersonen hinzuzieht. Ich denke, das lernt man ja in der Ausbildung zu genüge, dass es für alles eine Fachperson gibt. Und man muss einfach wissen, wo man anfragt.
- 95 **B4:** Ich denke, wichtig ist auch, dass (.), dass das ganze Schulhaus oder das Team informiert ist über die Situation und ein gemeinsamer Umgang gefunden werden kann. Und das, für mich, ist auch Sache der SHP. Diese ganze Kommunikation zu übernehmen. (...)
- 96 **I:** Kennt ihr Literatur, die, die Differenzierung macht, die ihr jetzt erwähnt habt von Therapie und Pädagogik, die eure Aussagen bekräftigen? (..)
- 97 **B5:** Ja

- 98 **B4:** Es kommt eigentlich sehr oft vor (**B5:** Ja, (unv.)) in der traumapädagogischen Literatur, dass man diese Abgrenzung zur Therapie auch macht. Ja, wir kennen ganz viele. Willst du eine Liste haben? (alle lachen)
- 99 **I:** Ein, zwei für das, was ihr jetzt erwähnt habt. Aber wir, wir können das auch nachtragend (..)
- 100 **B5:** Ja, ich, ich brauche schnell das Bild vor mir. Muss ich ehrlich sagen. Machen wir das nach dem Interview. Schau ich noch, schau ich noch nach. Wenn das okay ist.
- 101 **I:** Die nächste Frage ist schon wieder zu Fachliteratur, aber das habe ich den anderen Interviews auch immer im Nachhinein nachgestellt. (..) Wenn ihr mir jetzt drei Fachliteraturen zum Thema empfehlen würdet als SHP. Was würdet ihr mir empfehlen und vor allem, warum? Also, wieso genau Fischer und Riedesser, wieso genau?
- 102 **B4:** (..) Also sicher Fischer und Riedesser (**B5:** Aber (mh)), aber das ist halt mehr Flüchtlingskinder bezogen.
- 103 **B5:** (schüttelt den Kopf) Nein, das ist es nicht (**B4:** Ist es das andere), das ist Traumatologie. Das ist ein Standardwerk für Psychologen. Und, das denke ich, das ist nicht geeignet für Heilpädagogen. Das ist, das ist zu, das geht wirklich in die Therapie hinein. Das ist für -
- 104 **I:** Aber so als, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber so als Grundlage, was ist ein Trauma, was ist ein Psychotrauma, das, für das -
- 105 **B5:** Finde ich, also ich finde es eigentlich schon fast ein bisschen zu komplex und zu differenziert. Es ist - braucht es, finde ich, jetzt nicht unbedingt. So -
- 106 **B4:** Das ist das Dicke.
- 107 **B5:** Das ist das ganz Dicke. (..) Zito und Martin. Zito und Martin beziehen sich aber auf Flüchtlingskinder. Ich finde es aber, es ist so ein - es ist kurz, knackig geschrieben. Es ist - alles ist drin. Es kommt, (unv.) bis zu Methoden, was man alles anwenden kann. (..) Ich finde es eine, so eine, wie eine - es ist auch etwas, was ich jetzt einer Lehrperson in die Hand drücken würde. Es ist nicht jetzt unbedingt für die SHP, aber auch für SHP's. Es ist etwas, was man - so als ersten Input kann man das wirklich gut einmal so übergeben.
- 108 **I:** Zito?
- 109 **B5:** Zito und Martin. (..) Der Name also gebe ich dir nachher noch. Dann Wustmann, oder?
- 110 **B4:** Resilienz, ja. Corina Wustmann. Ich finde, sie hat sehr übersichtlich, einfach (..), ja, in einer Form, die man liest. Also, man will sich jetzt wirklich vertiefen. Aber ich finde, sie schreibt sehr praktisch und einfach. (4)
- 111 **B5:** Es geht vor allem jetzt um theoretische Literatur. Ist das richtig? Oder geht es auch um praktische Tipps?
- 112 **I:** (..) Also, das eine Buch, was du erwähnt hast, hat ja beides bereits drin. Oder?
- 113 **B5:** Ja, hat beides drin.
- 114 **B4:** Ich denke, es ist auch kein Problem, wenn man von Flüchtlingskindern aus geht, weil das

Trauma ist ja dann schlussendlich (..) für uns sekundär, woher es kommt (**B5:** Ja) . Und die Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag sind dieselben. (4) Das eine, die eine Broschüre fanden wir noch gut. UNHCR hat eine Broschüre (**B5:** Ja, Kontext also Trauma (unv.)) Integration von -

- 115 **B5:** "Traumatisieren im Kontext Schule". Und das ist sehr, sehr praktisch. Es ist auch wieder mit, also sind - die Broschüre ist, glaube, ich nur etwa 30 Seiten lang. Davon vielleicht etwa 15 Seiten Theorie und immer dazu wieder Praxisbezüge. Was heisst das jetzt im Schulalltag? Finde ich sehr, sehr brauchbar. (..) Und auch etwas, was man, was man so übergeben kann. Also für (unv.) Beratung.
- 116 **I:** Ist (..) eigentlich nicht unbedingt eine Fachliteratur, wenn man das so definiert, oder, eine Broschüre?
- 117 **B5:** (schmunzelt)
- 118 **I:** Ist egal, aber ich nehme den Tipp (lacht)
- 119 **B4:** Ich glaube, wir haben es auch so verstanden, dass du fragst, als, wenn ich eine Lehrperson habe, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen möchte.
- 120 **B5:** Ja.
- 121 **I:** Ich meine jetzt mir als SHP. Ich schreibe diese Arbeit. Mit welcher Literatur soll ich hantieren. Was würdet ihr mir empfehlen?
- 122 **B5:** Ja gut, dann Fischer und Riedesser ja. (lacht). Dann ja.
- 123 **I:** (lacht) Entschuldigung, wenn es nicht klar war.
- 124 **B4:** Nein, ist okay. Ja, (..) den haben wir eigentlich oft geholt. (..)
- 125 **B5:** (überlegt) Ja, das habe ich - müssen wir auch nochmals nachschauen. Da haben wir uns sicher (unv.)
- 126 **B4:** Können wir unsere Literaturliste geben.
- 127 **B5:** (lacht)
- 128 **I:** Ich brauche nicht eine ganze Liste, aber ist gut. (lacht)
- 129 **B5:** Können wir das Wichtigste anstreichen.
- 130 **I:** Also, kommen wir noch zum letzten Teil, zwar, die Diagnose. (..) Wo seht ihr den Unterschied zwischen einem Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit oder -Störung, z.B. ADHS, ASS, (..) und einem traumatisierten Kind? (...)
- 131 **B5:** Grundsätzlich muss man ja davon ausgehen, dass traumatisierte Kinder und Jugendliche Anzeichen von verschiedenen Diagnosen zeigen. Und, ich denke, da zeigt sich auch gerade die Abgrenzung. Ein traumatisiertes Kind kann sich verhalten wie ein Kind mit ADHS. Es kann aber auch Anzeichen haben (..) von Autismus (**B4:** von Hochsensibilität). Von allem Möglichen. Und es heisst eigentlich: Es ist nicht nur ein, einfach zuordbar, zuordnungs (lacht) (**B4:** Zuordbar). Zuordnungsbar (lacht), grandios. Sondern, es sind verschiedene, verschiedene Bereiche sind betroffen in dem Sinne. Es ist, wie bewegt sich das Kind, wie zieht es sich an. Es wäre auch so

ein Indiz, dass es zum Beispiel nicht wetterbedingt angezogen. Also, spürt es sich zu wenig gut? Und das kann auch ein Zeichen von einer anderen Diagnose sein. Aber es kann dann auch ein Trauma sein. Also, ich würde wie sagen, wenn verschiedene Bereiche betroffen sind. Kann man das so sagen?

132 **B4:** Ja, und wenn, wenn. Also ich denke Trigger sind auch so etwas (B5: Ja). Wenn man denn sieht, dass es jetzt ein Trigger war. Manchmal, (.) oft denkt man dann an Verhaltensauffälligkeiten, an laute Kinder, wütende Kinder. Aber es gibt ja das, dass Kinder dann in sich kehren und das eigentlich ruhiger werden. Ich denke, das ist viel schwieriger zu erkennen. (.) Aber ja, wenn man jetzt merkt, dieses Kind reagiert oft ähnlich bei gewissen Situationen, das könnte eine (..),

133 **I:** Also, wenn es (B4: ein Hinweis sein.) immer wiederkehrend ist. Wenn du ein Muster entdeckst. (B5: Ja.) Oder wie meinst du?

134 **B4:** Genau, ja, ein Trigger und dann eine Reaktion. Wenn man das vielleicht - vielleicht sieht man es, vielleicht sieht man es nicht.

135 **I:** Und das wär bei einem ADHS oder ASS Kind dann nicht der Fall?

136 **B4:** (..) Doch (B5: Doch) bei ASS kann ich mir das auch vorstellen. (.) Ich denke, ich denke es ist extrem (.) Ich - es ist schwierig zu differenzieren. Es wird auch oft eine ADHS-Diagnose gemacht. Und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch. Dieses Kind weist dann vielleicht auch eine Aufmerksamkeitsstörung auf. Aber nicht nur.

137 **I:** Müssen wir denn, kann ich so fragen: Müssen wir denn als SHP wissen, ob es eine traumatische Erfahrung ist oder ob es ein ADHS ist?

138 **B5:** (.) Ja, ich finde schon. Weil der Umgang kann dann doch leicht variieren. Ich denke, es -

139 **I:** Inwiefern?

140 **B5:** Viele, also, ich sage - das hast du schon vorhin erwähnt. Viele grundsätzliche Sachen im Unterricht helfen allen Kindern mit diversen Diagnosen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, so reagierst du bei ADHS, so reagierst du bei Trauma. Sondern es gibt ganz viele Sachen, die allen helfen. Aber, wenn ich im Hinterkopf habe: Trauma. Und wenn ich meinen Notfallkoffer an Notfallmassnahmen habe, die können dann schon noch etwas variieren. Oder ich kann spezifischere, wie das Denken an einen schönen Ort. Das mache ich wahrscheinlich weniger mit einem ADHS Kind. Es kann ihm auch helfen. Aber, das ist etwas, das ganz klar da funktionieren könnte mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen. (..) So.

141 **B4:** Und ich denke, es ist wichtig, dass ich es mir überlege, weil eine Traumatherapie das Ganze aufarbeiten kann. Wenn ich nur an ADHS denke, dann (..) (B5: Gibt es Ritalin). Dann gibt es Ritalin, vielleicht. Oder eine andere Möglichkeit. Und dann werden wie die so, einfach die Symptome bekämpft und nicht eigentlich das Trauma an sich. (...)

142 **B5:** Ja, eine Diagnose kann im diesem Fall (..) dem Kind, dem Jugendlichen helfen und dann entsprechend auch der Schule.

143 **I:** Wenn sie richtig gestellt wird.

144 **B5:** Wenn sie richtig gestellt wird. Also, ich meine jetzt die Traumadiagnose, oder.

- 145 **B4:** Und ich denke, da ist auch wichtig zu wissen, dass nicht alle Therapeuten auch Spezialisten sind im Traumabereich. (**B5:** Ja, genau.) Also, da würde ich empfehlen, dass man sich da jemanden aussucht, der wirklich Erfahrung damit hat.
- 146 **B5:** Und was noch dazu kommt. Die - es ist eine extreme Entlastung für die Jugendlichen. Ich habe das erlebt bei diesem Mädchen, als (unv.) Diagnose kam. Sie hat sich dann auch ein bisschen dahinter versteckt. Also, sie hatte dann so die Strategie, dass sie oft gesagt hat: "Ja, was wollen Sie von mir? Ich kann mir das ja eh nicht merken. Sie wissen ja, es ist eben wegen dieser Fragmentierung." Sie hat dann auch die Begriffe verwendet, die sie von der Therapie erlernt hat. Und, durch Teenageralter kommt dann halt auch diese Rebellion und sie hat das ausgenutzt. Aber ich denke, für sie war es sehr, sehr hilfreich. Auch so, dass ihre Störung in dem Sinne eine Erklärung für ihre, ihren - einen guten Grund zu haben für ihre Störungsbilder, die sie ganz, ganz genau analysieren konnte. Sie wusste, dass sie ganz vieles nicht gut kann. Und jetzt hatte sie eine Begründung. Und das ganz extrem entlasten. Und es kann auch die Lehrperson entlasten, im Sinne von: Ich gebe mein Bestes. (unv.) (..)
- 147 **I:** Ich habe in der Literatur oft gelesen, dass, dasselbe gelten kann. Also, wenn ein Kind traumatisiert ist oder ein ADHS hat. Eben gerade die Sache mit dem "sicheren Ort" hilft ja beiden. Und so, wie ich jetzt euch höre - ihr habt ja irgendwie beides gesagt. Einerseits habt ihr gesagt: Es hilft. Das kann allen helfen in der Klasse. Und einerseits habt ihr gesagt: Ja, aber (lacht). (unv.) Also ist es auch ein -
- 148 **B4:** Für die Lehrperson ist es wichtig, dass sie nichts falsch machen kann, wenn sie visualisiert, wenn sie Strukturhilfen, wenn sie Beziehungsangebote macht. Das, das hilft allen, egal was. Es gibt ja auch viele Eltern, die wollen keine Diagnose, aber man unterrichtet ja trotzdem. Ich finde, das ist wichtig, dass man das stärkt und dass man das auch weiterhin so macht. Das sich dessen bewusst ist. Aber als SHP, finde ich, ist man in der Verantwortung vielleicht noch zu überlegen oder zu hinterfragen: Ist es wirklich nur ein ADHS oder könnte es auch etwas anderes sein? (..) (**B5:** (zustimmende Äusserung))
- 149 **I:** Und dann das zu kommunizieren. (**B4:** Genau!) Die (unv.), also nicht die Vermutung, die Beobachtung. (**B4:** Ja.) Nehme ich einmal an. (**B5:** Ja.) (..) Jetzt, habe ich vorhin eine Frage, eine Nachfrage nicht gestellt, die mich doch noch wunder nimmt zum Schluss. Gibt es etwas, das nicht Bestandteil ist von all diesem Repertoire und Traumapädagogik? Wenn ich jetzt einen Kurs besuche, der für Einsteiger ist. Also, quasi ohne Vorwissen.
- 150 **B5:** Also etwas, was nicht darin vorkommen soll?
- 151 **I:** Was im ersten Moment nicht wichtig ist. Ich gehe noch einmal zur Frage zurück (blättert). Das war hier, bei den Kursen von eineinhalb bis zwei Tagen für Lehrpersonen und Heilpädagogen ohne Vorwissen. Ihr habt da erwähnt, der gute Grund, mag ich mich noch erinnern, und der (**B5:** Trauma-Dreieck) Trauma-Dreieck und die praktischen Methoden.
- 152 **B5:** (zustimmende Äusserung) "sichere Ort".
- 153 **B4:** Theorie.
- 154 **I:** Sicherer Ort habt ihr nicht erwähnt, aber das können wir noch (**B5:** Aber das ist ja) dazu nehmen.
- 155 **B5:** Genau!
- 156 **I:** Gibt es etwas, das für das aller erste aus eurer Perspektive wirklich überflüssig ist? (5)

- 157 **B5:** Vielleicht könnte man sagen, so, wie es therapiert wird. Und zwar genau aus dem Grund, dass man (.), dass die Abgrenzung klar ist zwischen Therapie und Pädagogik. Also, man muss nicht - als SHP nicht dringend wissen, wie ein Therapeut eine Traumatherapie therapiert. So. Das man schon gar nicht. Das wäre vielleicht etwas. (4)
- 158 **B4:** Aber wenn ich es weiss, dann weiss ich ja, was mein Job ist.
- 159 **B5:** Ja, das stimmt. (lacht)
- 160 **I:** Aber eineinhalb bis zwei Tage gehen schnell vorbei! (**B5:** Ja, das stimmt.) Also, ist mehr die, aus diesem Aspekt die Frage. Was ist priorisiert eurer Meinung nach, was nicht? (6)
- 161 **B4:** Was, was fällt dir denn ein? Was wäre, was könnten wir (**B5:** (lacht))
- 162 **I:** (lacht) Ich wollte nur wissen, ob, wenn ich noch ein (unv.), ein bisschen tiefer grabe, ob bei euch (unv.) heraus kommt.
- 163 **B4:** Ist immer so schwierig, was könnte überflüssig sein. (..)
- 164 **I:** Ja, es gibt zum Beispiel die Gruppen, wie sagt man denen?
- 165 **B4:** Gruppentherapie.
- 166 **I:** Ja, doch diese, (.) nicht Therapie, aber auch im pädagogischen Bereich. Wie man mit Gruppen das Ganze macht. (.) Das habe ich jetzt auch nie in einem Kurs gehört von Anfang an. (6)
- 167 **B5:** (unv.)
- 168 **B4:** Was, was uns sicher, oder was uns wichtig ist, ist, dass man nachher nicht (..). Also, dass man nachher gestärkt rauskommt und nicht verängstigt. Und ich denke, das kann schnell passieren, dass man dann findet: Ui, (unv.) extrem schlimm. Und, dass man eben wieder mehr Richtung Stärkung geht oder was kann ich tun Richtung Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt nicht Inhalt, nicht nur inhaltlich.
- 169 **B5:** Und das heisst ja dann eigentlich auch vielleicht gar nicht so viel Theorie.
- 170 **B4:** Genau!
- 171 **B5:** Dass die (unv.) (**B4:** Ich denke, das Wichtigste, genau.), die Theorie komprimiert ist und einfach das Wichtigste nur erwähnt wird. (**B4:** Ja.) (..)
- 172 **I:** Bevor ich beende, gibt es noch etwas, das ihr gerne ergänzen möchtet? (...) Aspekte, die ich nicht berücksichtigt habe, oder zu wenig? (..)
- 173 **B5:** Ich finde, es einfach, nein, ich finde es einfach so als, ich fände, ich finde es toll, dass sich viele Menschen (unv.) - je mehr Menschen sich damit beschäftigen, desto besser. Ich denke, es ist wertvoll und sinnvoll, dass dieses Wissen verbreitet wird. Es hilft mir persönlich im Schulalltag immer wieder, ob mit traumatisierten Jugendlichen oder nicht. Ich denke, es, ja (**B4:** Ja.)
- 174 **B4:** Ich habe nichts zu ergänzen. (**B5:** (lacht))

175 **I:** Du hast das Schlusswort so schon gesagt mit der Selbstwirksamkeit (lacht)

176 **B4:** Ah ja, stimmt.

177 **B5:** Stimmt genau. (lacht)

178 **I:** Okay, vielen Dank euch beiden. Super. (**B5:** (lacht)) (**B4:** Gerne.)

Anhang 11 Codebuch

Codesystem

1 Paraphrasen	129
2 B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	0
2.1 I	74
2.2 B1	69
2.3 B2	57
3 B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	0
3.1 I	64
3.2 B4	56
3.3 B5	58
4 B3 (Interview2)	0
4.1 I	73
4.2 B3	72
5 Angaben zur Person	0
5.1 Aktueller Kontakt Kinder und Trauma	0
5.1.1 Psychotrauma/ (Bindungstrauma)	7
5.1.2 Aufgabe	3
5.1.3 Alter	7
5.2 Ausbildung	7
5.3 Eigener Zugang Thema Trauma	10
6 "Persönliche" Definition Trauma	0
6.1 eingefrorene Handlung	3
6.2 Zerrüttung des Selbst- und Weltverständnisses	2
6.3 Auswirkungen auf Wahrnehmung Raum und Zeit	1
6.4 langfristige Auswirkungen	7
6.5 nicht nur ereignisabhängig	4
6.6 lebensbedrohlich, grosse Verletzung	3
6.7 keine Bewältigungsstrategien	4
7 Definition Trauma aus Literatur	6
7.1 Begründung	6
8 Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)	6
8.1 Diagnose kennen?	0
8.1.1 Ja	6
8.1.2 Nein	2
9 Wissen pädagogisches Fachpersonal	35
9.1 Achtung Übergeneralisierung!	3
10 Inhalt Kurs	31

10.1 weitere Grundhaltung	0
10.1.1 Humor, Spass und Freude	0
10.1.2 Wertschätzung	0
10.2 Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für SHP/LP	0
10.2.1 regelmässige Weiterbildungen	0
10.2.2 Vernetzung und Supervision	3
10.2.3 sichere Ort für SHP/LP	2
10.2.4 Selbstbemächtigung	7
10.2.5 (berufliche) Grenzen kennen	3
10.2.6 Selbstbeobachtung	2
10.3 Abgrenzung zu Therapie	2
10.4 Grundlagenwissen	0
10.4.1 Wissen: PTBS Erkennungsmerkmale	3
10.4.2 Wissen: Vorgang im Gehirn	2
10.4.3 Wissen: Definition und Entstehung Trauma	1
10.4.4 Wissen: Trigger	1
10.4.5 anderes	1
10.5 der gute Grund	4
10.6 Pädagogik des sicheren Ortes	2
10.6.1 die äussere Sicherheit	0
10.6.2 die innere Sicherheit	0
10.7 Selbstbemächtigung	0
10.7.1 Partizipation	0
10.7.2 Förderung der Emotions- und Selbstregulation	3
10.7.3 Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung	0
10.7.4 Förderung des Selbstverstehens	0
10.7.5 Förderung der Resilienz	2
10.8 Traumapädagogische Bindungskonzepte	0
10.8.1 Dynamik der Übertragung	1
10.8.1.1 Drama-Dreieck	3
10.9 weitere Kriterien	0
10.9.1 Wissen bildhaft vermitteln	2
10.9.2 praxisnah	2
10.9.3 Ziel des Kurses klar definieren	1
11 Nicht Inhalt Kurs	0
11.1 Handlungcheckliste mit konkreten Übungen	1
11.2 Verunsicherung durch komplexe Thematik	2

11.3 Ablauf einer Therapie	1
11.4 Überflüssiges ist schwierig zu bestimmen	1
12 Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik	0
12.1 Literatur	9
12.1.1 Begründung	1
12.2 keinen Unterschied	1
12.3 Unterschied ist vorhanden	3
12.3.1 Pädagogik	6
12.3.2 Therapie	5
12.4 Grenzen sind fließend	4
13 Aufgabe/ Grenze Aufgabe SHP	0
13.1 Umgang bei Verdacht PTBS	0
13.1.1 Fokus auf Ressourcen	1
13.1.2 präzise Beobachtungen sammeln	6
13.1.3 Diagnostik gehört in Fachhände	6
13.2 Stresslevel senken	3
13.3 eigene Grenzen wahrnehmen, kennen, setzen	6
13.4 pädagogischer Auftrag kennen	5
13.5 interdisziplinäre Zusammenarbeit	6
13.6 Supervision, Unterstützung beanspruchen	6
13.7 Fallführung	2
13.8 sichere Bindungsperson	7
14 Fachliteratur	0
14.1 Begründung Fachliteratur	5
14.2 Empfehlung Fachliteratur	11
15 PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)	0
15.1 Gilt im Umgang das Gleiche?	0
15.1.1 Ja	1
15.1.1.1 Drama-Dreieck	1
15.1.1.2 der gute Grund	3
15.1.1.3 der sichere Ort, Stabilität	2
15.1.1.4 Wissen Trauma(-pädagogik)	1
15.1.2 Nein	1
15.1.3 Jein	1
15.2 Forschung als laufender Prozess	4
15.3 Unterscheidung klar	3
15.3.1 Typisch ADHS	2

15.3.2 Typisch PTBS	3
15.3.3 Typisch ASS	2
15.4 Unterscheidung nicht eindeutig	13
15.5 Unterscheidung ist wichtig	6
16 Sonstige Aussagen	0
16.1 Schlusswort	3
16.2 Trauma löst Übertragung aus	1
16.3 Trauma löst ein Bindungstrauma aus	2
16.4 Trauma nur mit Bildern von aussen nachzuvollziehen	2
17 Autoren	0
17.1 Brisch	5
17.2 Krüger	1
17.3 Kern	1
17.4 Finkeldei	2
17.5 Huber	1
17.6 Wustmann	2
17.7 Zito und Martin	1
17.8 Fischer und Riedesser	5
17.9 Bausum und Besser	1
17.10 Maercker	1
17.11 Hausammann	1
17.12 Landolt	4
17.13 Kratzer	1
17.14 Barbara Juen	2
18 Begriffe Traumapädagogik	0
18.1 Dissoziation	2
18.2 Übertragung/Gegenübertragung	2
18.3 Abgrenzungsfähigkeit	5
18.4 Bindung	16
18.5 Fragmentierung	3
18.6 Trigger	6
18.7 Supervision	5
18.8 Selbstbemächtigung	3
18.9 der gute Grund	8
18.10 Ressourcen	4
18.11 Resilienz	8
18.12 Abläufe im Gehirn	2

18.13 Drama-Dreieck	11
18.14 Sicherheit und Stabilität	0
18.14.1 der sichere Ort für die SHP	1
18.14.2 der sichere Ort für Kinder	7
18.14.3 Stabilität	8
18.14.4 Sicherheit	12
18.15 Drei Hauptsymptome von PTBS	2
18.16 Entwicklungspsychologisches Wissen	2
19 Zitate	5
20 GRÜN	1

Beispiele Code-Memo:

Beispiel 1: Traumapädagogische Bindungskonzepte

claudine.furrer, 18.10.2019,

Code: Inhalt Kurs\Traumapädagogische Bindungskonzepte

Traumapädagogische Bindungskonzepte bezeichnet das Wissen der SHP/LP zu diesem Thema.

- LP muss sichere Bindungsperson sein
- > kann sich mit sicherer Ort überschneiden!
- Dynamiken der Übertragung kennen und erkennen
- Konkretes Beispiel des Drama-Dreiecks

Beispiel Originalstelle

"ganz wichtig ist für mich, das "Opfer-Täter-Retter-Dreieck". Und das geschieht nicht nur mit Kindern mit Traumatisierungen, das finde ich, ist für jede Lehrperson immer wieder wichtig. Das kann auch im Team Geschichten (unv.) ein Thema sein. Immer sitzt du an meinem Platz! Es, es gibt ja Menschen, die sind gerne in einer Opferrolle drin. Und wie kommt man aus solchen Dingen raus. Ich finde, das gehört schon auch dringend dazu."

[B3 (Interview2); Position: 42-42]

Beispiel 2: weitere Kriterien

claudine.furrer, 18.10.2019,

Code: Inhalt Kurs\weitere Kriterien

nicht näher deduktiv definierte Inhalte, die sich keiner Kategorie zuordnen lassen

Beispiel Originalstelle

"was ist das Ziel und dass man das Ziel auch genau definiert"

[B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe; Position: 80-80]

Anhang 12 Logbuch

Aus MAXQDA

21.10.2019

paraphrasieren aller anderen Hauptcodes,
Memos schreiben
finish Codierung
teils Umbenennung Hauptcodes
schieben von Codes

Um Statistiken zu erstellen, mussten einige Subcodes eine Ebene höher geschoben werden. Dies bewirkte eine Verschiebung der Hauptkategorien. Es hat nun mehr Hauptkategorien. Der Übersicht halber wurde aber die Farbe beibehalten, was die ursprüngliche Hauptkategorie darstellt. Beispiel: Alt "Definition Trauma" neu --> alle Subcodes erster Reihe dieses Codes sind nun Hauptcodes.

21.10.2019

paraphrasieren von persönliche Definition und dessen Codierung
paraphrasieren von grenze Traumatherapie und -Pädagogik

18.10.2019

Transkripte in Fokusgruppe umwandeln
Memos anstelle Kommentare erstellt
auch Interview 2 als Fokusgruppe, damit im Matrix-Browser analysiert werden kann

17.10.2019

Überarbeitung Text etc., Überarbeitung Codierungen

16.10.2019

überarbeiten der Codes, neue Subcodes erstellen zum Thema Inhalt Kurse (induktiv)

15.10.2019

überarbeiten der Codes, grössere Codiereinheiten und Zuordnungen Subcodes
Subcodebildung deduktiv: Inhalt Kurse anhand der aus der Literaturforschung erstellten Kriterienliste
Subcodebildung induktiv: bei allen anderen Themen

14.10.2019

Hauptkategoriebildung gemäss Leitfaden
erstes Codieren

07.10.2019 bis 14.10.2019

Transkribieren der Interviews und Überarbeitung

Datum/Date: Datum/Date:

bag-traumpädagogik.de

Kriterien/ Zahlen?

- Dissolution
- Oberbegriff/Merkmale
 Zu Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Handb. S. 53) 320 / 327 (Netzwerk)
- Methoden zur Erhalts- & -heilung (Handb. S. 429)
- Wissen + Methoden im Umgang mit Symptomen (S. 180!)
 - Übererregung
 - Dissoziation
 - Erstarrung
- Führungssystem für Alarmerkstände (S. 185 - ...)
- Traum + Gruppentherapie (S. 188 + 190) / Methoden / Stunden / Anmerk.
- Struktur- & Lernere für Klassendialog / Kind / Zimmern (S. 186, 101, 80 - ...)

Methodik

→ Kriterien auf Augenmerk Schulalltag aus Literatur gesucht / zusammen- gestellt

Überrückführung
 • Einbindung mit den eigenen Belastungen
 • Flexibilität wie mit eigenen Kompetenzen / Möglichkeiten / werden muss / kann (Gegenübertragung)
 Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, (S. 220 - ...) 178, 186 / 185, 180

Anhang 13 Paraphrasen Screenshots aus MAXQDA

Dokument	Paraphrasen	Codes
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Eine differenzierte Wahrnehmung ist wichtig.	präzise Beobachtungen sammeln
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Diagnosemanuals werden immer wieder überarbeitet. Die Forschung ist ein laufender Prozess. Vielleicht wird ADHS irgendwann als Traumafolgestörung bezeichnet.	Forschung als laufender Prozess
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein potentiell traumatisches Ereignis muss nicht zwingend traumatisierend sein.	nicht nur ereignisabhängig
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Blick auf die Resilienz lenken, nicht auf die Defizite des Kindes.	Fokus auf Ressourcen
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma ist nicht ein kritisches Lebensereignis, es ist ein vitales Diskrepanzerlebnis. Vital bedeutet: Das Ereignis ist lebensbedrohlich, erlebt oder beobachtet. Diskrepanz heisst: Keine Bewältigungsstrategien im Moment verfügbar.	lebensbedrohlich, grosse Verletzung keine Bewältigungsstrategien
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Trauma ist eine eingefrorene Handlung ohne Zeit und Raum. Die vitalen Funktionen sind blockiert. Man bleibt in der lebensbedrohlichen Situation stecken. Beispiel mit der bedrohlichen Kurve beim Wagenrennen zur Zeit des Altgriechenlandes.	eingefrorene Handlung Auswirkungen auf Wahrnehmung Ra...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Eingefrorene Handlung. Andere Zeit- und Raumwahrnehmung. Das Selbst- und Weltverständnis wird erschüttert. Ein Trauma hat langfristige Auswirkungen.	Zerrüttung des Selbst- und Weltverst... langfristige Auswirkungen
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Um ein Trauma als Aussenstehende/r zu verstehen, braucht es bildliche, nicht nur intellektuelle Erläuterungen.	Trauma nur mit Bildern von aussen n...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Eine traumatisierende Situation kann bedeuten: Die Frontalhirnfunktionen versagen (gänzlich). Es besteht kein Zugang zu den Sprachzentren (verstehen und sprechen).	eingefrorene Handlung
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma lässt sich nur bildhaft erläutern.	Trauma nur mit Bildern von aussen n...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma wäre wie ein zerbrochener Spiegel (bildhafte Erklärung). Die Teile fallen auseinander und passen allenfalls nicht mehr zusammen.	langfristige Auswirkungen
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma heisst: Flucht und Kampf sind nicht möglich, man "frezed".	keine Bewältigungsstrategien
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Eine differenzierte Wahrnehmung und Kenntnis ist wichtig. Warnung vor der "Traumabrille". Nicht normgerechtes Verhalten ist nicht direkt ein Indiz für ein Trauma.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP) Achtung Übergeneralisierung! präzise Beobachtungen sammeln
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die eigenen Grenzen als SHP gut kennen und auch ziehen.	eigene Grenzen wahrnehmen, kenne...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Trauma im Schulkontext, bei längeren und komplexeren Ereignissen, ist immer auch ein Bindungstrauma (gewagte Aussage).	Trauma löst ein Bindungstrauma aus
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma löst in der Regel eine Bindungsstörung aus, weil die sichere Welt - auch in Bezug auf Bindungen - zerrüttet wird. Eine Anpassung ist die Folge.	Zerrüttung des Selbst- und Weltverst... langfristige Auswirkungen Trauma löst ein Bindungstrauma aus
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Es geht in erster Linie nicht um konkrete Übungen. Der Kurs sollte keine Handlungsscheckliste abgeben.	Handlungsscheckliste mit konkreten ...

Dokument	Paraphrasen	Codes
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Es besteht die Gefahr, dass die Kursteilnehmer anschliessend noch unsicherer sind, als zu Beginn. Dem gilt es entgegen zu wirken.	Verunsicherung durch komplexe The...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Der Kurs sollte nicht durch die komplexe Thematik verunsichern.	Verunsicherung durch komplexe The...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ein Trauma löst eine starke Übertragung aus.	Trauma löst Übertragung aus
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Eine Grenze ist nie schwarz-weiss.	Grenzen sind fließend
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Traumatherapie heisst: Konfrontation mit dem Trauma.	Therapie
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Traumapädagogik lässt sich im Alltag nicht ganz klar von Traumatherapie trennen, da z.B. im Alltag auch Konfrontationen (Trigger) geschehen und man als SHP/LP handeln muss.	Grenzen sind fließend
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Traumapädagogik konfrontiert nicht absichtlich und möchte das Trauma auflösen.	Pädagogik
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Aufgabe der SHP ist es, den Stresslevel zu senken.	Stresslevel senken
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Aufgabe der SHP ist es, den Stresslevel zu senken, Sicherheit zu vermitteln. Z.B. durch Ressourcenarbeit.	Stresslevel senken sichere Bindungsperson
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Traumatherapie bedeutet: einen Eingriff in die bisher schützenden Konzepte machen.	Therapie
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	In einer Traumatherapie ist die Klientin Patientin. Sie "operiert".	Therapie
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Traumapädagogik: Ein Kind ist nicht Patient (wie in der Therapie), sondern Schüler. Sie "operiert" nicht.	Pädagogik
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die "Pflege" des Kindes im Schulalltag, vor oder nach der Therapie, ist die Aufgabe der SHP. Es steigert die Heilungschancen massiv.	Pädagogik
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Ob nun Sicherheit, Stabilität, Ressourcen oder Resilienz: Die Aufgabe der SHP ist in der Bindung zu bleiben. Sie ist eine wichtige Bindungsperson.	sichere Bindungsperson
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die SHP muss konstant verfügbar sein.	sichere Bindungsperson
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP geht eine Verpflichtung ein, Traumapädagogik konstant zu tun.	sichere Bindungsperson
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Es gehört zur Aufgabe der SHP, sich rechtzeitig Hilfe zu holen.	Supervision, Unterstützung beanspru...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP die eigene Aufgabe und Funktion gut kennen.	pädagogischer Auftrag kennen
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP eigene Warnhinweise ernstnehmen. Z.B. wenn man sich nur noch mit "schwierigeren Kinder" beschäftigt, stimmt etwas nicht. Selbstfürsorge ist wichtig. Kenntnisse von Fachstellen haben und sich vernetzen.	eigene Grenzen wahrnehmen, kenne... interdisziplinäre Zusammenarbeit Supervision, Unterstützung beanspru...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Aufgabe der SHP ist klar interdisziplinäre Zusammenarbeit und Zielvorstellungen in Bezug auf das einzelne Kind kennen.	pädagogischer Auftrag kennen interdisziplinäre Zusammenarbeit

Dokument	Paraphrasen	Codes
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	"schwierigeren Kinder" beschäftigt, stimmt etwas nicht. Selbstfürsorge ist wichtig. Kenntnisse von Fachstellen haben und sich vernetzen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ interdisziplinäre Zusammenarbeit ☑ Supervision, Unterstützung beanspru...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Aufgabe der SHP ist klar interdisziplinäre Zusammenarbeit und Zielvorstellungen in Bezug auf das einzelne Kind kennen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ pädagogischer Auftrag kennen ☑ interdisziplinäre Zusammenarbeit
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP muss man sich bewusst sein, man trägt nicht allein die Verantwortung. Man soll austauschen und sich vernetzen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ eigene Grenzen wahrnehmen, kenne... ☑ interdisziplinäre Zusammenarbeit
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP den Stresslevel senken mithilfe von Übungen und vor allem durch Sicherheit und Bindung.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Stresslevel senken ☑ sichere Bindungsperson
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP mit dem Kind so arbeiten, um mit ihm neue Wege auszuprobieren im Umgang mit Triggern oder Problemen. Eine lebensfeindliche Lösung in eine lebensfreundliche Lösung umwandeln - zusammen mit dem Kind!	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Wissen pädagogisches Fachpersonal
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP nie die primären Bindungspersonen ersetzen. Diese befähigen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Wissen pädagogisches Fachpersonal
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Aufgabe der SHP ist es, die Symptomatik genau zu beschreiben und nicht die vermutete Diagnose zu nennen. Empfehlung: Eine SHP oder LP soll das Wort "Trauma" gegenüber SPD, SL und Eltern nicht in den Mund nehmen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ präzise Beobachtungen sammeln
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Das Symptom alleine sagt mir nicht aus, was für eine Störung/Diagnose das Kind hat.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Diagnostik gehört in Fachhände ☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Um zwischen ADHS und anderen somatischen Erkrankungen unterscheiden zu können, braucht es viel differenzialdiagnostisches Wissen. Die einzelnen Symptome können bei diversen Erkrankungen auftreten. Die Konstellation, der Verlauf und Kontext machen es aus.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Diagnostik gehört in Fachhände ☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Diagnostik ist in der Forschung ein laufender Prozess.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Forschung als laufender Prozess
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Es wäre gegen die aktuelle Forschung zu behaupten, ADHS ist im Grunde eine Traumafolgestörung.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Unterscheidung klar
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP Beobachtungen der Symptome mit präzisen Angaben zur Häufigkeit, Dauer, Kontext des Auftretens etc. beschreiben.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ präzise Beobachtungen sammeln
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Meist sind Diagnosen nicht eindeutig zuzuordnen. Diagnostik gehört in Fachhände.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Diagnostik gehört in Fachhände ☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Forschung zum Thema Diagnostik ist immer im Wandel. Es braucht genaue Kriterien, um Angrenzungen machen zu können. Je genauer hingeschaut wird, desto mehr wird entdeckt.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Forschung als laufender Prozess ☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP handelt man aufgrund dessen, was man beobachten kann.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Nein
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Sich als SHP nicht primär nach der Ursache des Verhaltens fragen, sondern nach dem Sinn des Verhaltens für dieses Kind. Die Haltung des "aufen Grundes".	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Wissen pädagogisches Fachpersonal
Dokument	Paraphrasen	Codes
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP sich nach dem "guten Grund" fragen ist die Hauptsache.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ der gute Grund
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Die Haltung des "guten Grundes" hilft bei jedem Verhalten, das nicht der Norm entspricht.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ der gute Grund
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP soll man nicht diagnostizieren, sondern das Verhalten genau beobachten und schildern.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ präzise Beobachtungen sammeln ☑ Diagnostik gehört in Fachhände
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP die eigenen Ressourcen gut kennen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ eigene Grenzen wahrnehmen, kenne...
B1, B2 (Interview1) Fokusgruppe	Als SHP wissen, dass das Leben auch Unschönes birgt und man die Kinder davor nicht bewahren kann. Eine Krise gemeistert zu haben, bewirkt auch Wachstum (Resilienz).	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Wissen pädagogisches Fachpersonal
B3 (Interview2)	grosse Verletzung der psychischen und physischen Integrität, das Erlebte ist nicht einordbar. Bildhafte Erklärung: Der Computer findet seine Datei nicht. Schwerwiegende Ereignisse bedeutet nicht gleich Trauma	<ul style="list-style-type: none"> ☑ nicht nur ereignisabhängig ☑ lebensbedrohlich, grosse Verletzung
B3 (Interview2)	Die Kenntnis des Drama-Dreiecks ist im Umgang mit allen Kindern hilfreich.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Inhalt Kurs ☑ Drama-Dreieck ☑ Drama-Dreieck
B3 (Interview2)	An einem Kurs sollte nicht erklärt werden, wie eine Therapie funktioniert.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Ablauf einer Therapie
B3 (Interview2)	Gemeinsamkeit von Traumatherapie und -pädagogik ist: Die Menschen an dem Ort abholen, an dem sie sind.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Grenzen sind fließend
B3 (Interview2)	Ich dachte früher, es gibt keinen Unterschied.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ keinen Unterschied
B3 (Interview2)	Therapie ist Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis. Zugänglich machen und wieder integrieren. Die Therapeutin braucht Sorgfalt und Expertise.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Unterschied ist vorhanden ☑ Therapie
B3 (Interview2)	Stabilisieren und Sicherheit vermitteln haben Traumatherapie und -pädagogik gemeinsam.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Grenzen sind fließend
B3 (Interview2)	Hilfe holen, sobald man im Umgang mit dem Kind verunsichert ist. Zur Schulleitung gehen, wenn man nichts über das Kind weiss, oder sich an Fachkräfte wenden, wenn man weiss, dass ein Trauma vorliegt.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Supervision, Unterstützung beanspru...
B3 (Interview2)	Situation beobachten. Nicht mehr Aufgabe der SHP: Ein Kind, das sich plötzlich stark verändert oder komplexe Familiensysteme. Dies gehört in Fachhände.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ interdisziplinäre Zusammenarbeit
B3 (Interview2)	Bei Überforderung Hilfe holen.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Supervision, Unterstützung beanspru...
B3 (Interview2)	Als SHP ist man schnell die Vertrauensperson von Kindern. Anvertraute traumatische Erlebnisse sind nicht Aufgabe der SHP. Mit einer Jugendliche, einem Jugendlichen kann man sich gemeinsam an die Opferhilfe wenden.	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Supervision, Unterstützung beanspru...
	Aufgabe der SHP ist es, allen Kindern einen sicheren Ort in der Klasse zu	<ul style="list-style-type: none"> ☑ eigene Grenzen wahrnehmen, kenne...

Dokument	Paraphrasen	Codes
B3 (Interview2)	Kinder mit ASS können das Gegenüber nicht lesen.	Typisch ASS
B3 (Interview2)	Im Unterschied zu Kindern mit einem ASS, sind Kinder mit einer PTBS in der Lage, ihr Gegenüber zu lesen, obschon sie auch in Mimik und Gestik erstarren können.	Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Hinterfragt, ob man immer Kenntnis darüber haben muss, ob ein Kind eine traumatische Erfahrung gemacht hat oder nicht.	Nein
B3 (Interview2)	In einer Klasse sind ein bis zwei Kinder traumatisiert.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)
B3 (Interview2)	Die Kenntnis über das Dreieck der Bindungsstörung und entwicklungspsychologische Kenntnisse können helfen, Kinder mit traumatischer Erfahrung zu identifizieren. Eine Bindungsstörung ist auch eine Traumatisierung.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP) Wissen pädagogisches Fachpersonal präzise Beobachtungen sammeln
B3 (Interview2)	Je aktueller die traumatische Erfahrung, desto eher verbirgt das Kind diese.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)
B3 (Interview2)	Kinder können es auch erzählen.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)
B3 (Interview2)	Obschon ein kritisches Lebensereignis bei einem Kind bekannt ist, heisst es nicht, dass gleich ein Trauma vermutet werden sollte.	Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)
B3 (Interview2)	Eine zu grosse Beschäftigung mit der Diagnose ist nicht Aufgabe der SHP.	Diagnostik gehört in Fachhände
B3 (Interview2)	Interventionen helfen Kinder mit PTBS genauso wie mit ADHS. Beide brauchen Stabilität und Sicherheit. Der sichere Ort hilft allen Kindern.	der sichere Ort, Stabilität
B3 (Interview2)	Traumapädagogik kann allen Kindern helfen. Aus Sicht der Heilpädagogik liegt der Fokus nicht auf der Diagnose des Kindes. Die Interventionen, die gemacht werden müssen, sind die gleichen. Sicherheit und Stabilität brauchen alle Kinder.	der sichere Ort, Stabilität
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Ein Ereignis, das erschüttert und nicht zu bewältigen ist mit langfristigen Folgen.	langfristige Auswirkungen keine Bewältigungsstrategien
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Ein Ereignis, das erschüttert und nicht zu bewältigen ist mit langfristigen Folgen.	langfristige Auswirkungen keine Bewältigungsstrategien
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Ein Trauma ist tiefgreifend und hat immer langfristige Auswirkungen.	langfristige Auswirkungen lebensbedrohlich, grosse Verletzung
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Erinnerungen werden bruchstückhaft (fragmentiert) abgespeichert und gelangen unkontrolliert immer wieder ins Bewusstsein.	langfristige Auswirkungen
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Nicht jeder Mensch ist durch ein potentiell traumatisches Ereignis, das er erlebt, traumatisiert.	nicht nur ereignisabhängig
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Es gibt eine Grenze zur Traumatherapie und die ist wichtig.	Unterschied ist vorhanden
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Traumapädagogik stellt nicht die Frage nach der Ursache/dem Erlebten sondern konzentriert sich auf mögliche Handlungen im Hier und Jetzt.	Pädagogik
Dokument	Paraphrasen	Codes
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Aufgabe der SHP ist die Er- zu stärken, das, was funktioniert stärken, Beratung, Strategien.	pädagogischer Auftrag kennen
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Sich als SHP mit der Therapeutin zu vernetzen und auszutauschen, wenn das möglich ist.	interdisziplinäre Zusammenarbeit
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Aufgabe der SHP ist diesbezüglich die Beratung der Schulleitung und der Lehrpersonen. Vorausgesetzt, man kennt sich darin aus.	pädagogischer Auftrag kennen
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Als SHP könnte man die Fallführung übernehmen, die Fäden spannen.	Fallführung
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Als SHP Supervisionen verlangen, Fachpersonen hinzunehmen.	interdisziplinäre Zusammenarbeit Supervision, Unterstützung beanspru...
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Als SHP die Kommunikation übernehmen: Information, gemeinsamer Umgang mit dem Kind im Team, Schulhaus.	Fallführung
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Es wird auch in der Literatur zwischen Traumatherapie und -pädagogik unterschieden.	Unterschied ist vorhanden
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Verhalten lässt sich nicht eindeutig einer Diagnose zuordnen. Nicht wetterbedingte Kleidung wäre ein Indiz für eine PTBS, muss aber nicht.	Unterscheidung nicht eindeutig
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Ein Trigger kann ein Indiz für eine PTBS sein. Schwierig zu erkennen, sind Trigger, die ein "In-sich-kehren" erzeugen. Ein wiederkehrendes Muster könnte entdeckt werden.	Typisch PTBS
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Ein Kind mit PTBS könnte eine ADHS Diagnose erhalten, was nicht falsch ist. Jedoch würde diese nicht alle Bereiche abdecken.	Unterscheidung nicht eindeutig
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Der Umgang mit ADHS und PTBS ist nicht gleich. Eine SHP muss die Diagnose deshalb kennen.	Ja Nein
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Trotzdem helfen viele Interventionen allen Kindern, unabhängig der Diagnose. Kenntnis der Diagnose hilft jedoch, spezifischere Interventionen zu gestalten.	Ja Jein
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Eine Kenntnis der Diagnose PTBS kann dazu führen, eine Traumatherapie vorzuschlagen, was ein ADHS Kind nicht braucht.	Ja Unterscheidung ist wichtig
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Eine richtig gestellte Diagnose PTBS kann dem Kind und der Schule dienlich sein.	Unterscheidung ist wichtig
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Mit Interventionen hilft man allen Kindern, unabhängig ihrer Diagnose.	Ja
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Als SHP hat man die Verantwortung in Punkto Diagnose auch mal zu hinterfragen, ob diese stimmt. Ist es wirklich ein ADHS, kann es etwas anderes sein?	Ja
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Inhalte, die nicht in einen ersten Kurs gehören, sind schwierig zu bestimmen.	Überflüssiges ist schwierig zu bestimm...
B4, B5 (Interview3) Fokusgruppe	Das Wissen der SHP und LP um Trauma und Traumapädagogik hilft allen Kindern im Schulalltag.	Wissen Trauma(-pädagogik)

Dokument	Paraphrasen	Codes
B3 (Interview2)	Als SHP ist man schnell die Vertrauensperson von Kindern. Anvertraute traumatische Erlebnisse sind nicht Aufgabe der SHP. Mit einer Jugendliche, einem Jugendlichen kann man sich gemeinsam an die Opferhilfe wenden.	☑ Supervision, Unterstützung beanspru...
B3 (Interview2)	Aufgabe der SHP ist es, allen Kindern einen sicheren Ort in der Klasse zu gewährleisten. Die SHP selber muss einen inneren sicheren Ort haben. Nicht in das Drama-Dreieck geraten.	☑ eigene Grenzen wahrnehmen, kenne... ☑ sichere Bindungsperson
B3 (Interview2)	Vor allen anderen Aufgaben: Selbstschutz kommt zuerst.	☑ eigene Grenzen wahrnehmen, kenne...
B3 (Interview2)	Die Unterscheidung von ADHS und PTBS ist eine wichtige Thematik.	☑ Unterscheidung ist wichtig
B3 (Interview2)	Es ist möglich, mit einem ADHS diagnostiziert und traumatisiert zu sein. Die Unterscheidung ist schwierig.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Die Unterscheidung ist nicht eindeutig. Auch ist nicht immer klar, was zuerst war, das ADHS oder eine PTBS.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Es ist möglich, dass Kinder mit PTBS mit einem ADHS diagnostiziert werden, weil dies praktischer ist.	☑ Forschung als laufender Prozess
B3 (Interview2)	PTBS hat drei Hauptsymptome: Wiedererleben, Vermeidung, Hyperarousal. Wiedererleben kann auch als Dissoziation stattfinden.	☑ Typisch PTBS
B3 (Interview2)	Gemeinsamkeit von ADHS und PTBS ist die Strategie der Vermeidung.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Alpträume und Hyperarousal, die ständige Wachsamkeit, ist typisch PTBS.	☑ Typisch PTBS
B3 (Interview2)	Weitere Gemeinsamkeiten von ADHS und PTBS ist, das beide schützende Bewegungen machen könnten, im Falle einer Bedrohung.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Die Diagnostik gehört in Fachhände.	☑ Diagnostik gehört in Fachhände
B3 (Interview2)	Die Hauptsymptomatik von ADHS ist Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität und Hyperaktivität.	☑ Typisch ADHS
B3 (Interview2)	Bei einer PTBS kann die erhöhte Wachsamkeit wie Hyperaktivität wirken.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig
B3 (Interview2)	Typisch für ADHS ist: Ablenkbarkeit, Abbrechen von Aufgaben, Begeisterungsfähigkeit, Handlungsaufschiebung, Ungeduld, Aggressivität.	☑ Typisch ADHS
B3 (Interview2)	Typische ADHS Symptome sind bei Kindern mit PTBS selten.	☑ Unterscheidung klar
B3 (Interview2)	ADHS und PTBS wird im Gegensatz zu anderen Störungen am meisten verwechselt.	☑ Unterscheidung ist wichtig
B3 (Interview2)	Es besteht ein sichtbarer Unterschied zwischen PTBS und ASS.	☑ Unterscheidung klar
B3 (Interview2)	ASS ist durch die massive Sturheit dem Ablauf gegenüber gekennzeichnet.	☑ Typisch ASS
B3 (Interview2)	Zwänge, wie es ASS-Kinder haben, sind bei Kindern mit PTBS weniger. Die Zwänge dienen letzteren der Sicherheit.	☑ Unterscheidung nicht eindeutig

Anhang 14 Checkliste und Lerntagebuch Kurs 10b und Kurs 6

Kurstitel	Trauma-Basiswissen für Pflegerinnen und andere Berufsgruppen	Kursnummer gemäss Masterarbeit:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">6</div>
Ort	Winterthur		
Datum	16.01.19		
Leitung	Lisa Helfenberger Esther Ebner		
	<p>Der Tag beginnt mit einer Vorstellungsrunde. Obschon der Kurs für Pflegerinnen ausgeschrieben war, bin ich nicht ganz die einzige Heilpädagogin. Hauptsächlich jedoch arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Pflegerinnen in stationären und ambulanten Einrichtungen für Kinder bis hin zu Betagten. Daneben nehmen auch zwei Sozialpädagoginnen und -pädagogen teil. Wir sind sehr altersdurchmischt.</p> <p><i>Diese Vielfalt empfinde ich sehr bereichernd – vor allem in den Diskussionen bzw. den offenen Beiträgen zu Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis, welche immer wieder zu theoretischen Inputs frei eingebracht werden durften.</i></p>		
	<p>Unterlagen und Materialien:</p> <p>Die PowerPoint-Präsentation wird als Handout ausgehändigt. Die Folien sind stichwortartig und teils mit ganz ausformulierten Sätzen versehen. Beispiele zur Veranschaulichung werden meist mündlich angefügt.</p> <p>Literaturliste gegliedert in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Psychotraumatologie - Bindungsproblematik, Persönlichkeitsstörung - Andere Medien (Filme, Radio, Websites) 		
	<p>Tag 1, Fokus theoretischer Hintergrund:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geschichte der Psychotraumatologie 2. Definition Trauma 3. Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung (nach Riedesser/Fischer) 4. Trauma und Entwicklungsstörung 5. Kurzeinführung in die Dissoziation 6. Beziehungsgestaltung (Praxisfokus) <p>Tag 2, Praktische Übungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (noch aus Tag 1): Zum Verständnis der Dissoziation (DIS). Wie geht es Menschen mit DIS? 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Teilung in Theorie- und Praxistag (konkrete Übungen) - Grundlagen: Ein ganzer Tag lang werden theoretische Grundlagen genannt. 		

- Die Leiterinnen sind sehr offen. Sie gehen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer (auch in den Pausen) und ihre Erfahrungen stark ein.

- Man kann jeder Zeit unterbrechen und Fragen stellen. Die Leiterinnen nehmen sich für die Frage immer Zeit. Auch Erfahrungen aus der Gruppe werden angehört und aufgenommen. Die Äusserungen werden nie abgeklemt. Nach gewissen Abschnitten öffnen die Leiterinnen immer wieder den Raum für Fragen.

- Am Ende des Tages 1 betonen sie erneut, dass auf den Tag 2 sehr gerne Fragen mitgenommen werden können.

- *Ich habe den Eindruck, dass die Fragen jeweils für die Teilnehmenden beantwortet werden. Oft ist es auch nur eine Mitteilung.* Greift die Frage im Programm voraus, so gehen die Leiterinnen dennoch drauf ein, betonen aber, dass das zu einem späteren Zeitpunkt noch genau komme. Dies betrifft vor allem praktische Anwendungen.

- Die Inputs für die Beziehungsgestaltung mit traumatisierten Menschen sind sehr gut für/auf den Schulalltag nutzbar/übertragbar.

- Am Ende des Tages 1: Darstellung von Interventionen und Haltungen aufgrund spezifischer Problematiken wie unsicherer Bindungsstil, Misstrauen, Kontrollbedürfnis, mangelnde Feinfühligkeit u. a. (Handout ab S. 16)

Dazu kommen mir bei jeder Problematik auch Schulkinder in den Sinn, bei denen ich nicht gerade von einem Trauma sprechen würde, aber gewisse Verhaltensweisen zeigen, die sehr herausfordernd sind. Innerlich läuft bei mir ein Film ab: Ich sehe bei jedem Punkt ein Kind und meine (kürzliche) Interaktion mit ihm/ihr. Die Erläuterungen der Leiterinnen rufen bei mir eine andere, mögliche Reaktion meinerseits auf dieses Verhalten hervor. Plötzlich entsteht ein Mitgefühl für das Kind „im Film“. Folglich können diese Inputs auch bei verhaltensauffälligen Kindern (nicht primär traumatisierte) Verständnis wecken.

- Ziel des Tages 1 ist für die Leiterinnen: Verständnisförderung. Teilnehmerinnen, die viele praktische Erfahrungen mitbringen, melden dies während des Tages immer wieder. Auch mein Verständnis ist gewachsen, obschon ich doch bereits einige Literatur gelesen und Erfahrungen mit posttraumatischen Belastungsstörungen gemacht habe.

Vermutlich leisten die Alltagsbeispiele aus den Institutionen einen grossen Beitrag, nebst der Theorie. Diese haben mich allesamt auch immer beeindruckt.

Zudem:
Angenehmer Seminarort und -raum. Kaffee inkl.

<p style="text-align: center;">?</p> <p style="text-align: center;">!</p>	<p>Es werden oft ohne Erklärung Abkürzungen (z.B. PTBS) und Begriffe (z.B. Übertragung und Gegenübertragung) genannt – auf den Folien aber vor allem im Sprechfluss der Leiterinnen. Man kann Fragen, wenn man sie nicht versteht.</p> <p><i>Ich finde jedoch, dass das ohne Vorwissen eine leichte Überforderung darstellen könnte. So viele Begriffe sind neu und dann noch diverse Abkürzungen. Da kommt man mit Fragen nicht mehr nach, bzw. muss erst das Gehörte verarbeiten und dann ist die Abkürzung schon wieder aus dem Sinn.</i></p> <p><i>Ich glaube, die Leiterinnen sind sich teils nicht bewusst, dass sie mit Abkürzungen in einer Selbstverständlichkeit hantieren.</i></p> <p>Die vier Stufen beim psychoanalytischen Modell nach G. Rudolf werden vorgestellt. Diese stehen nicht im Handout. Stattdessen steht ein komplexer Satz, den die Leiterin abliest und erst auf meine Nachfrage hin noch einmal in eigenen Worten erläutert. <i>Ich frage mich, ob gewisse Theorie heute auch hätte vereinfacht dargestellt oder weggelassen werden können, um das Verständnis zu vereinfachen.</i></p> <p>Meine Banknachbarin meint, hätte sie nicht in ihrer Ausbildung einen Film gesehen, bei dem eine Frau sprach und dabei immer wieder dissoziierte, hätte sie sehr Mühe gehabt, zu verstehen, wie das aussehen könnte. <i>Beispiele, um die Dissoziation zu erklären, sind ohne praktisches Vorwissen etwas unvorstellbar.</i></p> <p>Quellenangaben bei Zitaten/Definitionen teils unvollständig oder fehlen ganz.</p>
<p style="text-align: center;">👍👎</p>	<p>Beispiele sind immer in Bezug auf Betreuung von Personen (nicht Schulalltag.) Den Transfer in den Schulalltag muss ich selber vollziehen. <i>Obschon die praktischen Beziehungsgestaltungsinputs am Tag 1 immer in Bezug zu der Berufsgruppe „Pflege“ gemacht werden, finde ich es kein Problem, dieses Wissen auf den eigenen Schulalltag zu adaptieren. Die „Beziehungsgestaltung“ geschieht da nicht anders.</i></p>
<p style="text-align: center;">?</p>	<p>Psychoanalytisches Modell nach G. Rudolf: 4 Stufen → ?</p> <p>Egostates (nur in einem Satz in den Mund genommen)</p> <p>Aussage: Als Pflegende das Kontrollbedürfnis ernstnehmen, gleichzeitig Vermeidung beachten. → <i>Am Tag 2 nochmals nachfragen.</i></p>
	<p>Tertiäre strukturelle Dissoziation: div. Persönlichkeiten zeigen sich auch in der Handschrift und Rechtschreibung. Je jünger/kindlicher der Persönlichkeitsanteil, desto mehr Schreibfehler und „schludriger“/kindlicher die Schrift.</p>

TN	<p>Eigene Hypothese: <i>Möglich, dass Lernstörungen in Mathe im Sinne von „für kurze Zeit etwas nicht mehr können,“ auch damit zu tun haben könnte.</i></p> <p>Ich frage nach, was die Leiterinnen meinen: Esther: „Möglich, es könnte aber auch einfach Stress sein.“</p>
<p>👍</p> <p>👎</p>	<p>Fazit Tag 1</p> <p>Verständnisfördernd, auch für Klassenlehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen</p> <p>Eigene praktische Erfahrungen für Verständnis der Theorie und teils Nachvollziehbarkeit der Beispiele aus der Praxis der Leitenden und Teilnehmenden von Vorteil / teils Notwendig...</p>

<table border="1"> <tr> <td>Kurstitel</td> <td>Trauma-Basiswissen für Pflegende und andere Berufsgruppen</td> </tr> <tr> <td>Ort</td> <td>Winterthur</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>16.02.19</td> </tr> <tr> <td>Leitung</td> <td>Lisa Helfenberger Esther Ebner</td> </tr> </table>	Kurstitel	Trauma-Basiswissen für Pflegende und andere Berufsgruppen	Ort	Winterthur	Datum	16.02.19	Leitung	Lisa Helfenberger Esther Ebner	<p>Kursnummer gemäss Masterarbeit: 6</p>
Kurstitel	Trauma-Basiswissen für Pflegende und andere Berufsgruppen								
Ort	Winterthur								
Datum	16.02.19								
Leitung	Lisa Helfenberger Esther Ebner								
Ergänzend zu Kurstag 1 (ähnliches wird nicht wieder erwähnt):									
<p>📄</p> <p>👍</p>	<p>Unterlagen und Materialien:</p> <p>Die PowerPoint-Präsentation wird als Handout ausgehändigt. Die Folien sind stichwortartig und teils mit ganz ausformulierten Sätzen versehen. Die Beispiele zur Veranschaulichung werden meist mündlich angefügt.</p> <p>Literaturliste gegliedert in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilisierung - Triggerarbeit - Dissoziative Krampfanfälle - Hilfsmittel (durften mit Handy auch fotografiert werden) <p>Die Literaturliste entspricht den Inputs der Referierenden. Sie verweisen immer wieder darauf ihn.</p> <p>Weitere Unterlagen, die abgegeben wurden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenfassung Basiskurs Tag 1 auf A4 - Aktivierungs-/Stresskurve nach Peter Levine - Notfallplan (einmal mit Beispiel, einmal als Übungsblatt) - Anfallsmanagement 								
Tag 2, Ablauf:									

	<i>gisch und auf den Punkt gebracht. Es hilft zum Verständnis.</i>
	<p>Bemerkenswert:</p> <p>Die Referierenden sind ein eingespieltes Team, ergänzen sich in ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Sie zeigen viel Flexibilität, haben IMMER Zeit für unsere Fragen und halten trotzdem den Zeitplan strickte ein. <i>Die ganze Atmosphäre wirkt auf mich wie ein Safe-Place. Ein sicherer Rahmen, wo man ausprobieren, üben und fragen kann. Der aktive Austausch und die Erfahrungen der Teilnehmerinnen sind gewinnbringend.</i></p> <p><i>Die Zeit verging heute viel zu schnell.</i></p>
	<p>Wortschatz der Berufsgruppe „Pfleger:innen“: Viel Abkürzungen, auch von Begriffen, die mit Menschen und Therapie (Krankheitsbilder etc.) zu tun haben, die ich als Heilpädagogin nicht kenne. Müsste immer nachfragen, aber das tat ich nicht, <i>da ich den Eindruck hatte, fast die einzige zu sein, die die Begriffe nicht kannte. War aber für meine Praxis nicht zentral.</i></p> <p>Alles auf den Schulalltag selber transferieren.</p> <p>Diskussionen der Teilnehmerinnen, die konkret mit ihrem Beruf zu tun haben, bringen mir nichts.</p> <p>Die psychoimaginativen Verfahren werden nur am Rande erwähnt: Innerer sicherer Ort, Tresortechnik, Traumafilm, Innere Helfer, Innerer Garten, usw.</p> <p>Übung „Tresor“ und der „sichere Ort“ wurden nicht erklärt, nur erwähnt und auf Literatur hingewiesen mit der Begründung, dass man das sauber studieren und üben muss. Der Tag ist zu kurz. Die Gewichtung liegt auf den anderen Übungen.</p>
	<p>Persönliches Fazit:</p> <p>Verstehe viel besser, was Dissoziation ist und wie man damit umgeht. Alle Praktischen Übungen lassen sich auf den Schulalltag transferieren und helfen da auch!</p> <p>Besonders hilfreich waren die Stabilisierungstechniken: Achtsamkeit, Selbstberuhigungsmassnahmen, Gefühlsdifferenzierung, Diskriminierung (Trennen).</p> <p>Der Kurs war ein gutes Lernfeld. Ich nehme auch Inputs für mein privates Leben mit!</p>

Mögliche Inhalte eines Kurses

Allgemeiner Hinweis: Die Methoden und Aufgaben können sich überschneiden und sind nicht immer eindeutig zuzuordnen.

Kurstitel	Trauma-Basiswissen für Pfle- gende und andere Berufsgrup- pen
Ort	Winterthur
Datum	16.01.19 und 16.02.19
Leitung	Lisa Helfenberger Esther Ebnetter

Kursnummer gemäss Masterarbeit:

6

Folgende Inhalte wurden an diesem Kurs behandelt:

check	Inhalt	Kommentar
	Grundlagenwissen	
1	Wissen: Definition und Entstehung Trauma	
	Wissen: Vorgang im Gehirn	
1	Wissen: PTBS Erkennungsmerkmale	
1	Wissen: Trigger	
1	anderes	<i>Wissen und Handwerkzeug zu Dissoziation, Fokus Theorie Tag 1, Mentalisierungsstörung (Adlerinstitut Mainz)</i>
	Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit	<i>Wird nicht bewusst als Pädagogik vermittelt</i>
	Förderung des Selbstverstehens	
1	Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung	<i>2. Tag: Gefühlsdifferenzierung, Umgang und Benennen von Gefühlen → Stabilisierungstechnik (Beispiele, Material)</i>
1	Förderung der Selbstregulation und der Emotionsregulation	<i>1. Tag: Es wird ein Beispiel genannt: Sitzplatz wählen. Weitere Beispiele für den Schulalltag fehlen. 2. Tag: Stark fokussiert mit: Notfallplan und Selbstfürsorge → Stabilisierungstechnik, Achtsamkeitsübungen, Selbstberuhigungsmassnahmen, Selbstfürsorge, Diskriminierung (Trennen), Reorientierung, Umgang mit Trigger → Stabilisie-</i>

		<i> rungstechniken (Beispiele, Übungen, Inputs) Wissen und Handwerkzeug zu Übererregung, Dissoziation, Erstarrung Mentalisierung</i>
	Partizipation	
	Förderung der psychischen und physischen Widerstandskraft (Resilienz)	
	Pädagogik des sicheren Ortes	<i>2. Tag: Wird nur erwähnt, auf Literatur hingewiesen und dass es wichtig ist, dass wirklich ein sicherer Ort ausgewählt wird.</i>
	Innere Sicherheit	
1	äussere Sicherheit	<i>Die Beziehungsgestaltung ist am 1 Tag der praktische Fokus</i>
1	Das Konzept des guten Grundes (traumapädagogische Grundhaltung)	<i>Verständnis, Empathie</i>
	Traumapädagogische Bindungskonzepte	
1	Dynamik der Übertragung	
	Drama-Dreieck	
	Abgrenzung zu Therapie	<i>Es wird erklärt, welche Phasen eine Therapie hat, aber nicht klar von Pädagogik abgegrenzt.</i>
	Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP	<i>1. Tag: Die Wichtigkeit wird erwähnt. 2. Tag: Die eigenen Grenzen sind immer wichtig. Das war häufig das Thema bei den Übungen und Beispielen.</i>
1	es werden weitere Weiterbildungen angeboten	<i>Sie weisen auf weitere Kurse des SIPT hin, die darauf aufbauen.</i>
	Vernetzung und Supervision	
	sichere Ort für SHP/LP	
	Selbstbemächtigung	
1	(berufliche) Grenzen kennen	
	Selbstbeobachtung	
	weitere Grundhaltung	
1	Wertschätzung - Förderung der Selbstakzeptanz	<i>Kontrolle wertschätzen, mentalisieren (sich ins Gegenüber hineinversetzen). Esther erwähnt immer wieder: „Sagt, das sei eine normale Reaktion auf eine abnormale Situation.“ Als Fachper-</i>

		<i>son/Bezugsperson Menschen annehmen, damit sie sich auch annehmen können.</i>
	Humor, Spass und Freude	
	weitere Kriterien	
	Wissen wurde bildhaft vermittelt	
1	Kurs ist praxisnah	<i>Vor allem 2. Tag</i>
1	Ziel des Kurses ist klar definiert	<i>Inhalte werden klar genannt</i>
	weitere Inhalte	
1	<p><i>1. Tag: klare Interventionen und Haltungen für unsichere Bindungsstil, Misstrauen, Kontrollbedürfnis, Übertragung, Gegenübertragung, mangelnde Feinfühligkeit im zwischenmenschlichen Umgang, Abgrenzungsprobleme</i></p> <p><i>2. Tag: Die psychoimaginativen Verfahren werden nur am Rande erwähnt: Innere sicherer Ort, Tresortechnik, Traumafilm, Innere Helfer, Innerer Garten, usw.</i></p> <p><i>Methode: Michaela-Huber-Griff</i></p>	<p><i>2. Tag: Nur erwähnt und darauf hingewiesen, dass man klarstellen soll, dass die Dinge nicht für immer im Tresor bleiben sollen, da sie in Therapie wieder bearbeitet werden</i></p>

Kurstitel	Trauma und seine Bedeutung im schul- und sozialpädagogischen Alltag
Ort	Aarau
Datum	10./11.05.19
Leitung	Marianne Herzog

Kursnummer gemäss Masterarbeit:

10b

Inhalt:

1. Abend:

- Input 1: Wissen über hirnorganische Vorgänge
- Input 2: Was ist ein Trauma (PowerPoint)
 - Trigger (Bsp. aus Weltkrieg) Den Soldaten konnte geholfen werden, wenn sie wieder in die Handlung gekommen sind (Bauernarbeiten erledigen)
 - Vorkommnisse traumatisierter Kinder
 - Resilienz-Faktor Bindung
Totalitäre Regime
Wie entsteht sichere Bindung?
 - Akutes Trauma
 - Chronifiziertes Trauma
 - Traumaverarbeitung (Überleitung zu Übertragungsphänomene)
- Input 3: Übertragungsphänomene

→ Input 1 und 3 anhand Gegenstände, Beispiele (auch von Kursteilnehmenden), Drama-Dreieck

- der gute Grund (wird eingeführt und immer wieder erwähnt, beispielhaft, geübt) „Du hast heute sicher einen guten Grund, dass...“
- Wünsche für 2. Tag (Notiert alles auf Flipchart)

Obschon die Input mit Gegenständen immer wieder durch wenig PowerPoint-Folien ergänzt werden, stehen Fakten nicht im Vordergrund. Wenn Kursteilnehmerinnen nachfragen, kann die Leitung Studien o.ä. nennen, um die Aussage zu bekräftigen.

„Der gute Grund“ ist für mich ein neuer Ansatz. Verständnis zeigen, das kenne ich, jedoch nicht diesen Satz. Diesen bereits innerlich vor sich hin zu sagen helfe, die Situation zu entschärfen und nicht ins Drama-Dreieck zu geraten. Die Übungen dazu helfen mir, mich allmählich mit diesem Satz vertraut zu machen, bzw. ihn zu verinnerlichen.

2. Tag: (ganztags)

- Rückblick / Fragen aufgrund des Abends
- Input 4: In die Wirkung kommen → Selbstwirksamkeit (PowerPoint und freies Sprechen)
- Fallbeispiel Übertragungsphänomen

- Input 5: Vorgang im Gehirn: Was geschieht, wenn „Echse“ zu lange auf dem Thron sitzt: Struktur im Gehirn verändert sich neg., Handlungsalternativen
- Eigene Fallbeispiele diskutieren (über den ganzen Vormittag und Nachmittag verteilt)
- Input 6: Wie erkenne ich seelische Belastungen? Eigene Beispiele
- Input 7: Sichere Ort (auch anhand Bilderbuch) und Resilienz
- Weitere Beispiel, um im Hier und Jetzt verankert zu sein
→ *Input 6 und 7 sind sehr auf den Schulalltag bezogen.*
Die von der Kursleitung genannten Beispiele sind praktisch alle aus dem Schulalltag.

Arbeitsweise:

Theoretische Inputs erfolgen mit engem Bezug zur Praxis, die Kursleitung nennt immer wieder anschauliche Beispiele aus ihrer eigenen Berufserfahrung, zeigt nachgestellte Bilder dazu.

Komplexe Vorgänge veranschaulicht die Kursleitung mittels Materialien und Bildern. *Dies war sehr einprägsam.* Die Teilnehmerinnen bekräftigen, sie konnten sich so alles viel besser merken. Auch ich konnte Tage danach noch anderen davon erzählen und auf die eingprägten Materialien zurückgreifen.

Die Gruppe besteht aus 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. *Die von der Kursleitung bewusst kleingehalten Gruppe wirkt familiär. Wir sind uns alle schnell vertraut. Die Inhalte vermittelt die Kursleitung auf traumapädagogische Art und Weise.* Das heisst, obschon das Thema „schwer“ ist, gelingt es ihr, uns *im Hier und Jetzt* zu halten. Dies tut sie, so verbalisiert sie nach etwa der Hälfte, in dem sie schaut, dass wir z.B. viel lachen, Fallbeispiel an Gegenständen und Flipcharts festhält und wir nie Hunger haben. Das kulinarische Angebot ist im Preis inbegriffen. Wir haben immer Zugang zu Kaffee, Kuchen, Brot und Früchte. Das Mittagessen nehmen wir im gemütlichen Eingangssaal zusammen ein. Die Fallbeispiele bespricht sie mit uns. *Wir merken an, dass wir uns in unserer Selbstwirksamkeit gestärkt fühlen.*

Wir haben viel gelacht. Die Kursleitung machte Kommentare zu genannten Inhalten, worauf wir immer lachen mussten.

Assoziationen, Fragen und Bemerkungen dürfen wir jeder Zeit einbringen. Die Kursleitung schenkt und sofort die Aufmerksamkeit.

Bei der Bearbeitung der Fälle im zweiten Teil kommt die Expertise Bera-

	<p><i>tung und Supervision der Kursleitung zum Einsatz. Sie fasst die Schilderungen in stichwortartigen Zeichnungen am Flipchart zusammen, fragt nach und zieht alle Zuhörer in den Fall mit ein, um Übertragungsphänomene („Was macht es mit euch, wenn so und so das erzählt?“) und andere theoretische Inhalte (die vielleicht noch nicht genannt wurden) gleich zu veranschaulichen.</i></p>
	<p>Unterlagen und Materialien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Literaturliste mit Empfehlungen der Kursleitung (wurde mir schon vor dem Kurs zugeschickt. Alle anderen haben sie bei Kursbeginn erhalten) - Handout: Zusammenfassung grafische Darstellung mit Stichworten (wurde zu Beginn abgegeben) - Buch: Lily, Ben und Omid - Broschüre „Trauma und Schule“ von M. Herzog - Je ein Koffer zu Vorgänge im Gehirn und Übertragungsphänomene (wurden nicht abgegeben, kann gekauft werden) - Koffer mit Utensilien um im Hier und Jetzt zu bleiben wurde vorgestellt (Knetbälle, Verslibuch, Sanduhr, etc.) <p><i>Alle drei Koffer sind mit praktischen Materialien versehen, die sich eins zu eins im Schulalltag umsetzen und einsetzen lassen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Handout: „Trauma ist ansteckend“ Was wir tun können, um uns vor sekundärer Traumatisierung zu schützen - Teilnahmebestätigung - Nach dem Kurs per Mail an alle versendet: <ul style="list-style-type: none"> • PowerPoint - Präsentation • Flipchart - Notizen (Fälle und ergänzte Inputs) • Weitere Unterlagen zum Buch „Lily, Ben und Omid“ Begleitheft, Ideen für Fragen, Lied, Rhythmusbegleitung, Buch als PowerPoint-Folien
	<p>Beantwortung der mir gestellten Fragen:</p> <p><i>Ich habe viele Seiten mit Handnotizen gefüllt. Die Inputs und auch Beispiele konnte ich sehr gut auf meinen Schulalltag adaptieren. Das Wissen hilft mir aber auch im Umgang mit allen Mitmenschen. Die Veranschaulichung der Übertragungsphänomene war für mich eindringlich. Ich habe die theoretischen Inputs, die gar nicht so theoretisch gewirkt haben, sehr gut mit meinen Erfahrungen reflektieren und einordnen können. Die Förderung der Selbstwirksamkeit ist dabei die zentrale Handlungsalternative, die ich in den Schulalltag als Heilpädagogin mitnehme. Die Kursleitung hat uns nicht nur darauf aufmerksam gemacht, sondern den ganzen Inhalt so vermittelt, dass ich in meiner eigenen Selbstwirksamkeit gestärkt nach Hause ging!</i></p>

Ich empfand die kleine Gruppe und die wohlwollende, verständnisvolle und fachlich kompetente Kursleitung als sehr angenehm. Sie hat jeden von uns ernst genommen und mit viel Humor wieder ihren Faden aufgenommen, wenn sie unterbrochen wurde. Es ist mir vorgekommen, dass ich mich in einem sicheren Ort befinde.

Da die Inhalte so anschaulich und plausibel vermittelt wurden und Fragen und ungeklärte Beispiele immer gleich diskutiert wurden, blieb vorerst nichts ungeklärt. Ich denke, Fragen und Ungeklärtes zeigt sich dann erst wieder im Alltag. Der Nachkurs im März 2020 finde ich einen weiteren Pluspunkt. Auch da dürfen Fragen und Fälle mitgebracht werden.

Der Kurs ist aus meiner Sicht ohne Vorwissen praktisch und theoretisch nachvollziehbar. Die gezeigten Inhalte sind teils so aufgebaut, dass sie auch Kindern vermittelt werden können.

Dem Zielpublikum „Regelklassenlehrpersonen aller Stufen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen“ wurde vollends Rechnung getragen. Die Kursleitung ist nebst Fachpädagogin auch Lehrerin, Supervisorin und Coach bso (Schweizerischer Berufsverband für die Beratungsformate Coaching)

Den Kurs empfand ich sehr alltagsnah. Der Fokus lag auf psychischer Traumatisierung wie Psychotrauma und Bindungstrauma. Das frühkindliche Bindungstrauma war immer wieder Thema. Die Kursleitung betont, dass Traumatisierungen in den eigenen vier Wänden meist massiv ist. „Eine sichere Bindung ist der wichtigste Resilienz-Faktor. Gerade aber bei Kindern und Jugendlichen, die Krieg und Flucht erlebt haben, kann eine sichere Bindung vorhanden sein und sie schützen. Nicht jedes Kind, das geflüchtet ist, ist traumatisiert!“ (Herzog, 2019).

Mögliche Inhalte eines Kurses

Allgemeiner Hinweis: Die Methoden und Aufgaben können sich überschneiden und sind nicht immer eindeutig zuzuordnen.

Kurstitel	Trauma und seine Bedeutung im schul- und sozialpädagogischen Alltag
Ort	Aarau
Datum	10./11.05.19
Leitung	Marianne Herzog

Kursnummer gemäss Masterarbeit:

10b

Folgende Inhalte wurden an diesem Kurs behandelt:

check	Inhalt	Kommentar
	Grundlagenwissen	
1	Wissen: Definition und Entstehung Trauma	<i>Kurzer Theorieteil mit vereinfachten Definitionen</i>
1	Wissen: Vorgang im Gehirn	
1	Wissen: PTBS Erkennungsmerkmale	<i>Indizien für seelische Belastung erkennen</i>
1	Wissen: Trigger	<i>Wird gerade mit dem dreigliedrigen Gehirn bildhaft vermittelt</i>
1	anderes	<i>Resilienzfaktor Bindung</i>
	Das Konzept der Selbstbemächtigung/-wirksamkeit	
1	Förderung des Selbstverstehens	<i>Dreigliedriges Gehirn, Dissoziation verstehen</i>
1	Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung	<i>„Echse“ auf dem Thron erkennen (Dreigliedriges Gehirn)</i>
1	Förderung der Selbstregulation und der Emotionsregulation	<i>Mittel und Wege im Hier und Jetzt zu bleiben und in die Wirkung zu kommen, Handwerkzeug bei Dissoziation, Übererregung, Erstarrung</i>
	Partizipation	
1	Förderung der psychischen und physischen Widerstandskraft (Resilienz)	<i>Bindung als Resilienzfaktor, der sichere Ort fördert die Resilienz</i>
	Pädagogik des sicheren Ortes	
1	Innere Sicherheit	<i>Buch als Unterrichtsinput wird vorgestellt und mitgegeben inkl. Lektionsvorbereitungen, „Echse“ auf dem</i>

		<i>Thron erkennen</i>
1	äussere Sicherheit	<i>Zeitstruktur, Raumstruktur, Sprachstruktur, Beziehung,</i>
1	Das Konzept des guten Grundes (traumapädagogische Grundhaltung)	<i>Ist sehr zentral, wird beispielhaft erklärt und geübt</i>
	Traumapädagogische Bindungskonzepte	
1	Dynamik der Übertragung	<i>Was das ist, was es mit mir macht, da Kind reinszeniert</i>
1	Drama-Dreieck	<i>Als LP im Selbst bleiben</i>
	Abgrenzung zu Therapie	
	Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge SHP	<i>Sich selber schützen vor Retraumatisierung: Handout dazu abgegeben mit Tipps</i>
1	es werden weitere Weiterbildungen angeboten	<i>Nachkurs wird direkt angeboten, aufbauend</i>
1	Vernetzung und Supervision	<i>Im Handout sind Adressen aufgeführt.</i>
1	sichere Ort für SHP/LP	
1	Selbstbemächtigung	<i>Resilienzfaktoren kennen</i>
	(berufliche) Grenzen kennen	
1	Selbstbeobachtung	<i>Immer wieder die Frage: „Was macht es mit mir?“ stellen</i>
	weitere Grundhaltung	
1	Wertschätzung – Förderung der Selbstakzeptanz	
1	Humor, Spass und Freude	<i>Dies hat die Kursleitung gleich vorgelebt.</i>
	weitere Kriterien	
1	Wissen wurde bildhaft vermittelt	
1	Kurs ist praxisnah	
1	Ziel des Kurses ist klar definiert	
	weitere Inhalte	
	Institutionelle Voraussetzungen	

Anhang 15 Zusammenstellung empfohlener Fachliteratur

ID	Definition	Begründung inkl. Quelle	Unterschied Therapie - Pädagogik	Unterschied Therapie - Pädagogik	Unterschied Therapie - Pädagogik	Unterschied ADHS, PTBS
B1	Fischer, G. & Riedeser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	„Ich hatte noch das Glück gehabt, dass ich den Gottfried Fischer noch persönlich kennengelernt habe und, bei ihm noch eine Weiterbildung gehabt habe. Und, ich, also, er ist einer dieser Pioniere gewesen“ (B1: 32).	Krüger, A. (2017). <i>Powerbook - erste Hilfe für die Seele: Trauma-Selbsthilfe für junge Menschen. Band 1: ...</i> (6. Auflage.). Hamburg: Elbe & Krueger Verlag.	Landolt, M.A. (2004). <i>Psychotraumatologie des Kindesalters</i> . Bern: Hogrefe Verlag.	Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2015). <i>Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern</i> (Fachbuch) (Fünfte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.	

B2	Fischer, G. & Riedeser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	<p>„Das finde ich, ist - das ist relativ eine alte, also sehr so eine, sehr eine klassische und alte Definition von, von ihnen beiden, bei der ich aber finde, die hat immer noch eine grosse Gültigkeit. Und, ganz aus meiner Sicht sehr treffend: Sie macht sie nicht am Ereignis fest. Also, es gibt Dinge, da steht, das Ereignis, so und so und so und so - und das finde ich ganz heikel, weil je nach dem ist das sehr, sehr unterschiedlich, oder, was jetzt bei wem, wie wirkt. Und, genau, und das ist, da ist die Ereigniskomponente, auf eine Art, ist, ist wie draussen, oder nicht so zentral“ (B2: 29).</p> <p>„Und das ist interessant, also ich habe ja jetzt auch relativ aktuell auch meine Ausbildung und diese Definition, die kommt immer wieder. Also, es ist nicht der "one and only" oder so, aber aus meiner Sicht wird sie doch von Koryphäen auch immer einmal wieder zitiert, weil einfach auch relativ wichtige Merkmale darin stecken“ (B2: 51).</p>	Kern, T., Rinder, N. & Rauch, F. (2017). <i>Wie Kinder trauern: ein Buch zum Verstehen und Begleiten</i> . München: Kösel.	Simon Finkeldei		
----	---	---	--	-----------------	--	--

B3	Landolt, M.A. (2004). <i>Psychotraumatologie des Kindesalters</i> . Bern: Hogrefe Verlag.	„was ich meinen Studis, ich habe auch nochmals nachgeschaut, was erzähle ich denn denen. Weil das (unv.), auf das beziehe ich mich ja. Ich halte mich natürlich stark an den Markus Landolt. (I: Markus Landolt, ja) Und weil ich mit ihm auch wieder zu tun gehabt habe. Und ich finde, er definiert das auch sauber, was unmittelbarer psychischer Stress nach einem Ereignis, das noch keine Störung ist und was ist dann später. Und man kann zu Beginn grossen Stress haben, der sich wieder ein, abbaut, wieder einfindet oder man entwickelt eine Störung“ (B3: 26).	Landolt, M.A. & Hensel T. (Hrsg), (2007). <i>Traumatherapie bei Kinder und Jugendlichen</i> . Bern: Hogrefe Verlag.	Juen, B., Kratzer, D., Beck, T., Warger, R. & Stickler, M. (2017). <i>Kinder in Krisen und Katastrophen Spezielle Aspekte psychosozialer Notfallversorgung: Ein Handbuch für KriseninterventionsmitarbeiterInnen und ... (Krisenintervention und Notfallpsychologie)</i> . Innsbruck: Studienverlag.		<p>Als Nachtrag noch gesendet zum Erwähnten im Interview: Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch für Psychotraumatologie</i>. (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.</p> <p>UND Hillenbrand, C. (2008) <i>Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen</i>. (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.</p>
----	---	---	---	--	--	---

B4	Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	(vgl. unten)				
B5	Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	„Wir haben uns, uns, in der Arbeit haben wir uns die, die Definition gewählt von Fischer und Riedesser. Und so wie ich es jetzt dir erläutere habe, das trifft ziemlich auf ihre Definition zu (B5: 39). Weil ich denke, es ist, es trifft es sehr schön, dass die eigenen Bewältigungsstrategien nicht ausreichend sind für diese für, ja, (B4: für das Erlebnis), ja, genau. Und auch das Langfristige ist bei ihnen, in seiner (unverständlich), in dieser Definition gut, gut dargelegt. Finde ich“ (B5: 41).				

Literaturempfehlung während Interview

ID	Literatur 1	Begründung	Literatur 2	Begründung	Literatur 3	Begründung	Literatur 4
B1	keine		keine		keine		
B2	keine		keine		keine		
B3	Landolt, M.A. (2004). <i>Psychotraumatologie des Kindesalters</i> . Bern: Hogrefe Verlag.		Bausum, J., Besser, L., Kühn, M. & Weiss, W. (Hrsg.), (2009). <i>Traumapädagogik Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis</i> . Weinheim: Juventa Verlag.		Weiss, W. (2008). <i>Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen</i> . Weinheim: Juventa Verlag.		Juen, B., Kratzer, D., Beck, T., Warger, R. & Stickler, M. (2017). <i>Kinder in Krisen und Katastrophen Spezielle Aspekte psychosozialer Notfallversorgung: Ein Handbuch für KriseninterventionsmitarbeiterInnen und ... (Krisenintervention und Notfallpsychologie)</i> . Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
B4	Wustmann, C. (2016). <i>Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern</i> (6. Auflage). Berlin: Cornelsen.	Anschliessend an das Interview: Resilienz gibt Handlungsmöglichkeiten. Bei Trauma ist man in der Not drin.	Siebert, G. (2016). <i>Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für Pädagoginnen</i> . Wien: UNHCR.		Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.		Anschliessend an das Interview: Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S. (Hrsg.) (2016): <i>Handbuch Traumapädagogik</i> . Weinheim u.a.: Beltz.
B5	Zito, D. & Martin, E. (2016). <i>Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen: ein Leitfaden für Fachkräfte und Ehrenamtliche</i> . Weinheim Basel: Beltz Juventa.		Siebert, G. (2016). <i>Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für Pädagoginnen</i> . Wien: UNHCR.		Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.		

Nachtrag Literaturempfehlung per Mail

ID	Literatur 1	Begründung	Literatur 2	Begründung
B1	Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie</i> . (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	<i>Mein Favorit als Grundlagenwerk!</i>	Weiss, W., Kessler, T. & Gahleitner, S. (Hrsg.) (2016): <i>Handbuch Traumapädagogik</i> . Weinheim u.a.: Beltz.	<i>Mein Favorit für die praktische Umsetzung</i>
B2	Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2015). <i>Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern</i> (Fachbuch) (Fünfte Auflage.). Stuttgart: Klett-Cotta.	<i>Weil aktuell, viel Erfahrung und insbesondere Schnittstelle zu somatischen Symptomen (Kinder drücken Belastung noch viel mehr über den Körper aus... daher wichtig für Verständnis). Weiter: Dreh- und Angelpunkt von Bindung wird betont. Wichtigkeit von PRIMÄREN Bindungspersonen wird betont (zeigt auch auf, welchen "müden Ersatz" wir als Externe sind...)</i>	Kern, T., Rinder, N. & Rauch, F. (2017). <i>Wie Kinder trauern: ein Buch zum Verstehen und Begleiten</i> . München: Kösel.	<i>absolut praxiserfahren im Umgang mit traumatisierten Kindern. Brauchbare, aktuelle Bücher mit handlungsleitenden Ausführungen. Für die Praxis ein MUSS.</i>
B3				
B4				
B5	Siebert, G. (2016). <i>Flucht und Trauma im Kontext Schule. Handbuch für Pädagoginnen</i> . Wien: UNHCR.	<i>Es ist zwar ein Handbuch und kann nur teilweise als Fachliteratur genommen werden. Jedoch sind alle Aspekte eines Traumas gut beschrieben und Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.</i>	Landolt, M. A. (2012). <i>Psychotraumatologie des Kindesalters</i> . (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.	<i>Wie Fischer und Riedesser aus therapeutischer Sicht. Sehr ausführlich aber doch noch leserlich.</i>

Literatur 3	Begründung	Weitere Empfehlung	Begründung
Weiss, W. (2008). <i>Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen.</i> Weinheim: Juventa Verlag.	Mein Favorit ist hier für die praktische Umsetzung	Monstein, R. (2018). <i>BINJA: meine Reise durch die Welt der Gefühle.</i>	Mein Favorit als Bilderbuch und Arbeitsmaterial
Haubl, Rolf (2006). <i>Schule als pathogener Ort.</i>	ein netter (obwohl schon etwas älterer) Artikel finde. Gut weil, zeigt auf, wie mit "auffälligen Kids umgegangen wird. Traumabelastete Kinder sind häufig auffällig (Umkehrschluss darf aber nicht gemacht werden!). Gut zum Reflektieren und als Ergänzung zu Überlegungen zu: wie sollte eine "traumasensible Institution daherkommen" (resp. was könnten wir trotz unseren Rahmenbedingungen optimieren?)		
Fischer, G. & Riedesser, P. (2009). <i>Lehrbuch der Psychotraumatologie.</i> (4., aktualisierte und erweiterte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.	Gute Definition von Trauma. Trauma wird aus der psychologischen Sichtweise beschrieben. Klassische Fachliteratur.	Herzog, M.	Grundsätzlich würde natürlich noch Frau Herzog mit ihren Traumapädagogischen Konzepten dazukommen. Jedoch sind wir beide nicht grosse Fans von ihr.

Anhang 16 Code-Matrix

Screenhots aus MAXQDA

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> "Persönliche" Definition Trauma						0
<input checked="" type="checkbox"/> eingefrorene Handlung	1	2				3
<input checked="" type="checkbox"/> Zerrüttung des Selbst- und Weltverständnisses	1	1				2
<input checked="" type="checkbox"/> Auswirkungen auf Wahrnehmung Raum und Zeit	1					1
<input checked="" type="checkbox"/> langfristige Auswirkungen	1	2		1	3	7
<input checked="" type="checkbox"/> nicht nur ereignisabhängig	1		1	1		3
<input checked="" type="checkbox"/> lebensbedrohlich, grosse Verletzung		1	1		1	3
<input checked="" type="checkbox"/> keine Bewältigungsstrategien		2		1	1	4
Σ SUMME	5	8	2	3	5	23

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Indizien für ein Trauma (Wissen SHP)	1		5			6
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Diagnose kennen?						0
<input checked="" type="checkbox"/> Ja				2	2	4
<input checked="" type="checkbox"/> Nein		1	1			2
Σ SUMME	1	1	6	2	2	12

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Grenze Traumatherapie und Traumapädagogik						0
<input checked="" type="checkbox"/> keinen Unterschied			1			1
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Unterschied ist vorhanden			1	1	1	3
<input checked="" type="checkbox"/> Pädagogik	2	1		2	1	6
<input checked="" type="checkbox"/> Therapie	2	1	1	1		5
<input checked="" type="checkbox"/> Grenzen sind fließend		2	2			4
Σ SUMME	4	4	5	4	2	19

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Aufgabe/ Grenze Aufgabe SHP						0
> <input checked="" type="checkbox"/> Umgang bei Verdacht PTBS	4	6	4			14
<input checked="" type="checkbox"/> Stresslevel senken	1	2				3
<input checked="" type="checkbox"/> eigene Grenzen wahrnehmen, kennen, setzen	4		1			5
<input checked="" type="checkbox"/> pädagogischer Auftrag kennen	1	1		1	2	5
<input checked="" type="checkbox"/> interdisziplinäre Zusammenarbeit	3		1		2	6
<input checked="" type="checkbox"/> Supervision, Unterstützung beanspruchen	2		3		1	6
<input checked="" type="checkbox"/> Fallführung				2		2
<input checked="" type="checkbox"/> sichere Bindungsperson	3	2			1	6
Σ SUMME	18	11	9	3	6	47

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Inhalt Kurs	8	9	4	6	8	35
▼ <input checked="" type="checkbox"/> weitere Grundhaltung						0
<input checked="" type="checkbox"/> Humor, Spass und Freude						0
<input checked="" type="checkbox"/> Wertschätzung						0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Stabilisierung und (Selbst-)Fürsorge für SHP/LP						0
<input checked="" type="checkbox"/> regelmässige Weiterbildungen						0
<input checked="" type="checkbox"/> Vernetzung und Supervision		3				3
<input checked="" type="checkbox"/> sichere Ort für SHP/LP	1	1				2
<input checked="" type="checkbox"/> Selbstbemächtigung	2	2	1	1	1	7
<input checked="" type="checkbox"/> (berufliche) Grenzen kennen	1	1	1			3
<input checked="" type="checkbox"/> Selbstbeobachtung	1	1				2
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Grundlagenwissen						0
<input checked="" type="checkbox"/> Wissen: PTBS Erkennungsmerkmale	1	2				3
<input checked="" type="checkbox"/> Wissen: Vorgang im Gehirn		1	1			2
<input checked="" type="checkbox"/> Wissen: Definition und Entstehung Trauma				1		1
<input checked="" type="checkbox"/> Wissen: Trigger				1		1
<input checked="" type="checkbox"/> anderes				1		1
<input checked="" type="checkbox"/> Abgrenzung zu Therapie					3	3
<input checked="" type="checkbox"/> der gute Grund	1	1		2	1	5
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Pädagogik des sicheren Ortes			1		1	2
<input checked="" type="checkbox"/> die äussere Sicherheit						0
<input checked="" type="checkbox"/> die innere Sicherheit						0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Selbstbemächtigung						0
<input checked="" type="checkbox"/> Partizipation						0
<input checked="" type="checkbox"/> Förderung der Emotions- und Selbstregulation	1	1			2	4
<input checked="" type="checkbox"/> Förderung der Sinnes- und Körperwahrnehmung						0
<input checked="" type="checkbox"/> Förderung des Selbstverstehens						0
<input checked="" type="checkbox"/> Förderung der Resilienz				1	1	2
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Traumapädagogische Bindungskonzepte						0
▼ <input checked="" type="checkbox"/> Dynamik der Übertragung	1					1
<input checked="" type="checkbox"/> Drama-Dreieck			1	2	2	5
▼ <input checked="" type="checkbox"/> weitere Kriterien						0
<input checked="" type="checkbox"/> Wissen bildhaft vermitteln	1	1				2
<input checked="" type="checkbox"/> praxisnah			1	1		2
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel des Kurses klar definieren	1					1
Σ SUMME	19	23	10	16	19	87

Codesystem	B1	B2	B3	B4	B5	SUMME
▼ <input type="checkbox"/> PTBS versus andere (ADHS, ASS, etc.)						0
▼ <input type="checkbox"/> Gilt im Umgang das Gleiche?						0
> <input type="checkbox"/> Ja	1	2	4	1	1	9
<input type="checkbox"/> Nein					1	1
<input type="checkbox"/> Jein					1	1
<input type="checkbox"/> Forschung als laufender Prozess	1	2	1			4
▼ <input type="checkbox"/> Unterscheidung klar		1	2			3
<input type="checkbox"/> Typisch ADHS			2			2
<input type="checkbox"/> Typisch PTBS			2	2		4
<input type="checkbox"/> Typisch ASS			2			2
<input type="checkbox"/> Unterscheidung nicht eindeutig	1	3	7	1	1	13
<input type="checkbox"/> Unterscheidung ist wichtig			2	1		3
Σ SUMME	3	8	22	5	4	42